

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

**UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE**

**EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE**

**Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana**

**TOME 1 : LETTRES, LANGUES,
ARTS & EDUCATION**

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ CHEZ
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 1 n°3 April 2025

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le
Lingua Institut**

EFUA EDITIONS

**(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME 1 : Lettres, Langues, Arts et Education

MAISON D'EDITION

La revue ASTR-GHANA édite ses Volumes chez les **Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue
Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : January 2025

Acceptation et retour d'expertise : March 25, 2025

Retour des corrigés : April 05, 2025

Parution : End of April 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences,
Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé,
Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba,
Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages,
Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra,
Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

SOMMAIRE

Irrationality of the Political Dehumanisation in Wole Soyinka's *Madmen and the Specialists* (1971) -----11

AMOI Evrard

The Issues of Linguistic Democratization in Anglophone African Literature -----31

**Dekao Fabrice TIEMOU &
Donissongoh SORO**

Tarp's lexicographic theory as a framework for the planning of future bilingual dictionary in Fang-French -----47

EKWA EBANEGA Guy-Modeste

L'insurrection populaire dans le roman francophone africain -----69

Éric Gilbert NKOULOU

Early Lexicographic Works in Gabon: The *Grammaire Pounoue et Lexique Pounou Français* as case study -----93

Fatima TOMBA MOUSSAVOU

Paremiás, Traducción e Interculturalidad. Los proverbios sénoufo en el aprendizaje del español -----117

Gnélé Mariame OUATTARA

Étude des particularismes linguistiques dans le roman *Rougbéinga* de Norbert Zongo-----136

**Jacobe SEGDA &
Nourkoum KAMBOUELE**

The Downtrodden Generation in Post-Independence Africa: a Reading of Ngugi Wa Thiong'o's *Matigari* -----158

Kangni ADAMA

Évolution des politiques en matière de langues dans le système éducatif burkinabè -----175

Koudtanga Christine OUÉDRAOGO

Retos de estudiantes marfileños del ELE en su transición académica en Francia-----	194
Laphin Innocent, MIMI	
Négritude, Art, and Postmodern Criticism -----	215
Mamadou Diang Diallo	
Mise en œuvre de portails électroniques en formation universitaire à l’institut supérieur d’ingénierie, d’éducation et de management appliqué (ISIEMA) : la nécessité d’un examen minutieux de la démarche -----	251
Mamadou Vieux Lamine Sané	
L’écriture commémorative dans <i>Les bouts de bois de Dieu</i> de Sembène Ousmane -----	283
Mame Birame NDIAYE	
Problématique de l’éducation chez Jean-Jacques Rousseau : nécessité d’éduquer à l’humanité et à la citoyenneté -----	305
Moussa DIALLO & Boubacar OUEDRAOGO	
L’animalité littéraire : réflexion sur la transgressivité de la liberté animale dans <i>Le Parfum d’Adam</i> de Jean Christophe Rufin -----	329
Régis Carl MOUNZEO	
Deconstructing the Myth of Foreign Aid in Kofi Anyidoho’s <i>a Harvest of our Dreams</i> (1993) and <i>Earthchild</i> (1985) -----	350
Sansan SIB	
Art, Race, Gender, and Class in African American Culture : Exploring <i>Jazz, Beloved</i> , and <i>the Underground Railroad</i> -----	373
Simon Pierre DAKPE Didier KOMBIENI & Larry AMIN	
Semantic Construction: Negotiating Meaning in Nafara Language -----	416
SITA TUO	

« L'Expression Stylistique du Mondain dans un Passage de *Maeto pour Zekia*
de Joachim Bohui Dali : Quand l'Art dit l'Art. » -----438

Julien TAHA

Irrationality of the Political Dehumanisation in Wole Soyinka's *Madmen and the Specialists* (1971)

AMOI Evrard

*Université Peleforo GON COULIBALY de
Korhogo (Côte d'Ivoire)
amvrard@upgc.edu.ci*

Abstract :

In Madmen and Specialists by Wole Soyinka, the absurdity of the human condition is explored within a political context of war and violence. Characters are divided into "madmen" and "specialists," each trapped in a society where rationality is detached from reality. The "specialists" represent oppressive power, reducing individuals to mere objects. The "madmen" embrace absurdity to criticize a chaotic, meaningless world. This dynamic highlights the futility of seeking meaning in a system marked by violence. Soyinka critiques authority's role in dehumanization and oppression. Through absurd dialogues and actions, he exposes the flaws of post-colonial politics. By using narratology, the analysis will be focused on the actancial model in order to expose the conflictual relationships between individuals.

Keywords : *Absurdity – Oppression – Dehumanization - Post-colonialism – Violence*

Résumé :

Dans Madmen and Specialists de Wole Soyinka, l'absurdité de la condition humaine est explorée dans un contexte politique de guerre et de violence. Les personnages sont divisés en "fous" et "spécialistes", chacun pris dans une société où la rationalité est détachée de la réalité. Les "spécialistes" représentent le pouvoir oppressif, réduisant les individus à de simples objets. Les "fous" embrassent l'absurde pour critiquer un monde chaotique et dénué de sens. Cette dynamique met en lumière la futilité de chercher du sens dans un système marqué par la violence. Soyinka critique le rôle de l'autorité dans la déshumanisation et l'oppression. À travers des dialogues et des actions absurdes, il expose les défauts de la politique post-coloniale. En utilisant la narratologie, l'analyse se concentrera sur le model actanciel afin d'exposer les relations conflictuelles entre les individus.

Mots-clés : Absurdité – Oppression – Déshumanisation – Post-colonialisme – Violence.

Introduction

All societies are inherently vulnerable to conflict ; however, the key differentiator among them resides not in the mere occurrence of such conflicts, but in the distinct approaches they adopt to navigate the post-crisis phase. The capacity to recover from societal upheaval is contingent upon the specific mechanisms of resilience and reconciliation a society develops. These processes of recovery involve complex socio-political, economic, and cultural factors that determine the effectiveness of conflict resolution. The strategies employed can either facilitate a return to stability or exacerbate the underlying tensions. Thus, the ability to restore order and cohesion post-crisis is a critical determinant of a society's overall resilience.

In *Madmen and Specialists* (1971), Wole Soyinka offers a deeply critical exploration of post-independence Nigerian society, where violence, political instability, and manipulation become the driving forces of the human condition. Through a staging that is both absurd and tragic, Soyinka questions the meaning of existence in a world where the logic of power and war seems to govern the lives of individuals. The play echoes a specific historical context: that of a Nigeria scarred by internal conflicts, power struggles, and the legacy of colonization. Through its characters, both mad and "specialists" in manipulation, the author highlights the absurdity of a human condition marked by the impossibility of finding true meaning in a world ruled by violence and political madness.

In this context, absurdity unfolds in several forms: the irrationality of politics, the failure of the ideals of independence and justice, as well as the dehumanization of individuals caught

in systems beyond their understanding. The quest for meaning becomes a response to this absurdity, but the characters, both victims and accomplices of their own tragedy, never manage to escape the violence that disfigures their lives.

Several authors have explored the theme of the irrationality of the human condition in political contexts, each developing it in their unique way. First of all, Elias Canetti, In his book *Crowds and Power* (1960), examines the psychological dynamics of crowds and how they can be manipulated by leaders. He argues that crowds often behave irrationally, driven by emotions like fear, excitement, and a desire for belonging. Canetti's work sheds light on how political leaders can exploit these irrational tendencies to gain and maintain power.

Secondly, Hannah Arendt, In *The Origins of Totalitarianism* (1951), analyzes the rise of totalitarian regimes in the 20th century. She argues that these regimes were not simply based on brute force but also on the manipulation of ideas and the creation of a climate of fear and paranoia. Arendt's work highlights the dangers of ideological extremism and the ways in which it can lead to irrationality and violence. Thirdly, the french writer Albert Camus, In his novel *The Plague* (1947) explores the absurdity of the human condition in the face of a deadly epidemic. He shows how people react in different ways to the crisis, some with courage and compassion, others with fear and denial. Camus' work suggests that irrationality can be a natural human response to overwhelming events, but that it is important to resist it and maintain our humanity in the face of adversity.

To better understand this dynamic, we will employ narratology as our theoretical framework, specifically utilizing the actantial model as our analytical tool. The actantial model,

introduced by the French semiotician A.J. Greimas in the 1960s, is a key concept in narratology. It provides a method for analyzing the roles and functions of characters or entities within a narrative, focusing on their relationships and the actions they perform. By examining these roles through the actantial model, we can gain insights into how characters contribute to the unfolding of the narrative and how power dynamics and social interactions are structured.

To paraphrase Greimas' words, an actant is an entity (character, object, idea, or abstract force) that plays a defined role in the action of the narrative. It is not only the characters themselves but also symbolic or narrative forces that act within the story. The actantial model is based on six main actants, divided into three broad categories : subjects, objects, and recipients. These actants can be characters or abstract elements, and their interaction determines the evolution of the narrative. The political dehumanization depicted in Wole Soyinka's *Madmen and the Specialists* (1971) reveals the destructive consequences of a society where individuals are stripped of their humanity for political gain. This play highlights how the abuse of power and institutionalized violence leads to moral decay, disillusionment, and a loss of personal identity. By examining the irrationality of political dehumanization, this article critiques the oppressive regimes that foster such inhumanity, questioning the ethics of power in a turbulent society. Thus, how do the roles and relationships between the various characters in the play, when examined through a specific analytical framework, reveal the manifestation of the absurdity of the human condition within a political context, particularly in terms of social interactions and power dynamics ?

1. The Absurdity of the Human Condition : An Exploration of Irrationality.

The human condition in *Madmen and the Specialists* is approached from a deeply absurd perspective. The very title of the work evokes this confrontation with madness and irrationality. The "madmen" and the "specialists" are two categories of characters that embody, in one way or another, the deadlock of Nigerian society at the time. The "madmen" represent a loss of meaning, a drift in an absurd quest for meaning in a world where political structures are constantly breaking down and being rebuilt. As for the "specialists," upon reading the work, we realize that they are manipulative and dehumanized figures who exploit the situation for personal or ideological purposes, with no regard for the collective well-being. This is clearly evident with the character of Si Bero and Bero, who uses cunning to achieve his goal in the following passage :

SI BERO. Oh God.

BERO. Out of your world, little sister, out of your little world. Stay in it and do only what I tell you. That way you will be safe.

SI BERO (*vehemently*). Abomination !

BERO. Delicious, you heard me say.

SI BERO. Abomination !

BERO (*deliberate cruelty*). Delicious. The balls, to be exact. I thought I told you to stay in your little world. Go and take tea with the senile pastor or gossip with your old women.

Don't come out from where you are safe.
(*quietly.*) Or sane.

SI BERO. But at least tell me why ? In God's name why ?

BERO. No, not in God's name_ in the name of As.

SI BERO. What ?

BERO. As. The new God and the old_As.

Si Bero. What are you trying to be, Bero_ evil ?
(Soyinka, 1971 : 36)

In this passage from *Madmen and the Specialists*, irrationality manifests through the dialogue between Si Bero and Bero, where the characters seem trapped in a universe where norms and values are profoundly disrupted. Si Bero expresses his horror by repeatedly shouting "Abomination!" in response to Bero's words, which evoke violent and disturbing concepts. This reaction from Si Bero shows an attempt to maintain a form of rationality and morality, but it is constantly undermined by the brutality and absurdity of Bero's responses. Bero's reply, where he refers to something "delicious" in relation to the horror he describes, demonstrates an inversion of values, where violence and cruelty become almost euphoric elements. This inversion of the normal societal values reflects the growing irrationality within the play.

Furthermore, the dialogue between Si Bero and Bero highlights a rupture between the belief in a traditional god, symbolized by "God," and the emergence of a new deity named "As." This transition from an established moral and spiritual framework to a new, seemingly inhuman deity, disconnected from human values, reinforces the sense of irrationality and loss of bearings. Si Bero, in his quest to understand the reason behind this situation, is confronted with an explanation that does not rely on traditional logical or religious principles, but on a strange

and incomprehensible concept ("As"). Thus, this passage illustrates how the play depicts a society engulfed in confusion and irrationality, where even religious and moral foundations are called into question, and where the characters vainly search for meaning in an increasingly absurd world.

Another aspect that demonstrates the absurdity in the play is the indiscipline defined by Chinua Achebe in his book *The Trouble with Nigeria* as “*a failure or refusal to submit one’s desires and actions to the restraints of orderly social conduct in recognition of the rights and desires of others*”. (Achebe, 1983 : 27). This indiscipline is highlighted through the dialogue between Bero and Iya Agba as follow :

BERO. Don’t teach me my business

IYA AGBA. If you do, you may find him circle back to your door.

BERO. Watch your mouth, old hag.

IYA AGBA. You want the name ? But how much would it tell you, young man ? We put back what we take, in one form or another. Or more than we take. It is the only law. What laws do you obey ?

BERO. You are proscribed, whatever you are, you are banned. (Soyinka, 1971 : 58)

In this passage, indiscipline is manifested through the dialogue between Bero and Iya Agba, where each seems to blatantly defy authority and social norms. Bero, in response to Iya Agba, reacts with contempt and arrogance by ordering her not to teach him his trade and insulting her ("old hag"). This refusal of any form of respect or civilized dialogue underscores

a break with the expected social and moral order. Bero's attitude reflects indiscipline not only towards Iya Agba but also towards the values and structures that govern society in the play, where disobedience and violence are normalized.

On the other hand, Iya Agba's response, suggesting that "we return what we take, in one form or another," introduces a subversive view of justice and law. She implies that moral and social balance is restored not by externally imposed laws, but through acts of revenge and individual restitution, which reflects an anarchic logic where rules are neither universal nor respected. Indiscipline is embodied here as a rejection of established laws and a challenge to the existing power structures, marking a society where order is profoundly chaotic and where everyone acts according to their own principles.

It is undoubtedly in this sense that Chinua Achebe states that "*the goal of indiscipline is self-interest ; its action, the abandonment of self-restraint in pursuit of the goal*". (Achebe, 1983 : 27). In this statement, Chinua Achebe reflects on the essence of indiscipline and the motivation behind it: self-interest. Indiscipline, in this case, implies a disregard for established rules, conventions, and moral principles. Achebe argues that the primary goal of indiscipline is the pursuit of personal desires and ambitions. When people act out of self-interest, they prioritize their own goals and needs above the collective good or ethical standards. This focus on individual gain encourages people to ignore societal norms, making personal objectives the only measure of what should be sought.

Furthermore, Achebe emphasizes the consequences of allowing self-interest to dominate: the loss of self-control. Self-restraint is the ability to manage one's impulses and actions in accordance with societal expectations or moral guidelines, even

when it might conflict with immediate personal desires. Once indiscipline takes over, this self-control is abandoned, and individuals prioritize instant satisfaction or personal advantage. This often results in behavior that disrupts both the individual and society, weakening the bonds of cooperation and mutual respect. Achebe's criticism serves as a cautionary note about the risks of putting personal desires above shared values, showing that while indiscipline may seem gratifying at first, it can lead to long-term harm.

In the play, Soyinka not only critiques the effects of political power on society but also examines the psychological mechanisms that drive individuals to succumb to the absurd. The characters are often caught in a cycle of violence, revenge, and manipulation, leading them to stray from the ideals of justice and equality that could have been the foundation of a post-colonial society. The absurdity lies in the fact that, rather than resolving political issues, the actors involved seem to engage in power games that only make sense to themselves, disregarding the real needs of the people.

2. Power and Violence : Drivers of Absurdity.

Another aspect of absurdity in the play lies in the use of power as an instrument of domination. The political figures in *Madmen and the Specialists* are often portrayed as tyrants, manipulators, or individuals corrupted by their desire for control. This representation critiques how political power feeds on the suffering and degradation of individuals and communities. Power, rather than being a means to improve citizens' living conditions, becomes a tool for subjugation and destruction. Violence, whether physical, symbolic, or psychological, is omnipresent in the play and contributes to the absurdity of the human condition : violence as a political logic,

devoid of meaning and true purpose. This is evident through the actants who seek to acquire what is rightfully theirs in the following passage :

BLINDMAN. In ancient Athens they didn't just have a quorum. Everybody was there ! That, children, was democracy.

CRIPPLE (singing, to the tune of ' *When the Saints* ').

Before I join
The saints above
Before I join
The saints above
I want to sit on that damned quorum
Before I join the saints above
Before I bid
This earth adieu
Before I bid
This earth adieu
I want my dues from that damned quorum. (Soyinka, 1971 : 60)

This extract vividly illustrates the pervasiveness of violence, both symbolic and psychological, through the characters' words and actions, emphasizing the dehumanizing effects of societal and political disillusionment. The Blindman's nostalgic reference to Athenian democracy is imbued with a detached irony, as he contrasts the idealized vision of the past with the grim reality of the present. By invoking a time when "everybody was there" in the democratic process, he implicitly critiques the lack of participation and the exclusionary nature of contemporary governance. His words, although seemingly

celebratory, carry an undercurrent of disillusionment. The tone is one of frustration, as the Blindman reflects on a past political utopia that seems unreachable in the present, marked by inequality and a failure to live up to its ideals.

This evokes a sense of symbolic violence, violence enacted through ideological means, where the absence of true democracy in the present is seen as a betrayal of the principles that once defined governance. The Blindman's rhetorical lament about the "quorum" points to a society in which collective participation has been reduced to a farce, perpetuating a form of political violence that denies people their rightful voice in matters of governance.

The Cripple's song, with its repetitive and defiant lyrics, adds another layer of violence, this time psychological and emotional. His desire to "sit on that damned quorum" before "joining the saints above" signals a deep yearning for justice and acknowledgment from a society that has systematically overlooked him. The emphasis on "damned" underscores the intensity of his frustration, revealing the bitterness and anger that accompany a life of neglect. The Cripple's song represents a cry for reparation, a demand for what is owed to him before his death, underscoring the deep sense of injustice that permeates the world in which these characters live. The repetitive nature of the song itself becomes a metaphor for the cyclical nature of suffering and unfulfilled desire, further emphasizing the emotional violence that arises from being trapped in a system that offers no resolution.

The crux of the absurdity in this passage lies in the characters' futile attempts to impose order, meaning, and justice in a world where such things are inherently elusive. The Cripple's emotional plea for what he is owed, in combination with the Blindman's nostalgic longing for an unattainable past,

underscores the theme of *Absurd Drama*, where the pursuit of meaning becomes a Sisyphean task. The failure of traditional structures, whether political, social, or moral, becomes painfully apparent as the characters continue to struggle against a system that offers no resolution. This disillusionment with the disordered world around them reflects the chaos and randomness that define their existence.

In a word, Soyinka uses this passage to expose the absurdity of societal structures that promise justice but fail to deliver it. The violence enacted by these characters is not merely physical but psychological, rooted in the emotional and existential dislocation that comes from living in a world governed by irrational forces. The Cripple's song and the Blindman's lament illustrate the fractured and distorted nature of reality in an absurdist universe. Soyinka critiques not only the political and social systems that perpetuate injustice but also the human tendency to search for meaning and fairness in a universe that is indifferent to such concerns. This exploration of absurdity reveals the futility of seeking order in a world that is inherently chaotic, where traditional values and structures have lost their grounding in reality.

3. The Role of Madness and Dehumanisation.

Absurdity is also reflected in the way Soyinka portrays the characters, who, through their actions, seem lost in an endless quest for power and revenge. The "madmen" in the play are not only literal characters but also metaphors for the dehumanization caused by the colonial experience and post-independence struggles. Madness here is a response to a chaotic world, where the absence of certainties and reference points leads to irrational behavior.

This is evident through the following song :

MENDICANTS. Practise...
OLD MAN. With good conscience...
MENDICANTS. Practise...
OLD MAN. That the end shall...
MENDICANTS. Practise...
OLD MAN. Justify the meanness... (Soyinka,
1971 :72)

This passage from Soyinka's work presents a profound exploration of the absurdity inherent in a world shaped by violence, oppression, and moral decay. The repetitiveness of the beggars' chant, "Practise," combined with the Old Man's equally hollow responses, creates a sense of ritualistic futility. The repetition of the word "practice," which lacks any meaningful context or development, signals an attempt to create order or purpose in a universe that seems devoid of both. In a society overwhelmed by chaos, where violence has become an everyday reality, these characters' words and actions reflect the collapse of rationality. The relentless repetition becomes an attempt to impose structure, even though this structure is empty and meaningless.

The actants beggars, seen as "mad" figures, embody a sense of abandonment and disillusionment. Their repetitive chants could be interpreted as a coping mechanism, an effort to find some kind of stability in the face of a world that offers none. By repeating the same phrase, they may be attempting to assert some control over their situation, or they may be acknowledging the futility of any attempt to do so. In this light, their behavior becomes not a sign of madness in the traditional sense but a response to the absurdity of their surroundings. In the context of

existential philosophy, especially in the works of thinkers like Camus, such repetition could be seen as an acknowledgment of the human condition, one that strives for meaning in a world that offers none.

The Old Man's responses, such as "With a clear conscience" and "Let the end justify the wickedness," further emphasize the absurdity by presenting statements that are not only contradictory but morally bankrupt. The phrase "Let the end justify the wickedness" suggests that the violence and immorality in their society are not only tolerated but rationalized as necessary or inevitable. It hints at a world where suffering is seen as an unfortunate but acceptable consequence of a greater good, a justification for systemic violence. This echoes the broader theme of moral corruption, where figures of authority and power normalize inhumanity as a survival tactic. The Old Man's hollow justifications reflect the moral decay of a post-colonial society that has failed to reconcile its past and present, leading to a collapse of any guiding ethical principles.

In a broader sense, the passage critiques the post-colonial condition, where both the oppressors and the oppressed seem trapped in a cycle of absurdity. The so-called "mad" characters are not outliers but rather a reflection of the collective condition. In a world where reason and logic have failed to bring about any meaningful change, those who hold power use absurdity as a tool to maintain control, further entrenching the oppressive systems that perpetuate suffering. The "madness" of the beggars and the Old Man thus becomes a form of resistance, a rejection of the logic that has led to their suffering. Rather than adhering to the structures of power and reason that justify violence and corruption, they choose to embrace the absurd, acknowledging the futility of trying to rationalize the irrational.

Through this passage, Soyinka paints a picture of a society caught in an unending struggle, where survival itself becomes an act of resistance. The characters' inability to move beyond their repetitive, absurd dialogue reflects the inability of the society at large to break free from its own cycles of violence and dehumanization. Ultimately, Soyinka uses this exchange to criticize the post-colonial order, where logic, reason, and authority have been corrupted to the point of meaninglessness, and where the "mad" may be the only ones who are truly free, free from the constraints of a logic that only leads to further suffering.

The specialists, on the other hand, embody a perverted rationality. Their "expertise" is often used to serve violence and inhumanity. In this sense, the play emphasizes the contrast between the apparent rationality of politics and the reality of its deep absurdity. This is perceptible through the following passage :

OLD MAN. Oh, you are in good company. Even the cripple who is down-to-earth harbours illusions. Now, that's strange. I would have thought you would find that funny

BERO. I do not need illusions. I control lives.

OLD MAN. Control lives ? What does that mean. Tell me what is the experience of it ? Is it a taste ? A smell ? A feel ? Do you have a testament that vindicates ?

BERO. We have nothing that a petty mind can grasp. Try if you can, Old Man, to avoid twitching. Control belongs only to a few with the aptitude

OLD MAN. One should always expect something new from the specialist.

(*contemptuously.*) Control ! (Soyinka,
1971 : 63)

This exchange between the Old Man and Beroe offers a stark commentary on the dehumanizing effects of power and control in a society governed by specialists, figures who wield their authority over others with cold detachment and intellectual abstraction. Beroe's claim to "control lives" reflects a view of power that is devoid of empathy, reducing human beings to mere objects to be manipulated for personal gain. By stating that control "belongs only to a few with the aptitude," Beroe positions himself as part of an elite class, separating himself from the common masses by emphasizing a special, almost clinical, ability to control and dominate others. His words suggest that those with power see themselves as above human emotions and concerns. Power is presented not as a moral responsibility or a function of justice, but as a detached, almost scientific, skill that is to be wielded by those who have the "aptitude" to do so. This perception of control reduces individuals to mere instruments to be shaped and manipulated, stripping away their complexity and inherent humanity.

In stark contrast, the Old Man challenges this view with his simple yet penetrating questions : "Is it a taste ? A scent ? A feeling ?" These inquiries serve to remind Beroe that true human experiences, such as suffering, joy, or the intricacies of life, cannot be reduced to abstract concepts or technical expertise. The Old Man's questions point to the core of human existence, which is not about controlling or manipulating others, but about experiencing the world in a deeply personal and emotional way. In this sense, the Old Man is rejecting the idea that power can or should be separated from human experience. His questioning undermines the notion that control over others can be viewed as

a purely intellectual or technical exercise, devoid of any emotional or moral implications.

The Old Man's skepticism about Beroe's claims also exposes the absurdity of a system in which power is exercised without accountability or genuine concern for human well-being. By asking, "Do you have a testament that vindicates?" the Old Man is implying that Beroe's claim to control is meaningless unless it can be validated through real, tangible outcomes. There is no "testament" or proof that Beroe's power is just or righteous, and his use of control serves only to perpetuate a system of manipulation and alienation. In this way, the Old Man critiques the emptiness of power that is divorced from human emotions and moral responsibility.

Beroe's dismissal of the Old Man's inquiries, his assertion that "we have nothing that a petty mind can grasp", further emphasizes the divide between the so-called "specialists" and the rest of society. Beroe dismisses any attempt to understand his role in human terms, asserting that those without the "aptitude" cannot comprehend the complexities of control. This elitist attitude reveals a profound disconnect between those in power and the human experiences of those they control. It reflects a worldview in which power is an end in itself, stripped of its ethical or human implications.

Shortly, this exchange illustrates a deep critique of a society in which power is increasingly concentrated in the hands of those who view themselves as specialists. The "specialists" are portrayed as disconnected from the fundamental human experiences of suffering and emotion, treating individuals as mere objects or resources to be controlled, manipulated, or discarded. The Old Man, through his simple, yet incisive questions, emphasizes that control over others cannot be legitimate unless it acknowledges and respects the humanity of

those being controlled. Through this dialogue, Soyinka critiques not only the moral emptiness of such power structures but also the broader societal tendency to dehumanize and objectify individuals in the pursuit of power and control. The absurdity of Beroe's position lies in his belief that true power is synonymous with detachment from human experience, whereas the Old Man's resistance to this view highlights the inherent human need for empathy, connection, and a recognition of individual dignity.

Conclusion

In conclusion, this article offers a nuanced exploration of the absurdity inherent in the human condition, particularly as it intersects with the forces of power, violence, and dehumanization in *Madmen and the Specialists* (1971). Through the complex dynamics between the actants, especially the adjudants and opponents, the play exposes the irrationality at the core of political and social structures, wherein power becomes a tool for perpetuating violence and diminishing humanity. Soyinka's critique of postcolonial Nigerian society is further sharpened by his depiction of madness as both a symptom and a driving force of this absurdity, highlighting how the dissolution of boundaries between sanity and madness reflects deeper existential contradictions. The play thus challenges conventional notions of morality and rationality, prompting a critical reflection on the moral disintegration within both individual psyches and societal frameworks.

In this respect, the article not only illuminates the absurdity of power struggles but also invites broader contemplation on the inherent irrationality of human existence in a politically fragmented world. Moreover, a narratological analysis enriches this study by providing insight into the play's complex narrative structure, which subverts traditional

storytelling conventions to mirror the chaotic and fragmented nature of the political and social realities it critiques. This narrative approach not only deepens the thematic exploration of absurdity but also enhances our understanding of the play's existential critique of both individual and collective human experience.

References

- ABIOLA Irele, 1975. « The African Experience and Soyinka's Theatre », in *Research in African Literatures*, Vol. 6, N^o. 1, pp. 98-108.
- AKINYEMI Akin, 2012. *The Political Dimension of Wole Soyinka's Drama*, Cambridge, Scholars Publishing.
- ARENDT Hannah, 1951. *The Origins of Totalitarianism*, New York, Harcourt Brace Jovanovich.
- CAMUS Albert, 1991. *The Plague*, Translated by Stuart Gilbert, New York, Vintage International.
- CANETTI Elias, 1973. *Crowds and Power*, Translated by Carol Stewart, New York, Farrar/Straus and Giroux.
- CHINUA Achebe, 1983. *The Trouble With Nigeria*, Enugu, fourth Dimension Publishers.
- ESSI David, 2023. « Snippets of the Absurd in Soyinka's Madmen and Specialists », in *Creative Artists : A Journal of Theatre and Media Studies*, Vol. 17, No. 2, pp. 13-22.
- EZE Emmanuel Chukwudi, 2007. « Wole Soyinka: Tragic Vision and Political Commitment », in *The Cambridge Companion to Wole Soyinka*, Edited by Simon Gikandi, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 166-185.
- GREIMAS Algirdas Julien, 1966. *Sémantique structurale*, Paris, Presses Universitaires de France.
- OSOFISAN Femi, 1994. *The Theatre of Wole Soyinka : The Poetics of Politics*, Lagos, Lagos University Press, pp. 6-15.

SOYINKA Wole, 1971. *Madmen and the Specialists*, London, Oxford University Press.

The Issues of Linguistic Democratization in Anglophone African Literature

Dekao Fabrice TIEMOU

Jean Lorougnon Guédé University, Daloa – Côte d'Ivoire
dekaofabrice@gmail.com

Donissongoh SORO

Jean Lorougnon Guédé University, Daloa - Côte d'Ivoire
soro.donis1@gmail.com

Abstract

*Although the issue of language has been the core of literary debates with writers such as Ngugi Wa Thiong'o, Chinua Achebe, Ayi Kwei Armah and many others, it remains a current topic in the literary field today. Those former writers, including those of the new generation, are still doubtful about the language in which they should write their literary works. They are stretched between the use of academic English, Creole English or Pidgin and African dialects. Consequently, readers generally face an intermingling of all these linguistic features in literary creations by those writers. That is what brings out the central problem of this study, which attempts to understand the goals of this linguistic plurality in their respective writings. In other words, this study aims to identify the aesthetic and socio-cultural implications of such a writing. To do so, the study focuses on Ben Okri's *The Famished Road* (1991) and Nii Ayikwei Parkes' *Tail of the Blue Bird* (2009). It also uses the postcolonial approach as a theoretical tool, through the concepts of "hybridity, abrogation and appropriation" as developed by Ashcroft, Griffiths, Tiffin (2002) and Homi Bhabha (1994).*

Keywords: Democratization, linguistic, language, writing, postcolonial

Résumé

La question de la langue, bien qu'elle ait été au centre des débats littéraires avec des écrivains tels que Ngugi Wa Thiong'o, Chinua Achebe, Ayi Kwei Armah et bien d'autres, demeure toujours d'actualité. Ces premiers écrivains, y compris ceux de la nouvelle génération sont toujours indécis quant à l'usage de la langue de rédaction de leurs ouvrages. Ils sont divisés entre l'usage de l'Anglais académique, le créole anglais ou pidgin et les

*dialectes africains. Par conséquent, les lecteurs sont généralement confrontés à un enchevêtrement de toutes ces langues dans les créations littéraires de ces auteurs. C'est donc le problème central de cette analyse qui tente de comprendre les enjeux de cette pluralité linguistique dans leurs écrits respectifs. Autrement dit, cette étude entend relever les implications esthétiques et socio-culturelles d'une telle écriture. Pour ce faire, elle s'appuie sur *The Famished Road* (1991) de Ben Okri et *Tail of the Blue Bird* (2009) de Nii Ayikwei Parkes. Elle se sert également de la théorie postcoloniale comme outil d'analyse à travers les concepts « d'hybridité, d'abrogation et d'appropriation », développés par Ashcroft, Griffiths, Tiffin (2002) et Homi Bhabha (1994)*

Mots clés : *Démocratisation, linguistique, langue, écriture, postcolonial*

Introduction

The issue of the language of writing is still inducing debates in Anglophone African literature. Indeed, even if it has already been the core of literary discussions with former generations of writers such as Ngugi Wa Thiong'o, Chinua Achebe, Wole Soyinka, Ayi Kwei Armah and many others, it remains a current and an important topic today. Writers of the late 20th century, as well as those of our era, such as Ben Okri, Nii A. Parkes, Chimamanda Adichie, A. Darko, Buchi Emecheta etc. continue to establish a relationship between African languages and those inherited from colonization in terms of writing.

In this context, we can refer to M. Bakhtine (1978:88), asserting that "the novel is the social diversity of linguistic features, sometimes of languages, and of individual voices, a literally organized diversity". However, this diversity of linguistic and language features is one of the main issues within the literary world. For the adherents of the traditional literary genre, the narrative universe should be distinguished by its linguistic homology and narrative linearity. By so doing, any literature that goes against this normative writing is labeled as a transgressive literature or writing.

In spite of that assertion, African writers find it useful to adopt the position of transgressive writers. Indeed, they make of this conflictual relationship between African languages and those inherited from colonization, the basics of their writing style. Should they write only in academic English? Should they write only in their native language? Or should they subvert that norm of linguistic unity proclaimed by the adepts of the traditional narrative? These are the main questions we will attempt to answer in this study. In other words, this study aims at identifying the aesthetic and socio-cultural implications of such a writing.

In addition, to achieve that objective, it is necessary to refer to some previous studies in order to find out how they respectively addressed the above questions. As such, the studies of Rashad Al Arequi (2017), Djiman Kasimi (2014), Prayer Elmo Raj (2014) and Klowinlwélé Koné (2005) have enabled us to understand some of the issues at stake in this linguistic democratization. Their various analyses reveal the cultural and aesthetic aspects of this scriptural liberty. As example, Rashad Al Arequi (2017) develops the cultural aspect of this linguistic heterogeneity. According to A. Rashad (2017: 1), although “the culturally hybrid person is supposed to live with such a culture in his/her community”, she/he is not always welcome. While saying this, he refers to the Islamic community, which is not in favour with this combination of two or more cultures. K. Koné (2005), in his analysis believes that cultural and linguistic diversities compel communities to live together. From a postmodern perspective, K. Djiman (2014) sees this linguistic democratization as a writing style, a literary aesthetics, and a subversion that challenges the homogeneity norm of the narrative genre.

Thus, without rejecting the point of view of these earlier studies, this study can also be seen as a contribution to the scientific debate on that issue, and will try to highlight the socio-cultural and aesthetic aspects of this literary writing. By so doing, the analysis will be based on Ben Okri's *The Famished Road* (1991) and Nii Ayikwei Parkes' *Tail of the Blue Bird* (2009). It will use the postcolonial theory as a tool of analysis, through the concepts of "hybridity, abrogation and appropriation" as developed by Ashcroft, Griffiths, Tiffin (2002) and Homi Bhabha (1994).

1. Theory of linguistic democratization

The theory of linguistic democratization is rooted in the transgression of language in literary writing. Indeed, to "transgress" is to go against any established law or norm. In the same perspective, D. F. Tiemou asserts that "a transgressive writing is a writing, which first goes against the established rules in the writing process, and then against the moral codes of the society" (2024: 47). In fact, the verb "to transgress" implies any violation against established laws, codes or norms. Thus, the transgression of language in literature alludes to all those literary creations that break literary and social principles in their narrative universes. In this same context, K. Djiman (2014: 1) stipulates that "the African novel in European languages is a clear example of this scriptural rupture that continuously irrigates the real meaning of African literature" (my translation).

Indeed, as aforementioned, one of the norms of the traditional or classical narrative is its cardinal principle of linguistic unity (V. Jouve, 1997: 78-79). In such a context, this conception of "linguistic unity" is being transgressed by African writers. They aim at seeking for liberty in the writing of their art by transgressing this linguistic norm of the traditional narrative. The classical English language, with its well-established syntax and

grammar, is now being deconstructed by African writers. As a result, we can distinguish two main types of “English” in their writings: “English [and] english” (B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, 2002: 8). So, what does each type of “English” mean?

According to B. Ashcroft, G. Griffiths and H. Tiffin, the first to be spelled “(E)nglish” is the one, which embodies a standard or normative code. This “English” is from the “center” or “metropolis”, as a colonial language with linguistic and grammatical norms. Besides, the second type of “English” they spell “(e)nglish” is the type of “English” that comes from the periphery or colonized countries. According to these postcolonial theorists, this second type of English is a creation of the modern literatures from former colonized people, in order to really reflect their specific realities. In other words, it is a technique of “abrogation and appropriation” that breaks the orthodox norms of the original English. By “abrogation”, they mean this refusal to cooperate with any language or culture from the imperial power, in its use at the aesthetic and normative level within the language. By “appropriation”, they mean the use of this colonial language as a tool to which we assign a personal label, making it a vernacular language.

Indeed, while facing with this linguistic issue and contradiction, African writers are also facing with the dilemma in choosing the right medium for their prose. By doing so, some of them such as Chinua Achebe prefers the use of a hybrid medium, meaning the intermingling of both classical English and Igbo as the medium for their narrative writing. Contrary to them, writers such as Ngugi Wa Thiong'o have adopted their native dialect as their writing medium. According to Ngugi, using “English” as a writing medium means endorsing its domination over the other languages. So, from the 1980s onwards, Ngugi preferred to use his native language as the medium of writing for his narratives.

As an illustration, his book *Wizard of the Crow* (2007) was first written in “Gikuyu” under the title *Mũrogi wa kagogo*, published in (2004), before being translated into English in (2007).

In fact, this latter technique of writing not only counteracts the hegemony of any foreign language, but also breaks all the traditional norms that derive from it. According to Ngugi, it is a technique of linguistic liberation and independence. It is a way to free any native language from the domination of the ones from colonization; as that latter perpetuate and strengthen a mental hegemony upon colonized people.

As a result, African writers still face that linguistic dilemma when it comes to the writing of their literary works. On one hand, they are stretched between a unified linguistic system at the service of the imperialist ideology, and on the other hand, they try to transgress that latter system. As asserted by J. Bolland, « the post-colonial novel is located at the junction between a language system unified in the service of an imperial ideology and the break-up of this hegemony into a multiplicity of – urban, rural, nationalist, regional – linguistic consciousness » (1996:2). On this basis, this study shows some manifestations of this plurilingualism or linguistic democratization in Ben Okri and Nii A. Parkes’s writings.

2. Plurilingualism or linguistic democratization in Ben Okri and Nii Parkes’s narratives.

The postcolonial narrative discourse withstands much more to any ideology of domination orchestrated by a language that claims to be canonical (J. Bolland, 1996: 4-5). The writing in *Tail of the Blue Bird* and *The Famished Road* is pervasive with such a linguistic resistance. As evidence, in *Tail of the Blue Bird*, we discover several linguistic trends and a profusion of languages.

Many dimensions of “English”, namely academic English and Creole English, can be discovered in the plot. For instance, academic English is used when the narrative focuses on the elites who studied in England. This is the case of Kayo, who is presented in the plot as an expert and forensic specialist. The narration about him is made up of a sustained vocabulary, with technical and scientific terms and phrases:

Of course Mr Acquah was pleased to have Kayo on his staff. He was practically salivating when Kayo arrived for an interview. Mr Acquah's office was completely wrong for a bio institution; the meat- red carpet was a perfect breeding ground for microorganisms. But Kayo said nothing. He needed work. His meagre savings from England were emergency money. [...]. So you are a forensic pathologist' [...]. Yes, I can do exactly what my CV says I can do' (N.A. Parkes, 2009:32-33).

The use of phrases such as "bio institution", "microorganisms", "forensic pathologist", reveals the scientificity of the “English” used in this passage. It is an academic and technical English that can generally be understood by intellectuals or elites such as Kayo. In one word, the “English” that is spoken in that excerpt is mainly for specialists with formal education and trainings.

In contrast, we have the use of the Creole English or "pidgin". In fact, this latter is the language used mainly by the working classes in former colonized Anglophone African countries. It is a popular urban language used by those with little formal education and training. It is therefore a medium of communication accessible to all social classes, including the most disadvantaged. This "linguistic apartheid" as named by

(K. Koné, 2005: 455) is characterized by the technique of "abrogation and appropriation" of the standard English. For this reason, it does not respect the norms of classical or academic English. In one word, it is characterized by its dual borrowing from both the standard English and local languages.

In the narrative, it is used by middle-class people such as policemen and villagers. It is also used by elites and intellectuals such as Kayo when they are communicating with middle-class people. As an illustration, the following talks between Kayo and the police are conducted in pidgin:

Kayo spat out a piece of tough mango peel. *'Wey people you interview?'*

Garba pointed to the far east of the village [...]. *The three for there. One be Akosua Darko.' [...]. Then one be some driver im house. The driver no dey but the wife and pickins dey. One the pickins dey sick; she say she go come see.'*

She go come see me? Why? Kayo tossed ... (N. A. Parkes, 2009 :139)

So, this conversation in pidgin allows Kayo to get familiar with the policeman, Garba. By doing so, he obtains some secrets about the functioning of the police system in his country, Ghana. It is, thus, a manipulative use of the language, which allows Kayo to be reduced to the same social and educational standard as Garba, the policeman. At the end, Kayo benefits from this strategy, in the sense that he eventually becomes an accomplice with that policeman. As such, Garba gives him more details about his arrest. He also saves him from a murder orchestrated by the police inspector Donkor at the end of the plot.

In addition, this “e”nglish is also used as a language of entertainment or relaxation by some intellectuals and elites. They generally talk into academic and technical English when it comes to their field of employment. But they use pidgin when they get together to share friendly bribes:

'Chale, e be you this? When you come fine so?'
'Chale, your shirt bright aah say I no dey fit look you!'

'I beg ooh, I beg,' Kayo pleaded, laughing as he sat in the chair Sammy T had pulled for him. He looked at the four men seat around him and shook his head. *Chale, I'm laughing now but I had a terrible day at work'*. He sighed [...]

Oh, Kayo, before you start crying, I have to tell you: Auntie Millie has started serving roast chicken'. (N. A. Parkes, 2009: 43-44)

The conversion between this group of "been-tos" starts from pidgin and ends into academic English. In fact, these English-educated elites begin their conversation in this loose, relaxed, and agrammatical language. Then, they use the formal language, known as the traditional, or orthodox English, to talk about their job, occupation, and their daily challenges. As we can notice, the use of pidgin by certain elites such as the "been-tos" among themselves and with the other masses demonstrates that it is a necessary language in Anglophone African communities. K. Koné would have asserted that "this cultural and linguistic diversity of this urban lumpenproletariat compelled it to live together and that this fact makes of pidgin an absolutely necessary language in these Anglophone communities" (2005: 455, my translation).

However, because it is given a negative and devaluing

connotation as the language of the underclass, lower class, homeless or the unemployed in the society, “pidgin” is not always accepted and spoken by all the national elites. Indeed, certain “national bourgeois” such as Mr Acquah and Inspector Donkor in the narrative are not in favor with this africanized English. Their conversation with the other characters and their point of view adopted by the narrator are always in standard English. For example, the telephone conversations between Inspector Donkor and his subordinates, and his various conversations with Kayo, are always in academic English. The following excerpt is an evidence that justifies this fact:

The inspector laughed: 'This is the road the minister built for his girlfriend, and now, because of her, I'm sure to move up two ranks. [...]. Now, three, four, more years and I will be head of Ghana Police.' [...]. 'So how much of that report is true?'
It's all true, Inspector.' Kayo twirled the empty glass between his fingers. (N. A. Parkes, 2009:192).

Inspector Donkor's systematic use of “E”nglish reveals his desire to consider himself as not part of this underclass, but as part of the upper-class or as what is revealed in the narrative as “the nouveau riche community of East Legon” (p.103). This latter community is generally composed of “been-tos” who have studied abroad before coming back home. They are those who, most of the time, despise the lower class, and those they are supposed to lead. Like inspector Donkor himself, they are selfish, arrogant and tyrant. This social differentiation through a different means of communication is what E. Obiechina terms as “proletarianization or linguistic differentiation” (1975:165). Indeed, he speaks of “linguistic proletarianization” because of the negative connotation attributed to that language and those who speak it. It is considered as the language of the poor and

idle, which is opposed to the standard English used by the national bourgeoisie.

Moreover, as far as Ben Okri is concerned, he makes no more use of that “e”nglish in *The Famished Road*. His writings are mainly in academic English. However, this does not mean that he disqualifies “pidgin” as a language. But it is justified by the fact that he spent more of his life in Western English schools and universities than in his homeland. For example, at the age of two, his parents left Nigeria to London, where he began his studies. This is why he uses a formal English language in his writings. Nevertheless, even if he does not use pidgin, Ben Okri makes use of the interlanguage technique. In fact, he puts the emphasis on the mixing of several languages from different origins in his work. In the narrative, he does not only deal with the use of academic English, but he also embeds it with other languages including his native dialect. Evidence in *The Famished Road* (1991), is the fact that the narrator uses Nigerian dialects. These include "ogogoro" (p.28), "Kokoro" (p.195), "Leke leke" (p.269), "abiku" (p.321) and so on. This intrusion of Nigerian dialects into a narrative written into English is also a technique that aims at challenging the hegemony of the colonizer's language.

As aforementioned, Ben Okri also makes of his narrative a crossroad of languages. Several foreign languages can be distinguished while reading the narrative: "Cul-de-sacs" (p.113), for example, is a phrase of French origin. "Lapis Lazuli" (p.6) is formed from the Latin terms "lapis" meaning "stone" and "lazuli" meaning "azure". The word "fandango" (p.146) is a Spanish dance. The word "Allah" (p.218) means God in Arabic, and finally the expression "impresario" (p.385) in Italian refers to the director of an entertainment company. This embodiment of languages from different civilizations of

the world in Ben Okri's narrative unveils the promotion of all the world's languages and cultures. This reveals the fact that people are living into a more harmonious world. It is a way of building, through language, a world where everyone accepts the tradition and culture of the others. In one word, it is a multipolar world where all the languages or cultures cohabit and where no language has the supremacy over the others.

As seen above with Ben Okri, we can also find some evidences of a linguistic heterogeneity in Nii Parkes's narrative. In addition to the pidgin he uses, his narrative unveils several other foreign languages that are different from the main language in which the work is written. These include the Ghanaian dialect, "Twi" and other languages. Concerning the "Twi" language, it should be noted that the narration by the old hunter "YawPoku" is a mixture of this Ghanaian dialect and English:

It was kwasida, nkyi - *just one week before* kuru-kwasi, when it would be a taboo, sEbi, to speak of death and funerals. Nawotwe before we were to pour libation for the ones on the other side. I am sure of the day but if you think I'm lying you can check with the Bono, who have kept the days for the Asantehene for centuries (N. A. Parkes, 2009:17).

As revealed in this above passage, the phrase "just one week before", contrary to the body of the text, is italicized. This style is to make a difference between the expressions Yaw Poku transcribes into English while speaking the "Twi" language. In other words, we can borrow the words of Claire Placial (2015:5), who believes that the Twi syntax is just copied into English, and that is why the narrator uses italics while narrating the words from the hunter. Thus, by prioritizing the "Twi" language over English while speaking, Yaw Poku demonstrates the usefulness

of his mother tongue, and all African dialects in general. That is why, he uses the following proverb to show the importance of the local dialects: "Awurade! Ei Yesu! AsEm bEn ni! [...]. And when fear catches you, it returns to screaming, your first language." (N. A. Parkes, 2009:21). In the same sense that our first language generally refers to our mother tongue, this proverb reveals the emergency in saving our traditional languages. This literary invention leads us to Ngugi Wa thiong'O's *Matigari* (1987), which was originally written into "Gikuyu" by the author in order to challenge the hegemony of English, promote his mother tongue and adequately render his thoughts. This linguistic hybridity and heterogeneity reveal that any people who want development and great achievements should primarily focus on what belongs to his folk. "Screaming in our first language in case of fear" as said by the hunter, is all about that usefulness of our native cultures and traditions in a world of challenges and struggles between countries or nations.

In addition to the "Twi language", Nii Parkes also makes use of other foreign languages, as mentioned earlier. This linguistic versatility and heterogeneity in the narrative can be seen through the use of French expressions such as "*the nouveau riche*" (N. A. Parkes, 2009:103), "communiqué" (p.190). The Arabic language is also revealed by the use of the expression "Inshallah" (p.112). With reference, once again, to B. Ashcroft, G. Griffiths and H. Tiffin, we can say that this interlanguage, in an English-language narrative, really demonstrates that "the world language called English is a continuum of 'intersections' in which the speaking habits of various communities have intervened to reconstruct the language" (2002:39). It should also be reminded that this narrative technique breaks the linguistic homogeneity of the narrative genre.

Then, the colonial experience created a plurality of identities,

and a splintering of languages. That is why, B. Ashcroft, G. Griffiths and H. Tiffin argue that “the syncretic and hybridized nature of post-colonial experience refutes the privileged position of a standard code in the language and any monocentric view of human experience” (2002: 40). It is in this context that writers attempt to account for this linguistically hybrid personality of the postcolonial subject. Pidgin, for example, shows that the African is first an urban subject, in the sense that this “e”nglish is generally a language of urban communication. He is then attached to his tribal origins through his native languages. Finally, he is an Englishman, due to the imposition of the English language as the medium of education and instruction used in the administration.

Conclusion

To sum up, it should be noted that the linguistic democratization involves several issues. On a socio-cultural perspective, it aims at liberating the writing language in order to give a more realistic account of the social problems of African people. Also, following the processes of "abrogation" and "appropriation", this writing style tries to break any language dictatorship in the postcolonial narrative. In one word, the socio-cultural stakes of this literary creation are: linguistic liberation or the promotion of plurilingualism in a multipolar, hybrid world; the promotion of native African languages; the multiplicity of urban, rural, national and regional linguistic consciousness.

Taking into account the aesthetic aspect, Ben Okri and Nii Parkes try to echo the linguistic and grammatical diversity or plurality in their writings. This can be seen as a kind of scriptural innovation in terms of narrative structure. In short, even if this narrative innovation breaks the orthodox codes of

classical narrative, it is part of the postcolonial era. In such a context, we cannot talk about a static narrative norm. Like postcolonial societies, the narrative also changes continuously. Such evolution, far from being a problem, is in fact a feature of the narrative genre, which is proteiform, dynamic and perpetually renewing its structure.

In a word, Ben Okri and Nii Parkes attempt to promote the technique of linguistic hybridity, and disintegration in their literary creation. The aim is to reveal the usefulness of linguistic and identity interdependence, in order to create what B. Ashcroft, G. Griffiths and H. Tiffin describe as a "diglossic society" (2002: 38). This is to say, a hybrid society in which two or more languages are spoken at the same time, and in which people attempt to deconstruct the supremacy of any language that claims to be a universal and hegemonic language.

References

ASHCROFT Bill *et al.*, 2002. *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures*, London – New York, Routledge.

BAKHTINE Mikhaïl, 1978. *Esthétique et théorie du roman*, traduit du russe par Daria Olivier, Préface de Michel Aucouturier, Paris, Gallimard.

BHABHA Homi, 1994. *The Location of Culture*, London, Routledge.

BOLLAND John, 1996. *Language and the Quest for Political and Social Identity in the African Novel*, Accra, Woeli Publishing Services.

DJIMAN Kasimi, 2014, « L'écriture de la transgression dans *The House Gun* de Nadine Gordimer », *Revue du Groupe d'Etudes Linguistique et Littéraire*, N°19, pp. 79-89.

- JOUVE Vincent, 1997. *La poétique du roman*, Paris, Éditions SEDES.
- KONE Klohinlwélé, 2005. La dialectique de la modernité et de la tradition dans l'œuvre romanesque d'Ayi Kwei Armah, « thèse », Université de Cocody.
- NGUGI Wa Thiong'o, 1987. *Matigari*, London, Heinemann.
- NGUGI Wa Thiong'o, 2007. *Wizard of the Crow*, Londres, Vintage books.
- OBIECHINA Emmanuel, 1975. *Culture, Tradition and Society in the West African Novel*, London-New York, Cambridge University Press.
- OKRI Ben, 1991. *The Famished Road*, London, Jonathan Cape.
- PARKES Nii Ayikwei, 2009. *Tail of the Blue Bird*, London, Jonathan Cape.
- PLACIAL Claire, 2015, « Notre quelque part, un roman de Nii Ayikwei Parkes traduit par Sika Fakambi : la multiplication des lieux romanesques contre le “ point de vue de nulle part », *Amiens, France, Nouveaux mondes, nouveaux romans*, XLe congrès de la SFLGC, pp.194 – 203.
- PRAYER Elmo Raj, 2014, «Postcolonial Literature, Hybridity and Culture», *International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)*, Volume-I, Issue-II, pp. 125-128.
- RASHAD Al Areqi, 2017, «Hybridity/Hybridization from Postcolonial and Islamic Perspectives», *Research Journal of English Language and Literature (RJELAL)*, Vol.5, Issue 1, pp. 53-61
- TIEMOU Dekao Fabrice, 2024. *Leadership Crisis in the Postcolonial African Narrative: An Aesthetic of Disillusionment and Hope*, Moldavia Republic, Generis Publishing.

Tarp's lexicographic theory as a framework for the planning of future bilingual dictionary in Fang-French

EKWA EBANEGA Guy-Modeste

*Department of Language Sciences,
Omar Bongo University, Gabon
ekwaebanegaguymodeste@gmail.com*

Abstract:

The distinction between practical lexicography and theoretical lexicography is well-known. The aim of this work is to use Tarp's lexicographic theory as framework for the compilation of future bilingual dictionary in Fang. In this work, attention will be given to some basic elements of Tarp's theory, namely users characteristics, users situations, users needs and lexicographic assistance. The results of the research showed that the users are students, pupils and scholars. These users are in different situations with regard to reception and production of texts. The planned dictionary will provide assistance by giving phonetic, orthographic, morphological, semantic, encyclopaedic, cultural data.

Keywords: *theory, lexicography, bilingual dictionary, fang, French*

Résumé :

La théorie lexicographique de Tarp comme cadre pour la planification d'un futur dictionnaire bilingue fang-français. La distinction entre lexicographie pratique et lexicographie théorique est bien connue. L'objectif de ce travail est d'utiliser la théorie lexicographique de Tarp comme cadre pour la compilation du futur dictionnaire bilingue en fang. Dans ce travail, l'attention sera portée sur certains éléments de base de la théorie de Tarp, à savoir les caractéristiques des utilisateurs, les situations des utilisateurs, les besoins des utilisateurs et l'assistance lexicographique. Les résultats de la recherche ont montré que les utilisateurs sont des étudiants, des élèves et des universitaires. Ces utilisateurs se trouvent dans des situations différentes en ce qui concerne la réception et la production de textes. Le dictionnaire planifié fournit une assistance en offrant des données phonétiques, orthographiques, morphologiques, sémantiques, encyclopédiques, culturelles.

Mots clés : théorie, lexicographie, dictionnaire bilingue, fang, français

1. Introduction

Many researchers have dealt with the “functions of dictionaries” and have tried to define the function of a dictionary. Hartmann and James (1998: 60) define the function(s) of a dictionary as the purpose(s) for which a reference work is designed or used. Research into dictionary use has revealed that there can be a discrepancy between the functions intended by the compiler and the actual look-up practices in specific situations of use, or indeed the images users have of the dictionaries. Another definition, by Tarp (2000: 196), states that the function of the dictionary can be defined as the endeavour and ability of the dictionary to cover the complex of needs that arise in the user in a particular user situation.

Tarp (2002: 7-20) distinguishes several main research fields in his lexicographic theory based on the functions of dictionary.

These are: the users characteristics, the users situations, the users needs and the lexicographic assistance. Although Tarp discusses them separately, these components form part of his lexicographic theory, and should all be taken into account in the planning of any dictionary.

2. Users characteristics

According to Tarp (2000: 194), the characteristics of the user group constitute only one aspect of what should be taken into account when conceiving a dictionary. The users’ characteristics must be determined on the basis of the following parameters or variables. These parameters are as follows:

1. Which language is their mother tongue?
2. At what level do they dominate their mother tongue?

3. At what level do they dominate a foreign language?
4. What is the level of their general cultural and encyclopaedic knowledge?
5. At what level do they dominate the special subject field in question?
6. At what level do they dominate the corresponding LSP in their mother tongue?
7. At what level do they dominate the corresponding LSP in the foreign language?
8. How is their experience in translation between the languages in question?
9. How are their experiences in dictionary use?

The users of the dictionary being planned here encompass students (from high school to university) who have Fang as first language and a relatively good command of French and, on the other hand, pupils and scholars who are willing to improve or learn Fang as a second language. Because there is a range of ability within these two main target groups, they can each again be subdivided into different subcategories. Within the category of senior high school pupils and academics, one will find people that have Fang as their first language (in the sense that they are able to use Fang successfully with only a little assistance), whereas others would clearly find major difficulties in understanding and speaking Fang.

2.1. Which language is their mother tongue?

The mother tongue is Fang. It concerns whoever has Fang as first language. Fang group is regarded as a dynamic group in the practice of language. From a sample of 1 000 children, Idiata (2003) found that:

- around 660 (66%) speak their mother tongue

- fluently;
- about 220 children (22%) speak their mother tongue imperfectly;
- only 120 children (12%) declared that they did not use their mother tongue in different communicational situations;

In a global sample of more than 1 200 speakers distributed among the six varieties of Fang, Nzang-Bié (2004) shows that more than 70% declare that they speak their mother tongue fluently.

However, given the fact that more than 70% of Fang people speak their mother tongue fluently, they have strong knowledge, competence and performance in Fang. In this regard, Fang can be used as their source language and French as the target language.

2.2. At what level do they dominate their mother tongue and a foreign language?

As far as the second and third points are concerned, in the Gabonese context one finds users who dominate their mother tongue and other who have strong knowledge of the foreign language. This is the case among those who have Fang as mother tongue, French as mother tongue and those students who are competent and efficient in French. In addition to the foregoing, one can say the users who are in a good situation are those who dominate in the foreign language (French). These users can speak and write in French. This is not the case for those who have a good command of their mother tongue, Fang; they can only speak in their mother tongue but they cannot write in their language. As a result, the target users of the planned dictionary vary from adults, senior high school students and academics who

have Fang as first language and a relative good command of French on the one hand, to students who want to improve or learn Fang as second language on the other hand.

With regard to the question of the level of the foreign language (beginner, experienced or advanced learner) it can be said that the proposed dictionary should be addressed at the advanced learners for essentially two reasons. Advanced learners usually get what they need in monolingual dictionaries. As the planned dictionary intends to be descriptive, the target users will have enough skills to find what they need in the dictionary. In fact, at this stage no monolingual dictionary exists in Fang and the fact that Fang is a language without a strong written tradition and that it is still in the process of standardisation should be a motivation for directing the dictionary at the advanced learners.

2.3. What is the level of their general cultural and encyclopaedic knowledge?

Regarding the fourth question, one can discern the general culture of the intended target users if one takes their specific education level into consideration. As far as the monolingual dictionary is concerned, the target group engages young adults. It goes without saying that, in the Gabonese context, old people have good knowledge of Gabonese languages in general and Fang in particular. However, it is necessary to provide help for those who have only some knowledge. As far as the general culture is concerned, the target group also encompasses young students from a variety of backgrounds, namely primary school, high school, university and college. It goes without saying that the information provided by them will be different according to their specific level. The ones who have strong knowledge will provide more data on what should be included in the dictionary than those who have a lower level of knowledge. As far as this point is concerned, the intended dictionary will include some

characteristics of an encyclopaedia. However, the model is not aiming at producing an encyclopaedic dictionary.

2.4. At what level do they dominate the special subject field in question?

In relation to the fifth question, the target group encompasses those who have strong knowledge in their specific language. As far as Fang and the Gabonese situation are concerned, old people have strong knowledge in the specific domain with regard to their culture. In the case of French, the target group includes students and those foreign who have good knowledge in that language. The latter can provide more information on their particular domain of study (young) and the others can be contacted for additional information.

2.5. At what level do they dominate the corresponding LSP in their mother tongue and in the foreign language?

As far as questions 6 and 7 are concerned, one could say that the problems faced by Gabonese local languages are twofold: they are languages with oral tradition and they are not used in administrative and educational domains. Consequently, the target groups of Fang have a problem to read and write in their own language. As a result, the aforementioned users could not dominate in any LSP in their native language.

This is not the case with French. Given the fact that French is the official language, the language spoken and written in every Gabonese milieu, the target groups that have French as native language can be empowered in their native language: they can speak and write. As result, they can dominate in any LSP in their native language.

2.6. How is their experience in translation between the languages in question?

With regard to question 8, for the target groups who have Fang as mother tongue the translation between languages will not be the same compared to the target groups who have French as native language. These latter groups may have more experience in translation than those target groups of Fang speakers. When the non-mother-tongue speakers of Fang have problems of translating between languages, the mother-tongue speakers of Fang will assist them to solve the complex of problems they run into in the translation from Fang into French. When the mother-tongue speakers of Fang have problems of translating from their native language into French, the mother-tongue speakers of French will assist them to solve the complex of problems that they run into in the translation from French into Fang.

2.7. How are their experiences in dictionary use?

As far as the final question is concerned, the focus is on dictionary culture in Fang. According to Hartmann and James (1998: 41), dictionary culture is the critical awareness of the value and limitations of dictionaries and other reference works in a particular community. The focus is on the user perspective, which investigates the reference skills and reference needs of dictionary users (Béjoint 2000: 140; Hartmann 2000: 11; 2001: 81; Svensén 1993: 13). The user perspective in lexicography is a user-driven approach to dictionary-making and dictionary research. Reference skills are the abilities required on the part of the dictionary user to find the information being sought (cf. Harmann & James, 1998: 117), while reference needs are the circumstances that drive individuals to seek information in reference works such as dictionaries (cf. Harmann & James, 1998: 116).

Research on lexicography in Fang is still in its early stages. Actually, no research on Fang lexicography had been done until the establishment of the *Groupe de Recherches en Langues et Cultures Orales* (GRELACO) at the Omar Bongo University in Libreville. Consequently, researchers on Fang lexicography are taking cognisance of the needs of dictionary users and the user perspective in dictionary studies.

Lexicographers in general are attempting to produce dictionaries that are user friendly, in other words, that are accessible to their users. Béjoint (2000: 140) states:

Lexicographers in many countries have recently felt the need to go beyond empirical observations on the use of a general-purpose dictionary, seeking to find out what the users really do, as opposed to what they are believed to do, in order to make sure that the dictionary really corresponds to the needs of the public.

One of the main weak points of existing dictionaries in Fang is that these dictionaries are not user friendly, and user friendliness is difficult to attain where reference skills are low and dictionary culture is non-existent. So, to improve future dictionaries in Fang, one needs to establish a dictionary culture and identify the user needs in Fang; this is also true for all Gabonese languages. There are several ways of developing dictionary skills and establishing a dictionary culture. The culture would be enhanced in the Fang community if teachers are also targeted. The importance of teaching dictionary skills is echoed in the literature:

- *Teachers have rarely been offered the training needed to judge the benefits and*

limitations of particular dictionaries, or to instruct their students in the reference skills appropriate to guarantee successful consultation: hardly ever are they in touch with lexicographers or dictionary researchers (Hartmann, 2001: 26).

- *The habit of using a dictionary is formed early in life, and if the skills to use it are neglected, the students may never be comfortable using dictionaries (Landau, 2001: 26).*
- *The biggest area of improvement does not seem to be in the dictionary, but teacher training (McKean, 2000: 87).*

Once again, with reference to what is mentioned above, the choice of focusing on teacher training is justified. To improve the lexicographic situation in Gabon in general and in Fang in particular, the teaching of reference skills should first target the teachers themselves, for example teachers at ENS (Ecole Normale Supérieure) and ENI (Ecole Nationale des Instituteurs). Teachers should be taught reference skills as part of their training in order to enable them to make maximum use of dictionaries and reference books and impart this knowledge to students in any high school. The teachers are in a better position than other researchers or even lexicographers to assess the students' lexicographic needs. If teachers gain competence in dictionary skills and pass on the skills to students, a dictionary culture could grow in the community.

To introduce dictionaries and dictionary-using skills to these people (for example teachers), Gouws (1996: 107) suggests that

nongovernmental organisations could be employed to give newly literate and other literate people access to the dictionary culture. Dictionaries are compiled by lexicographers, but published and distributed by publishing houses. These people should have the necessary expertise. Their assignment therefore is not only to distribute the dictionaries, but also to provide information on the optimal use of these word books. Publishing houses should co-operate with practical and theoretical lexicographers, says Gouws (1996a: 107). The lexicographic planning for Fang should have to take cognisance of this suggestion of Gouws.

Another approach to improve dictionary skills is the teaching of aspects of lexicography. One has to initiate teachers in the use of reference books of different types, such as dictionaries, thesauri and encyclopaedias, and provide them with basic training in dictionary structure, dictionary typology and lexicographic data (grammatical data, spelling, pronunciation, meaning, vocabulary, etc). There is also a need to teach according to their level (beginner-intermediate-advanced). As there are not many types of reference works in Fang, studying some aspects of English and French lexicography is inevitable. Looking at problems of dictionary use in French could be regarded as a way of approaching problems that are likely to face the dictionary user in Fang.

In addition to the foregoing, teachers need to get used to the history of the lexicography of African languages in general and Fang in particular. Missionaries and colonial administrators were the first to compile dictionaries in Fang. There are similar examples from other African countries (cf. Mpofu, 2001: 244); Mavoungou, 2001a: 123; Hadebe, 2001: 244). Furthermore, the teachers have to explain to the users the motivations of existing dictionaries. For example, with regard to external motivation,

the teachers can state that existing dictionaries in Fang were not directed at specific speakers of Fang. As far as internal motivation is concerned, the teachers must explain to the users whether the dictionary is directed at promoting language or focusing on linguistic issues. In relation to existing Fang dictionaries, the teachers can explain to the users that these dictionaries were not directed at mother-tongue speakers of Gabonese languages. The aim of these dictionaries was the establishment of French in Gabon.

Knowing the history of the lexicography of Fang (types of existing dictionaries, their different motivations, etc.) will help the users to appreciate their own reference works. In order to empower their knowledge, students and adults need to have information on the following aspects and data.

3. Users situations

If one wants to consider dictionaries as utility products with the purpose of satisfying certain human needs, one has to know in which situation the user is going to use the dictionaries.

According to Tarp (1998, 2000), there are several types of users situations:

- Reception of text in mother tongue
- Production of text in mother tongue
- Reception of text in foreign language
- Production of text in foreign language
- Translation of text from mother tongue into foreign language
- Translation of text from foreign language into mother tongue

3.1. Reception of text in mother tongue

With regard to this section, the so-called reception of text in mother tongue, the target groups include mainly those who have Fang as mother tongue. The situation of the target users is to understand the text. Then, the target groups need information to understand the text, the phrases, words, collocations, idioms, proverbs, etc. The users consult the dictionary in order to solve any problem of understanding.

3.2. Production of text in mother tongue

In this section (production of text in mother tongue), the situation of the users is to produce or reproduce a correct and adequate text in the mother tongue and the above-mentioned target groups want to obtain knowledge about collocations, idioms, proverbs, synonyms, antonyms and gender, etc.

As far as reception of a foreign language text is concerned, the target groups include those who have French or Fang as foreign languages, and the situation might be to translate from French into Fang or Fang into French. The users need mother-tongue equivalents. This is the main information that the users need in such situations. Other information can be added, namely explanations that can support mother-tongue equivalents.

3.3. Reception of text in foreign language

With regard to the production of text in a foreign language, the target groups encompass those who have these above-mentioned languages as foreign languages. This situation is not different from text production in the mother tongue. The users need information on orthography, grammar, pragmatics, collocation, idioms, proverbs, synonyms, antonyms, etc.

3.4. Production of text in foreign language

As far as the translation of text into the mother tongue is concerned, the target groups include those who have Fang as mother tongue and the situation is to transfer the text from Fang into French; the target groups also encompass those who have French as mother tongue and would like to translate from Fang into French. One could provide equivalents for a word, collocation, idiom, proverb, etc. In the case of partial equivalence, the dictionary can also and is required to provide information about any difference of meaning between the words, collocations, etc. in the source language and their equivalents in the target language in order to enable the translator to find the right or best equivalents.

3.5. Translation of text

With regard to the translation of texts from a foreign language into the mother tongue, the situation is similar to that when transferring a text from the mother tongue into a foreign language. The same is the case for the lexicographic data to be incorporated in order to solve their needs.

4. Users needs

4.1. Need for various types of dictionaries

It is clear that Fang still lacks many types of dictionaries that are necessary for its development and empowerment. I shall now proceed to look at some of the dictionaries that need to make their appearance in Fang.

Bilingual dictionaries are mainly useful to French speakers who want to learn Fang and vice versa. Monolingual dictionaries, which Fang lacks, would also be useful for Fang speakers who want to communicate in their own language. The reasons for the

urgent need for monolingual dictionaries are firstly that no monolingual dictionaries exist in the Gabonese languages in general and Fang in particular and, secondly, that the expressive level of the language is greatly enhanced when concepts are explained in Fang itself.

Bilingual dictionaries are urgently needed, firstly because, although the first dictionaries compiled in Fang were bilingual dictionaries, their main weak point was that they did not reflect sound lexicographical principles, and a new bilingual dictionary is therefore necessary. Secondly, Gabon is a multilingual country and the people of the country have opted for a policy of multilingualism. It is therefore necessary to have bilingual dictionaries. Thirdly, a bilingual dictionary deals with two or more languages and, among other data categories, also provides translation equivalents. A bilingual dictionary quite often has to be an instrument that can fulfil more than one function. There has to be a correlation between the needs of the users and the functions the dictionaries can fulfil. According to Hausmann and Werner (1991: 2712), bilingual dictionaries are useful aids to travel abroad and for communication in foreign languages, necessary tools in the commercial world and public administration, and indispensable for secretaries dealing with foreign language correspondence, translators and interpreters. They add that, regardless of the diversity of translation purposes they can serve, bilingual dictionaries have a common function in that they are involved as tools in the action where the user makes a translation from a foreign language into his mother tongue, or from his native language into a foreign one.

Fourthly, considering the situation in Gabon, with its diverse speech communities, the bilingual dictionary is the only instrument that can meet the lexicographic needs of the speakers. The bilingual dictionary will be able to satisfy the needs of both

the mother-tongue speakers of Fang and those of the speakers of French who want to learn Fang. This will make the planned dictionary polyfunctional (Gouws, 1996a: 15). Lastly, the results obtained through the questionnaires show that 64% of students showed preference for bilingual dictionaries and it should be the type of dictionary to begin with in the Gabonese languages.

4.2. Need for phonetic and orthographic data

There are inconsistencies in the existing Gabonese dictionaries, particularly the lack of indication of tone and the use of the IPA to describe the Gabonese languages. The proposed dictionary will include information on tone and make use of the IPA, the “Africa Alphabet” and existing alphabets in the Gabonese languages (ASG, OLG). As far as the users of the proposed dictionary are concerned, phonetic transcriptions will help them to pronounce Fang words correctly. The unpublished work done by Nzang-Bié regarding the codification efforts in Fang orthography will also form part of this dissertation.

4.3. Need for morphological data

The existing dictionaries fail in their presentation of morphological data, e.g. they fail to arrange the verbal stem, and the noun according to the primary and secondary classification (Gouws, 1989). There are different morphological data types that the planned dictionary needs to take into account in its presentation: noun classes, pre-prefix, prefix, suffix, noun, adverb, adjective, preposition, conjunction, etc. These morphological data types have to be relevant to the needs of the intended target users of the planned dictionary.

4.4. Need for semantic data

Because Gabon has such diverse speech communities and most existing dictionaries fail in their presentation of semantic data, the planned dictionary could provide the following semantic

data intended for the mother-tongue speakers of Fang and those users of French who do not have a good command of Fang: items providing paraphrase of meaning, synonyms, antonyms, etc. for those mother-tongue speakers of Fang who want to communicate with each other; and translation equivalents for those mother-tongue speakers of Fang who want to communicate with users of French who do not have a good knowledge of Fang. This will facilitate communication between mother-tongue speakers of Fang and between mother-tongue speakers of Fang and those speakers of French who want to have a good knowledge of Fang.

4.5. Need for an awareness of variant forms

Fang is a language used in many geographical areas in Gabon, with many dialectal varieties, namely Fang-Ntumu, Fang-Nzaman, Fang-Mvaiï, Fang-Okak, Fang-Atsi and Fang-Mekè. The proposed dictionary should reflect the standard variety of Fang and provide variant forms of Fang. It will thus provide the users with one dialect as the standard form. In relation to the present study, Fang-Ntumu has been chosen as the standard variety. The reasons for this choice are as follows:

- Fang-Ntumu is the most vital variety because of its number of speakers.
- Fang-Ntumu is the most homogeneous variety; it is found in the province (Woleu-Ntem) where Fang is the only language.
- Fang-Ntumu in the province of Woleu-Ntem does not coexist with other foreign languages, as is the case with Fang-Ntumu, which is found in Oyem, while Fang-Ntumu, which is spoken in Bitam, coexists with Hausa, a foreign language spoken in Cameroon.

- Fang-Ntumu plays an important economic, cultural and social role in the province of Woleu-Ntem. The main activities in this province take place in Oyem and Bitam, which are original regions of Fang-Ntumu. A lot of people from the other parts of this province and from neighbouring countries (Cameroon and Equatorial Guinea) go there to work, study and do business. Fang-Ntumu is the language of communication between members of the Fang population in this part of Gabon.
- Of all the varieties of Fang, works published in Fang-Ntumu are more accessible to people today. Most of the works in the other varieties are not readily available in Gabon. For instance, dictionaries compiled in Fang-Atsi and Fang-Mekè cannot be found in any library in Gabon.
- Fang-Ntumu is the Fang variety used most in the audiovisual media (radio and television) in Gabon. Fang-Ntumu also is the first variety of Fang in which an entire movie has been made.

4.6. Need for linguistic and encyclopaedic data

Dictionaries providing users with linguistic and encyclopaedic data are urgently needed in order to enhance the users' knowledge of special fields as well as the culture in which the special-field terms are used. The proposed dictionary consequently will be a typological hybrid. It will be descriptive in the sense that it has to describe the Fang language by means of items giving the paraphrase of meaning and data on parts of speech, phonetics, phonology and orthography. It will be translatory in the sense that items giving the paraphrase of meaning will be translated into French. It will also be explanatory, in the sense that it will provide additional data reflecting the users' areas or areas around the world.

4.7. Need for cultural data

Existing dictionaries fail in their presentation of cultural data. In the planned dictionary for mother-tongue speakers of Fang and mother-tongue speakers of French, cultural data has to be more implied. There are different types of data that could be treated in the planned dictionary. The following represent a selection of cultural data that the planned dictionary would need: idioms and proverbs, pictorial illustrations depicting aspects of daily life, a list of the names of villages, maps, etc. These different types of cultural data would have to be relevant to the needs of the intended target users of the planned dictionary.

4.8. Need for dictionary culture and lexicographic training

The potential users of the planned dictionary need to be educated in the use of the dictionary. Training should not only be aimed at lexicographers. To establish a dictionary culture in Gabon, the whole community needs to be educated in the use of the dictionary. The cultivation of the habit of using a dictionary can only enhance effective communication and develop a sense of satisfaction in the language. It could contribute immensely to the development of the language to meet modern challenges and opportunities.

5. Lexicographic assistance of the planned dictionary

Another element that is of importance when discussing the purpose of dictionaries is to determine the functions they should have.

If the mother-tongue speakers of French want to comprehend mother-tongue speakers of Fang or to communicate in Fang, they would need a bilingual dictionary containing information regarding linguistic aspects of Fang. The planned dictionary will

fulfil the needs of both mother-tongue speaker of Fang and mother-tongue speakers of French.

If the mother-tongue speakers of Fang and non-mother speakers of Fang want to reproduce or produce spoken communication in Fang, the planned dictionary will assist them by means of phonetic data. This will allow the users to know the Fang sound systems and they will learn how to pronounce Fang words and sentences correctly. By means of orthographic data, the planned dictionary will assist them by providing the Fang writing system and standard spelling so that they will be able to write words correctly and choose the correct standard form.

If mother-tongue speakers of Fang from different dialects do not understand each other, the planned dictionary will assist them by providing standard Fang, which will be a dialect chosen so that they can communicate easily.

If mother-tongue speakers of Fang and non-mother speakers of Fang have problems to understand the structure of Fang words, the planned dictionary will assist them by providing the items with a paraphrase of meaning, data on parts on speech, synonyms, examples, collocations, etc. This will help the users to have a good knowledge of their own language.

If non-mother tongue speakers of Fang want to know about the culture of Fang, e.g. the names of villages, the proposed dictionary will assist them by providing a list of the names of villages. This will also help the users to find out about the origins of the Fang people, their habits, beliefs, etc. The planned dictionary will provide the users with cultural data in pictorial illustrations, for example if the users need information regarding the lemma *basket* in Fang, the dictionary will provide examples illustrating different types of baskets in the Fang area. If the

users want to know the names of cities and languages in Gabon, the planned dictionary will provide them with a map of Gabon showing the names of cities and the places where the different languages are spoken.

6. Conclusion

Tarp's lexicographic theory is one of the frameworks which treats mainly all aspects of dictionary planning. There is no doubt that that, for the sake of the planned dictionary, Tarp's framework is obviously useful. In this connection, it is necessary to bear in mind that this theory can be adapted for any type of dictionaries. Tarp's functional theory of lexicography is necessary for determining what is required to compile a dictionary which will fulfil the needs of the potential users. Tarp has for example dealt with some basic elements in order to detect possible needs that can be satisfied by means of a dictionary, namely users characteristics, users situations, users needs and lexicographic assistance. The results of the research showed that the users are students, pupils and scholars. These users are in different situations with regard to reception and production of texts. The planned dictionary will provide assistance by providing phonetic, orthographic, morphological, semantic, encyclopaedic, cultural data. It is of decisive importance that lexicographers go through a series of crucial parameters of Tarp's theory so as to lay a sound theoretical basis for the planning of dictionaries not only in Fang but also in other languages.

7. Bibliography

BEJOINT Henry, 2000, *Modern lexicography. An introduction*. Oxford: Oxford University Press.

GOUWS, R.H. 1989. *Leksikografie*. Pretoria/Cape Town: Academica.

GOUWS Rufus Hjalmar, 1996, A sequence for meeting lexicographic needs, in: *Lexicography as a financial asset in multilingual South Africa*. Stellenbosch, Department of Arts, Cultures, Sciences and Technology (ed).

GOUWS Rufus Hjalmar, 1999, Situating a Dictionary of South African English on

Historical Principles within a More Comprehensive Lexicographic Process. In

Lexikos 19: 269-282.

HARTMANN Reinhard Rudolf Karl & GREGORY James, 1998, *Dictionary of lexicography*. New York: Routledge.

HARTMANN Reinhard Rudolf Karl, 2000, European lexicography: Perspectives on dictionary research, with special reference to the countries of the European Union. *Dictionaries 21*: 1–21.

HARTMANN Reinhard Rudolf Karl, 2001, *Teaching and researching lexicography*. New York: Longman, Harlow.

LANDAU Sydney Ivan, 2001, *Dictionaries. The art and craft of lexicography* (2nd

edition). Cambridge: Cambridge University Press.

MCKEAN, E. 2000. Dictionary activities in the elementary classroom: New for lexicographers. *Dictionaries 21*: 81–89.

NIELSEN Sandro, 2002, *Lexicographical basis for an electronic bilingual accounting*

dictionary: Theoretical considerations. Centre for Lexicography, Aarhus School of Business, Denmark.

TARP Sven, 2000, Theoretical challenges to practical specialised lexicography. *Lexikos 10*: 189–208.

TARP Sven, 2002, Translation dictionaries and bilingual dictionaries. Two different

concepts. *Journal of Translation Studies* 7: 59–84.

HAUSMANN Franz Josef. & WERNER Reinhold.O.
1991. Spezifische Bauteile und Strukturen zweisprachiger Wörterbücher: eine Übersicht, in: Hausmann, F.J. et al. (eds.). *Wörterbücher. Ein Internationales Handbüch zur Lexikographie/ Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography/Dictionnaires. Encyclopédie Internationale de Lexicographie*. Berlin: Walter de Gruyter. 2729–2769.

L'insurrection populaire dans le roman francophone africain

Éric Gilbert NKOULOU

Université d'Ebolowa (Cameroun)

nkouloueric2@gmail.com

Résumé

L'espace africain postcolonial est le théâtre des soulèvements populaires incessants. Ceux-ci sont l'œuvre du politique, qui se tient en arrière-plan pour agiter les foules. C'est pour lui un moyen de pression pour accéder au pouvoir. L'on assiste ainsi aux manifestations populaires des regroupements identitaires bâtis sur les vestiges historiques et la mémoire culturelle ethnique, et dont l'objectif est de renverser le régime en place. Quand cet acte prospère, il conduit à l'ochlocratie ; au cas contraire, il aboutit aux affrontements entre les forces de l'ordre et la foule ; celle-ci devenant antirépublicaine. Les actes de barbarie sont la résultante de l'insurrection et conduisent au règne de la jungle. Les leaders politiques, qui refusent de passer par les voies légales pour accéder au pouvoir, foulent aux pieds les lois de la République. On arrive à ce résultat en Afrique à cause de la démocratie, qui accorde la liberté de manifestation aux peuples qui n'ont pas de culture politique, dans leur immense majorité.

Mots clés : insurrection, peuple, pouvoir, ochlocratie, politique.

Abstract

The postcolonial African space is the scene of incessant popular uprisings. These are the work of the politician, who stands in the background to agitate the crowds. It is for him a means of pressure to access power. We thus witness the popular demonstrations of identity groups built on historical vestiges and ethnic cultural memory, and whose objective is to overthrow the regime in place. When this act prospers, it leads to ochlocracy, otherwise, it ends in clashes between the forces of law and order and the crowd; the latter becoming anti-republican. Acts of barbarity are the result of the insurrection and lead to the reign of the jungle. Political leaders, who refuse to go through legal channels to access power, trample on the laws of the Republic. We arrive at this result in Africa because of democracy, which grants freedom of

demonstration to peoples who do not have a political culture, in their vast majority.

Keywords: *insurrection, people, power, ochlocracy, politics.*

Introduction

Le climat politique qui prévaut en Afrique après les indépendances, et surtout à la faveur de l'avènement de la démocratie, est fortement marqué par la présence de l'insurrection. Cette insurrection est perceptible dans la société au travers des prises de position et des actions posées par les rebelles de la République. Ils se mettent à l'écart des lois qui régissent le fonctionnement d'un État, foulant aux pieds le sacrosaint principe prescrit par Jean-Jacques Rousseau dans *Du Contrat social*, à savoir que « le respect à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». Ils instituent une nouvelle façon de concevoir la vie en société, imposent dans les schèmes mentaux des configurations populaires la mise en branle des valeurs longtemps admises par tous. Les soulèvements populaires dirigés contre l'autorité établie, quand il n'y a pas d'unanimité sur une question donnée, deviennent monnaie courante. L'insurrection encourage le renversement des régimes politiques par la rue, donnant ainsi lieu à l'ochlocratie. Ce sujet pose le problème de la crédibilité des acteurs politiques en Afrique, ainsi que leur conception du pouvoir. L'on peut donc se demander si l'insurrection populaire n'est pas l'aveu d'une incapacité politique de ses partisans d'arriver au pouvoir par le moyen de la constitution. Nous allons scruter cette question à partir de la sociocritique d'Edmond Cros, qui prescrit qu'on parte des idéosèmes pour arriver à l'idéologie.

1. Le spectre de l'insurrection

L'espace socio-politique africain est le théâtre de manifestations insurrectionnelles ; les textes de Grainville, Boum et Tansi le démontrent suffisamment. La naissance de l'insurrection est justifiée dans *Les Flamboyants* par l'acte que pose Lalaka quand il divise le pays en deux, sans qu'il y ait eu un consensus sur la question entre lui et le président de Yali. Il s'est laissé emporter par les élans libertins, faisant l'apologie du vandalisme des lois de la République. Ce colonel s'est arrogé, avec un air de défi, le règne de la partie nord du pays. Par cet acte, il a proclamé l'existence de deux royaumes: celui de Tokor et le sien. Il faut dire que cette attitude insurrectionnelle est l'aboutissement du parcours d'un collaborateur déloyal.

Lalaka avait pris l'habitude de poser des actes sans en mesurer la portée, sans regarder aux conséquences qui pourraient en résulter. Par exemple, quand il y avait une incidence diplomatique, il sortait à grande pompe pour aller à la rencontre du diplomate du pays concerné, pour apaiser les tensions, lui, colonel. Le refus opposé aux instructions de Tokor était son jeu quotidien. Il pouvait se permettre de dire au Président qu'il n'enverrait pas son régiment à la parade présidée par celui-ci. Il avait donné le nom « socialisme » à ses élans de sédition. Son parti est donc « pour les esprits mécontents, les enragés, les faméliques, les opprimés, tous ceux enfin qui appellent un renversement du régime et l'expulsion des étrangers ». (Grainville, 2010 : 64). Avec la collaboration maffieuse des contestataires, des insatisfaits, il institue le règne de l'insurrection. Ils se soulèvent contre tous ceux qui, de près ou de loin, adhèrent au pouvoir de Tokor. Des crimes sont commis par ses agents sur les populations dont ils prétendent défendre la cause.

Les cibles immédiates de ce mouvement insurrectionnel sont les fidèles de Tokor. La stratégie de ses membres consiste à éliminer les proches collaborateurs du Président ou, à défaut, les déstabiliser moralement. L'aide de camp Néré est tué, criblé de balles. (Ibid 268). Dans les rangs des artisans de l'insurrection, se trouve Loango, qui prend sur lui de rassembler les mécontents du régime pour faire ce qu'il appelle la révolution. (Ibid 104-105).

Un réseau constitué des Diorles, Dolé, Yali, Kondi, paysans, chômeurs, tribus insatisfaites, soldats, bûcherons, mineurs du cuivre et de l'or se tisse dans l'ombre et a l'ambition de prendre le pouvoir par le biais de l'insurrection. (Ibid 105). Pour Lalaka et ses partisans, ce projet aura son accomplissement quand Tokor sera éliminé physiquement. Des réflexions sont donc menées pour venir à bout du Président. Jour après jour, les tensions montaient, le pays bouillonnait et des meurtres étaient devenus monnaie courante. En effet,

Voici comment les militaires envisageaient l'insurrection urbaine : tout commencerait par une fulgurante opération purgative contre les officiers loyalistes et fanatiques : les Boutou, les Lilumba, les Kwando, les Ngao, les Moanda. Il s'agissait de trouver le moyen de les isoler et de les détruire en prélude au soulèvement général. Plusieurs plans mûrissaient. (Ibid 106).

C'est dans une atmosphère conflictuelle, imposée par Lalaka et ses alliés, que le peuple de Yali devra envisager son existence dors et déjà. Cette effervescence antirépublicaine, suite logique de la présence en Afrique de la démocratie, cause beaucoup de dommages aux populations.

En effet, avant l'avènement de ce canal de dévolution du pouvoir, le pays était paisible, avec des problèmes à résoudre,

certes, mais il n'y avait pas cette montée de la criminalité. Les gens pouvaient s'asseoir et réfléchir sur les moyens de développer le pays. Mais depuis l'avènement du multipartisme, l'on note une exacerbation des individualismes, l'émiettement des Yaliens en une infinité de positions idéologiques. Toutes celles-ci se réclament des conceptions du monde telles que définies par les autres, l'ailleurs, selon leurs réalités, aspirations et attentes. La palabre permettait de résoudre les différends entre les membres d'une communauté. L'Afrique serait donc embarquée dans un bateau dont elle ne connaît ni la destination, ni les motifs qui ont poussé ses concepteurs à sa fabrication. Toutes les valeurs africaines érigées en modèles d'existence sont en passe de devenir de lointains souvenirs. Diakité peut constater à ce sujet que :

Hospitalité, respect des anciens, simplicité, convivialité, sens communautaire, esprit d'entraide, etc. [ont foutu le camp]. Nous assistons à l'émergence d'une société mercantile et artificielle. Le matérialisme exacerbé qui tend à caractériser les sociétés africaines de nos jours est un facteur d'appauvrissement spirituel et de dégénérescence morale des peuples d'Afrique. Un climat social ainsi créé est loin d'être favorable à l'épanouissement intellectuel et spirituel ainsi qu'à l'éclosion du génie humain. (Diakité, 1986 : 40).

Au mépris de ces principes de la vie sociale en Afrique, Lalaka et compagnie avivent la haine contre Tokor dans l'esprit du peuple. L'atmosphère est telle que, pour un malaise du Président, ils se mettent à diffuser la rumeur de sa mort, en disant :

Adieu Tokor, bye ! See you ! Amen ! (...) La mine

effarée des Aphrodites, Adonis et Tanagra tous genres éjectés de la royale couche avait troublé les meilleurs esprits au point d'imposer à leur imagination débridée la conviction du décès yulmatien. (...) La page était tournée, l'on excitait à l'idée d'un lendemain nouveau. Certains dissimulaient mal leur contentement. [On lorgnait] des positions riches et puissantes. (Grainville, 2010 : 68).

Alors que Tokor est encore en vie, ses détracteurs répandent exprès la rumeur qu'il est mort. Cela participe de la volonté d'instaurer un climat favorable à l'anarchisme : doctrine politique qui préconise la suppression de l'État et de toute contrainte sociale sur l'individu. Il s'agit là du danger que représente le populisme, car « les populistes se voient sans cesse reprocher d'encourager une politique de l'émotion (ou même une politique « des tripes ») (...) de « pathologies » (...) de fausse conscience ou même d' « ochlocratie » (domination de la foule) ». (Müller, 2016 : 10). Quand il n'y a pas d'État de droit, on aboutit au règne de l'émotion, des agitations de tout genre, du surdimensionnement des affects des groupes sociaux. C'est l'objectif que visent Lalaka et ses acolytes quand ils s'échinent à répandre « des rumeurs de coup d'État, d'invasions étrangères, de représailles, de parachutages de troupes aéroportées (...) à travers la ville ». (Grainville, 2010 : 63). Cette manie de vouloir désarmer l'État de son pouvoir régalien conduit inéluctablement à la dégénérescence sociale. En Afrique, cela passe par la manipulation des masses qui n'ont aucune assise politique, notamment par le chatouillement psychologique de l'appartenance à la même ethnie.

Lalaka fonde ses espoirs de collaboration d'abord sur son nord natal. Il compte aussi sur les insatisfaits du régime en place. Il déclare sans cesse avoir le peuple avec lui. (Grainville, 2010 :

129). Une logique qui correspond bien aux affirmations de Jean-Werner Müller lorsqu'il souligne que

Les populistes affirment : « Nous sommes le peuple ! » Pareille revendication, qui est toujours d'ordre moral, et en rien d'ordre empirique (et qui, dans le même temps est une déclaration de guerre politique), signifie ceci : « Nous – et nous seuls – représentons le peuple » (...) et sans considération aucune pour les pourcentages de voix ayant officiellement conduit [à l'élection d'] un représentant du peuple. (Müller, 2016 : 22-23).

Lalaka sait pertinemment que son parti est très peu représenté sur l'étendue du territoire, qu'il ne peut pas compter sur les élections pour arriver au pouvoir, à cause de cette faible représentation. Il entend donc mettre sur pieds une logique insurrectionnelle pour atteindre ses objectifs.

Les personnes qui sont d'intelligence avec Lalaka n'ont de cesse d'œuvrer au pourrissement de la confiance que le peuple place en son président. Les actes qu'elles posent promeuvent l'instabilité, le chaos, l'ingouvernabilité. Au jour le jour, elles évoquent les problèmes d'ordre social qu'on peut naturellement rencontrer dans d'autres pays, mais évitent de reconnaître cette réalité dans leurs propos. Leurs machinations avaient fini par réussir, au grand dam des populations. À la fin donc,

le pays bouillonnait depuis trop longtemps pour qu'on fût assuré de bien tenir tous les hommes en main. Des forces inconnues, incontrôlables s'entrechoquaient. Tout avait cessé d'être clair. Des levains inopinés et contraires agitaient le pays. La révolution n'était plus le privilège des capitaines. L'heure de la tuerie au petit bonheur était venue. On ne pouvait plus compter sur

personne. Un cinglé tout seul avait pu faire le coup... C'était la confusion belle des grandes heures de l'histoire des peuples. (Grainville, 2010 : 229).

Quand les fibres sociales avaient cédé à la manipulation, le climat politique était devenu tendu, à telle enseigne que la sécurité de personne n'était garantie. Les gens de Lalaka s'étaient donc mis à planifier le coup d'État. Tout devait avoir lieu au moment de l'insurrection. Des pourparlers avaient eu lieu afin de trouver le moment propice pour commettre la forfaiture, le récidive. Le narrateur certifie que pendant ces rencontres,

Il s'agissait d'analyser une nouvelle fois avec minutie le plan de l'insurrection. Le traquenard dans lequel on allait attirer le roi (...) Le plan était donc au point. Dans tous les cas, il s'agirait de surprendre, de séparer les loyalistes, de couper leurs communications et de les éliminer dans leurs secteurs différents. L'insurrection devait se déclencher partout rigoureusement à la même minute. Lalaka annonça qu'il donnerait le signal deux jours avant¹³. (Ibid. 273-274).

L'étape suivante était le déploiement des équipes chargées de faire prudemment la propagande de la mal gouvernance à travers le pays. Au reste, la surexcitation des foules contre le régime en place est l'objectif recherché à court terme. Quelques semaines seulement avaient suffi pour mettre sur pied un réseau bien ficelé, capable de bouleverser l'ordre républicain. Pilotant le mouvement,

le cinq août, le général Lalaka envoie de secrets émissaires dans tout le pays, auprès des capitaines Ngui, Fouta, Siffié, au général Dolé : Lahi, au prince

Impala Diouri, à Mandagou du Mourmako, à Loango le chef des ouvriers du bâtiment et du contre-plaqué. Les messagers annoncent aux séditeux que la date du soulèvement général est fixée au 08 août à 13 heures. (Ibid 312).

Après la mise en place des différentes forces, la révolution avait débuté à la date prévue. L'insurrection avait été à son paroxysme quand Mourmako était devenu incontrôlable par les forces loyalistes. (Ibid 328). L'atmosphère infernale qui avait été imposée avait conduit au coup d'État et facilité l'arrivée de Lalaka au pouvoir ; ce qui est un paradoxe que tolère pourtant les suppôts de la démocratie. Quelqu'un se lève, se réclame du peuple, force celui-ci à le mettre à la tête du pays par des canaux inconstitutionnels et au mépris des proportions populaires qui l'accompagnent dans cet acte, mais est accepté et adoubé.

En effet, ceux qui sont avec Tokor sont numériquement plus nombreux que la minorité bruyante qui suit Lalaka. La différence réside seulement dans le fait que le parti socialiste lalakien opte pour la violence pour compenser sa faible représentativité au niveau territorial. Il s'autoproclame représentant du peuple, sachant très bien qu'il bénéficie d'un pourcentage très faible, incapable de le hisser aux cimes de ses visées politiques. Il emprunte donc une traverse : l'insurrection. Celle-ci fait son lit sur la corruption des masses au moyen des discours et de quelques actes posés. Les esprits peu avertis sur les motivations qui l'animent d'une part, et sur les méandres de la politique d'autre part, l'accompagnent dans l'anarchie.

Chez Boum, l'insurrection populaire est l'œuvre du groupe que créent Joseph Manguelé et les fonctionnaires. Manguelé s'était mis à part avec un nombre assez important de militants de l'Union des Populations du Cameroun. Ceux-ci ramaient à contrecourant des directives données par Mpodol. Ils avaient tourné le dos à la non-violence, principe de contestation

qui permettait d'éviter des représailles de la part de l'administration coloniale. Mpodol avait eu recours à cette stratégie, parce qu'il craignait de prêter le flanc à la violence des colons, qui lorgnaient toujours l'opportunité de les réduire au silence. Outrepassant cette réserve, Manguelé et ses acolytes s'étaient constitués en artisans de la sédition, ils brillaient par leur agressivité sur les populations rurales. Avec impétuosité, ils brimaient mêmes les personnes inoffensives.

Joseph Manguelé (...) consacrait tout son temps, son énergie à traquer et molester ceux qu'il nommait les traîtres, tirant sa légitimité du crédit dont jouissait Amos. Les victimes de Joseph supposaient toutes qu'il agissait au nom de son grand-père, elles préféraient se taire plutôt que d'attirer sur elles plus de représailles encore. Leur ressentiment faisait la joie de l'administration coloniale, toujours en quête de nouveaux alliés, et affaiblissait le maquis. (Boum, 2015 : 265).

Un climat de tension se développait au sein de la communauté bassa ainsi que dans d'autres groupes ethniques où cette « branche dure » (Idem) de l'UPC avait des adeptes. La violence était exercée sur des individus. Par un zèle excessif, le groupe avait résolu d'éliminer Muulé, prétextant qu'il était un traître. Voici exactement ce que Manguelé dit à Kundè : « Je suis venu te mettre en garde, au nom de notre vieille amitié, (...) ton père est un traître à la cause, nous lui réglerons son compte ». (Idem). C'est la violence qui est recherchée dans ces propos, car aucun humain ne peut supporter entendre de pareilles menaces proférées contre son père et continuer de garder son calme. La réaction escomptée était au rendez-vous ; une rixe avait eu lieu à la suite de ces paroles offensantes.

Après cela, les massacres étaient devenus monnaie courante. Toutes sortes d'exactions étaient commises, si bien que Muulé avait fini par dire à Kundè : « Sauve-toi ! Notre peuple est prompt à la colère et lent au pardon. Va aussi loin que tes pieds te porteront et ne reviens pas ». (Ibid. 280). Le pays entier était soumis à de vives tensions ; une mésentente suffisait pour que les esprits soient surchauffés. Tout était sujet aux soulèvements, l'administration coloniale qui, à un moment donné, avait voulu tirer profit de ce flanc prêté par cette branche de l'UPC, avait lui aussi subi les contestations des fonctionnaires. Ces derniers s'étaient saisis de l'occasion pour faire entendre leurs voix. Le narrateur raconte que « les fonctionnaires locaux entamaient des grèves au moindre prétexte, poussés par les sympathisants de l'UPC ». (Ibid. 217). Il y a donc eu des turbulences dans la quasi-totalité des secteurs de la vie sociale.

Dans *L'Anté-peuple*, l'insurrection est menée par deux types de peuples : la foule et les maquisards. Une simple rumeur suffit pour mettre cette première en ébullition. Elle est prompte à se mettre en marche même pour des cancanes. Sa sortie aboutit toujours aux dommages, aux destructions des biens publics et privés et aux meurtres. Cette situation perdure en milieux urbains à cause du laxisme du gouvernement et est favorisée par l'arrivée massive des populations dans les métropoles. Pour la plupart, il s'agit des personnes oisives, en attente des occasions leur permettant de déverser leur aigreur sur des personnes qui sont très souvent innocentes. Dadou, sa femme et leurs deux enfants vivent cette triste expérience.

Sans être ni l'acteur, ni le commanditaire de la mort de Yavelde, Nitou Dadou subit la colère non justifiée de la foule de son quartier de résidence. Elle n'a pas pris soin de vérifier si le ragot qui se faisait autour de ce directeur du collège normal des filles était fondé avant de se mettre à tout détruire sur son passage. Les enfants de Dadou ainsi que leur mère sont

précipités à la mort. Yealdara vient avertir Dadou en ces termes : « Tout le monde est monté. S'ils vous trouvent avant la police... » (Tansi 70). Un calme apparent est marqué, la masse attend avec impatience l'arrivée de Dadou. L'occasion se présente quand il arrive sur les lieux, suivi de la cousine de Yavelde, fille du commissaire de la ville. Lui et Yealdara auront la vie sauve *in extremis*. Le domicile de Dadou est détruit, les véhicules de la police vandalisés, l'espace urbain mis sous tension.

Dadou fuit son pays pour trouver refuge au Congo voisin. Là-bas aussi, il n'a pas de paix. Il intègre le maquis étant dans l'inconscience. Revenu à lui, il choisit de faire équipe avec cette horde d'individus résolus à maintenir le règne de l'insurrection dans le pays. Les membres du gouvernement, en particulier ceux du parti politique, sont leurs cibles principales ; ils s'acharnent aussi sur les forces de l'ordre. Dadou est envoyé pour commettre un meurtre. Le chef des maquisards lui dit que cette mission entre en droite ligne de l'ensemble des mesures prises pour instaurer une atmosphère insurrectionnelle. Le Premier est assassiné dans la capitale politique. Cet assassinat, qui se présente comme une méthode d'intimidation, entend faire vivre désormais les autres dirigeants dans l'insécurité et l'inquiétude de subir le même sort que le Premier. Il interpelle les consciences sur la dangerosité que représente dans un pays des groupes la présence de personnes capables d'ôter la vie à n'importe quel individu.

2. La jungle populaire et le retour à la barbarie

Les deux pays qui constituent les espaces où se déroule l'intrigue du texte de Tansi sont marqués par la présence des crimes. Les foules et les maquisards commettent des meurtres, assassinent des personnes, très souvent innocentes, au grand regret des forces de l'ordre et des autorités qui, seules, accordent

encore de l'importance à la loi et au respect de celle-ci. En clair, elles et l'écrasante majorité des citoyens font encore valoir le sacro-saint principe édicté dans *Du contrat social*, à savoir que « le respect à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». (Rousseau). Lorsque cette prescription d'ordre moral et éthique est foulée aux pieds, l'on tombe dans le règne de la jungle, qui ravale l'homme au rang de la bête. Tel semble être le cas dans les milieux citadins et ruraux de *L'Anté-peuple* où « la raison du plus fort est toujours la meilleure ». (La Fontaine). Cette situation tire sa source d'un phénomène que décrit Jacques Fame Ndongo quand il explique que

Sans qualification professionnelle, ni logis ou fonds de roulement initial destiné à démarrer un petit commerce rentable et durable, les jeunes affluent vers les cités trépidantes et s'entassent, à qui mieux mieux, dans des quartiers populeux, à l'habitat anarchique où sévissent la délinquance, le banditisme, la prostitution entre autres tares préjudiciables à l'épanouissement des nouveaux venus. La poussée démographique aidant, cette jeunesse déboussolée, sans repères, est à la recherche des horizons fantasmagoriques et des paradis artificiels. (Fame Ndongo, 2015 : 47-48-49).

C'est le cas de ce groupe de personnes sans foi ni loi qui profitent d'une rumeur, non fondée, pour ôter à Dadou ce qu'il a de plus précieux : une femme et des enfants. On lui impute à tort la responsabilité de la mort de Yavelde. Le massacre de sa famille avait eu lieu quand il était hors de son domicile.

À l'arrivée, le taxi avait été avalé par une foule féroce qui criait à l'assassin. Des coups fracassèrent les vitres, cabossant les tôles. Avec beaucoup de mal, la

police dispersa la foule. Elle était fâchée, la famille. Ils étaient fâchés, les voisins. Les jaloux aussi. Ces gens (...) réglait le problème avant l'arrivée des représentants de la loi. (...) On avait lapidé la police qui protégeait les trois loques. Le taxi et une voiture de la police flambaient. Et la foule lançait des cris de triomphe²⁴. (Tansi, 1983 : 75).

Nous assistons à la dictature populaire, à l'ochlocratie, car la foule a pris le dessus sur les forces de sécurité, seules habilitées à mettre de l'ordre. Cette faillite est l'aboutissement bien logique d'un préalable préconisé par la démocratie : la liberté. C'est elle qui est à la base de beaucoup de maux que connaissent les sociétés contemporaines. Le danger qu'encourent les pays africains est qu'on accorde le droit de manifestation à ceux qui ne connaissent pas le cadre dans lequel cela doit se faire et les raisons qui peuvent pousser à un tel acte. Dadou n'est pas un leader d'opinion politique, il est un formateur, un enseignant engagé à la cause éducative. Et même s'il en était un, cela ne dédouanerait guère la foule, qui a assassiné sa femme et ses enfants. Il ne s'agit pas ici d'une lutte idéologique, mais de la libération des émotions primaires, voire primitives, fatales à la paix et à la cohabitation pacifique des êtres en société. Ce n'est qu'à la jungle que les violents peuvent impunément faire des massacres et se gargariser comme suit :

- Je lui ai arraché les crins du giron. – Tu vois cette touffe de cheveux ? – Si j'avais eu un couteau, j'aurais pris la langue. Je l'avais là dans ma main. – Moi, je lui ai enfoncé un morceau de bois : je suis sûre que c'est déchiré. – Moi, j'avais mon rasoir : j'ai ouvert. – S'il ne crève pas ce soir, il crèvera demain. Je lui ai tordu la gorge. Ça vibrait sous mes mains. Mais je serrais. Ça vibrait encore. Je serrais. Mais il

a les os durs. Les bâtards, tous les bâtards de la terre ont le cuir dur. Tu m'as vu comment je serrais ? – Et moi donc ? Tu ne m'as pas vu ? J'ai essayé de lui casser le bras. Mais comme tu dis, mon cher, les bâtards ont les os durs. (Ibid. 75-76).

Après leurs forfaits, les personnes ayant constitué la foule se targuent d'être les responsables des sévices infligés au corps de Dadou. « La foule parla jusqu'à la nuit tombée. L'odeur des voitures brûlées damait les narines. Les rires montaient des foyers. Les causeries ». (Ibid. 76). La faillite des forces de maintien de l'ordre est ici notoire. Non seulement elles n'ont pas pu contenir la foule au moment où elle lynchait ses victimes et détruisait tout sur son passage, mais aussi elles ne s'étaient pas réorganisées pour venir arrêter ces violents contre nature qui jubilaient à haute voix dans la nuit. Ce silence, cet aveu d'échec trahit aussi le rôle complice joué par le citoyen commissaire de police, qui a laissé faire. En effet, cette situation l'arrange, avec elle il peut asseoir son autorité. C'est lui qui veut se venger de la mort de sa nièce Yavelde. Il a donc toléré cette dégénérescence, sacrifiant même des policiers. L'Afrique a souvent fait l'objet de complicités entre les rebelles et certains haut placés de l'armée.

Un autre facteur qui favorise ces comportements est la cohabitation, dans les métropoles, des populations venues de différents horizons, avec des cultures différentes. Une fois mises ensemble, elles commencent à chercher leur bien-être communautaire. Avec le temps, la présence de l'autre devient gênante, l'homme devient alors un loup pour son prochain.

Au-delà de ce regroupement identitaire, bâti sur les vestiges historiques et la mémoire culturelle ethnique, existe celui fondé sur la recherche de la satisfaction des besoins vitaux personnels. Cette seconde association vient briser quelque peu le sentiment d'appartenance à une même communauté, seuls comptent les réseaux d'intérêts. À cause de la paupérisation et

de bien d'autres facteurs, le milieu urbain africain est transformé en une jungle. Essè Amouzou déclare à ce sujet que

l'urbanisation croissante a créé à la place des communautés traditionnelles centrées sur le bien collectif des sociétés plutôt hétérogènes fonctionnant sur le mode d'une lutte individuelle implacable pour la survie dans les jungles urbaines africaines.
(Amouzou, 2009 : 184).

Il y a donc une guerre permanente des individualismes dans les métropoles africaines qui accueillent massivement les populations venues des zones rurales pour rechercher le bien-être.

Quand Dadou est remis des coups et des blessures, traverse le fleuve pour aller vivre dans un pays étranger, il est frappé de xénophobie. Car sans avoir commis un crime ou fait l'objet d'une rumeur quelconque, il est une fois encore violenté par la foule. Le narrateur dit qu' « on l'avait donc enlevé. On l'avait tiré jusqu'au fleuve. Et là, dans une sorte de mare vaseuse, on l'avait battu et laissé pour mort ». (Tansi, 1983 : 144). En effet, sous l'instigation des membres influents du parti, les bérêts ont pris l'habitude d'exercer la violence sur toute personne étrangère signalée par les pêcheurs qui jouent ainsi le rôle d'indiques politiques. Quand ils ne le font pas dans les délais raisonnables, ils passent à l'acte eux-mêmes pour éviter des réprimandes, des punitions de la part de ces forces de l'ordre. Cette façon de concevoir le jeu politique biaise et galvaude l'art de gérer la cité. Elle traduit par ailleurs une volonté réelle de domination, d'assujettissement par le truchement de la force brutale. Mbembe voit en cela un risque qui met en danger des vies humaines. Sans être catastrophiste, il annonce que « vouloir exclure la morale et l'éthique hors du champ politique en Afrique noire signifie livrer la vie de millions de femmes,

d'enfants et d'hommes sans défense à des pouvoirs incontrôlés, capables d'assassiner et de dévorer ». Mbembe, 1985 : 242). La création du parti des maquisards correspond à la situation politique qui prévaut dans le pays.

C'est au moment où les agressions avaient été commises par les forces de l'ordre sur les populations, que certains révoltés s'étaient retrouvés dans le maquis. La violence était telle que les gens s'entretuaient sans le moindre état d'âme. Yealdara peut donc déclarer que « si Dieu ne vient pas, il n'y aura plus jamais la paix ici. Les gens se tuent, ils se pourchassent, se traquent, se piègent ». (Tansi, 1983 : 181). Bien plus, « elle était sûre d'une chose, une : tous ces pays allaient à la nuit. On se tuera, on criera et il n'y aura plus que cela à faire (...). Le ciel, c'est sans doute loin, très loin. Mais l'enfer, au moins l'enfer, si nous marchons encore, nous l'atteindrons ». (Ibid 164-165). Au regard de ces événements, on peut dire que le risque est grand, celui de voir la société, dans son immense majorité, se transformer en une association de vandales et de tueurs. D'aucuns le deviendraient, parce qu'ils seront convaincus que c'est le moyen pour s'imposer et imposer ses opinions. D'autres, par contre, trouveraient en cela un moyen de se défendre.

Toutefois, il apparaît que lorsque la faillite de l'État est attestée, chaque individu, par instinct de survie, adopte une posture agressive. Il crée autour de lui une sorte de phagocytose lui permettant de se protéger et de faire peur aux autres. En effet, le comportement d'un individu ne dépend pas parfois de lui, mais de la présence de l'autre ou de l'environnement dans lequel il vit ou encore d'une situation de vie. L'homme est donc influencé par la société dont il est d'ailleurs le produit. Les maquisards imposent le chaos à travers les assassinats, à l'instar de celui de Mouyabas, figure représentative du président dans l'œuvre. L'entrée au maquis de Dadou fait suite à un ensemble de motifs : le massacre de ses enfants et les agressions qu'il a subies dans le passé.

Dadou confie à celui qui avait été son directeur de thèse qu'il n'a plus de famille, parce que sa femme s'était suicidée après avoir assisté à l'assassinat de leurs enfants. Et même, leur maison avait été vandalisée. Malvoisi comprend qu'il a devant lui un être fragilisé, capable de se révolter contre une société qui, non seulement lui a privé de famille, mais aussi l'a mis injustement en prison. Au terme de son parcours, il réalise qu'il est « dans un monde où seul le coupable a sa place », (Ibid. 91) il lui suffit seulement d'être le plus fort.

Avec l'avènement du socialisme tel qu'inspiré et implémenté par Lalaka, Yali est devenu le théâtre des massacres des populations. Plus personne ne peut encore prétendre être à l'abri des menaces permanentes de certaines configurations sociales déclinées en groupes de rebelles. Civils et militaires convergent leurs forces pour faire de Mourmako et d'autres pôles urbains des lieux où vivre devient un grand risque. Ceci est d'autant plus préoccupant que même les forces de l'ordre aux ordres de Lalaka sont comptées parmi ceux qui assassinent les citoyens. La menace est donc protéiforme, les habitants de la capitale politique sont constamment en émoi. Les Yaliens vivent dans la psychose. Cette psychose collective avait atteint le niveau le plus élevé quand, un jour, des tirs avaient commencé à retentir.

Alors Ngui le bâtard aux yeux de malachite bondit dans la tourelle entouré de ses chiens. Les femmes émirent des glapissements, d'aiguës criailles de détresse et les enfants figuraient des blocs figés de terreur. À cinq ou six les héros travaillaient les mères avant de les finir. On balançait les gosses pardessus bord. Ngui renouait avec de vieilles visions de l'inconscient collectif. Les premières barbaries du monde lui remontaient dans le sang et lui convulsaient l'échine. (Grainville, 2010 : 218).

L'on est en présence de la terreur causée surtout par ces soldats qui, s'autoproclamant représentants du peuple, dictent leur loi aux forces républicaines et massacrent les populations. Ils s'acharnent sur les couches faibles de la société, que sont les femmes et les enfants, implantent le décor d'une nouvelle conception de la vie. L'on assiste à ce que William Zartman appelle « l'effondrement de l'État, qui se traduit par la disparition du droit, de l'ordre, de l'autorité légitime, bref de toutes les structures de l'appareil de l'État ». (Zartman, 1995).

Il faut souligner que la jungle, qui est instaurée à Yali, est consécutive à l'ambition de Lalaka et comparses de renverser le régime de Tokor. Au demeurant, un climat de terreur était né à partir du moment où ils avaient planifié de prendre le pouvoir par les armes. À dater de ce jour, la violence n'avait plus cessé dans le pays, les victimes étaient comptées dans les rangs du peuple qu'ils prétendaient pourtant libérer et sortir de la « misère ». Leur mouvement était entaché de contre-sens, car il est difficile d'accorder du crédit à quelqu'un qui tue les populations sous prétexte qu'il veut les libérer. De plus, si tant est qu'il se soucie du peuple, il préserverait la vie de celui-ci, préférerait aller aux élections et accepterait le verdict des urnes. Mais ce n'est pas le cas chez Lalaka et son équipe, qui préfèrent passer par les armes. Les soldats qui le suivent assassinent froidement Tokor devant l'assistance. Bien que le Président fût mort,

Les canons se déchaînèrent encore en un accès hystérique et prolongé. La Moanda tressaillit sans rompre. Elle vrombissait dans ses enceintes froissées. Les blindages hurlaient comme des gongs mais réfractaient les coups de boutoir. Il y avait à cela quelque prodige maléfique. (Grainville, 2010 : 333-336).

La barbarie qui règne à Yali n'est pas le fait des hommes de Lalaka seuls, elle a aussi ses auteurs dans les rangs des forces loyalistes. Celles-ci sèment également la terreur et déciment certains groupes ethniques, à l'instar des Diorles. Bien avant la mort de Tokor, la loi de la jungle avait déjà fait son nid à Yali.

Dans le texte de Grainville, les Diorles sont au premier rang des victimes de la barbarie, eux dont les familles entières ont été exterminées. Le narrateur affirme que « les soldats s'égaillèrent après le massacre. Deux ou trois seulement étaient restés couchés au milieu des dépouilles juvéniles enlacées des Diorles ». (Ibid. 292). En effet, « l'heure de la tuerie au petit bonheur était venue. On ne pouvait plus compter sur personne ». (Ibid. 269). Pour les auteurs de ces actes, le risque est immense, celui de subir le même traitement au soir de leur vie. Du moment où la force brutale est le baromètre d'un tel pouvoir, aucune faiblesse n'est permise ; le narrateur laisse comprendre que les dernières années de règne de Lalaka ne furent pas de tout repos. Quand il avait eu quatre-vingts ans et qu'il présentait des signes de fatigue, le même peuple qui avait applaudi son accession au pouvoir par un coup d'État lui était devenu hostile. Les populations s'étaient mises à se remémorer l'image de Tokor, à lui pardonner ses crimes. Lalaka était devenu la nouvelle cible des hostilités populaires. La situation politique avait commencé à devenir à nouveau délétère. Il était exposé, lui aussi, aux travers de l'anarchie qu'il avait instaurée.

En effet, le fils de Tokor manœuvre pour prendre le pouvoir par un coup d'État, afin d'infliger à Lalaka le sort qu'il avait réservé à son père. Il voudrait honnir le bourreau de la famille, lui faire subir le déshonneur à son tour. (Ibid. 119). Lalaka doit donc faire face à la dure loi de la jungle, à savoir qu'il ne faut jamais montrer les signes de faiblesse, de peur de devenir la proie des autres.

Conclusion

En dernière analyse, il était question de montrer que l'insurrection populaire est le fait des hommes politiques qui veulent accéder au pouvoir, par le boycott des lois de la République. Dans la partie intitulée : « le spectre de l'insurrection », nous avons fait ressortir les manœuvres des leaders politiques qui divisent les configurations politiques pour s'affronter à partir de celles-ci. Cette division du peuple est aussi l'œuvre du colon, qui veut asseoir sa domination ou la pérenniser, parce que « le sujet colonial se nourrit du drame du colonisé ». (Zouyane, 2003-2004). L'insurrection populaire est véhiculée par les discours démagogiques. Elle trouve un terreau fertile aux milieux des populations qui affluent dans les métropoles et qui sont pour la plupart oisives. Par ailleurs, lorsque l'insurrection populaire fait son nid dans une société, l'on tombe en plein dans « la jungle populaire et le retour à la barbarie ». On assiste alors à la libération des émotions primaires, primitives et barbares des masses mobilisées. En effet, dans la jungle, la volonté du plus fort domine sur celle du reste et ce, abstraction faite des amendements et récriminations ; d'où le recours à la brutalité, la violence et la barbarie. Il s'agit d'un ordre dans lequel la mise en valeur de l'écorce grise substantifique n'a pas d'importance, et pourtant ce capital suffit à lui tout seul pour garantir l'épanouissement de l'homme, lorsqu'il est mis à profit. Ce qui compte chez le barbare, c'est la capacité de nuisance et non la valorisation des atouts intellectuels qui sont latents en tout être humain. C'est un chemin qu'empruntent ceux qui ne veulent pas fournir d'effort et qui sont impatients. Ils tournent le dos aux valeurs cardinales de la réussite noble d'un homme. Ils veulent avoir l'objet désiré ici et maintenant, même si cela trahit la faiblesse, voire l'incapacité de surmonter patiemment les épreuves. Les victimes

d'une telle perception de la vie sont légion en Afrique, où la démocratie a remis le pouvoir de manifestation à un peuple sans culture politique.

Notes

1. Hemley Boum, *Les Flamboyants*, Paris, La Cheminante, 2015, p.64.
2. Ibid, p.268.
3. Ibid, pp.104-105.
4. Ibid, p.105.
5. Ibid, p.106.
6. Tidiane Diakité, *L'Afrique malade d'elle-même*, Paris, Karthala, 1986, p.40.
7. *Les Flamboyants*, p.68.
8. Jean-Werner Müller, *Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace*, Premier Parallèle, 2016 pour la traduction française, p.10.
9. *Les Flamboyants*, p.63.
10. Ibid, p.129.
11. Jean-Werner Müller, *Qu'est-ce que le populisme ?*, op. cit. pp.22-23.
12. *Les Flamboyants*, p.269.
13. Ibid, pp. 273-274.
14. Ibid, p.312.
15. Ibid, p.328.
16. *Les Maquisards*, p.265.
17. Ibid, p.265.
18. Ibid, p.265.
19. Ibid, p.280.
20. Ibid, p.217.
21. *L'Anté-peuple*, p.70.
22. Jean-Jacques Rousseau, *Du contrat social*, op.cit.

23. Jean de La Fontaine dans la Fable : Le Loup et l'Agneau.
24. Jacques Fame Ndongo, Le Génie africain est de retour, Essai sur la sémiotique d'une civilisation en mutation, Paris, L'Harmattan, 2015, op.cit, p. 47-48-49 .
25. L'Anté-peuple, p.75.
26. Ibid, pp.75-76.
27. Ibid, p.76.
28. Essè Amouzou, L'Afrique 50 ans après les indépendances, Paris, L'Harmattan, 2009, p.184.
29. L'Anté-peuple, p.144.
30. J. A. Mbembe, Les Jeunes et l'ordre politique en Afrique noire, op.cit. p.242.
31. L'Anté-peuple, p.181.
32. Ibid, pp.164-165.
33. Ibid, p.91.
34. Les Flamboyants, p.218.
35. William Zartman, L'Effondrement de l'État, désintégration et restauration du pouvoir légitime, Lynne Rienner Publisher, Inc., 1995.
36. Les Flamboyants, pp. 335-336.
37. Ibid, p.292.
38. Ibid, p.269.
39. Ibid, p.119.
40. Zouyane Gilbert, Les Avatars du roman colonial en France. Une relecture des formes. Thèse de doctorat Ph.D. en Littérature française. Université de YaoundéI, 2003-2004.

Références bibliographiques

AMOUZOU ESSE Aziagbéde, 2009. L'Afrique 50 ans après les indépendances, Paris : L'Harmattan.

BOUM Hemley, 2015. Les Maquisards, Paris : La Cheminante.

DIAKITE Tidiane, 1986. L'Afrique malade d'elle-même, Paris : Karthala.

FAME NDONGO Jacques, (2015). Le Génie africain est de retour, Essai sur la sémiotique d'une civilisation en mutation, Paris : L'Harmattan.

GRAINVILLE Patrick, 2010. Les Flamboyants, Paris : Éditions du Seuil.

LA FONTAINE Jean dans la Fable : Le Loup et l'Agneau.

MBEMBE Achille (1985). Les Jeunes et l'ordre politique en Afrique noire, Paris : L'Harmattan.

MÜLLER J-W., 2016. Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace, Premier Parallèle pour la traduction française.

ROUSSEAU Jean-Jacques, 1966. Du contrat social, Paris : Garnier-Flammarion.

TANSI Sony Labou, 1983. L'Anté-peuple, Paris : Éditions du Seuil.

ZARTMAN William 1995. L'Effondrement de l'État, désintégration et restauration du pouvoir légitime, Lynne Rienner Publisher.

ZOUYANE Gilbert, 2003-2004. Les Avatars du roman colonial en France. Une relecture des formes. Thèse de doctorat Ph.D. en Littérature française. Université de Yaoundé I.

Early Lexicographic Works in Gabon: The *Grammaire Pounoue et Lexique Pounou Français* as case study

Fatima TOMBA MOUSSAVOU

*Language Sciences Department,
Omar Bongo University, Libreville,
Gabon.(fatimatombamoussavou@gmail.com)*

Abstract:

This article, which presents a critical evaluation of the lexicographic publication Pounoue Grammar and Pounou-French Lexicon, is a contribution to the history of Gabonese lexicography in general and in particular of Yipunu, a language spoken in southern Gabon. The Pounoue Grammar and Pounou-French Lexicon published in 1956 by the French Catholic missionary Father Bonneau marks the genesis of Yipunu lexicography. The critique is based on Wiegand's theoretical approach. It deals with aspects such as macrostructure and microstructure. The interest of this article is to offer a critique of Bonneau's (1956) pioneering work on the Yipunu language, which to date has never been done in the field of dictionary criticism in Gabon.

Keywords: *criticism of dictionary, lexicon, pounou, french, Gabon*

Résumé:

Cet article qui présente une critique de la publication lexicographique Grammaire Pounoue et Lexique Pounou- Français est une contribution à l'histoire de la lexicographie gabonaise en général et en particulier du Yipunu, langue parlée au sud du Gabon. La Grammaire Pounoue et Lexique Pounou- Français publiée en 1956 par le missionnaire catholique Français le Père Bonneau marque la genèse de la lexicographie du Yipunu.

La critique s'appuie sur l'approche théorique de Wiegand. Elle traite des aspects tels la macrostructure et la microstructure. L'intérêt de cet article est d'offrir une critique du travail pionnier de Bonneau (1956) de la langue yipunu qui, jusqu'à ce jour n'a jamais été faite dans le champ de la critique des dictionnaires du Gabon.

Mots clés: Critique du dictionnaire, lexicque, pounou, francais, Gabon

0.Introduction

Yipunu is a Bantu language classified by Guthrie (1948:59) and belongs to the B40 group. Conventionally, Yipunu is indicated as “B43” in Guthrie’s classification. Yipunu can be identified as a *regional vehicular language*. Yipunu has also the status of a *domestic language*, i.e. it is restricted to the communication inside punu ethnic communities. In Gabon, French the only official language plays an essential role as *lingua franca* or vehicular language at national level. Yipunu have the status of vehicular language at regional level. For instance, in the Ngounié province, the Yipunu language ensures a certain degree of vehicularity in Mouila and Ndendé. It extends to the Nyanga province around the regions of Tchibanga and Moabi. Cf. Idiata (2005:1), Tomba Moussavou (2007: 10-13). Yipunu coexist with others Bantu languages such as Ghisira B41, Sangu (Isangu, Yisangu) B42, Lumbu (Yilumbu), B 44, etc in Gabon.

Lexicographically speaking, Punu lexicography counts five works: *Grammaire pounoue et lexicque pounou-français* published by 1956, *Dictionnaire Français-Yipounou-Yipounou-Français* (French-Yipunu/Yipunu-French Dictionary) published in 1966; *Mavindugulu mamambu Mamosi ji Bibala Yivigu yikala na Yivigu yigona* (the glossary *Mavindugulu mamambu Mamosi* of the punu Bible *Bibala Yivigu yikala na Yivigu yigona*) published in 1992; “A Classified Vocabulary of the Punu language” published in 2006, and the *Dictionnaire des noms propres punu* published in 2010.

The first lexicographic work of the Yipunu language *Grammaire pounoue et lexicque pounou-français* (henceforth

GPLPF) was not compiled with the mother-tongue speakers in mind, but rather for the benefit of the missionaries to understand the relevant language for their evangelisation. The GPLPF compiled by Father Bonneau in 1956 falls into the category of *externally-motivated dictionaries*.

Bonneau's lexicon, *Lexique pounou-français* (henceforth LPF) is a monoscopal (Yipunu-French lexicon) dictionary intended for foreigners who want to translate Yipunu into French. Bonneau's work contains two sections and covers 177 pages. The first section presents the grammar of Yipunu and the second one the lexicon itself. The *Grammaire pounoue* (henceforth GP) *punu Grammar*' deals with the phonetics (alphabet, syllabus, consonants, etc.) of Yipunu, the vocabulary, gender of nouns and relationship between nouns, and other terms in Yipunu. The entries of LPF arranged alphabetically provide the reader with lemmata in Yipunu, as well as translation equivalents in French. The entries also provide the reader with some parts of speech in French and some examples in Yipunu with their translation equivalents in French.

From a metalexigraphic point of view, Wiegand is one of the lexicographers who have participated largely on the formulation of a general theory of lexicography with regard to monolingual dictionaries as well as translation dictionaries and has identified the following four major components: research of dictionary use; critical dictionary research; historical dictionary research; and systematic dictionary research. As far as Punu lexicography is concerned, the works conducted by Mihindou (2001: 26-35), Mabika- Mbokou (2006: 104-120) with regard to dictionary critical research, do not pay attention to the criticism of the lexicon of Bonneau.

The interest of this article is to present a critical evaluation of Bonneau's lexicon, which has not been done in the field of dictionary critical research of punu existing dictionaries. Critical dictionary research plays an important part in dictionary making because, when one reviews some existing dictionaries, their features, limitations and advantages are identified to ensure that better dictionaries are compiled in future. This critical evaluation of LPF takes into account such aspects as the macrostructure and the microstructure of the dictionary, Cf. Wiegand (1984a: 559 quoted by Smit 1996. The critical dictionary research of the LPF takes into account the microstructure and the macrostructure.

1. Macrostructure of LPF

The macrostructure is defined as the selection of lexical items to be included in the dictionary as lemma signs. They become the primary treatment units of the dictionary. Cf: Gouws (2001: 83). With reference to the macrostructure of LPF, this section proposes a discussion on the lemmatisation strategies, the ordering of lemmata, the types of lemmata, and the treatment of homonyms and the alphabetical categories of the LPF.

1.1. Lemmatisation strategies

According to Hausmann and Wiegand (1989:329), *lemmatisation* refers to “[t]he selection of one single morphological form whose function in the macrostructure is to represent the total set of grammatical and morphological forms of the linguistic sign treated in the microstructure.”

A French lexicographer would for example select *chanter* as the lemma to represent the paradigm *chantant, chante, chantais, chanterai*, etc. An English lexicographer would select *talk* to represent the paradigm *talk, talks, talked, talking*, etc.

In the case of Bantu languages, two lexical traditions exist: the word tradition and the stem tradition. The *word tradition* requires that lexical entries be based on complete written words. In the *stem tradition*, the stems of written words form the basis of lexical entries.

In planning the macrostructure of a dictionary, the lexicographers must make decisions regarding the form to be lemmatised and must decide which form to include as macrostructural component. In compiling the macrostructure of the LPF, Bonneau has made decisions regarding the lemmatisation strategies of nouns, verbs and adjectives.

1.1.1. Lemmatisation strategies of nouns in LPF

As far as lemmatization of nouns is concerned, one remarks the *word lemmatisation* prevails in the LPF. Bonneau chose to lemmatise both singular and plural noun forms, as the following illustrates:

bu-ta, pl. *ma ta*, fusil

ma-ta, n. pl. de **bu-ta**, fusil, voir ce mot

I do agree with Gouws and Prinsloo (2005:76) that ... lemmatising both singular and plural noun forms is an extremely user-friendly lemmatisation strategy and very popular with inexperienced users and learners of the language. However, the redundancy factor in terms of dictionary space has to be weighed up against the advantages in terms of user-friendliness and practicality.

Lemmatising both singular and plural noun forms is not the only lemmatisation strategy used in LPF. Bonneau has also

used the strategy of lemmatising only the singular noun forms. The examples below illustrate the point in question:

du-goru, n. pl **bakoru**

dusavu, n. pl. **tsavu**

The plural noun forms **bakoru**, **tsavu** of the respective lemmata **dugoru** and **dusavu** are not included as lemmata in the central list of the LPF.

I share Gouws and Prinsloo (2005:76) points of view on that this lemmatisation strategy. They argue that this lemmatisation strategy requires that “the target user [should] know the regular productive rules of the language governing the formation of singular and plural forms.” This lemmatisation strategy saves precious space, which can be utilised for other entries.

One observes that the LPF used the word lemmatization but adopted two strategies: in one hand lemmatising both the singular and the plural noun forms, and in other hand lemmatising the singular noun forms only. One notices that the LPF is inconsistent in terms of lemmatisation strategies. As far as lexicographic tradition is concerned, the dictionary maker is required to choice one lemmatization strategy and to be consistent on it. Therefore, the decisions made by Bonneau concerning the lemmatization strategy of nouns in the LPF are not based on lexicographic principles, but rather on intuition or arbitrariness.

1.1.2. Lemmatisation of verbs in LPF

With regard to the lemmatisation of verbs, the approach that prevails in the LPF is the stem lemmatisation.

vuma, v. intr, 1° respirer; 2° se calmer, diminuer d'intensité...

fwigisa, v.tr. ,1° trouver à quelqu'un ou à une chose de la ressemblance avec une autre personne ou une autre chose *u fwigisa mutu na....*

Using the verbal stem lemmatisation seems appropriate. Surely, Bonneau felt that the word lemmatisation will place all the punu verbs under the alphabetical category **U** because punu verbs are written with a prefix (*u-*) in their infinitive form. The word lemmatisation affects the balance of the number of lemmas in each alphabetical category of LPF. The article stretch **U** will contain large numbers of lemmata compared to the other article stretches of LPF.

Lemmatising punu verbs on their stem has the advantage of more or less maintaining equality between the numbers of lemmata between the different article stretches of the LPF.

1.1.3. Lemmatisation of adjectives in LPF

The LPF lemmatises the adjectives on their stem. The adjectives found in the LPF are the following:

bedji 'two'; **bi** 'bad, ugly, worse'; **boti** 'good, nice, beautiful';
djyongulu 'good made'
gufi 'short'; **gulu** 'old'; **kula** 'excellent, productive, profitable'; -
mfwimba 'entire'
mosi 'one'; **neni** 'big, extensive'; **pavala** 'empty'; **pinza** 'alone';
ryeru 'three'
susu 'another'; **tsyana** 'orphan'; **vyogulu** 'open'

Unfortunately, Bonneau did not use a notational device of a hyphen for the adjectives and the verbs to make a distinction between the *noun word lemmatisation* and the *verb and adjective stem lemmatisation*. From a user point of view, this notational device of a hyphen is aimed at giving to the target users some information on the linguistic knowledge of Yipunu. This notational device of a hyphen is usually found in dictionaries for some Bantu languages such as Zulu, e.g. ‘to see’ is entered as –**bona** in a Zulu dictionary (cf. Van Wyk 1995:84-85).

1.2. Ordering of lemmata

Concerning the ordering of lemmata, the LPF uses the straight alphabetical ordering; all the lemmata display a vertical macrostructural arrangement and have an alphabetical ordering.

The following lemmas under the alphabetical category B in LPF illustrate this point:

<p>B Badi badiga bagunu ba-kaka bakuga bala</p>
--

1.3. Types of lemmata

The lexicographers make a distinction between different types of lemmata. Lexicographers differentiate between lexical

lemmata, sublexical lemmata and multilexical lemmata. The lexical lemmata refer to words which constitute single lexical items. The lexical lemmata form the majority of words in the dictionary. The sublexical lemmata include lexical items smaller than words such as stems and affixes. The multilexical lemmata consist of more than one word. With regard to the types of lemmata, the LPF contains lexical lemmata such as **bara, kanda**; sublexical lemmata like **a-, ba-**; and multilexical lemmata such as **busugu bu dilulu, digara di bangola, dufu du magumi**, etc.

One remarks that the macrostructure of LPF includes words, but also items smaller than words and lexical item more than words. Intuitively, Bonneau has applied some principles of lemma types of modern lexicography in his LPF. With regard to modern lexicography, Gouws and Prinsloo (2005:86) emphasise the following:

The macrostructure should contain words, entered as so-called lexical lemmata, stems and affixes, entered as so-called sublexical lemmata, and multiword units, entered as so-called multilexical lemmata. In this way the macrostructure will reflect the lexicon of the target language of the dictionary.

1.4. Treatment of homonyms

Homonymy makes provision for different, unrelated meanings being lexicalised as formally identical lexical items. According to Hartmann and James (1998:69), homonymy is the relationship between two or more words that are identical in form but not in meaning. In other words, it is the condition of two words that are pronounced alike or have the same spelling, irrespective of grammatical function, but that differ significantly in other respects. With regard to lexicographic conventions, homonyms are dealt with as different lemmas. Homonyms are not single lexical items with different

meanings, but different lexical items that coincidentally have the same form.

In the LPF, lemma **kala** refers to four different macrostructural elements. The treatment of the following lemmata *kala* illustrates the point in question:

kala, adv. de temps; depuis longtemps...
kala, adv.; dans l'expression *na-kala*.
kala, n.pl. **ba-**: crabe bleu rond.
kala, conj. concessive ; quoique: *ex: dilulu...*

However the treatment of lemmata **kala** seems confusing. The question that one can raise is that: are the lemmata **kala** homonyms or polysemous lexical items? Unfortunately, the LPF does not help to distinguish between *kala polysemous lexical items* and *kala homonyms*.

In my opinion, there are three homonyms of *kala* and one polysemous lemma *kala*. The LPF should have indicated the homonyms of *kala* by a superscript number. The LPF should have presented it as follows:

kala¹, 1° adv. de temps
 2° adv., dans l'expression *na-kala*
kala², n. pl
kala³, conj.

1.5. Article stretches

The LPF lists 19 article stretches. These alphabetical categories are the following: A, B, D, E, F, G, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, and Y. One can notice that the access alphabet of the LPF, which includes the alphabetical arrangement principle

used, is not identical with the alphabet (set of letters arranged in a particular order) used in Yipunu as proposed by Bonneau in his *Grammaire pounoue 'punu Grammar'*. The diagraph *dj* identified in Bonneau's alphabet is included in the alphabetical category D in LPF.

2. Microstructural aspects

A critical evaluation of a dictionary must also take into account the microstructure. The microstructure is represented by all the data categories included in a dictionary article as part of the treatment of the lemma sign as well as by the structure and presentation of the articles. This discussion on microstructural aspects focuses on the type of articles, and the article structures of the LPF.

2.1. Types of articles

The LPF includes different types of articles. The following articles *banda* and *bigisa* have the configuration of single articles.

banda, n. sans plur; 1° aval d'une rivière, d'un pays; ex: *wenda o banda muyamba*, aller en bas de la rivière; 2° bas d'un objet, du corps (rac. bantoue *banda*, et aussi en bas. Le bas; pour les indigènes. l'aval est le commencement d'une rivière

bigisa, v.tr, faire une supposition de malheur (par ex.de dire à quelqu'un : si ta mère mourait) ; *u biga mfwanga*, pronostiquer un malheur.

The single articles of a dictionary display the typical treatment allocated to the average lemma sign. The treatment of single articles of the LPF include an item giving the part of speech (v. tr; n. sans plural), the item giving the translation equivalent, an item giving the example and an item giving the translation equivalent of the example.

Those of *dikundu* and *kana* below are complex articles, which include additional data, especially of a cultural nature, for a better understanding of these lemma sign.

di-kundu, n.pl. *ma-* ; d'après des idées de sorcellerie, ce serait un petit organe adhérent aux vicères d'un envouteur (*mulosi*), organe qui permettrait à ce dernier de faire mourir les gens dont il veut se débarrasser. C'est une grave insinuation que de dire à quelqu'un ; *u na dikundu*, tu as un *dikundu*. quelqu'un peut être *mulosi* à son insu.

kana, n.pl **ba-**, 1° auvent profond des anciennes cases pounoues (on y faisait la cuisine ; l'homme y travaillait ou bricolait pendant la journée ; c'est au fond du *kana* que s'ouvrait la chambre à coucher : la *ndau*) ; 2° par extension de sens : le village entier ; ex : ngo o kana, je vais à (mon) village ; *nzamba a ko o kana*, Nzamba est à (son) village.

These complex articles display a variety of lexicographic data that focus on extra-linguistic aspects, which is the traditional encyclopaedic approach. These Complex articles were devised for dictionary articles displaying a variety of lexicographic data that could not fit into the so-called single articles.

Some dictionary articles in the LFP contain a restricted treatment. The articles introduced by the lemma signs below *fini* and *fimba* offer a restricted treatment of the lemma signs.

<p>fini, voir <i>fwini</i></p> <p>fimba, voir <i>fwimba</i></p>

The articles mentioned above display a restricted treatment with a cross-reference ‘voir, see’ to the main lemma sign. These articles with a restricted treatment are called *cross-reference articles*.

In the LPF all types of lexical items do not receive a treatment. Some lemmata got a full lexicographic treatment; others display a restricted treatment with a cross-reference entry guiding the user to a main lemma. Unfortunately, Bonneau says nothing when this kind of treatment occurs in the LPF and what are the criteria for allocating a full treatment to certain lemmata and a restricted treatment to others.

2.2. Article structure

The article structure can be divided into the comment of form and the comment on semantics.

The critical evaluation of the article structure of LPF is presented in this section according to the comment on form and the comment on semantics.

2.2.1. Comment on form

The comment on form consists of the orthographic form and the morphological form.

2.2.1.1. Orthography

Bonneau's alphabet consists of the following: The consonants are: *b d f dj k l m n p r s t v ts ñ*

The semi-consonants the following: *w y* and the vowels are *a e ë è i o u*

Bonneau's alphabet does not make provision for tone marking. It is easily accessible and readable. Bonneau harmonises some spelling aspects in order to ensure uniformity. For example, the vowels *u* and *i* which become *w* and *y* respectively after a consonant when followed by vowels such as *a, e, i* and *a, e, o, u*.

<p>Muana → <i>mwana</i> 'child' uliomisa → <i>ulyomisa</i> 'to make clean' mueni → <i>mweni</i> 'foreigner, stranger'</p>
--

Yipunu has a disjunctive system in the LPF as shown in the example mentioned above, *fwigisa*. The *Grammaire pounoue* (punu Grammar) gives orthographic guidance for the consultation of the dictionary. The LPF gives the lemma in bold. There is a distinction between the nominal prefix and the rest of the noun. The hyphen makes this distinction. For instance, the following lemmata illustrate the point in question:

<p>mu-vungu mu-vondu mu-vumu</p>

Yipunu has a *disjunctive system* in the LPF as shown in the example mentioned above, *fwigisa*.

Conjunctivism and *disjunctivism* refer to two different traditions with regard to word division in African Bantu languages. According to the conjunctive system, words are represented with a complex inner structure (e.g. verbal prefixes, formatives roots and they are written together), whereas in the disjunctive system a simple inner structure prevails. In the case of South African languages, the Nguni languages employ a conjunctive system, whereas the Sotho languages, Venda and Tsonga, are written disjunctively. According to Van Wyk (1995:83),

[T]he difference between conjunctivism and disjunctivism concerns the status of certain linguistic elements which are joined to the following elements in the Nguni languages, but written separately in the other languages. Thus the equivalent of the English sentence *the woman is speaking to the child* is written as *umfazi ukhuluma nomntwana* in Zulu, but as *mosadi o bolela le ngwana* in Northern Sotho.

2.2.1.2. Morphology

The morphology consists of data on parts of speech. The LPF presents the data on parts of speech in a condensed version such as *pref. nom, pron, adv, adj, conj, n*, etc. The LPF indicates the plural, singular forms of nouns (n.pl, n. sing.), the type of verbs (v. tr, v. intr, v. recipr, v. auxil), etc. Once again, one observes an inconsistency in the treatment of morphological data. For instance, the article *bidunga* does not have morphological data.

bi-dunga, seulement dans l'expression; *u ba na bidunga*, être aveugle ; (rac. bantoue dô sommeil, nuit, obscurité.)

The LPF presents the data of the plural form of nouns in condensed version, i.e. the nominal prefix only. Sometimes it presents it entirely like in the case of the example below.

du-kwetu n. pl. **kwetu**; herminette des noirs du Gabon, large de deux doigts et longue de 6 à 7 centimètres de fer; (rac. 1⁰ kwa et 2⁰.couper).

2.2.2. *Comment on semantics*

The comment on semantics of the LPF encompasses translation equivalents, examples and their translation equivalents, expressions, idioms, proverbs, synonyms, lexicographic labels, etymological data and cultural data.

- The LPF gives the translation equivalent of the lemma. It follows the data on morphology (the plural form of the Yipunu noun). Numbers indicate the distinction of senses of a lemma.
- The LPF gives examples in italics in Yipunu and their translation equivalents in French. For a polysemous lemma, an example illustrates each sense of this lemma. The article *fwigisa* mentioned above illustrates the two points in question.
- The LPF sometimes includes (idiomatic) expressions for certain lemmata or examples such as:

buga, v. tr; soigner; *ex: u buga bwali*, soigner une maladie

- Some articles provide the user with *proverbial expressions* or with simple examples. These proverbial expressions accompany their equivalent in French. For example, the treatment of the article *dusombi* is as follows:

dusombi, n. pl. **tsombi**, pr.verb. pl. **tsi**; gros ver blanc du palmier (il est comestible). prov: *dusombi a ge siyi matsi*. le *dusombi* ne se vante pas d'être gras (ce qui inciterait à le manger). Sens français: Il ne faut pas faire étalage de sa richesse (ce qui excite les convoitises).

- Synonyms are also elements of article of the LPF. Synonyms are in brackets and in italics.

mw-endzili, n.adv; 1⁰ gratuitement; 2⁰ sans motif; 3⁰ inutilement (synonyme: *nzyendzili*).

netiga, v.tr (syn. *u batiga, u bamisa*)

- Lexicographical labels indicate the sense restrictions. One finds stylistic labels (*au figuré, familier*), labels indicating attitude or connotations (*terme de mépris, injure*), labels for special field of activity (*sorcellerie, anatomie*), labels for origin of borrowing (*vili*),

geographical labels (*dans la région de Tchibanga*) in the LPF.

- The LPF shows the etymological data at the end of the article structure in brackets. The etymological data is the only data that Bonneau indicates to the user in his LPF's introduction. The etymological data offers information on the origin of the stem of the lemma.
- LPF includes additional data or cultural data in the microstructural treatment of certain lemmata in order to help the user to understand the culture of the Bapunu people too. Articles such as *dîna*, *i-lima*, and *djiba* of the LPF contain additional cultural data.

dîna, n. pl. *mîna* (pron. verb. *di* et *ma*) ; nom ; expr : le pounou emploie ce nom pour désigner une autre personne portant le même nom que lui ; ils s'interpellent même amicalement par ce nom, qui établit une sorte de liaison amicale entre eux : *dina*, mon homonyme; (rac. *gwila*, nommer, *gwita*, nom).

i-lima, n. pl. **bi-** ; année (pour les pounous, une saison des pluies et la saison sèche qui la suit comptent pour deux années ; cependant ce nom tend à prendre le sens d'année solaire.)

djiba, n. sans plur; gourmandise ; *mungo djiba*, gourmand (adonné à la gourmandise) ; (rac .2^e *gwiba*, dérober ; la gourmandise est considérée comme un vol commis au détriment de la communauté.

- LPF also includes additional data of a grammatical nature in the microstructural treatment of certain lemmata in order to help the user to know the usage

of these lemmata. Articles such as *ne*, and *o* of the LPF contain grammatical data in addition.

ne; 1^o conj.de temps; avant que; *ne* conjonction de temps est toujours suivi du temps narratif ; ex : *ne tu kë djyaba matsanda, tu ma le dwara bangombu*, avant que nous connaissions les pagnes d'étoffe, nous nous sommes habillés de pagnes en raphia. *Ne ndau au dji kë suka u rungu, ñi u ke fwila*, avant que ta maison soit terminée de construire, je mourrai.

2^o conj. alternative: *ne... ne*, ou...ou ; ex : *ne ndedjyu, ne Mombu, u mosi a tsi daga*, ou toi ou Mombou, l'un de vous a volé.

3^o *ne* suivi d'un adject. num. cardinal est adverbe et prend le sens de : à peu près, environ ; ex : *ne magu'ma bedji ma banzau ba tsi vyoga gunu na kedi*, à peu près vingt éléphants sont passés par ici, ce matin.

o ; *o*, prép. de lieu, se traduit par à ou de, selon le sens du verbe ; ex. *ñi ruyi o manungi*, je viens de la plantation ; mais : *ñi wendi o manungi*, je vais à la plantation ; quand la phrase n'exprime pas le mouvement, *o* se traduit par à, dans Ex. *ñi tsani o ndau djidji*, je demeure dans cette case-ci.

o ; *o* introduit plusieurs locutions prépositives dont voici les principales :

o gari, à l'intérieur de, au fond de, dans ;

ex : *o gari disu*, au fond de l'oeil ;

o mugula, à l'écart de, en dehors de ; ex. :

o mugula nzila, en dehors du sentier ;

o tsi, sous ; ex. : *o tsi itsiga*, sous le lit

o djyulu ndau, sur ; sur le dessus de ; ex. : *o djyulu ndau*, sur la case ;

o nzima, derrière, en arrière de, après ;

ex. : *o nzima mukongu*, derrière la montagne ;

o nzima ami, après moi (mon départ)

o usu, devant ; *Kasa a ka o usu etu*, Kasa est devant nous.
o mbuga, chez ; ex : *o mbu'andi*, chez lui.

o ; **o** est aussi pronom personnel de la 3^e personne du futur singulier ; ex : *Nzamba o sala mugesa*, Nzamba il travaillera demain (**o** est alors une crase de $a + u = o$, voir grammaire conjugaison).

o ; **o** est le pronom relatif personnel singulier ; *mugetu o tsi ruga na kedi, a na pura neni*, la femme qui est venue ce matin a une grosse plaie.

3. Conclusion

The critical analysis of the first lexicographic work in Yipunu points out that the mother-tongue speakers did not compile this bilingual product, but the French missionary Bonneau. The LPF also belongs to the era before corpus-based dictionaries and it is intuition-based. It provides interesting information about the culture and the Yipunu language, and lays down some foundations for a practical punu Lexicography. These lexicographic foundations concern the noun word lemmatisation and the verbal and adjectival stem lemmatisation, the inclusion of different types of lemmata and the possibility of including the microstructural data categories such as morphological, syntactical, semantic; etymological and cultural data in a dictionary. The missionary Bonneau has left the community of the Bapunu of Gabon an important linguistic heritage. The idiomatic and proverbial expressions of Yipunu can be passed from generation to generation. This work is an interesting historical lexicographic source of Yipunu despite the fact that it is characterised by arbitrariness and inconsistency.

Future Punu dictionaries need a uniform character; they should rely on consistently applied metalexigraphical principles and based on corpora. Punu lexicography needs corpus-based or

corpus-assisted/aided dictionaries compiled by mother-tongue speakers of Yipunu. The basic idea of a corpus-based dictionary is that the meaning of lexical units cannot be viewed independently of the contexts in which they occur.

There is also a need to incorporate the data on pronunciation and to pay attention to the treatment of homonyms in future Punu dictionaries

3. Bibliography

Dictionaries

- ALLIANCE BIBLIQUE DU CAMEROUN. 1992. Mavindugulu mamambu Mamosi. In *Bibala Yivigu yikala na Yivigu yigona*. Yaoundé: Alliance Biblique du Cameroun/
- BONNEAU Joseph, 1956. *Grammaire pounoue et lexique pounou-français*, Mémoires de l'Institut d'Etudes Centrafricaines Brazaville (A.E.F) : Montpellier.
- EGLISE EVANGELIQUE DU SUD GABON. 1966, *Dictionnaire Francais- yipounou/ Yipounou-francais*, Mouila
- HARTMANN Reinhard Rudolf Karl, & Gregory JAMES, 1998, *Dictionary of Lexicography*. London: Routledge.
- MAVOUNGOU Paul Achille et Plumel Bernard. 2010, *Dictionnaire Yilumbu- Français*. Libreville : Raponda Walker
- MICKALA MANFOUMBI Roger. 2010. *Dictionnaire des noms propres punu*, Paris: Alpha-Oméga
- PEI Mario et Frank GAYNOR. 1954, *A dictionary of linguistics*, New York: Philosophical Library
- YUKAWA Yasutoshi. 2006, A Classified Vocabulary of the Punu language. In *Bantu Vocabulary Series 11*, Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA)

Other literature

BERGENHOLTZ Henning et Rufus Hjalmar GOUWS. 2006, "How to do Language policy with dictionaries". *Lexikos* 16: 13-45.

GOUWS, Rufus Hjalmar. 2001, *Lexicographic Training: Approaches and Topics*, In: Emejulu James. Duplesis. (Éd.), 2001: *Éléments de lexicographie gabonaise Tome I*: 58-94, New York: Jimacs-Hillman Publishers.

GOUWS Rufus Hjalmar & Prinsloo Danie Josef, 2005, *Principles and Practice of South African Lexicography*; Sun PRess. Stellenbosch, South Africa.

GUTHRIE Malcom. 1948, *The classification of the Bantu languages*, London: Oxford University Press for the International African Institute.

HAUSMANN Frantz Josef et Herbert Ernst WIEGAND. 1989, "Component Parts and Structures of General Monolingual Dictionaries: A Survey", Hausmann, F. J. et al. (Eds.), 1989-1991. *Wörterbücher. Ein Internationales Handbuch zur Lexikographie/ Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography/Dictionnaires. Encyclopédie Internationale de Lexicographie*: 328-360, Berlin: Walter de Gruyter.

IDIATA Daniel Franck. 2005, *Les langues du Gabon: Données en vue d'une classification fondée sur le critère d'intercompréhension*. Notes and Records. No 20, 2005, Cape Town: Centre for advanced studies of African Society (CASAS).

KENNEDY Graeme. 1998, *An Introduction to Corpus Linguistics*, London: Longman.

MABIKA MBOKOU Ludwine. 2006, The Dictionnaire Français-Yipunu/Yipounou-français of the Eglise Evangélique du Gabon (CMA) 1966, *Lexikos 16*: p104- p120.

MICKALA MANFOUMBI Roger. 2001, Redoublement et expression de l'intensif en Iponu (B 43). *Revue Gabonaise des Sciences du Langage, Revue Gabonaise des Sciences du Langage/ Gabonese Journal of language Sciences 1*: 51-69, Libreville: Grelaco.

MIHINDOU Guy-Roger. 2001, Apports des missionnaires à la lexicographie gabonaise: dictionnaires bilingues Fang-Français/ Français-Fang; Français-Yipunu/ Yipounou- Français ; Français-Mpongwé, Emejulu, JD. *Eléments de lexicographie gabonaise*, New York : Jimacs-Hillman. pp26-35.

NYANGONE ASSAM Blanche et MAVOUNGOU Paul Achille. 2000, "Lexicography in Gabon: A Survey", *Lexikos 10*: 252-274.

SMIT Maria. 1996, *Wiegand's Metalexigraphy as a Framework for a Multilingual, multicultural, Explanatory Music Dictionary for South Africa*. Unpublished D.Litt. Dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch

SVENSEN Bo. 1993, *Practical Lexicography. Principles and Methods of Dictionary-making*, Oxford/NewYork: Oxford University

TOMBA MOUSSAVOU Fatima. 2007, *Metalexigraphic Criteria for a Monolingual Descriptive Dictionary Presenting the Standard Variety of Yipunu*, Unpublished D. Litt. Dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch

VAN WYK Eric. 1995, "Linguistic Assumptions and Lexicographic Traditions in the African Languages ", *Lexikos 5*: 82-96.

WIEGAND Herbert Ernst. 1984a, "Prinzipen und methoden historischer Lexikographie" in W Besch et al.

(Hrsg.): *Sprachgeschichte. Ein handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung*, Berlin : Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 2.1, 557-620.

WIEGAND Herbert Ernst. 1984b, On the structure and contents of a general theory of lexicography, in: Hartmann, R.R.K. (ed.). *LEXeter '83 Proceedings*. Tübingen: Niemeyer. 13–28.

HARTMANN Reinhard Rudolf Karl, .K. (Ed.). *LEXeter '83 Proceedings*: 13-28, Tübingen: Niemeyer.

Paremiás, Traducción e Interculturalidad. Los proverbios sénoufo en el aprendizaje del español

Gnélé Mariame OUATTARA

*Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,
gnelemaria@gmail.com*

Résumé :

Cette contribution est une ébauche sur l'apprentissage des langues étrangères à partir des langues locales. Bien que, notons-le, l'enseignement bi-plurilingue en Côte d'Ivoire ait encore du mal à se rendre effectif, nous nous inscrivons dans une vision de réintégration de la langue maternelle étant donné que le « modèle de sortie tardive de la langue maternelle » se réalise au primaire. L'étude, vise donc un enseignement de langues étrangères bilingue à l'université qui implique le développement de la compétence interculturelle et dans notre cas, à travers les proverbes sénoufos ; langue parlée au nord de la Côte d'Ivoire. Cette contribution repose sur une activité pratique de découpage glossaire, reformulation et traduction de quelques proverbes sénoufo vers l'espagnol. Par ailleurs, elle fait une analyse contrastive des valeurs culturelles, linguistiques et didactiques des proverbes en sénoufo et en espagnol. L'étude vise à valoriser les langues locales dans l'apprentissage des langues étrangères. Ainsi, nous proposons des activités didactiques en relation avec le développement de la compétence interculturelle et linguistique.

Mots clés : *parémies, traduction, interculturalité, sénoufo, espagnol*

Abstract:

This contribution is a draft on learning foreign languages from local languages. Although, it should be noted, bi-plurilingual teaching in Côte d'Ivoire is still struggling to become effective, we are in line with a vision of reintegration of the mother tongue, given that the "late exit model of the mother tongue" is realized in primary school. The study, aiming therefore at a bilingual foreign language teaching at the university implies the development of intercultural competence and in our case, through the Senoufo proverbs; language spoken in the north of Côte d'Ivoire. This contribution is based on a practical activity of glossary cutting, reformulation and

translation of some Senufo paroemias into Spanish. In addition, it makes a contrastive analysis of the cultural, functional and didactic values of the proverbs in Senufo and in Spanish. The study aims at valuing the local languages in the learning of foreign languages and this, according to an intercultural approach. Thus, we will propose didactic activities related to the development of intercultural and linguistic competences.

Key words: *paroemias, translation, interculturality, Senufo, Spanish*

Introducción

En este mundo de globalización y mundialización, África está preocupada por la pérdida de su cultura en general y, en particular, de sus lenguas maternas. Uno de sus mayores desafíos de estas décadas es la inserción de las lenguas nativas en la educación. Costa de Marfil consta de más de 60 lenguas nativas. Pero, debido a la predominancia del francés (que es la lengua oficial del país), no todos los marfileños son hablantes-oyentes de su lengua materna y eso, a favor del francés. Para enfrentar estos problemas, Costa de Marfil incluyó en su programa educativo, un proyecto denominado *Projet Ecole Intégrée* (Proyecto Escuela Integrada), dedicado a la enseñanza bilingüe, es decir, simultáneamente en francés y lenguas maternas. Conforme al informe ELAN 2016-2019 realizado por el *Institut de la Francophonie pour l'Éducation et la Formation* (IFEFE) en 2019, este programa, destinado a la enseñanza primaria no ha logrado los resultados esperados. Por consiguiente, el gobierno de Costa de Marfil ha de extender el programa.

Más allá de la inclusión de la lengua materna en el aula, nos parece imprescindible juntar las culturas de las lenguas de enseñanza y, extenderlo a aprendientes mayores. Además, en el aprendizaje de lenguas extranjeras, se incluye cada vez más la interculturalidad que atañe a diversos elementos culturales. De ahí, el enfoque intercultural en la enseñanza de lenguas extranjeras. Hoy en día, a escala internacional, los enfoques interculturales resultan importantes, (Byram, 1997). Esta

interculturalidad se puede lograr mediante varios aspectos culturales. Pero, en esta investigación, nos dedicamos al estudio de las paremias que constituyen el pensamiento y la civilización de los pueblos. Es en esta perspectiva que (Nacib, 2002 :13) afirma que : « *le proverbe est l'un de ces tenaces invariants de la civilisation humaine qu'on retrouve partout et toujours dans les cultures les plus diversifiées, voire les plus opposées si on les compare les unes aux autres* »¹. En efecto, varias paremias son universales de modo que vehiculan las mismas moralejas, pero, los procedimientos son distintos según las culturas y las lenguas.

Enfocándonos en el desarrollo de la competencia intercultural mediante la didáctica de las paremias, las preguntas que alimentan esta investigación son: ¿contribuye al desarrollo de las competencias intercultural y lingüística el estudio de las paremias?, ¿qué práctica facilita la enseñanza/traducción de las paremias de las LM en el aula de LE sin manual didáctico?, ¿por qué medio se puede sacar las marcas culturales de las LM y las de la LE en el aula de ELE?

De estas preguntas, se destacan las siguientes hipótesis: el estudio de las paremias contribuye al desarrollo de las competencias intercultural y lingüística; la enseñanza/traducción de las paremias es posible mediante clases diseñados para ello; en el análisis semántico y lexical de las paremias, se destaca las marcas culturales y lingüísticas de las lenguas.

El estudio abarca tres objetivos cuyo primero es desarrollar las competencias intercultural y lingüística mediante las paremias;

¹El proverbio es una de esas tenaces invariantes de la civilización humana que se encuentran en todas partes y siempre en las más diversas culturas, incluso las más opuestas si las comparamos entre sí" (Nacib, 2002: 13). Traducción de la autora.

el segundo pretende mostrar que es posible enseñar y traducir las paremias sin manuales didácticos y el tercero consiste en identificar las marcas culturales y procedimientos lingüísticos de la lengua del alumno y de la que aprende.

Al final del estudio, se hará una propuesta didáctica para la enseñanza de las paremias ya que todavía no disponemos de manuales cuyos contenidos tratan de aspectos interculturales. Entonces, partimos de la Lengua Materna (LM) para descubrir los proverbios de la Lengua Extranjera (LE). Desde un estudio contrastivo, sacaremos a luz las marcas culturales de cada lengua y sus peculiaridades lingüísticas (gramaticales, lexicales y semánticas).

1. Metodología

En esta sección, se presenta la colecta de datos y el método de análisis cualitativo y cuantitativo.

1.1. El formulario

El formulario es una actividad práctica y didáctica desde un enfoque intercultural y, consiste en recortar y reformular las paremias del sénoufo /senufo/ para tratar encontrar sus equivalentes. Con el fin de facilitar la comprensión de los aprendientes, hemos hecho, junto con ellos, el recorto glosario y la reformulación de los proverbios en senufo, francés y español, incluso, sus formas fonéticas y ortográficas. Se ha usado el francés con el fin de hacer posible la comprensión por parte de los alumnos, siendo el francés, la lengua oficial y de comunicación.

El campo de la paremiología, por su gran alcance, se atribuye a algunas paremias como de uso popular y, otros de uso culto. Según (Sevilla Muñoz y Cantera Ortiz de Urbina, 2002:19-23), los proverbios se consideran como paremias de uso culto y el

refrán como una paremia cuyo uso es popular. De hecho, cabe señalar que, en el presente trabajo, no hemos podido destacar el refrán del proverbio por tener ambos elementos, características similares que (Mieder, 1994:23) relaciona con el proverbio: la heterosituacionalidad, la polifuncionalidad y la polisemanticidad. Además, en nuestra lengua materna, las palabras *simbiééguélé /simbié:gélè/* o *kasééguélé /kasé:gélè/* que significan ambas “proverbios” según la variedad regional, son las que usamos para referirse a las paremias; que sean de uso popular o culto. A continuación, presentamos un ejemplo del método de recorto glosario y reformulación que facilitó la traducción.

Cjéla gólakáā wí njè ciéla gójàgáā
chjela golakaa wi njen ciela godjanga

- Recorto glosario:

Algún lugar/ quien come/ intestinos de pollo/ es/ otro lugar/ come/ molleja de pollo

- Reformulación (sentido literal) :

El ser humano no puede tener la misma importancia o consideración en todas partes del mundo.

1.2. Las paremias

Se ha seleccionado cinco (5) paremias de la lengua senufo y sus equivalentes en francés y en español. El uso del francés nos ha permitido facilitar la comprensión del proverbio en español.

Cabe notar que las paremias del español y del francés están sacadas del diccionario Larousse Français – espagnol espagnol-français (1993 pp. IX-XVI). Esta parte trata específicamente de las locuciones y refranes españoles con sus equivalentes al francés.

1.3. Los informantes

Los participantes del estudio son dos grupos de informantes que estudian el español como Lengua Extranjera en el ex-DEILA (Departamento de Estudios Ibéricos y LatinoAmericanos) de la universidad Félix Houphouet-Boigny de Abidjan. Hoy, el DEILA se ha convertido en el DEHL (Departamento de Estudios Hispánicos y Lusófonos). El primer grupo alude a 5 estudiantes cuya lengua materna es el senufo mientras el segundo está formado por 5 estudiantes también, pero, que proceden de distintas partes del país. De hecho, hablan 5 lenguas maternas. Ambos grupos realizaron los mismos cuestionarios. La investigación se ha realizado durante el año académico 2021-2022 con estudiantes de tercer año de grado (Licence 3).

La elección de informantes que no tienen el senufo como lengua materna se justifica por dos razones: primero para averiguar si el uso didáctico de las paremias es posible con aprendientes que no entienden su lengua materna y segundo, para percibir la posibilidad de aplicar esto en un aula con estudiantes de distintas lenguas maternas.

2. Resultados

Los resultados son datos cualitativos que derivan de un ejercicio práctico hecho por los informantes para traducir los proverbios de la lengua materna al español.

En este apartado, se presentan las propuestas de los aprendientes en dos (2) tablas. La primera resulta de los informantes senufo (tabla 1) y la segunda de informantes de las demás lenguas marfileñas seleccionadas (tabla 2).

Tabla 1. Traducción de los estudiantes cuya lengua autóctona es el senufo

Traducción de los alumnos cuya lengua autóctona es el senufo						
Paremiás senufo	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5	Paremiás española
Njini gá tiŋ pē mji gā: pē ɲɔgɔgɔlɔ cɔjɔ	La gente debe ocuparse de sus propios problemas	Cada uno debe ocuparse de sus problemas y dejar los demás	Ocúpate de tus asuntos	Antes de quitar la paja en el ojo del otro, más bien sacar la que está en tu propio ojo		Cada uno en su casa y Dios en la de todos
cjēlā gólakāɔ wi ɲjē ciēlā gɔjāgāɔ	Nadie es profeta en su tierra	Nadie puede ser famoso en su propia tierra	No se puede ser profeta en su tierra	Nuestro valor depende del juicio de los demás	Nadie es profeta en su propia casa	Nadie es profeta en su tierra
Ciērciērū wī ɲjē lɔgólɔ	Los luchadores trabajan cada día	Trabaja poco a poco y acertarás	Sólo los valientes logran	Trabaja poco a poco y obtendrás resultados	Nadie puede lograr sin esfuerzos cotidianos	Poco a poco hila la vieja el copo
Wá: nī : nā : fúgū lɔ?ɔ cwórū	Se usa cualquier agua para apagar el fuego	Todos los problemas tienen soluciones		Todos los caminos llevan a Roma		Todos los caminos llevan a Roma
Ciēri kāvɔɔɔ pəɔ wó yɔ kó wé?ɛ ɲjɔ : nā		Hay que contentarte de lo poco que tenemos	Él que da poco es mejor que el que hace promesas	Más vale pájaro en mano que cien en el monte	Pocas acciones valen que miles promesas	Más vale (un) pájaro en mano que cien volando

Según las propuestas de la tabla 1, los informantes tienen casi la misma interpretación de los proverbios. Del primero hasta al quinto, varias propuestas tienen el sentido real. En la traducción de la primera paremia, se nota un vacío por parte del informante cinco. Pero los demás intentaron proponer equivalentes y, la orientación semántica de sus propuestas es adecuada a la moraleja de la paremia en lengua senufo. En cuanto a la segunda paremia, parece más conocida puesto que 2 informantes sobre 5 consiguieron dar su equivalente acuñado al español y 4 sobre cinco han empezado por la palabra “nadie”, palabra inicial

de dicho equivalente. En referente a la tercera, se puede observar que todos los 5 informantes entendieron la paremia traduciéndola por su equivalencia semántica. Considerando las proposiciones de la cuarta paremia, resulta que pareció difícil. Por una parte, porque, a pesar de que haya equivalencia semántica (informante 2) y equivalencia semántica y lexical (informante 4), el primer se contentó con reproducir la traducción literal propuesta en la práctica de recorto glosario y reformulación. Por otra parte, los demás (informantes 3 y 5) no contestaron. Para terminar con la quinta paremia, podemos ver una traducción adecuada en el informante 4 y una equivalencia semántica en los informantes 3 y 5 pero, se ve una casilla vacía por parte del primer informante.

Tabla 2. Traducción de los estudiantes de otras lenguas locales

Paremia senfo	Traducción de los alumnos de otras lenguas autóctonas					Paremia española
	Informante 1: Gouro	Informante 2 : Baoulé	Informante 3 : Brun	Informante 4 : Bété	Informante 5 : Gouro	
Njini gá tū pē mji gá: pē pūgōgōló cōjó		Cada uno debe ocuparse de sus propios problemas	No hay uno en esta tierra que no tiene problema	Cada uno tiene su problema	Ocupate de tus propios cebollas	Cada uno en su casa y Dios en la de todos
ejēla gólakáó wi njē cīcīla qōjōgáó	Nadie es profeta en su tierra	No puedes ser profeta en tu propia tierra	No somos profeta en nuestra casa	Nadie es profeta en su tierra	Nadie es profeta en su casa	Nadie es profeta en su tierra
Cīcīcīrā wi njē lōgōló	Poco a poco hila la vieja el copo		Debes trabajar regularmente para acertar	Dios ayuda a quienes trabajan cada día	Trabaja cada día y acertarás	Poco a poco hila la vieja el copo
Wá: mī nā: fūgū lō? cwāró		Hay que actuar según los medios que tenemos	Cual sea el problema hay siempre una solución	No se necesita agua limpio para apagar el fuego	Antes de hacer lo imposible hay que hacer lo posible	Todos los caminos llevan a Roma
Cīcīrī kāvāls pāra wó yja lō wé? njō: nā	Más vale pájaro en mano que cien volando		Mejor hacer pocas cosas que hace grandes promesas	Más vale pájaro en mano que cien volando	Más vale un euro que cien euros prometidos	Más vale (un) pájaro en mano que cien volando

Al igual que la tabla 1, en la tabla 2, varias sugerencias son similares. Algunas sugerencias equivalen a la paremia española y otras tienen una concordancia semántica con el sentido real de los proverbios. Esto se nota en todas las propuestas recolectadas. Pero se nota también unos vacíos por parte de los informantes 1 y 2.

3. Discusiones y límites del estudio

3.1. Discusiones

De manera efectiva, el proceso aplicado para encontrar las correspondencias es lo denominado “técnica sinonímica” de Sevilla y Muñoz (2005). Estos autores comentan que la traducción técnica sinonímica de los refranes consiste en hallar correspondientes basándose en el sentido literal e ideas claves que se vinculan. En efecto, nuestra actividad de recorto glosario y reformulación coincide adecuadamente con esta técnica; lo que ha facilitado la comprensión didáctica.

A través de los resultados de los 2 grupos de informantes, se nota 3 tipos de respuestas. Primero, aparecen algunas traducciones correctas ya que ciertos consiguieron traducir al español con el equivalente acuñado, es decir que, hay correspondencia semántica y lexical. Segundo, tenemos, las respuestas que, semánticamente equivalen a la paremia española, pero, con ninguna correspondencia lexical. Este hecho puede ser debido a la capacidad lexical y semántica de los estudiantes que, según nosotros, consiste en poner de relieve una idea cualquiera mediante un léxico diversificado. Por último, se observa que algunas casillas quedaron vacías.

Aludiéndonos a los aprendientes que han podido reconocer el equivalente acuñado al español, podemos afirmar que éstos tienen una cierta competencia paremiológica. Sin embargo, esto no demuestra que esa competencia sea activa o pasiva. Según

argumenta Díaz Pérez (1997), la competencia paremiológica activa es cuando el hablante sabe reconocer las paremias, entender sus sentidos y usarlos en distintos contextos y la pasiva es cuando lo sabe sin tener la capacidad de materializarlo en cualquier discurso. El segundo grupo de respuestas nos revela que esta actividad pedagógica puede hacer posible el desarrollo de la competencia intercultural. En cuanto al tercer tipo de respuestas, nos informan de que estos alumnos no tienen ningún tipo de competencia paremiológica. Por lo demás, la propuesta del Informante gouro 2 (ocúpate de tus propias cebollas: segunda paremia), resultaría de una traducción literal de un refrán popular marfileño *occupe-toi de tes oignons*, que se aplica a personas a quienes les gustan hacer comadreos acerca de la vida de los demás.

La dificultad de algunos alumnos para entender el significado de las paremias se justificaría por lo que Gálvez Vidal (2014:50) estructura en tres puntos:

- La materialidad (fónico-morfológico-sintáctica de una lengua);
- la estabilidad y fijación de las expresiones y;
- la idiomaticidad.

3.2. Límites del estudio

Esta contribución sobre la didáctica de las paremias según el acercamiento intercultural se ha hecho sin referirse a teoría cualquiera de enseñanza puesto que, eso no era el objeto de este estudio. Además, el número de los informantes y de las paremias es poco, pero, esto no influye sobre las científicidad y veracidad de la muestra. En nuestras futuras líneas de investigación, reflexionaremos en profundidad sobre las teorías didácticas en lo que concierne de manera general, la interculturalidad en el aula de ELE y de manera particular, la enseñanza de las paremias.

4. Propuesta didáctica

Siguiendo las líneas de Iglesias (2023:24), “Es preciso fomentar no sólo la fluidez lingüística, sino también la fluidez cultural realizando actividades que supongan una "provocación" para el trabajo comparativo de los modos de ser y de hacer de los nativos de las diferentes culturas”. La autora también argumenta que el aprendiente debe conseguir competencias comunicativas que le permitan distinguir similitudes y diferencias culturales que le ayuden a profundizar la lengua. Así, sostiene que la interculturalidad tiene que ser una herramienta de aprendizaje que se debería utilizar siempre en el aula de lengua. En esta propuesta, sugerimos algunas actividades que puedan favorecer el desarrollo de las competencias intercultural, lingüística y paremiológica.

4.1. Recorto glosario y reformulación

Esta práctica tiene como objetivo favorecer la reflexión desde la lengua materna hacia el español (lengua de aprendizaje). Consiste en hallar en español los equivalentes de algunos proverbios en lengua local según el ejercicio del recorto glosario y de la reformulación. El recorto glosario alude a recortar cada palabra del proverbio dando su sentido, en cuanto a la reformulación, atañe al hecho de dar un sentido global y literal al proverbio.

- (1) **Njīnī gá t̄ñ pē mjī gà: pē ñùgògòlò cójó
ñjenī ga tim pe mjen gaa pe ñungogolo chodjo**

Recorto glosario:

- Francés: *le ciel/ quand/ fait bruits/ eux/ tous/ eux/ têtes/ attraper/ attraper*
- Español: *el cielo/ cuando/hace ruidos/ ellos/todos/ sus/ cabezas/ coger/coger*

Reformulación (sentido literal):

- Francés: *Quand le ciel fait du bruit chacun attrape sa tête*
- Español: cuando el cielo hace ruidos cada uno coge su cabeza

Equivalentes del proverbio:

- Francés: *Chacun pour soi et Dieu pour tous*
- Español: Cada uno en su casa y Dios en la de todos

Las primeras paremias conllevan dos moralejas. Dios es conocido en todas las culturas como él que tiene poder absoluto sobre los hombres y el universo. Según la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, significa que “cada familia debe vivir en su casa para evitar disputas”.

Segundo, a partir de los contextos de expresión de esta paremia, podría significar también que cada cual debe ocuparse de sus asuntos personales y que sólo Dios puede meterse en los de todos.

**(2) Cjɛ̀lā gólākāō wí njè ciɛ̀lā gójàgáō
chjela golakao wi nyen chjela godjangao**

Recorto glosario:

- Francés: *un lieu/ mangeur d'intestin de poulet/ est / un autre lieu/mangeur de gésier*
- Español: algún lugar/ él que come/ intestinos de pollo/ es/ otro lugar/ él que come/ molleja de pollo

Reformulación (sentido literal):

- Francés: *dans certains lieux on n'est important mais, dans d'autres, on est considéré*
- Español: en ciertos lugares no somos importantes, pero en otros lo somos

Equivalentes del proverbio:

- Francés: *Nul n'est prophète chez soi*
- Español: Nadie es profeta en su tierra

Las paremias que preceden tratan de situaciones en qué ciertas personas no pueden tener éxito o ser respetables en su propia tierra (pueblo, ciudad o país). Mientras lo consiguen fuera de su tierra.

**(3) Cjércjér wī njé lógóló
Chierchier wī ñien logolo**

Recorto glosario:

- Francés: *un peu/un peu/ c'est/ karités/*
- Español: poco/ poco/ es/ karités

Reformulación (sentido literal) :

- Francés: *c'est en ramassant le karité peu à peu qu'on l'obtient en quantité.*
- Español: se gana mucho *karité* recolectándolo poco a poco

Equivalentes del proverbio:

- Francés: *petit à petit l'oiseau fait son nid*
- Español: poco a poco hila la vieja el copo

La paremia que precede expresa la regularidad en el trabajo. Haciendo cualquier cosa con constancia o regularidad, cual sea lo poco que se hace cada vez, llegamos a un resultado provechoso al final.

**(4) Wá: nī : nā fúgū ló?ɔ cwóŕī
Waa nii nanh fugu lɔhɔ chuwrīi**

Recorto glosario:

- Francés : *Personne/ne/feu/éteindre/l'eau/trier/pas*
- Español : *Nadie / no/ fuego/ apagar/agua /escoger*

Reformulación (sentido literal)

- Francés : *On ne trie pas l'eau qui sert à éteindre du feu (incendie)*
- Español: *Se usa cualquier agua para apagar el incendio*

Equivalentes de la proverbia:

- Francés : *Tous les chemins mènent à Rome*
- Español: *Todos los caminos llevan a Roma*

**(5) Ciér kãvɔɔ pɔɔ wó yjɔ kō wé?è ɲjéǒ nã
Chier kanvɔɔ pɔɔ wo yjɔ ko wèè ñienhon nan**

Recorto glosario :

- Francés : *unpeu/ celui qui donne/ mieux/ on/ que/ se/ vera/ celui*
- Español: *Poco/él que da/ mejor /nos /que/ nos/veremos/él*

Reformulacion (sentido literal)

- Francés : *Celui qui donne un peu est mieux que celui qui dit : on se verra.*
- Español: *Él que da poco es mejor que él que dice: "nos veremos"*

Equivalentes de la proverbia:

- Francés : *Un tiens vaut mieux que deux tu l'aura*

- Español: Más vale pájaro en mano que ciento volando

4.2. Actividad de las marcas culturales

El objetivo de la presente actividad es sacar a luz las marcas culturales de los proverbios. A través del léxico usado en las paremias de cada lengua, se analizará las marcas culturales que conllevan.

(1) [Njĩnĩ gá tĩ pē mjĩ gà: pē nùgògòlò cójó]

Cada uno en su casa y Dios en la de todos

En las dos paremias se nombra a Dios de maneras distintas; mientras el español usa la palabra “Dios”, el senufo recurre a la palabra cielo (**Nĩnĩ**) para referirse a Dios. Se puede explicar esto por el hecho de que las creencias religiosas del pueblo senufo acuerden mucha importancia a la naturaleza. En cambio, España recibió desde tiempos remotos una educación bíblica.

(2) [cjàlā gòlākàṵ wĩ njè cìèlā gòjàgàṵ]

Nadie es profeta en su tierra

Primero, vamos a explicar las siguientes palabras senufo: “goh” (pollo), gólár o gólàrà (intestinos de pollo) y gójàg o gójàgà (molleja de pollo). En el pueblo senufo, el pollo es un animal que se come mucho y cada una de sus partes tiene símbolo. Por ejemplo, sólo los jefes de familia o personas importantes comen la molleja y los intestinos lo suelen comer los niños. Y es lo que denota este proverbio con sentido literal: “él que come intestinos de pollo en algún lugar, come molleja de pollo en otro lugar” para referirse a la paremia española “Nadie es profeta en su tierra”. En cambio, el español, que tiene una tradición católica, saca esta paremia de la biblia (San Lucas 4, 24).

(3) [ciérciérū wĩ njé lógòlò]

Poco a poco hila la vieja el copo

“lógòlò” es una palabra senufo que se traduce por “karité” al francés. Es un fruto verde famoso en el pueblo senufo de la que

se extrae una especie de mantequilla típica llamado al francés “beurre de karité”. Y sirve como pomada o aceite de cocinar y además es terapéutico. Entonces, en este proverbio senufo, se usa ese elemento cultural y tradicional para poner de manifiesto la moraleja de la regularidad en el trabajo porque, se necesita un montón de este fruto para tener provecho en ello. Por lo tanto, el español se sirve del hilado realizado con rueca para denotar la misma idea. Esto es que, en la España antigua, había mucha lana por las ovejas que había.

4.3. Actividad lingüística

El objetivo es poner de realce las particularidades lingüísticas (gramaticales y lexicales) de cada lengua. A pesar de que la fraseología no respete las reglas de combinaciones frásticas y las concordancias, con esa combinación fuera de las normas de uso, es posible identificar particularidades. Según las unidades lexicales y gramaticales contenidos en los proverbios de cada lengua, se pone de manifiesto el proceso gramatical que emplea para expresar ideas.

(1) [Nìní gá tǐ pē mjéé gá: pē ñùgògòló còjò]
Cada uno en su casa y Dios en la de todos

Notamos en caso del senufo una reduplicación. Este fenómeno se señala en la palabra /**cojo**/ que significa literalmente “cogencogen”. “coger” en senufo es /co/ o /cò/ en fonética española, pero con la reduplicación, se forma en una sola palabra así que las vocales “o” influyen en el fonema “/c/” (/ĉ/) que se convierte en /j/. en cuanto al español, se trata de una oración simple, pero, que tiene sentido de paremia.

(2) [Cjèlā gòlàkàṵ wí ñjè cièlā gòjàgàṵ]
Nadie es profeta en su tierra

/**cjela**/, /**golaka**/ y /**gojàga**/ son las palabras que nos interesan. La primera significa “algún lugar”, la segunda “él que come

intestinos de pollo” y la tercera “él que come molleja de pollo”. Cuando las contrastamos con su traducción literal al español, se observa que son expresiones y frases enteras. De hecho, el sénoufo se presenta como una lengua aglutinante. En cambio, en español, esta paremia está producida a través de la construcción básica de la oración que lo determine como lengua SVO (Sujeto-Verbo-Objeto).

(3) [Cjércjérū wì njé lógòlò]

Poco a poco hila la vieja el copo

Aquí, vamos a analizar las palabras sénoufo /*cjercjeru*/ y /*logolo*/: la primera está compuesta de “*ciër*” reduplicado + el morfema de la determinación “*u*”. “*Cjer*” significa “poco”, al reduplicarse, significa “poco a poco” o “despacio” mas, en este contexto, equivale a “poco a poco”. Pues, “*cjercjeru*” es “el poco a poco”. La segunda es el plural de “*lol*”, el “karité” o lóbél”: el “karité maduro”. Notamos que el sénoufo suele añadir distintos morfemas o palabras para formar el plural de éstas, y eso depende de sus terminaciones. Este proverbio significa literalmente que “recogiéndolo poco a poco, se obtiene muchos frutos del karité” y tiene una coincidencia lexical con su equivalente al español.

Conclusiones

Para acabar, notamos que las paremias conllevan rasgos culturales importantes y particulares a cada pueblo. Entonces, su uso en el aula puede hacer posible, por una parte, el desarrollo de las competencias intercultural y lingüística. Por otra parte, puede hacer adquirir al alumno otra competencia que va más allá de éstas dos; se trata de la competencia paremiológica.

Se señala también que, las propuestas de traducciones y de correspondencias de los proverbios sénoufo al español han sido buenas en la medida en que se ha conservado el contenido

semántico en ambas lenguas. De ahí, la pertinencia de la práctica de recorto glosario y reformulación.

Al final de esta investigación, afirmamos que el estudio contrastivo de las proverbiales es posible en el aula, aunque no existen manuales específicos para su aplicación. De hecho, la actividad didáctica de este campo de enseñanza debe consistir en diseñar clases particulares para alcanzar la meta. No obstante, hay que reflexionar sobre manuales interculturales incluso las teorías y/o métodos didácticos y pedagógicos.

Referencias bibliográficas

BYRAM Michael, 1997. “Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence”, *Multilingual Matters*.

CENTRO VIRTUAL CERVANTES

<https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/algunos-refranes-glosados>

DÍAZ PÉREZ Juan Carlos, 1997. “Desarrollo de la competencia proverbiales en estudiantes de enseñanza primaria y secundaria”, *Proverbia*, 6, pp. 189-194.

IFEF. (2019). *Compte rendu d'exécution technique. Période 2016-2019 (Rapport ELAN 2016-2019)*, IFE. <https://liseo.france-education-international.fr> ›

GÁLVEZ VIDAL Alba María, 2014. “Las proverbiales como recurso literario y su traducción”, *Proverbia*, 23, pp. 45-55, ISSN electrónico 2172-10-68.

IGLESIAS CASCAL Isabel, 2003. “Construyendo la competencia intercultural: sobre creencias, conocimientos y destrezas”. *Carabela*, 54, pp. 5-28.

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/pdf/54/54_005.pdf

LAROUSSE, 1993. *Dictionnaire général français-espagnol espagnol-français*, France, Aubin Imprimeur.

MIEDER Wolfgang, 1994. “Consideraciones generales acerca de la naturaleza del proverbio”. *Paremia*, 3, pp. 17-26.

NACIB Youssef, 2002. *Proverbes et dictons kabyles : traduits et introduits : oralité sapientale*, Alger, Maison des livres, pp. 12-15.

SEVILLA MUÑOZ Julia y DE URBINA Jesús Cantera Ortiz, 2002. “Pocas palabras bastan. Vida e interculturalidad del refrán”, Salamanca: Centro de cultura tradicional, Diputación de Salamanca.

SEVILLA MUÑOZ Julia y SEVILLA MUÑOZ Manuel, 2005. “La técnica sinonímica en la traducción de refranes y frases proverbiales”, *El Trujamán*

https://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/marzo_05/03032005.ht

Étude des particularismes linguistiques dans le roman *Roughéïnga* de Norbert Zongo

Jacobe SEGDA

Université Joseph KI-ZERBO
segdajac@yahoo.com

Nourkoum KAMBOUELE

Université Joseph KI-ZERBO
knourkoum@gmail.com

Résumé

*Les œuvres littéraires africaines sont majoritairement produites en langues européennes. Pourtant, les écrivains veulent souvent illustrer à travers leurs œuvres des réalités endogènes qui se décrivent assez difficilement en langue étrangère. Dès lors, ceux-ci se trouvent dans l'obligation d'adapter la langue d'écriture pour pouvoir exprimer ces réalités. C'est ce qui fait que l'on observe un certain nombre de particularismes linguistiques dans le français utilisé pour écrire les romans burkinabè. La présente réflexion se veut une analyse de ces particularismes dans le roman *Roughéïnga* de l'écrivain-journaliste burkinabè Norbert Zongo. Quels éléments caractérisent le français utilisé dans ce roman ? Dans quelle visée l'auteur utilise-t-il ces particularismes ? Quels sont les effets de ces particularismes sur le lecteur ? Il faut dire que l'auteur utilise dans son œuvre des africanismes, pour ne pas dire des « burkinabismes », en vue d'adapter la langue d'écriture aux réalités locales. Tandis que le lecteur « local » se retrouve parfaitement dans une telle langue, le lecteur non familier au contexte burkinabè se bute à des lexies, syntagmes et propositions assez spécifiques, entravant la compréhension de certains passages du texte. Mais cette difficulté est partiellement palliée par des explications et des reformulations. En tous les cas, c'est une manière pour l'auteur de valoriser et de vulgariser les langues et cultures nationales.*
Mots clés : calques, alternances codiques, français basilectal, proverbes

Abstract

African literary works are predominantly produced in European languages. However, writers often aim to illustrate endogenous realities through their works, which are quite difficult to describe in a foreign language.

Consequently, they are compelled to adapt the language of writing to express these realities. This results in a number of linguistic particularities in the French used to write Burkinabe novels. This reflection aims to analyze these particularities in the novel Rougbêinga by the Burkinabe writer-journalist Norbert Zongo. What elements characterize the French used in this novel ? For what purpose does the author use these particularities ? What are the effects of these particularities on the reader ? It should be noted that the author uses Africanisms, or rather “Burkinabisms,” in his work to adapt the language of writing to local realities. While the “local” reader perfectly understands such language, the reader unfamiliar with the Burkinabe context encounters quite specific lexicons, syntagms, and propositions, hindering the understanding of certain passages of the text. However, this difficulty is partially mitigated by explanations and reformulations. In any case, it is a way for the author to promote and popularize national languages and cultures.

Keywords : *calques, code-switching, basilectal French, proverbs*

Introduction

En Afrique occidentale, la plupart des pays qui ont été colonisés par la France utilisent le français comme langue officielle. Le français dans ces pays est la langue d’enseignement et la langue utilisée dans l’administration. Du coup, la quasi-totalité des écrits, notamment les œuvres littéraires, sont en français. Les écrivains qui utilisent le français comme langue d’écriture connaissent pourtant d’autres langues, à savoir leurs langues maternelles, les langues de leurs terroirs. Dès lors, il se pose le problème du contact entre les langues. En écrivant en français, le romancier est nécessairement influencé par sa langue maternelle. D’ailleurs, dans son écriture, il a besoin de traiter de certaines réalités endogènes qu’il aura du mal à traduire en langue française. Tout cela va nécessairement entraîner des mutations dans le français qu’il utilise pour écrire son œuvre. C’est cela qui est à l’origine des particularismes linguistiques observés dans certaines œuvres littéraires africaines. La présente recherche s’intéresse aux particularismes linguistiques observés dans le roman *Rougbêinga* de Norbert Zongo. Quels éléments

linguistiques paraissent spécifiques dans le français utilisé par l'auteur dans l'écriture de *Roughbéinga* ? Pourquoi l'auteur fait-il usage de ces particularismes ? Quels sont les effets de ces particularismes chez le lecteur ? L'étude a pour objectif de relever les spécificités linguistiques liées au contact entre le français et les langues et cultures nationales. Il est aussi question de déterminer les motivations de leur usage ainsi que les effets qu'ils peuvent avoir chez le lecteur.

Les particularismes linguistiques désignent, dans ce travail, les éléments du texte qui ne relèvent pas du français standard. Ils découlent notamment de l'influence des langues nationales sur le français. En effet, la cohabitation de deux ou plusieurs langues entraîne nécessairement des influences. Pour la présente situation, ce sont les langues nationales burkinabè qui influencent le français utilisé dans le roman. Une telle influence aboutit à la production de diatopismes qui regroupent les emprunts, les calques, les xénismes, les néologismes, etc. La cohabitation entre le français et les langues nationales aboutit aussi à des phénomènes linguistiques que d'aucuns ont appelé « africanismes ». Les africanismes renvoient à ces « invariants identitaires » en rapport avec les langues et cultures africaines (Konan 2012, p. 95). Autrement, ce sont des marques géolinguistiques comme les noms de lieux, d'ethnies, des images ou des proverbes qui renvoient au contexte africain.

L'étude s'inscrit dans le domaine de la recherche en sociolinguistique variationniste. La sociolinguistique est considérée comme une science qui étudie la langue dans son contexte social. Elle se fonde sur le changement linguistique, l'hétérogénéité des pratiques linguistiques et l'existence d'une variation réglée et contrainte par le système linguistique lui-même (Laks, 1992). Selon cette discipline, « l'hétérogénéité appartient à la structure de la langue, ce qui la conduit à chercher

une systématique des variations » (Napon, 1992, p. 85). Les recherches en sociolinguistique se mènent suivant différentes variables. Les variables mises en exergue dans cette recherche sont l'ethnie et la situation géographique.

Pour mener ce travail, nous relevons différents particularismes, ainsi que des éléments linguistiques marquant de l'africanité dans le discours. Les éléments relevés sont par la suite analysés. Les analyses permettent d'explicitier leur mode d'insertion et de déterminer leur impact dans l'interprétation du texte romanesque. Dans le roman *Roughbênga*, les particularités linguistiques liées au contact entre le français et les langues et cultures burkinabè sont, entre autres, les calques linguistiques, les alternances codiques, le français basilectal et les proverbes.

1. Les calques

Le calque est un procédé linguistique qui consiste en une traduction littérale d'unités lexicales d'une langue de départ vers une langue d'accueil. Dans le calque, « la forme est authentiquement de la langue d'arrivée, mais le sens de la langue de départ » (Keita *et al.* 2020, p. 98). Le calque peut être sémantique, syntaxique, ou morphologique. Le calque sémantique est « un procédé qui consiste à ajouter, sous l'influence d'une autre langue, une nouvelle acception au mot déjà existant » (Talmenssour 2022, p. 123). Autrement dit, les termes relèvent de la langue d'accueil, mais leurs sens changent ; ces nouveaux sens s'inspirent de la langue de départ. Le calque syntaxique consiste dans « la transposition de la structure syntaxique d'un syntagme libre ou d'une suite figée d'une langue source vers la langue cible » (Aziri 2009, p. 75). Dans ce cas, c'est l'ordre des mots qui est influencé ; cet ordre s'adapte à celui de la langue source. Quant au calque morphologique, « il consiste en la création de termes nouveaux,

à partir d'unités lexicales existantes, selon les procédés de dérivation et de composition » (Talmenssour 2022, p. 126). Par les calques morphologiques, la langue d'accueil se procure donc de nouveaux mots par affixation. Plusieurs types de calques sont utilisés dans le roman *Roughbêinga*. Ceux-ci découlent de l'influence entre le français et les langues nationales burkinabè. Nous énumérons ci-dessous quelques-uns.

- P. 25 : « Parler par la bouche de sa femme » (se référer à sa femme à chaque prise de décision)
- P. 99 : « Liguidy a parlé » (le chef a terminé ses propos)
- P. 99 : « Le cœur de l'arbre » (couche centrale du tronc de l'arbre)
- P. 105 : « Si son cœur veut s'éteindre » (s'il veut mourir)
- P. 106 : « Les flûtes au ventre vide » (modèle de flûtes traditionnelles)
- P. 132 : « Mort rouge » (mort par accident)
- P. 132 : « Se coucher avec le soleil » (se coucher très tôt)
- P. 138 : « En claquant les pouces » (signe de révérence)
- P. 139 : « Pierres » (munitions)
- P. 142 : « Chevaux-de-fer » (bicyclettes)
- P. 145 : « Cœurs vides » (personnes non compatissantes)
- P. 161 : « Mauvais yeux » (capacité à nuire juste à travers le regard)
- P. 161 : Le mois de juin venait de mourir (le mois de juin venait de prendre fin)
- P. 162 : Faire avorter les champs (entraîner de mauvaises récoltes)

Certains de ces calques sont de type sémantique en ce sens que les termes utilisés relèvent certes du français, mais trouvent leurs significations en référence aux langues nationales burkinabè. Ainsi, dans la phrase « nous n'avons pas assez de pierres pour ces fusils » (p. 139), « pierres » signifie « munitions ». En effet,

en langue nationale burkinabè, « pierres » renvoie aux munitions en sens figuré. De même, dans la phrase « le mois de juin venait de mourir », « mourir » a pour sens « prendre fin ». Cela est un calque sémantique des langues nationales burkinabè, notamment le moré.

On note aussi dans ces éléments relevés, des calques qui affectent non pas le mot, mais la structure de l'expression ou de la phrase. « Parler par la bouche de sa femme » est un calque syntaxique en ce sens qu'il s'agit d'une néologie qui affecte la structure du syntagme. C'est une structuration qui s'inspire du bwamu. Aussi, la signification de « mort rouge » ne se déduit pas à travers chacun des deux mots mais à travers l'ensemble de l'expression. La colocation s'inspire de la structure d'une expression du moré : « kù-miiga » où « kù » veut dire « mort » et « miiga » (ou « miuugu ») veut dire « rouge ». L'expression renvoie à une mort accidentelle. Il en est de même de la composition « chevaux-de-fer ». Ce mot composé est un calque du moré « kut-weefo » où « kut » signifie « fer » et « weefo » « cheval ». « Cheval-de-fer » est une traduction littérale de « kut-weefo » qui veut dire « vélo ».

L'on note également des calques stylistiques. Ceux-ci sont des figures de style construites selon le modèle des langues nationales. Elles sont « directement puisées dans les langues locales et elles sont traduites en langue d'écriture » (Ebongue 2013, p. 174). Leur interprétation nécessite justement que l'on fasse référence à ces langues locales-là. C'est le cas de l'expression « faire avorter les champs », une personnification construite sur le modèle du moré où « avorter » renvoie au fait de ne pas obtenir de fruit. Au Burkina Faso, les travaux champêtres sont intenses pendant le mois de juillet. Pourtant, dans le roman *Rougbéinga*, le narrateur fait savoir que le Commandant contraignait toute la population à abandonner les

travaux champêtres une semaine durant pour s'atteler aux festivités du 14 juillet, fête nationale de la France. Cela impactait le rendement des champs. C'est ce mauvais rendement qui est traité d'« avortement des champs ». La composition « chevaux-de-fer » est une périphrase qui s'inspire aussi du moré « kùt-weefo ». L'interprétation de ces mots et expressions nécessite donc une certaine connaissance des langues nationales.

De même que les calques « offrent au français de Kourouma une couleur ouest-africaine » (Ebongue *op. cit.*, p. 173), l'utilisation de ces calques par Norbert Zongo vise à colorer le français à l'aide de teintures burkinabè. Le Moaaga (locuteur du moré) qui lit ces passages se retrouve parfaitement. À défaut de lire un roman complètement écrit dans sa langue, il découvre un français ancré dans du moré, ce qui ne lui pose aucun problème de compréhension. Le problème se pose maintenant chez le lecteur non locuteur des langues nationales burkinabè. Comme le souligne Belem (2020, p.103), les calques, tout comme les autres particularismes, « se heurtent à la compréhension du lecteur ne s'exprimant pas dans les langues sources de l'auteur d'où il les tire ». Mais c'est une occasion pour ce lecteur de chercher à comprendre la langue et la culture de l'autre. C'est une pratique linguistique qui invite à l'interculturalité.

2. Les alternances codiques

L'alternance codique est le fait d'utiliser des lexies, syntagmes ou propositions d'une langue source, ou langue enchâssée, dans une langue d'accueil, ou langue matrice. Pour Gumperz (1989, p. 57), elle est « la juxtaposition à l'intérieur d'un même échange verbal de passages où le discours appartient à deux systèmes ou sous-systèmes grammaticaux différents ». Selon Poplack (1988), les alternances codiques peuvent être intraphrastiques (insertion de mots ou expressions dans des phrases de la langue

matrice), interphrastiques (insertion de phrases entières) ou extraphrastiques (insertion d'expressions idiomatiques, d'interjections ou de proverbes). L'alternance codique est dite fluide « lorsqu'elle est produite sans pause ni hésitation » (Abdoulaye, 2016, p. 42). Aucun signe ne montre que l'élément inséré n'appartient pas à la langue matrice. Mais lorsque l'alternance codique est mise en exergue (italique, guillemets, commentaires métalinguistiques ou définition donnée en langue matrice), l'alternance codique est dite balisée. Dans le roman, l'on retrouve des mots et expressions des langues nationales burkinabè. La majorité de ces termes relèvent du moré et du bwamu. Nous relevons ci-dessous quelques-uns de ces termes :

- Lexies du bwamu

P. 6 : « Lôhô » (village)

P. 6 : Wounhoun (rivière)

P. 6 : Namuny (hyène)

P. 7 : « Bê » (chef)

P. 9 : « Timbowni » (gros tambour)

P. 13 : Béros (guerriers)

P. 17 : « Uy » (quartier)

P. 30 : « Forgos » (soldats)

P. 41 : « Bodo yi, bodo yii » (rien, rien)

P. 43 : Lâ-bê (chef de village)

- Lexies du moré :

P. 8 : Wakiré (cinq francs)

P. 13 : Zouanga (mouche)

P. 50 : Sagbo (tô)

P. 74 : Ram (bière de mil)

P. 75 : Quiébré (briquet)

P. 94 : « Touk-touêga » (porter le baobab)

P. 101 : Gandaodo (hommes forts, courageux)

P. 117 : Bongo (circoncision)

P. 132 : Camb'naba (chef des jeunes)

- P. 132 : Tingsoba (chef de terre)
- P. 135 : « Song'nain » (valets de palais)
- P. 141 : Bêinga (haricot)
- P. 143 : Doulgou (calao)
- P. 166 : Tinsé (dieux de la terre)

L'on constate que l'auteur utilise dans des phrases de langue française, des mots et expressions du moré et du bwamu. C'est ce que Poplack a appelé des alternances intraphrastiques. Dans le roman, certains de ces mots et expressions sont mis entre guillemets ou suivis de leurs explications. Ce sont ainsi des alternances codiques balisées. C'est ce que l'on observe dans les passages suivants :

- (1) [...] ils n'avaient pas pu obtenir le "wakiré", cette fameuse pièce de cinq francs pour les impôts (p. 8)
- (2) Des hommes courageux, des "gandaodo" comme on les appelait en ce temps (p. 101)
- (3) Le malheur et le drame des peuples noirs aujourd'hui comme demain, seront entretenus par l'inconscience des « forgo », leur cupidité ... (p. 118)

Dans (1), le mot « wakiré » est doublement balisé. Il y a les guillemets (anglais) qui indiquent que le mot est « étranger ». En plus, le passage qui suit est une explication du mot « wakiré ». C'est le même processus qui est observé en (2), sauf que l'explication du mot inséré est située en amont (hommes courageux). En (3), le terme inséré est mis en exergue par des guillemets. Contrairement aux autres romans, comme *Crépuscule des temps anciens* de Nazi Boni (1962), où l'on utilise l'italique pour baliser les termes non français, l'on note l'absence de l'italique dans *Roughbêinga*. C'est pourtant un roman où les termes des langues nationales sont très récurrents. Et pour faciliter un tant soit peu la compréhension de ces termes

par le lecteur qui ne maîtrise pas ces langues nationales, le scripteur fait usage de la reformulation. Celle-ci est une opération discursive dans laquelle l'énonciateur revient sur une partie de l'énoncé pour l'éclairer davantage, pour le résumer ou pour en modifier un aspect. Elle comporte deux constituants : l'élément source ou élément reformulé et l'élément reformulateur ou reformulant (Segda 2022). Dans le cadre de l'usage de l'alternance codique intraphrastique dans *Roughbêinga*, les mots des langues nationales sont les éléments reformulés et les commentaires métadiscursifs, les éléments reformulateurs. C'est le cas des passages suivants :

- (4) La femme, c'est le nobéré, cette chenille au cocon très dur qui blesse mortellement tous ceux qui marchent sur elle et qui se métamorphose en un très joli papillon (p. 24)
- (5) [...] je suis le "Pouriga", cet oiseau qui vole le jour avec les autres oiseaux et qui dort dans les trous avec les rats la nuit venue (p. 138)

Dans (4), « nobéré » est l'élément reformulé, le commentaire qui suit est l'énoncé reformulateur. Il donne des explications sur le terme moré « nobéré ». C'est le même mécanisme qui est appliqué en (5) pour le mot « pouriga » qui relève aussi du moré. Cela vise à rendre le message plus explicite. Dans certains cas, les explications des termes de langues nationales sont données entre parenthèses : « des nassaramba-noirs (les commis et autres assimilés de l'époque) (p. 30) ; « un Mogho Naba (empereur des mossi) (p. 96) ; « Faites sonner le kounga (tam-tam de guerre) (p. 105) ; « les Camb'naba des quartiers (chef des jeunes) (p. 132) ; « des animaux au sacrifice du Tinsé (sacrifices aux dieux de la terre) (p. 166) ; etc.

Mais dans d'autres cas, l'explication des mots insérés n'apparaît ni en amont, ni en aval. Ils ne sont pas non plus indexés par des guillemets. Les lexies du bwamu et du moré s'intègrent à celles du français sans un seul signe distinctif comme on le voit dans les passages suivants :

- (6) Le timbowni des ancêtres annonça le bê (p. 12)
- (7) Que le nassara-rouge brise comme une vieille calebasse notre lôhô, cela est l'impuissance et l'insouciance des dieux et des ancêtres (p. 46)
- (8) Les forgos étaient tous morts, les porteurs et le nassara ligotés... (p. 79)

Dans la phrase (6), rien n'indique que « timbowni » et « bê » ne sont pas des termes français. Un lecteur de niveau moyen se mettrait à chercher le sens de ces termes dans un dictionnaire français, à moins que celui-ci ne soit un locuteur du bwamu. De même, dans (7) et (8), les mots « nassara », « lôhô » et « forgos » se dissimulent entre les mots du français et passent inaperçus. Ce sont des alternances intraphrastiques fluides. Le problème se pose au niveau de la compréhension des différentes phrases par un lecteur non locuteur du bwamu. Il est difficile de cerner le contenu du message de ces énoncés si l'on ignore le sens des mots insérés.

Une des caractéristiques du mélange des langues fait par cet auteur est l'usage des compositions moré-français ou français-moré. C'est ainsi que l'on a : « nassara-rouge » (pp. 29), « garde-forgos » (p. 29), « nassara-noir » (p. 96), « nassaramba-noirs » (p. 35), « nassaramba-rouge » (p. 35), Hyène Liguidy (p. 135), « Lion-Liguidy » (p. 133) et « variole-nassara » (p. 140).

L'usage de ces mots et expressions des langues burkinabè dans le roman d'expression française est une manière pour l'auteur de

mettre en exergue ces langues nationales à travers une langue d'envergure internationale. Comme l'écrit Bosson (2018, pp. 13-14), « l'écrivain s'inscrit dans la logique d'une mobilité discursive, en exportant sa langue, en l'intégrant, en faisant migrer des lexèmes de cette langue dans le discours de langue française ». L'auteur aurait pu écrire son roman dans sa langue maternelle qu'est le moré. Mais il se trouve que cette langue est utilisée dans une zone de moindre envergure. Il faut alors l'associer au français. D'autre part, animé par cette volonté de réhabilitation des langues et culture de son peuple, l'auteur fait le mélange des langues pour montrer que les langues burkinabè peuvent aussi être utilisées dans l'écriture du roman. C'est dans ce sens qu'écrit Zoumbara (2023, p. 129) : « En insérant dans un texte écrit en français des lexies empruntées à des langues burkinabè, le romancier Norbert ZONGO établit un rapport d'équivalence entre ces langues dans l'écriture romanesque et affirme une volonté de réhabilitation de la culture burkinabè dans son ensemble ». Cet usage de l'alternance codique contribue donc à la promotion des langues et culture burkinabè.

3. Le français basilectal

Le français basilectal est un français approximatif. Il est généralement utilisé par ceux qui ont appris à parler français dans la rue et non dans les salles de classe (Yaogo, 2024). Dans le recueil, le français basilectal est effectivement utilisé par des personnages qui n'ont pas fréquenté l'école classique : les garde-cercles, les ouvriers et Naba Liguidy, tous des illettrés. Nous reproduisons ci-dessous quelques passages de ce type de français.

P. 37 : Amené vite lé tô avant que la noui noire. Silence guéléde chinge, sinon pas magément dê. Silence ou je fais kabiné kelkun.

P. 92 : Vint ici. Ti a bî avec ton darière ou ton devant ?
[...] Restez, ton drô va fou lé kan tout ta leur, passé qué

...

P. 95 : Semblément ! Semblément ! Semblément ! [...] Semblément au burou du coumanda !

P. 100/ Plouwi pas veni, plouwi pas veni, et ki-es-qué tu foutus avec ton bangala ? Ti pé pas youriné pour ton zarachide non ? Vous lé Noirs, vous voulez pas tranquillement. Il faut sarsé tout véni dés, sinon ti as des zistoires jusqu'à aa ... ti va cabiné. (forgo).

P. 107 : Mon sarsent, est-cé qué on va pas voir Liguidy en premièrement ? Je crois que avek les viés, on va... (Nanga)

P. 107 : Bien mon sarsent... A vautre commandément. Oui mon sarsent. Zé n'a pas dit ton sarsent. Zé dis mon sarsent, mon sarsent.

P. 107 : Mâ sarsent, cé lé zens qui a coupé pour pris lé flèces. Passé-qué on ne pé pas terré avek lé flèces là dés.

P. 107 : Bien compris, missé Régolle. Zé bian compris mon sarsent missé Regolle.

P. 108 : Mon... ma sarsent Missé Régolle, il dit qué Liguidy il est voyassé mais il vé pas dire à où. Gnanka les laisser.

P. 108 : Missé Digole. Pas dé sarsent. Pas dé sarsent. Soulmant Missé Digole. Riant dé plous...

P. 109 : Missé Digole, il ne pé pas mort le Naba Liguidy.. Mon vieux le Naba Liguidy là, il a beaucoup de zris zris mon vié... il pé même devenir le vent ... Oh a a ! Il pé...

P. 111 : Mon coumandant, il nyan plis dé zaricot dans les zréniers de la provoyance. On a volé tou lé zaricot.

P. 112 : Cé né pas silou mon coumandant, cé lé zaricot qui sont complétment n'y en a pli.

P. 115 : Mon coumandant, lé Naba Liguïdy il est vény. Il lé envoyé un homme pour dire vous mais il dit ké cé né pas demin il né pé pas voir vous, il faut jusqu'à démin.

P. 129 : Coumandant, coumandant, tous les hommes sont maladie et c'est la même maladie oualaï, Coumandant vous faut que vous viens voir, c'est gravement, oualaï ! Tout le monde sont maladie au ventre.

P. 129 : Non, mon coumandant. Hier on n'a pas été ici. On a parti à chez nous, pour voir la famille. C'est sief qui est donné nous permission

Comme on peut le constater, le français basilectal est « un français caractérisé par une très mauvaise prononciation des mots. Il est aussi émaillé de fautes grossières d'orthographe et de syntaxe » (Natama *et al.* 2023, p. 175). L'analyse de ce français met en exergue l'influence des langues nationales sur celui-ci. En effet, la langue française a des sons que les langues nationales burkinabè ne possèdent pas. C'est le cas des consonnes [ʃ], [ʒ] et des voyelles [y] et [ø] ou [Ø] qui sont utilisées en français mais que l'on ne retrouve pas en moré. Le locuteur du français basilectal ayant appris le français en milieu naturel, il n'a pas été sensibilisé à la différence qui existe entre sa langue maternelle et le français au plan phonétique. Il va de soi qu'il prononce mal les mots contenant des sons non utilisés dans sa langue maternelle. Ces sons seront remplacés par des sons voisins utilisés dans sa langue maternelle. Ainsi, le moaaga (locuteur du moré) utilisera [s] à la place de [ʃ] et [z] ou [s] à la place de [ʒ]. C'est ce qui fait que l'on a les graphies « sarsé » au lieu de « chercher », « sarsent » au lieu de « sergent », « zens » au lieu de « gens », « flèces » au lieu de « flèches », « zé » au lieu de « je » et « sief » au lieu de « chef ».

De même, les sons vocaliques [y] et [ø] ou [Ø] sont remplacés par [u]/[i], [e] ou [ɛ]. C'est la raison pour laquelle l'on trouve

dans ce français basilectal les graphies « lé » au lieu de « le », « guéléde » au lieu de « gueule de », « bî » au lieu de « bu », « passé qué » au lieu de « parce que », « ti pé » au lieu de « tu peux », « est-cé qué » au lieu de « est-ce que », « vény » au lieu de « venu », « dé plous » au lieu de « de plus ».

On note également la transposition d'une règle orthographique du moré dans ce français basilectal. En effet, en début de mot, les consonnes [d] et [r] s'alternent sans changement de sens en moré. C'est en transposant cette règle dans le français que les locuteurs ont utilisé « Regolle » à la place de « De Gaul » et « Rakar » à la place de « Dakar ».

Un procédé proche du français basilectal est la modification de certains noms. Dans l'œuvre, l'on assiste à une mauvaise graphie de certains anthroponymes et toponymes. Ces modifications sont opérées en vue de se conformer à la manière dont les Burkinabè (mossi notamment) non lettrés prononcent ces noms. Ce sont « Zambatisse » (p. 64) pour « Jean-Baptiste », « Zési » (p. 64) pour « Jésus », « Mogpère » (pp. 64 ; 97 ; 117) pour « Mon Père », « Coumandow » (p. 64) ou « Coumandant » (p. 98) pour « Commandant », « Loussain » (p. 64) pour « Lucien », « Ziséph » (p. 64) pour « Joseph », Rakar (pp. 70 ; 164) pour « Dakar », « Bamonkô » (pp. 87, 116, 165) pour « Bamako », « Barsanwouil » (p. 87) pour « Brazzaville », « Koudôgô » (pp. 47, 95, 150) pour « Koudougou », « Gosnéré » (p. 97) pour « Gouvernement », « Farancé » (pp. 98, 164) pour « France », « Golgoss » (p. 156) pour « Gold Coast », « Sin'ningal » (p. 140) pour « Sénégal », et « Mogtana » (p. 140) pour « Mauritanie ».

En analysant ces graphies, l'on se rend compte que la plupart des modifications sont dues à certains principes phonologiques des langues nationales burkinabè. Par exemple, en moré, des

consonnes ne s'associent pas pour former une seule syllabe. Ainsi, le Moaaga aura toujours tendance à dissocier les consonnes des mots français contenant « br », « dr », « fr », « gl », etc. pour les prononcer de manière séparée. C'est pourquoi dans les graphies ci-dessus énumérées, l'on rencontre « Barsanwouil » au lieu de « Brazzaville », « Farancé » au lieu de « France ». Les graphies comme « Zambatisse » (Jean-Baptiste), « Zési » (Jésus), « Loussain » (Lucien), « Ziséph » (Joseph) trouvent leur explication dans le fait que les sons [ʒ] et [y] ne sont pas utilisés dans le moré. Ils ont été remplacés par [z], [i] et [u].

En écrivant ces noms de la sorte, l'auteur tente de respecter la manière dont les noms sont prononcés en langues nationales burkinabè. À la suite de Millogo (2001, p. 158) qui parle de « français burkinabisé », nous traitons ces graphies de « burkinabismes ». Norbert Zongo fait donc usage de « burkinabismes » dans son roman. Il modifie le français standard pour l'adapter à certaines normes des langues nationales burkinabè.

4. Les proverbes

Les proverbes sont des énoncés courts renfermant des leçons de morale. L'auteur utilise plusieurs proverbes faisant allusion aux leçons et valeurs de son terroir. On peut y relever les proverbes suivants parmi tant d'autres :

P. 98 : La montagne a toujours été une barrière de l'inondation.

P. 98 : Des milliers de poussins rassemblés ne gagneront jamais de guerre contre l'épervier.

P. 98 : Un crapaud, quelle que soit son audace n'élira jamais domicile au sommet de la montagne.

P. 110 : Le mal est comme l'urine de l'homme. L'homme envoie toujours son urine loin devant lui, mais elle se termine toujours à ses pieds.

P. 116 : Quand on est assis sur une branche, on ne peut se permettre de la couper.

P. 117 : Ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut nourrir le chien.

P. 117 : Un moment viendra où vous ramasserez dans la poussière, ce que vous n'avez pas voulu prendre parce qu'on vous le donnait avec la main gauche.

P. 117 : Le bois mort a toujours été le vassal du feu.

P0 117 : Le nénuphar a la dette du feu, mais il n'ira jamais le lui réclamer.

P. 117 : La vérité est comme le fleuve : on y boit au bord, mais on s'y noie au milieu.

P. 126 : Quand on casse un fouet pour battre le crapaud, il est inutile de le lui cacher. Il peut bien commencer à fuir, on le rattrapera toujours.

P. 136 : Sans la tête, il n'y a pas de tresses.

P. 136 : Le couteau le plus tranchant commence d'abord par couper son fourreau quand vous le dégainez.

P. 139 : Le long séjour du morceau de bois dans l'eau ne le transformera jamais en caïman.

P. 142 : La tige de mil ne pourra jamais être plus dure que le morceau de bois.

Comme on peut le constater, l'auteur se montre prolige en matière d'utilisation de proverbes dans son roman. Les proverbes reflètent les règles et les valeurs d'une société. Ceux employés par l'auteur relèvent de son terroir. Ils illustrent ainsi les règles et les valeurs de la société traditionnelle burkinabè. Aussi sont-ils utilisés dans ce contexte dans une visée argumentative. Le locuteur les utilise pour convaincre l'interlocuteur sur une position donnée. En effet, à travers les

trois premiers proverbes (p. 98), Naba Liguïdy veut faire comprendre au soldat Nanga et à son Commandant qu'il est puissant et que les « petits rebelles » dirigés par Rougbêïnga ne peuvent rien contre lui. Dans « la montagne a toujours été une barrière de l'inondation », la montagne représente Naba Liguïdy et la rivière, les « petits rebelles ». Dans « les milliers de poussins rassemblés ne gagneront jamais de guerre contre l'épervier », l'épervier représente Naba Liguïdy et les poussins, Rougbêïnga et ses combattants. Dans « Un crapaud, quelle que soit son audace, n'élira jamais domicile au sommet de la montagne », le chef Liguïdy est la montagne et les « petits rebelles », le crapaud. Dans chacun des trois proverbes donc, le locuteur qui est Naba Liguïdy cherche à convaincre l'interlocuteur de sa suprématie et de son invincibilité.

L'usage des proverbes est une des caractéristiques du discours oral en milieu traditionnel. Faisant partie de la littérature orale, la récurrence des proverbes montre que *Rougbêïnga* fait partie du « roman-oralité » évoqué par Traoré (2021). Il s'agit de « romans fondamentalement marqués du sceau de l'oralité, caractéristique essentielle des sociétés africaines surtout traditionnelles (Traoré *et al.*, 2021, p. 9). L'usage des proverbes témoigne par ailleurs de la maîtrise de la parole (Drabo 2022). Norbert Zongo montre alors qu'il sait comment la parole est prise en milieu traditionnel. Il ancre son texte littéraire dans la culture nationale dans la mesure où il utilise des proverbes issus du terroir, lesquels sont des sentences formulées par les ancêtres pour mettre en exergue des valeurs et des règles de conduites endogènes. En d'autres termes, l'auteur inscrit son œuvre dans un élan de valorisation de la culture nationale.

L'interprétation des proverbes nécessite une certaine connaissance de la société où ils ont été produits. En effet, ceux-ci sont formulés selon les symboliques et les valeurs prônées par

chaque société. Les proverbes ci-dessus énumérés font référence aux animaux (crapaud, caïman, poussin, épervier, chien, etc.) et aux objets de la nature (montagne, fleuve, nénuphar, bois, tige, branche, couteau, etc.). Cela constitue une marque de l'attachement de l'Africain envers ces éléments de la nature. Les sociétés traditionnelles africaines vivent en symbiose avec les différents éléments de la nature. Certains de ces éléments sont souvent considérés comme des êtres humains ou même des divinités par lesquelles il faut passer pour obtenir le salut. C'est aussi en cela que la récurrence de ces proverbes dans les textes du roman constitue une caractéristique du langage africain.

Conclusion

Le roman *Roughbêinga* est écrit à travers une langue assez particulière. Certes, l'œuvre est d'expression française. Mais à la lecture de celle-ci, l'on est très vite touché par la récurrence des lexies de langues « étrangères », c'est-à-dire des mots et expressions ne relevant pas du français. L'auteur fait un mélange de langues en insérant des termes des langues nationales (bwamu et moré) dans du français. Si le sens de certains de ces termes « étrangers » apparaît à travers des explications et des reformulations, d'autres termes demeurent sans explication, ce qui complique dès lors l'interprétation de certains passages par le lecteur non locuteur des langues nationales utilisées. À cela s'ajoute l'usage de divers types de calques, du français basilectal et des mots aux graphies modifiées que nous avons appelés burkinabismes. L'analyse de ces particularismes linguistiques a montré qu'ils découlent de l'influence entre le français et les langues nationales burkinabè, notamment le bwamu et le moré. La graphie de certains mots est motivée par des règles orthographiques des langues nationales. Aussi certaines structures syntaxiques trouvent-elles leur interprétation à travers ces langues nationales. Le dernier élément qui a été étudié et qui

relève toujours de l'influence des langues nationales est l'usage des proverbes. Ceux-ci sont aussi récurrents et d'origine africaine. S'ils sont utilisés dans une visée argumentative, l'on note qu'ils défendent des règles et des valeurs locales. Avec ces particularismes, ou mieux ces burkinabismes, la langue d'écriture revêt les couleurs linguistiques nationales et se singularise. Cela entre dans le cadre de la valorisation et la vulgarisation des langues et cultures nationales à travers l'œuvre littéraire.

Bibliographie

ABDOULAYE Moussa, 2016, Contact de langue et alternance codique sängö-français à Bangui, Thèse de doctorat, Université Nice Sophia Antipolis

AZIRI Boudjema, 2009. *Néologismes et calques dans les médias amazighs*, Haut-Commissariat à l'Amazighité, Alger

BELEM Hamidou, 2020, « Analyse des interférences linguistiques dans le roman burkinabè : cas de *Le fils de la terre* », in Collection FLE / FLA, vol. 1, N° 1, Mai/Juin 2020, pp. 96-106

BOSSON Brou, 2018, « Le N'zassa discursif : un outil stratégique de communication au service des circulations culturelles et du développement durable », in *Revue sciences, langage et communication*, N° 2, (en ligne), consulté le 12 septembre 2021, URL : <https://revues.imist.ma/index.php?journal=SLC&page=article&op=view&path%5B%5D=14711>

DRABO Bernard, 2022, « Que dire et comment le dire par le proverbe ? », in *Acofena*, vol. 1, N° 005, Janvier 2022, pp. 83-92

EBONGUE Augustin Emmanuel, 2013, « Quelques aspects lexicaux et syntaxiques de l'oralité et de l'oral dans le texte

- littéraire d’Afrique francophone », in Synergies Mexique N°3, Décembre 2013, pp. 159-177
- GUMPERZ John, 1989. *Sociolinguistique interactionnelle : une approche interprétative*, L’Harmattan, Paris
- KEITA Alou & PARDEVAN Ahoubahoum Ernest, 2020, « Le traitement des emprunts du mooré et du dioula au français dans les écoles primaires bilingues du Burkina Faso », in Akofena, N° 001, Mars 2020, pp. 93-112
- KONAN Richmond Alain, 2012, *Écriture et enracinement dans le roman négro-africain francophone*, Thèse de doctorat, Université de Strasbourg
- LAKS Bernard, 1992, « La linguistique variationniste comme méthode », in Langages, N° 108, Décembre 1992, pp. 34-50
- MILLOGO Louis, 2001, *Ancrage culturel africain d’un roman d’expression française. La langue bwamu dans Crépuscule des temps anciens du burkinabè Nazi Boni*, Thèse de doctorat, Université de Ouagadougou
- NAPON Abou, 1992, *Étude du français des non-lettrés au Burkina Faso*, Thèse de doctorat, Université de Rouen
- NATAMA Tilado Jérôme & KINDO Boureima, 2023, « Analyse du français basilectal dans papa, oublie-moi... de Jean-Pierre Guingané », in Djiboul, vol. 1, N° 5, Juillet 2023, pp. 174-183
- POPLACK Shama, 1988, « Conséquences linguistiques du contact des langues : un modèle d’analyse variationniste », in Langage et société, N° 43, Mars 1988, pp. 23-48
- SEGDA Jacobe, 2022, « La reformulation dans L’antédestin de Dramane Konaté », in Djiboul, vol. 1, N° 003, Juillet 2022, pp. 142-157
- TALMENSSOUR Abdelâali, 2021, « Le calque lexical dans la terminologie amazighe : Typologie et morphogenèse », in Revue des Études Amazighes, N° 9, Octobre 2022, pp. 21-35
- TRAORE Sidiki & KANTAGBA Adamou, 2021. *Style romanesque africain et langue française 50 ans après Les soleils*

des indépendances d'Ahmadou Kourouma, Harmattan Burkina, Ouagadougou

YAOGO Gérard, 2024, « Analyse de l'enjeu du français basilectal dans la chanson moderne francophone ouest-africaine », in Revue DELLA/Afrique, vol. 6, N° 18, Aout 2024, pp. 78-94

Zongo Norbert, 2012. *Rougbêinga*, Harmattan Burkina, Ouagadougou

Zoumbara Célestin, 2023, « Extraction semi-automatique des contextes syntaxiques des emprunts du français aux langues burkinabè dans Rougbêinga de Norbert Zongo », in Akofena, N° 008, Juin 2023, pp. 119-132

The Downtrodden Generation in Post-Independence Africa: a Reading of Ngugi Wa Thiong'o's *Matigari*

Kangni ADAMA

Université de Lomé, Togo

adamkanfr@gmail.com

(228) 90 19 05 46

Abstract

*In post-independence Africa, the plight of the oppressed and exploited masses is exacerbated by resignation to their subjugation, which hinders efforts toward liberation. This paper examines the vital role of a transformative leader or spokesperson in challenging oppression and fostering awareness among the downtrodden. Through the lens of political morality and Marxist critical theory, the study highlights the need for a Christ-like figure—characterized by extraordinary deeds and compelling rhetoric—to inspire self-confidence and drive collective liberation. By exploring Ngugi wa Thiong'o's *Matigari*, the research underscores the importance of visionary leadership in catalyzing social change in post-independence African societies.*

Keywords: *Post-independence Africa, Oppression, spokesperson, downtrodden, Visionary leadership.*

Résumé

*En Afrique post-indépendance, le sort des masses opprimées et exploitées est aggravé par une résignation à leur subjugation, ce qui entrave les efforts de libération. Cet article explore le rôle essentiel d'un leader ou porte-parole de la lutte contre l'oppression et la sensibilisation des populations démunies. À travers le prisme de l'éthique politique et de la théorie critique marxiste, l'étude met en évidence la nécessité d'une figure christique – caractérisée par des actes extraordinaires et une rhétorique convaincante – pour inspirer la confiance en soi et encourager une libération collective. En analysant *Matigari* de Ngugi wa Thiong'o, cette recherche souligne l'importance d'un leadership visionnaire pour catalyser le changement social dans les sociétés africaines post-indépendance.*

Mots clés : Afrique post-indépendance, oppression, porte-parole, population démunie, leadership visionnaire.

Introduction

Throughout history, struggles for liberation and freedom have often been spearheaded by strong and visionary leaders who inspire courage and hope in their followers, particularly among the marginalized and oppressed. These leaders serve as beacons of resistance, guiding their communities in defending their rights and striving for justice. In post-independence Africa, the downtrodden - comprising the proletariat and impoverished masses - have faced relentless exploitation, oppression, and repression. Entrapped in their socioeconomic plight and resigned to ill-treatment, these individuals urgently need role models who can awaken their consciousness, galvanize their spirit, and inspire resistance against systemic oppression.

Ngugi wa Thiong'o's *Matigari* (1987) emerges from this socio-political context as a potent critique of neo-colonialism and a rallying cry against the dysfunctions of postcolonial states. Through his protagonist, Matigari, Ngugi crafts a powerful figure of resistance and a role model to empower the downtrodden. Matigari, for playing the role of transformative leader, shapes a visionary leader who inspires the masses to resist their exploitation and reclaim their dignity. As Walder (1998:7) asserts, "Some of the colonised accepted that they were always the object of someone. It was precisely the project of Matigari to resist and reject this assumption; by telling the colonised, to change their attitude."

In *Matigari*, Ngugi exposes the stark realities of post-independence Africa, where workers and peasants endure systemic exploitation and repression by a ruling elite that thrives in luxury at the expense of the majority. Matigari, as a Christ-

like figure, embodies the ideals of resistance, equity, and justice. Through his words and deeds, he instils courage, unity, and determination among the oppressed populations—including workers, peasants, and children—encouraging them to confront their oppressors and envision a liberated future. His unwavering commitment to justice positions him as a symbol of hope and resilience in a society rife with inequality.

This paper seeks to explore the critical role of a leader or role model in mobilizing the oppressed for resistance and political action in post-independence Africa. It delves into the attitude of Matigari as the torchlight bearer seeking to open the eyes of the masses on the ills inherent to corruption, misruling and oppression taking place the fictional world of *Matigari*.

We will rely on Political Morality and Marxist critical theory to conduct this study. In the context of this study, Political Morality, according to Richard Vernon (2001: 35), “refers to a set of distinct political principles, applying specifically to the use of power, alongside the principles that we want to bring to bear on personal decisions”. It shows how the corrupt political system is portrayed by Ngugi in *Matigari*. It sheds light on how he portrays injustice instituted as a method of governance in the fictional society of this novel where the rights of the masses are very often ignored and trodden under foot.

Marxist theory, in the context of this study, relates to the literature that deals with the exploitation of the poor, or the masses by the rich or the ruling class whereby the former struggle against the injustice of the latter. According to Chidi Amuta (1989: 68), “the relevance of Marxism for the understanding of African literature acquires greater stridency if we examine the relationship between that literature and contemporary African society from insight made available by class analysis”. This Marxist critical theory is used to identify

the capitalist ideology at work in *Matigari* and to analyse how that ideology supports or undermines the socio-economic system portrayed.

The first section examines the process of consciousness-raising through the novelistic Christ-like persona, while the second section highlights the themes of justice and equity as foundational pillars for sustainable development and liberation.

1. Awareness-Raising through Christ-Like Model Attitude

Christ-like model attitude is the cultivation of attributes as: virtue, temperance, patience brotherly kindness and the performance of wonderful deeds realized by Jesus Christ. In the context of this study, awareness-raising through Christ-like model attitude is the fact of arousing the consciousness of the workers and peasants through the realization by the protagonist, Matigari of miraculous deeds that serve as examples and inspiration for the masses to emulate.

In the fictional society depicted by Ngugi wa Thiong'o, Matigari emerges as a profound role model for the oppressed masses, embodying virtues and actions that galvanize collective consciousness and resistance. Through his Christ-like attributes and deeds, Matigari becomes a symbolic figure people can look up to and follow. Sola Afolayan (2015:64) aptly captures this symbolism, stating:

The character Matigari becomes the typological Moses, or better still, the people's Jesus who has resurrected to bring smiles to the mouths of the oppressed of an 'unnamed' state, recognizably Kenya, whose socio-political profile has been variously captured by Ngugi himself.

Matigari's Christ-like qualities are evident in his supernatural abilities, such as his power to appear and disappear at will, his capacity to endure extreme conditions without food or rest, and his prophetic role in an unwelcoming homeland. For instance, the narrator observes: "Müriüki felt tired and ached all over. When he looked at Matigari, he could not help wondering: What sort of man is this? I haven't seen him eat or drink anything, and he does not look in the least tired" (*Matigari*, 1987:41).

Such descriptions highlight Matigari's supernatural resilience, which serves as a metaphorical message to ordinary Kenyans: greatness and the ability to overcome challenges lie within human potential. Ngugi deliberately crafts Matigari with these Christ-like attributes to demonstrate that extraordinary deeds, which many view as unattainable, are possible and achievable. By performing miraculous acts reminiscent of Jesus Christ, Matigari awakens hope and courage among the oppressed, urging them to recognize their power and challenge their circumstances.

This Christ-like parallel extends further. Like Christ, Matigari refuses to validate his identity through miraculous signs, asserting: "I don't need signs or miracles" (*Matigari*, 1987:63). His actions evoke biblical imagery, such as his retreat into the wilderness: "He left behind the paths walked by the people. He went into the wilderness" (*Matigari*, 1987:86). Perhaps the most striking moment is when Matigari re-enacts the Last Supper, mirroring Christ's final meal with his disciples. In this symbolic act, he calls upon Kenyans to persist in their struggle for truth and justice until their liberation is realized:

And when the time for the supper came, he sat at the table together with his disciples. He told them: I want you to share this last supper with me, to remind us

that we shall not be able to eat together again unless our kingdom comes. And he took the bread and after breaking it he said: This is my body, which I give you. Do this unto one another until the Second Coming. He then took the cup, and after blessing it he said: And this cup is a testament of the covenant we entered with one another with our blood. Do this to one another until our kingdom comes, through the will of the people! (*Matigari*, 1987:57).

Through this act, Matigari seeks to instil lasting courage, unity, and resolve in the oppressed. Like Jesus, he urges the people to carry out his mission of resistance and justice, ensuring that his vision for truth and equity lives on even after his physical absence. This parallel not only underscores Matigari's symbolic role as a messiah figure but also strengthens his legitimacy as a leader of the oppressed.

Ngugi's use of biblical imagery is also a deliberate subversion of Christianity's historical role in colonial Africa. Christianity, once a tool for subjugation, becomes a vehicle for resistance in *Matigari*. As Elisio Salvado Macamo (2005:1) observes:

Christianity was to a large extent an essential element of the colonial project. Africans were brought under colonial rule also on behalf of Christianity, as this religion was seen not only as representative of the kind of European civilization Africans were expected to adopt but also as the standard against which their humanity could be measured.

The Christ-like persona draws upon familiar religious symbols to inspire the masses, particularly the workers, peasants, and children, to resist oppression. Ngugi himself explains the rationale for this approach: "I have also drawn from *The Bible*

in the sense that *The Bible* was for a long time the only literature available to Kenyan people in their national language”.¹. By integrating biblical allusions, Ngugi ensures accessibility to his message, leveraging the cultural and spiritual familiarity of the Bible to engage and empower his audience.

Similarly, Frantz Fanon critiques Christianity’s complicity in oppression, stating: “The colonising bourgeoisie is helped in its work of soothing the natives by the inevitable religion. All those saints who have turned the other cheek... are studied and held up as examples” (Fanon, 1968: 67). In contrast, Ngugi reclaims Christianity as a force for justice, transforming it from a tool of pacification to one of empowerment. Through Matigari, Christianity rejects submission and urges resistance against exploitation. This reinterpretation encourages Kenyans to see themselves as active agents in their own liberation.

Ultimately, Matigari serves as a rallying figure, empowering the downtrodden to challenge the injustices of neo-colonialism. Ngugi’s goal in creating Matigari is to transform African society by instilling confidence, unity, and a determination to overcome the legacies of imperialism and neo-colonial domination.

Ngugi wa Thiong’o demonstrates the transformative power of words through Matigari who gives hope and courage to the oppressed by emphasizing that they are their own liberators. Matigari’s declarations redirect the focus of the downtrodden inward, as he proclaims:

The God who is prophesied is in you, in me, and in other humans. He has always been there inside us since the beginning of time. Imperialism has tried to kill that God within us. But one day that God will return for the dead... and liberate us who believe in

¹Ngugi wa Thiong’o, “An Interview with Ngugi”, *The Weekly Review*, 9 Jan. 1978, p. 10

Him... But... if you let your country go to the imperialist enemy and its local watchdogs, it is the same thing as killing that God who is inside you... (Matigari, p. 156).

This statement challenges the colonial narrative of dependency on external forces for salvation, whether divine or political. By asserting that "God" resides within every individual, Matigari shifts the focus from passive faith to active self-liberation. This reframing counters the historical use of Christianity as a tool to pacify African populations under colonial rule. Colonial teachings often emphasized submission, portraying suffering as a pathway to divine reward. Ngugi, however, subverts this narrative, transforming faith into a source of empowerment.

The metaphor of a "dead God returning to life" symbolizes the revival of agency among the oppressed. Matigari's words serve as a reminder that liberation is not a gift bestowed from above but a responsibility that lies within the people themselves. The oppressors, through imperialism and neo-colonialism, may have sought to suppress this inner power, but Matigari calls for its reawakening. This declaration positions the masses as their own saviours, capable of reclaiming their dignity and rights.

Ultimately, Matigari's Christ-like declarations are designed to instil confidence and unity among the oppressed. His words transcend individual struggles, emphasizing collective responsibility and action. By reinterpreting faith as a source of strength and resistance, Ngugi offers a powerful vision of liberation that is both spiritual and political.

Through Matigari's proclamations, Ngugi demonstrates the transformative potential of language. Words, when wielded

effectively, can inspire hope, challenge oppression, and mobilize entire communities to reclaim their agency and fight for justice.

2. Justice and Equity: The Bedrock for Development

Justice is the dismantling of barriers to resources and opportunities in the society so that all individuals and communities can live a full and dignified life. These barriers are essentially: exploitation, corruption and repression.

Equity is the fact of recognizing that the same thing for everyone doesn't truly address needs, and therefore, specific solutions and remedies—which may be different for different people—are necessary. Essentially, equity is concerned with giving everyone a shoe that fits.

In the context of this study, Justice establishes the rights for workers and peasants of gaining the fruits of their labour and the recognition by the leaders of their basic human rights. Marxist literary theory helps us to see how Ngugi represents the exploitation and oppression of the downtrodden by the ruling class. Equity in the context of this study is a fair distribution of these fruits according to the status and position of all members of the fictional society created by Ngugi, contrarily to the capitalist system where the leaders grab the products of workers and peasants, making them to live only on the droppings. In a society where justice and equity prevail, the attitude and the decisions of the leaders are guided by Political morality which is called upon to help settle conflicts that occur in the process of regulating public affairs. It requires of politicians to rely, in addition to the democratic principles, on moral values and what is useful to everybody in society.

The prevalence of justice and equity in the society advocated by Ngugi will put the masses and the workers in a sound psychological, emotional and mental state to relish their full potentials for socio-economic development.

Ngugi Wa Thiong'o underscores the critical role of justice and equity in fostering sustainable development and liberation in post-independence Africa. Through the narrative of *Matigari*, he highlights the Marxist critique of class inequalities, where workers are exploited and denied the benefits of their production. The ruling elite, characterized by exploitative practices, thrive at the expense of the proletariat, who endure systemic oppression. This disparity is epitomized in the novel by the phrase: "How can I, black-man-who-produces, not know the white-man-who-reaps-where-he-never-sowed?" (*Matigari*, 1987:46).

In Ngugi's vision, the path to liberation is deeply intertwined with dismantling these inequities. The capitalist system, which perpetuates exploitation and impoverishment, is critiqued for alienating individuals from the products of their labor. E. Reiss (1997: 45) articulates this point, asserting that workers are exploited when their compensation fails to reflect the value of what they produce. Similarly, B. King (1960: 114) argues that alienation occurs when workers see their creations appropriated by others, stripping them of ownership and agency.

Through *Matigari*, Ngugi advocates for a system rooted in fairness and shared prosperity. Justice is not merely an abstract ideal but a tangible necessity for societal transformation. *Matigari*'s mission to confront the oppressors and reclaim stolen land and resources symbolizes the broader struggle for equity. His declaration, "A person who seeks justice never tires of the

search until he finds it," (*Matigari*, 1987:64) reinforces the idea that justice requires persistence, courage, and collective action.

Moreover, Ngugi positions justice and equity as prerequisites for restoring dignity in the oppressed. The novel reveals the dehumanizing effects of systemic exploitation, where the majority live in poverty while a privileged few enjoy opulence. *Matigari's* unwavering commitment to challenging this imbalance serves as an inspiration for the downtrodden, encouraging them to envision and fight for a society where resources and opportunities are equitably distributed. Ngugi illustrates the injustice and the exploitation the downtrodden are subjected to through *Matigari's* following statement:

I worked all the machines and in all the industries, but it was Settler Williams who would take the profits to the bank and I would end up with the cent that he flung my way. I am sure that you already know all this. I produced everything on that farm with my own labour. But all the gains went to Settler Williams. What a world! A world in which the tailor wears rags, the tiller eats wild berries, the builder beds for shelter. (*Matigari*, 1987:21).

By addressing these themes, Ngugi not only critiques the failures of post-independence governance but also presents a blueprint for rebuilding societies fractured by colonialism and neo-colonial exploitation. Justice and equity are not merely political ideals but foundational principles for achieving liberation, fostering unity, and paving the way for true development. One of *Matigari's* most iconic declarations asserts the unyielding nature of truth and justice:

"A farmer whose seeds have not

germinated does not give up planting. A person who seeks justice never tires of the search until he finds it. Truth never dies; therefore, truth will reign in the end, even if it does not reign today." (*Matigari*, p. 64).

This metaphor, rooted in agrarian imagery familiar to many Kenyans, connects the struggle for justice to everyday perseverance, making the message accessible to the masses. The statement underscores a central theme of the novel: the inevitability of justice and the enduring nature of truth. Ngugi uses Matigari's words to remind the oppressed that their fight is neither futile nor in vain, even when immediate results seem unattainable. This persistence mirrors biblical teachings, where faith and perseverance are central to achieving salvation and overcoming trials.

As T. Ranger (1983:137) notes in his analysis of Matigari's role:

Matigari emerges, by embodying the novel's ideological location, as a centered, unified self who as a prophet distinguishes truth from falsehood and maintains that there is basically one story to tell: 'The world is turned upside down, but it must be set right again. For I have seen that in our land today lies are decreed to be the truth and truth decreed to be a lie.'

Ngugi's portrayal of Matigari can thus be likened to the divine mission of Jesus Christ—to liberate the downtrodden, restore justice, and end oppression. As a Christ-like figure, Matigari embodies the resistance against colonial and neo-colonial injustices while inspiring the masses to envision and fight for a fair and equitable society.

Matigari's declarations are not only motivational but also deeply confrontational. His critique of the oppressors and their systems is encapsulated in his following statement:

Should the shepherd and the shepherdess let the wolves and hyenas herd their sheep for them? This world is indeed upside-down, and it must be set to rights again. The builder wants a place in which to lay his head. The tiller wants his harvest. The worker wants the produce of his labour. We have refused to be the cooking pot that just cooks and never tastes the food. (*Matigari*, 1987:138).

Here, Matigari uses direct and evocative language to expose the moral and systemic corruption of neo-colonial governance. Matigari takes the stand against exploitation and seems to suggest that the system of exploitation should stop. There must be an end to the injustice caused by capitalism.

This statement, much like the proclamations of Christ in the Gospels, is a radical indictment of the status quo. It challenges the foundations of an exploitative system, calling for its complete overhaul. Ngugi's choice of words reflects a Marxist critique, emphasizing that the reversal of truth and justice is a deliberate act of those in power to maintain their dominance. His words not only inspire the oppressed but also destabilize the moral authority of the oppressors. They reveal the contradictions and hypocrisies of a system that preaches fairness while perpetuating inequality. By speaking truth to power, Matigari encourages the downtrodden to recognize their own capacity to resist and reclaim their autonomy.

Through Matigari, Ngugi asserts that the moment has come for the Kenyan people to claim their rights. The world must be set

to rights. The injustice must be redressed. That is why Matigari goes round the country demanding where he can find truth and justice.

Conclusion

This study has explored the critical role of a leader or role model in mobilizing the oppressed for resistance and political action in post-independence Africa.

The study has shown how the novel *Matigari* emerges as a powerful allegory for resistance and transformation in post-independence Africa, illuminating the challenges of neo-colonial oppression and the critical need for visionary leadership. Through the Christ-like figure of Matigari, Ngugi redefines the role of a leader as one who not only exposes societal injustices but also inspires the oppressed to recognize their innate power and agency. Matigari's actions and proclamations serve as a rallying call, urging the downtrodden to reject passivity, confront systemic exploitation, and envision a society founded on justice and equity.

The novel also underscores the transformative potential of truth, courage, and unity in dismantling oppressive structures and reclaiming dignity. Ngugi demonstrates that justice and equity are not only moral imperatives but also prerequisites for sustainable development and true liberation. By weaving biblical symbolism into Matigari's narrative, Ngugi subverts historical uses of religion as a tool of colonial domination, instead reimagining faith as a source of empowerment and resistance.

Ultimately, *Matigari* serves as a timeless call to action, challenging both individuals and communities to persist in their

quest for truth and justice. Ngugi's work affirms that the fight against oppression is both a collective and personal journey, rooted in an unwavering belief that a just and equitable society is not only possible but inevitable. In doing so, *Matigari* becomes a lasting beacon of hope and resilience, offering a role model for generations striving to reclaim their autonomy and reshape their future.

Through this study, African societies are educated to the fact that they should no more wait for an outside intervention to liberate them. They are now equipped with the psychological, political and social tools to liberate themselves. Through *Matigari*, Ngugi makes it clear that no meaningful development is possible when the actors play the role of hopeless victims. Africans should no more seek the improvement of their life conditions through prayers but they must now stand up and fight actively against the exploiters.

References

A – Corpus

NGUGI wa Thiong'o, 1987. *Matigari*, London, Heinemann.

B – Secondary Sources

AFOLAYAN Sola, 2015. "NGUGI WA THIONG'O and his 'Mathe-logic' of Revolution in *Matigari*: Re-introducing Militia Struggle", in *International Journal of English and Literature*, Vol. 6(3), March, pp. 58–66.

AMUTA Chidi, 1989. *The Theory of African Literature*, Institute for African Alternatives and Zed Books Ltd, London and New Jersey

- BJÖRKMAN Ingrid, 1993. "Oppression and Liberation of Kenyan Women: On Orature and Modern Women's Literature", in Raoul Granqvist (ed.). *Culture in Africa: An Appeal for Pluralism*, Nordiska Afrikainstitutet, Uddevalla, pp. 109–122.
- CLERKE Ellen Mary, 1898. "Assam and the Indian Tea Trade," in *Asiatic Quarterly Review*. Vol. 5, January, pp. 23-34.
- FANON Franz, 1968. *The Wretched of the Earth*, Translated by Constance Farrington, Grove Press Inc., New York
- KING Bruce, 1960. *New National and Post-colonial Literatures*, Oxford University Press, New York
- LETSEKA Moeketsi, 2000. "Africana Philosophy and Educational Discourse", in Higgs P., Vakalisa N. C. G. M., Mda T. V., and Assie-Lumumba N. T. (eds.), *African Voices in Education*, Juta, Lansdowne pp. 179–193.
- MABOVULA Nonceba Nolundi, 2011. "The Erosion of African Communal Values: A Reappraisal of the African Ubuntu Philosophy", in *Inkanyiso: Journal of Human & Social Sciences*, Vol. 3(1), pp. 38–47.
- MACAMO Elisio Salvado, 2005. *Negotiating Modernity: Africa's Ambivalent Experience*, Zed Books, University of South Africa Press & Codesria, London & New York, Pretoria, Dakar
- MAKHAMANDZE T., GRAND N. & TAVUYANAGO B., 2009. "The Role of Traditional Leaders in Fostering Democracy, Justice and Human Rights in Zimbabwe", in *The African Anthropologist*, Vol. 16, Nos. 1 & 2, pp. 33–47.
- MBITI John Samuel, 1970. *African Religions and Philosophy*, 1st ed., Heinemann, London
- MEENAKSHI Bharat, 2003. *The Ultimate Colony: The Child in Postcolonial Fiction*, Allied Publishers Private Limited, New Delhi
- NUKUNYA Godwin Kwaku, 2003. *Tradition and Change in Ghana*, Ghana University Press, Accra

RANGER Terence, 1983. "The Invention of Tradition in Colonial Africa". in *The Invention of Tradition*, edited by Eric Hobsbawm and Terence Ranger, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 137–138.

REISS Eric, 1997. *Marx: A Clear Guide*, Westview, Press London

UZUKWU Elochukwu, 1996. *A Listening Church: Autonomy and Communion in African Churches*, Orbis, New York

VERNON Richard, 2001. *Political Morality*, Continuum, London and New York

WALDER Dennis, 1998. *Post-colonial Literatures in English*, Blackwell Publishers, Malden

Évolution des politiques en matière de langues dans le système éducatif burkinabè

Koudtanga Christine OUÉDRAOGO
Université Joseph KI-ZERBO
christine15sere@gmail.com

Résumé

Le système éducatif burkinabè a enregistré plusieurs politiques en matière de langues. Cette multiplicité de décisions en faveur des langues est liée à plusieurs facteurs dont le principal est le changement constitutionnel. Ainsi, chaque République a expérimenté des politiques linguistiques dans l'éducation durant le temps qui lui a été consacré dans le but, non seulement d'améliorer la pratique des enseignants, mais aussi d'assurer la réussite des élèves. Mais, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes au cours de certaines périodes. C'est pourquoi, la présente étude se donne pour objectif de mettre en lumière l'évolution de ces politiques dans le système éducatif à travers les périodes qui ont marqué la vie politique de notre pays, à partir de consultations documentaires et d'interviews. Il en ressort que certaines périodes ont suscité de l'espoir contrairement à d'autres. D'où la nécessité de décisions fortes au profit des langues.

Mots clés : *Système éducatif, évolution, langues nationales, politiques linguistiques, Républiques*

Abstract

Burkina Faso's educational system has implemented several language related policy changes. This multiplicity of decisions in favour of languages is linked to various factors, the main one being constitutional changes. Thus, each Republic has experimented with some linguistic policies in the educational system during the time devoted to it with the aim, not only to improve teachers' practices, but also to ensure students' success. But the results have not always met the expectations. The present study aims, then, to highlight the evolution of these different policies, taken in favour of the educational system, through the different periods which have marked the political life of our country, based on documentary research and interviews.

The findings reveal that while some periods have given rise to hope, others have been less promising. Hence the need for strong decisions for the benefit of languages.

Keywords: *Educational system, Evolution, National languages, Linguistic policies, Republics*

Introduction

La politique en matière de langues est un thème qui intéresse plus d'un, au regard de son importance dans l'éducation pour le développement de toute nation. En effet, pour (Calvet, 1993 : 3), la politique linguistique est généralement définie comme l'ensemble des choix conscients qui régissent les rapports langue(s)/structure sociale. Menée surtout par l'État, elle a pour effet de créer les conditions de la promotion et de l'expansion de certaines langues et corrélativement les conditions d'exclusion et de régression d'autres langues.

Ainsi, les politiques en matière de langues, qui représentent les différentes décisions prises par les dirigeants à l'endroit des langues dans le système éducatif, constituent un facteur décisionnel pour le parent d'élève en matière de choix du type d'enseignement à offrir à son enfant. Elles représentent un tremplin pour l'enseignant dans sa pratique de classe qu'il doit réorienter pour l'obtention des résultats escomptés. Ces décisions visent donc de meilleurs rendements au niveau des apprenants. Mais, leur évolution avec les changements de constitutions suscite des interrogations quant à leurs objectifs premiers qui n'ont pas toujours répondu aux attentes pour plusieurs raisons. C'est pourquoi, l'objectif de notre étude est de faire l'état des lieux de ces décisions autour de la principale question : quelle est la progression des politiques en matière de langues dans le système éducatif burkinabè ? Pour satisfaire cette préoccupation, la présente étude prend en compte le volet théorique, méthodologique, ainsi que les résultats et leur

analyse en rapport avec la problématique et l'objet de ce travail.

1. Cadres théorique et méthodologique

1.1. Cadre théorique

Les politiques en matière de langues dans le système éducatif découlent d'un certain nombre de paramètres qui concourent au succès des élèves. Ces politiques s'inscrivent dans un cadre global qui fait appel à la gestion de la diversité linguistique dans un esprit de contact des langues, où les populations vivent en harmonie dans la société. En effet, pour les linguistes, la langue est l'élément essentiel dans le processus d'apprentissage et d'acquisition des savoirs chez l'élève. Elle est déterminante dans le succès ou l'échec de l'élève dans son cursus scolaire. La politique linguistique dans cette dynamique, au niveau du système éducatif se penche sur les décisions en faveur des langues d'enseignement. Ainsi, pour (Batiana,1996 :43), la politique linguistique est « toute action des décideurs politiques et administratifs en vue de la réglementation de l'utilisation des langues en présence sur le territoire ». Quant à (Calvet, 1987 : 85), elle renvoie à « l'ensemble des choix conscients effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie sociale, et plus particulièrement entre langue et vie nationale ». De ce fait, les politiques linguistiques décident de l'avenir des élèves en choisissant de privilégier telles ou telles autres langues au détriment de plusieurs autres, surtout dans le contexte burkinabè.

En outre, la langue émane d'une société à laquelle elle ne saurait se soustraire et d'où est issu l'élève avant son accès à l'institution scolaire. C'est dans cette logique que la sociolinguistique scolaire intervient dans cette étude. En effet, la sociolinguistique scolaire a pour objet d'étude, selon (Marcellessi,1985 :15), le langage de l'enfant ou de

l'adolescent à l'école avec pour centre de réflexion l'échec et les difficultés scolaires liés à la non maîtrise de la langue d'enseignement.

Mais, dans la logique du bien être des élèves, ces politiques linguistiques dans le système éducatif doivent évoluer en fonction des besoins des élèves et des paradigmes sociaux associés dans le temps et dans l'espace.

1.2. Cadre méthodologique

Pour la concrétisation de ce travail, nous avons exploité des documents relatifs à notre sujet d'étude. Il s'agit entre autres de productions scientifiques sur la politique linguistique et éducative, la sociolinguistique d'auteurs aguerris de ces questions et de textes officiels sur les langues au Burkina Faso.

Par la suite, la réalisation de l'enquête a été faite sur la base d'un guide d'entretien élaboré à cet effet et à l'intention de personnes ressources chargées du pilotage des questions de politiques linguistiques dans le système éducatif. L'enquête a concerné le représentant du Secrétariat Permanent chargé de la Promotion des Langues Nationales (SP/PLN), celui de la Direction du Continuum de l'Education Multilingue (DCEM), devenu un service au sein de la direction de l'Accès à l'Education Formelle (DGAEF), et celui de la Direction Générale de l'Education non Formelle (DGENF). Il était question de recueillir des informations sur une vision d'ensemble des langues dans le système éducatif, ainsi que leur place dans le cercle des dirigeants et des intellectuels, capable de contrarier les difficultés d'apprentissage et d'impacter positivement les acquisitions ou inversement.

A cet effet, les enquêtés ont répondu aux questions relatives à la place des langues dans le système éducatif, la vision des langues dans la sphère dirigeante et élitiste, mais aussi leur appréciation de la progression des langues dans le

système éducatif. Les informations issues de ces enquêtes et de la documentation ont fait l'objet d'analyse en rapport avec la problématique et l'objectif de la présente étude, afin d'envisager des perspectives meilleures pour l'école burkinabè.

2. Résultats

L'évolution des politiques en matière de langues dans le système éducatif prend en compte leur place à l'école, leur représentation aux yeux des dirigeants et des intellectuels, qui ont induit le processus de leur progression dans l'éducation au cours de la vie politique du Burkina Faso.

2.1. La place des langues dans le système éducatif

Indépendant depuis le 5 août 1960, le Burkina Faso a connu quatre Républiques et plusieurs régimes d'exception (militaires et civils) avec une vision plus ou moins précise de la question de l'aménagement linguistique par chaque dirigeant tour à tour.

C'est dans ce sens que pour (SOMÉ, 2003 : 113), les différents gouvernements de la Première République et de ceux des régimes d'exception ont été selon le terme employé par l'auteur lui-même, le « continuateur » du système scolaire du colon. En effet, avec le régime du Président Maurice YAMÉOGO, l'essentiel était de parfaire une administration civile, judiciaire et militaire sur le modèle jacobin de la France. Selon l'historien (FURET, 1978 :16) dans « Penser la Révolution française », « Le jacobinisme est à la fois une idéologie et un pouvoir : un système de représentations et un système d'action ». C'est aussi une doctrine, une idéologie développée et mise en application lors de la Révolution française de 1789. Aujourd'hui, le mot « jacobinisme désigne une doctrine qui tend à organiser le pouvoir de façon administrative (bureaucratie) et centralisée (centralisation) et à

le faire exercer par une élite d'experts (technocratie) qui étendent leur compétence à tous les échelons géographiques et à tous les domaines de la vie sociale afin de les rendre uniformes, ce qui en fait l'adversaire du régionalisme et du fédéralisme. Le français avait le prestige d'être la langue de l'enseignement et de la formation de tous les cadres et agents subalternes de l'administration, ce qui a entraîné le pays dans une diglossie. Cela a donné lieu à une connotation du français parlé selon le degré de sa maîtrise. Ce régime sera emporté par le soulèvement populaire du 3 janvier 1966 avec l'avènement d'un régime militaire.

Cependant, avec l'accession du régime militaire au pouvoir en 1966, une politique en matière de langues dans le système non formel en direction des adultes ou alphabétisation a vu le jour avec l'aide des partenaires comme l'UNESCO, à travers le Programme Expérimental Mondial d'Alphabétisation (PEMA). Mais, il a fallu attendre trois (3) ans pour voir la publication, au Journal officiel, du décret n°69-12 PRES du 17 janvier 1969 en huit (8) articles, qui constituera l'acte de naissance de la politique linguistique du pays. Ce décret a influencé positivement la création du département de linguistique du Centre d'Etudes Supérieures de Ouagadougou (CESUP), devenu aujourd'hui Université Joseph KI-ZERBO. Seulement, s'il a créé un cadre d'action pour les linguistes, les moyens pour le travail de recherche et de promotion des langues du pays n'ont pas suivi.

À la suite du régime précédent, le suivant, caractérisé par des rivalités au sein des partis politiques, n'a pu mettre en place aucune politique en matière de langues ; ce ne fut que des modifications d'actes.

Vient ensuite le gouvernement du renouveau, dirigé par le Général Aboubacar Sangoulé LAMIZANA, avec une situation politique difficile à maîtriser et à gérer si bien qu'en lieu et place d'une véritable politique en matière de langues,

c'est une politique d'aménagement linguistique qui a été établie. Cette politique est seulement suivie d'un décret modificatif de celui du 17 janvier 1960, à savoir « le décret n°75-488 PRES-EN du 16 décembre 1975 », composé de neuf (9) articles, qui précise les missions, la tutelle et la composition de la Commission Nationale des Langues Voltaïques. Toujours avec le Président, le Général Aboubacar Sangoulé LAMIZANA au pouvoir, préoccupé par les modes de vote aux élections, son gouvernement change de regard au sujet de la question de réforme au niveau du système éducatif. C'est ainsi qu'il considère deux (2) axes prioritaires dans ce sens. Il s'agit de la création de l'Office National de l'Éducation Permanente et de l'Alphabétisation Fonctionnelle et Sélective (ONEPAFS), appuyé par l'Organisme Régional de Développement (ORD) en direction des adultes, ainsi que de trois (3) zones linguistiques d'enseignement (moore, dioula et fulfulde) pour les plus jeunes avec un décret de dix (10) articles d'application.

Avec la perte du pouvoir, au profit du colonel Saye ZERBO, le 25 novembre 1980 qui ne fera que deux (2) ans comme Président, soit de 1980 à 1982, intervient un changement majeur. Son régime mettra fin à la politique d'aménagement linguistique en trois (3) zones linguistiques (moore, dioula et fulfulde). Dans la même logique, l'ONEPAFS devient l'Institut National pour l'Alphabétisation et de la Formation des Adultes (INAF). Le régime du Colonel prendra fin avec l'avènement du Conseil du Salut du Peuple (CSP1+ CSP2= CSP), qui ne durera que neuf (9) mois au total, soit du 7 novembre 1982 au 4 août 1983, à cause d'une grave crise interne qui n'a pas permis au Président Médecin-Commandant Jean-Baptiste OUÉDRAOGO de parler de politique en matière de langues en général et dans le système éducatif en particulier pour son pays.

Ce régime prendra fin avec l'avènement du Conseil National de la Révolution (CNR) de 1983 à 1987 avec à sa tête

le Capitaine Isidore Noel Thomas Sankara. Mais, ce n'est que trois (3) ans après que ce régime s'est véritablement penché sur la question de l'alphabétisation et sur les réformes du système éducatif à travers l'appel dit de Gaoua. En effet, le 17 octobre 1986, le Président Isidore Noël Thomas SANKARA lançait un appel à Gaoua, ville située dans la région du Sud-Ouest du pays à travers un discours dans lequel il a d'abord posé un diagnostic de la situation de l'enseignement. Ensuite, il a situé les responsabilités face à la dégradation continue et dangereuse de l'enseignement pour enfin inviter toutes les parties prenantes au système éducatif à prendre conscience d'une chose, à savoir que l'éducation est le socle du développement participatif et durable d'une nation. Cet appel a jugé nécessaire d'opérationnaliser une alphabétisation de masse appelée « Alpha Commando ». Cette volonté politique, d'inspiration cubaine, voulait mettre fin à l'analphabétisme des adultes en se servant des alphabétisations de masse nommées « commando » et « bantaaré ». Mais, cette alphabétisation de masse va se heurter à un manque de moyens.

Néanmoins, ce fut le premier régime à lancer, sur l'ensemble du territoire, une esquisse de politique d'alphabétisation sous la tutelle de son secrétariat national autour de stratégies bien définies. Malheureusement, les événements tragiques du 15 octobre 1987 ont mis fin à ce projet. C'est alors le Capitaine Blaise COMPAORÉ qui préside aux destinées du pays avec le Front Populaire (FP). Au regard de l'obscurantisme de la population et pour des raisons financières, ce régime propose une campagne de masse et l'élévation du taux de scolarisation en campagne.

Ainsi, la Constitution du 2 juin 1991, à l'article 35 de son titre II, dispose que « la langue officielle est le français. La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales ». Malheureusement, la loi d'officialisation tarde à voir le jour. Aussi, l'Institut National d'Alphabétisation

et de Formation des Adultes (INAFSA), devenu l'Institut National d'Alphabétisation (INA), travaille selon trois (3) axes en matière d'alphabétisation, à savoir l'alphabétisation initiale, la formation complémentaire et la formation spécifique. Plusieurs directions dédiées à la promotion des langues nationales ont vu le jour dans le système formel et celui non-formel. L'évolution de cette politique a donné comme nouveauté à ce jour un secrétariat permanent à la promotion des langues nationales au ministère de l'Éducation.

En outre, la clarification au sujet de ces langues s'est faite à travers les lois de l'éducation de 1996 et de 2009, en les promettant comme langues d'enseignement. Cela est renforcé par des actes sur les choix des langues à option facultative au Bac, notamment les trois (3) langues que sont le moore, le dioula et le fulfulde en 1991.

Il convient de noter que l'œuvre de Solidar Suisse, ex-OSEO, a permis à un moment donné de redonner vie aux langues nationales par l'entremise de l'éducation bilingue. En effet, l'Éducation Bilingue (EB) est un système d'enseignement où l'enseignement est donné dans deux (2) langues avec ou sans décalage dans l'utilisation de celles-ci. Dans le contexte du Burkina Faso, il s'agit de partir d'une langue nationale maîtrisée par l'enfant pour lui transmettre un même contenu que celui de l'école classique, mais à côté du français en tant que langue étrangère. Elle intervient après une longue série de réformes et d'innovations visant à valoriser, entre autres, les langues nationales. Selon (Hamers et Blanc, 1983 : 27), l'éducation bilingue est « Un système d'enseignement dans lequel, à un moment variable, pendant un temps et dans des proportions variables, simultanément ou consécutivement ; l'instruction est donnée dans au moins deux langues, dont l'une est normalement la première langue de l'élève ».

Cette éducation bilingue intervient à plusieurs niveaux, aussi bien au niveau du système formel, dans les écoles bilingues que du système non formel, dans les centres d'alphabétisation. Quel que soit le système dans lequel l'on se trouve, il y a des palliatives afin de répondre aux besoins des apprenants. C'est ainsi qu'il y a une réduction de la durée de la scolarité de cinq ans au lieu de six ans, avec une répartition du temps d'intervention des langues dans le système formel. Au niveau du système non formel, plusieurs autres facilités accompagnent le déroulement de la formation en termes de durée et de périodicité de formation, en fonction des situations des différents apprenants et des structures dans lesquelles chacun se trouve.

L'introduction des langues nationales dans le système non formel par le biais de l'alphabétisation fonctionnelle a contribué à donner une autre image aux langues nationales. Mieux, leur introduction progressive dans le système formel à la faveur des états généraux de l'éducation en 1994 a été un facteur déclencheur pour leur revalorisation, même si cela est resté un peu timide a priori.

Plus tard, la lettre de politique éducative faisant la promotion des écoles bilingues a vu le jour en 2001 et 2002 et on a même assisté à l'avènement de diverses structures de l'éducation bilingue ainsi que des Collèges Multilingues Spécialisés (CMS) en 2003.

En 2004, c'est la transcription et la didactique de langues nationales dans les Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire (ENEP) par arrêté et en 2005, c'est l'ouverture de CMS dans la province du Houet.

On peut retenir également le décret de 2008 qui autorise l'enseignement dans les langues nationales. Une précision sur la promotion des langues nationales par le Ministère de l'Education Nationale de l'Alphabétisation de la Promotion des Langues Nationales (MENA/PLN), avec la création d'un

Secrétariat Permanent pour la promotion des langues nationales par décret en 2009 renforce l'esprit de promotion des langues nationales qui sera couronné par l'adoption d'une politique linguistique en janvier 2022.

Et récemment, précisément le 30 décembre 2023 avec la loi d'officialisation des langues nationales, en attente des décrets de choix des langues d'enseignement et des modalités de leur mise en œuvre, à la faveur de la révision de la Constitution de la quatrième République qui reconforte davantage ces langues.

2.2. Les attitudes des dirigeants vis-à-vis des langues dans le système éducatif

Des entretiens, il ressort que depuis fort longtemps, les observateurs constatent que partout, les gens ont des attitudes très tranchées sur les langues, en particulier lorsqu'il s'agit de leur attribuer et de leur reconnaître un statut et un prestige. « Les attitudes négatives envers les langues africaines sont curieusement largement répandues et partagées par un grand nombre d'Africains », (WOLFF, 2011 : 17).

L'interdiction des langues africaines sous la colonisation et leur exclusion des diverses sphères de la vie nationale, même après l'accession à l'indépendance, ont eu un impact durable d'attitudes mal informées qui engendrent des préjugés négatifs, des stéréotypes et des clichés néfastes pour le statut et le prestige des langues africaines que partage un grand nombre de personnes comme le « symbole » à l'école.

Cette attitude a longtemps impacté négativement la situation des langues nationales dans les administrations burkinabè en général et dans l'éducation en particulier, si bien que les répercussions sont toujours patentes chez certains.

2.3. L'analyse de cette situation

Il ressort de l'analyse de l'évolution des politiques en matière de langues, de la Haute-Volta au Burkina Faso, qu'elles se résument à la perpétuation de la « francophonie », avec le français comme langue officielle qui constitue une source de discrimination pour les langues nationales burkinabè. En effet, ce qui est à retenir, c'est que chaque régime a eu à sa manière une politique linguistique correspondant aux aspirations des dirigeants de l'époque, dictées par les intérêts implicites du colonisateur et/ou des partenaires au développement. Néanmoins, une lueur d'espoir se fait sentir avec l'avènement du régime militaire de janvier 2022, qui vient consacrer le statut de langues officielles aux nationales langues.

Au regard donc des différentes Constitutions des Républiques énumérées et des différentes décisions des régimes d'exception après plus de deux décennies, nous pouvons retenir que les politiques en matière de langues durant cette période n'ont pas connu une avancée significative dans le système éducatif pour diverses raisons.

3. Discussion

3.1. De la place des langues dans le système éducatif

Il est à noter que de 1960 à 1979, c'est la langue du colonisateur qui a conduit la destinée de milliers de Burkinabè, en passant par celle des Voltaïques, dans la mesure où elle a été la seule langue d'enseignement et ce, malgré les interpellations de personnes avisées en matière de langues que sont les linguistes et les psychopédagogues qui, déjà, voyaient l'importance de la langue maternelle dans l'éducation des enfants.

Mais, vu la volonté politique d'antan, dominée par la valeur et le prestige accordés à la langue française, les dirigeants d'alors n'ont pas prêté une oreille attentive à leur

requête. Or, déjà en 1972, une conférence tenue à Ouagadougou et qui réunissait des professionnels de l'éducation, des sociologues et des hommes politiques avait pour objectif d'examiner les travaux des experts des langues, dans le but de proposer une réforme qui tienne compte, non seulement des réalités en matière de langues, mais aussi des aspects socioculturels du pays. Cette conférence a donné naissance, quatre ans plus tard, soit en 1976, à un document titré « L'école voltaïque en question », dont l'objectif premier était : « Un système d'éducation pour un changement profond et global de la société en revalorisant le patrimoine culturel par l'utilisation des langues nationales ».

Au regard des événements marquant de cette période, on peut retenir que la Première République n'a pas marqué véritablement l'histoire du Burkina Faso par une politique en matière de langues qui promeuve les langues nationales du pays. Pourtant, le Président Maurice YAMÉOGO avait une connaissance parfaite de son pays ; il faisait aussi partie des meilleurs tribuns du pays, en français comme en moore. Mais, sans méconnaître la place des langues africaines dans la communication politique et sociale, il n'a pas su ou pu prendre de véritable politique en matière de langues avant son éviction du pouvoir.

En outre, du statut des langues, le contraste est sans équivoque. Pendant que les constitutions de 1978 et de 1991 portaient clairement le français comme langue officielle, le statut des langues nationales se lisait avec ambiguïté. Ce n'est qu'en décembre 2023, à la faveur de la révision de la Constitution que les langues nationales se sont vues doter d'un statut de langues officielles en général pour l'instant.

En un mot, plusieurs actions en faveur des langues nationales en général et de l'éducation bilingue en particulier ont été posées. Toutefois, leur application dépendra pour beaucoup d'une autre dimension, à savoir la volonté politique.

Cet aperçu de la situation des politiques en matière de langues dans le système éducatif montre l'évolution des différentes décisions qui ont fait l'objet de décrets ou /et lois, marquant la vie politique du Burkina Faso au cours des différentes périodes traversées.

3.2. Des attitudes des dirigeants vis-à-vis des langues dans le système éducatif

Les langues, vecteurs de tout développement en rapport avec les apprentissages ne sauraient être reléguées au second plan tout en espérant une émergence. Cette attitude des dirigeants d'alors, si elle répondait à la vision du colonisateur, ne saurait contribuer à la valorisation et à la promotion des langues nationales dans le système éducatif. En effet, ces dirigeants, notamment ceux des deux premières Républiques n'ont eu d'alternatives que de modifier des décrets en y insérant des articles en faveur des langues, mais qui prendront des décennies pour leur application.

Par ignorance ou par impuissance, ces attitudes n'ont pas toujours été favorables aux langues nationales dans l'éducation. Plusieurs actes ont été de nul effet par manque d'intérêt, en témoigne le centre de linguistique, qui est resté longtemps sans mesures d'accompagnement pour faciliter les recherches linguistiques et promouvoir très tôt les langues comme il le fallait. Mais, ces attitudes imputables à la place accordée aux langues nationales par les dirigeants, n'étaient pas anodines dans la mesure où le colon avait tout planifié pour une nation monolingue au profit du français, dans l'optique de mieux contrôler tous les niveaux de fonctionnement du pays. En plus, cette situation a été possible par l'ignorance de la population liée à leur état d'analphabète. Or, ce n'est qu'à partir des langues en question que toute la population pouvait être informée et s'assumer autour des questions politiques et de gouvernance pour mieux participer à la gestion et au

développement de la nation. Durant toute cette période, en dehors de l'aménagement du territoire en trois zones linguistiques, les deux premières Républiques n'ont véritablement pas marqué l'histoire du système éducatif en matière de politiques linguistique. Pire, c'est une période qui a laissé des séquelles chez bon nombre de voltaïques à travers le « symbole ». En effet, le symbole, « un crâne d'âne » était porté par quiconque oserait s'exprimer en langues nationales en classe ou dans l'enceinte de l'établissement. Cette situation qui a même été la source de pertes scolaires élevées a constitué pendant très longtemps une raison du refus des langues nationales par certains, au moment de l'esquisse de valorisation des langues à travers leur introduction dans le système éducatif, tellement les séquelles en disent long.

L'appel de Gaoua qui venait dans une certaine mesure répondre aux aspirations des populations n'a pas pu prospérer. C'était pourtant une occasion de promotion et de valorisation des langues nationales dans le système éducatif, tout en boutant l'obscurantisme hors des populations. Une bonne attitude des dirigeants et des intellectuels pouvait contribuer à maintenir ces langues, non seulement par l'exemple, mais aussi par l'adoption de textes favorables aux langues.

Même la Quatrième République qui a été riche en textes, n'a véritablement pas permis la généralisation de l'éducation bilingue. Si, de par le passé l'insuffisance de recherches sur les langues étaient indexée, ce n'est pas le cas de nos jours, où on note une avancée significative en matière de recherches qui donnent des orientations sociolinguistiques crédibles sur les langues. Mais, ce sont toujours les regards extérieurs, mitigés à l'égard des langues nationales qui freinent la généralisation de l'éducation bilingue dans le système scolaire burkinabè.

C'est le lieu d'indiquer une fois de plus, les attitudes délétères à l'endroit des langues nationales qui relèvent des

idées des intellectuels et des dirigeants d'alors à l'égard de ces langues qu'ils voient comme des langues incapables de transmettre des savoirs scientifiques. Pire, ils prétextent des absences d'équivalents de termes appropriés dans les langues nationales pour les termes techniques et scientifiques qui ne sont plus d'actualité.

Sans oublier les effets du « symbole » qui indiquent une perte de confiance en soi, l'extraversion patente consistant, par exemple, à ne trouver de valeur que dans ce qui vient de l'extérieur comme de l'Europe, et particulièrement de la France et à attendre tout de l'extérieur a conséquemment animé les dirigeants, fomentés dans un moule occidental. Dans cette dynamique coloniale, (ABDULAZIZ, 1995 : 161) affirme : « La politique linguistique coloniale des français entrave les recherches sur les langues africaines ou leur développement. La langue française devrait être la seule langue administrative, d'enseignement et de culture. Par conséquent, les langues nationales africaines des pays gouvernés par la France étaient les moins développées, si tant est qu'elles les refusent, à l'indépendance. La plupart d'entre elles n'avaient même pas d'orthographe ».

Cette attitude a longtemps impacté négativement la situation des langues nationales dans les administrations burkinabè en général et dans l'éducation en particulier, si bien que les répercussions sont toujours patentes chez certains.

Fort heureusement que les langues nationales viennent d'obtenir le statut de langues « officielles » depuis décembre 2023 mais, en attente toujours de textes d'application en général et dans le système éducatif en particulier.

3.3. De l'analyse de cette situation

Ces politiques ne répondaient pas, pour la plupart aux attentes des populations pour diverses raisons, notamment la

non-définition claire des clauses intégrant les langues nationales, l'absence de recherche sociolinguistique sur le choix des langues, l'intérêt de la classe dirigeante pour le français au détriment des langues nationales ; d'où les multiples échecs enregistrés.

Du reste, la quatrième République et les régimes qui l'entourent semblent les plus riches en actes et en décisions. Il a le mérite de proposer plusieurs actes en faveur des langues nationales, dont celle récente est le décret d'adoption de la politique linguistique du Burkina Faso, signé en janvier 2022, doublée de la loi de décembre 2023 du régime militaire, qui confère le statut de langues officielles aux langues nationales du Burkina Faso qui seront officialisées à la faveur de la révision de la Constitution. Mais, il n'empêche qu'au regard des antécédents en la matière, plusieurs autres actions efficaces puissent être menées. C'est pourquoi, il nous paraît impérieux de réhabiliter les langues nationales à travers une véritable politique qui tienne compte des besoins et des aspirations des populations en matière d'éducation pour un meilleur accompagnement dans sa mise en œuvre. Il faut également revaloriser les langues nationales en les utilisant simultanément dans l'alphabétisation et dans le système formel.

Conclusion

Notre étude s'est préoccupée de l'évolution des politiques en matière de langues dans le système éducatif burkinabè. Elle a pris en compte les différentes périodes politiques qu'a traversé notre pays. Cela a permis de relever les multiples changements, en termes de politiques linguistiques intervenus dans le système éducatif. Des différentes investigations, les changements constitutionnels et la volonté de chaque dirigeant en fonction des objectifs de son mandat

figurent parmi les principaux facteurs déclencheurs des mutations survenues dans le système éducatif burkinabè. Au cours de leur évolution, certaines politiques linguistiques ont rencontré des obstacles qui sont entre autres, l'acceptation des langues nationales en tant que langues opérationnelles au même titre que le français, l'adhésion de certaines populations pour leur introduction dans le système éducatif due en partie aux séquelles du « symbole ». De ce fait, la préservation de ces langues, voire, leur meilleure progression dans le système éducatif au Burkina Faso est tributaire de la rigueur scientifique, doublée de la considération des pesanteurs sociolinguistiques et culturelles dans leur choix, le tout couronné de statut et de textes d'application sans ambiguïté à leur égard.

Références bibliographiques

- ABDULAZIZ Mohammed Hassan, 1995. « Histoire de la politique linguistique en Afrique concernant le choix de la langue d'enseignement », In : Vers une culture multilingue de l'éducation, Adama OUANE, pp.155-175, IUE, Hambourg
- BATIANA André, 1996. « Problématique d'une politique linguistique : le cas du Burkina Faso », In : Les politiques linguistiques, mythes et réalités, C. JUILLARD & L.J. CALVET, pp.41-47, AUPELF-UREF, Canada
- CALVET Louis Jean, 1987. *La guerre des langues et les politiques linguistiques*, Payot, Paris
- CALVET Louis Jean, 1993. *La sociolinguistique*, PUF, Paris
- FURET François, 1978. *Lire et écrire, l'alphabétisation des français de Calvin à Jules Ferry*, Minuit, Paris
- HAMERS Josiane et BLANC Michel, 1983. *Bilinguisme et bilinguisme*, Mardage, Bruxelles
- Marcellesi Jean Baptiste, 1985. *Introduction à la sociolinguistique*, Mont -Saint -Aignan, Paris

SOMÉ Maxime, 2003. *Politique éducative et politique linguistique en Afrique*, Harmattan, Paris

WOLFF Ekkehard, 2011. « Contexte et histoire : les politiques linguistiques et la planification en Afrique », dans *Optimiser l'apprentissage, l'éducation et l'édition en Afrique, le facteur langue*, A. OUANE et C. GLAND, pp.51-107, UIL/ADEA, Tunis

Retos de estudiantes marfileños del ELE en su transición académica en Francia

Laphin Innocent, MIMI
Universidad de Granada
innocentmimi03@gmail.com

Résumé

Cet article explore les défis auxquels sont confrontés les étudiants ivoiriens apprenant l'espagnol comme langue étrangère (ELE) lors de leur transition vers des études supérieures d'espagnol en France. À travers une approche qualitative et quantitative basée sur les données de 30 informateurs, il analyse les difficultés académiques, didactiques, linguistiques et culturelles rencontrées au cours de ce processus, ainsi que l'impact de leur formation préalable en Côte d'Ivoire. L'étude met en évidence les principaux obstacles, notamment les différences méthodologiques, le choc culturel et l'adaptation au système éducatif français, tout en soulignant les stratégies développées par les étudiants pour les surmonter. Cette recherche propose une réflexion sur la manière dont ces expériences peuvent contribuer à mieux comprendre le contraste entre les deux systèmes éducatifs afin de faciliter l'adaptation des futurs étudiants internationaux.

Mots-clés : étudiants, ivoiriens, enseignement, adaptation, France

Abstract

This article explores the challenges faced by Ivorian students of Spanish as a Foreign Language (ELE) during their transition to higher education in Spanish studies in France. Through a qualitative and quantitative approach, based on data from 30 informants, the study examines the academic, didactic, linguistic, and cultural difficulties that arise in this process, as well as the impact of their prior education in Côte d'Ivoire. The research identifies the most common barriers, such as methodological differences, cultural shock, and adaptation to the French educational system, while highlighting the strategies students develop to overcome them. This study provides a reflection on how these experiences can help illustrate the contrast between both educational programs to facilitate the adaptation of future international students.

Keywords: *students, Ivorians, education, adaptation, France*

Introducción

La movilidad académica internacional ha ido en aumento en las últimas décadas, impulsada por la globalización y el reconocimiento de la educación como un pilar fundamental para el desarrollo profesional. En este contexto, muchos estudiantes marfileños que han cursado español como lengua extranjera (ELE) optan por continuar sus estudios superiores en Francia, atraídos por la calidad de sus programas universitarios y la presencia del español en el ámbito académico y cultural. Sin embargo, este proceso de transición no está exento de desafíos que pueden influir en su rendimiento y adaptación. La llegada a un sistema educativo con enfoques didácticos distintos, exigencias académicas más especializadas y un entorno sociocultural diferente representa un cambio significativo para estos estudiantes. Las diferencias metodológicas entre la enseñanza del ELE en Costa de Marfil y en Francia, sumadas a las barreras culturales, pueden generar dificultades que van desde la comprensión de los contenidos hasta la integración en la vida universitaria. Además, el acceso a recursos académicos, la interacción con docentes y compañeros, así como las expectativas institucionales, configuran un escenario complejo que exige estrategias de adaptación por parte de los estudiantes.

De hecho, el artículo examina los principales retos que enfrentan los estudiantes marfileños de ELE en su transición a estudios superiores de español en Francia. A través de un análisis cualitativo y cuantitativo basado en los testimonios de 30 informantes, se analizan las dificultades académicas, didácticas, lingüísticas y culturales que surgen en este proceso. Asimismo, se identifican estrategias empleadas por los estudiantes para superar estas barreras y se reflexiona sobre las posibles acciones

que podrían facilitar su integración académica. Comprender estos retos no solo permite visibilizar la experiencia de estos estudiantes, sino que también abre la puerta a mejoras en los programas de enseñanza y orientación para futuros estudiantes internacionales que deseen seguir esta trayectoria.

1. Marco Teórico

Exploraremos la enseñanza del ELE en contextos no hispanohablantes, la adaptación académica internacional, la movilidad estudiantil intercultural y el impacto didáctico-pedagógico.

1.1. Adaptación académica en entornos internacionales

El proceso de adaptación académica de los estudiantes internacionales ha sido objeto de numerosos estudios en el ámbito de la educación superior (Ward et al., 2001; Marginson, 2014). La literatura especializada identifica factores clave que inciden en su integración, como las diferencias en los métodos de evaluación, la carga académica y el grado de autonomía en el aprendizaje. En el caso de los estudiantes marfileños, acostumbrados a un sistema educativo con una fuerte dirección docente y una evaluación basada en la memorización de contenidos, la transición al modelo universitario francés, centrado en el pensamiento crítico y la investigación, puede suponer un reto significativo. Los estudios sobre movilidad estudiantil (Bourgoin, 2018) han evidenciado que las dificultades en la adaptación académica pueden impactar la motivación y el rendimiento de los estudiantes, afectando su confianza y limitando su participación activa en el aula.

1.2. Perspectiva intercultural en la movilidad estudiantil

La competencia intercultural, definida por Byram (1997), es un factor clave en la integración de los estudiantes internacionales, ya que implica no solo la adquisición de

habilidades lingüísticas, sino también la capacidad de desenvolverse en un nuevo contexto sociocultural. Berry (2005) argumenta que el choque cultural puede ser un obstáculo significativo para la adaptación académica, ya que los estudiantes pueden experimentar dificultades en la comunicación con sus compañeros y profesores, así como en la comprensión de las normas sociales y académicas del nuevo entorno. Estudios previos de Deardorff en 2009 han demostrado que los estudiantes que desarrollan estrategias interculturales efectivas tienen mayores probabilidades de superar estos desafíos y mejorar su desempeño académico. La movilidad estudiantil, por lo tanto, no solo representa un reto, sino también una oportunidad para el desarrollo de competencias transversales esenciales en un mundo globalizado.

1.3. Dimensión didáctico-pedagógica, un impacto de las diferencias metodológicas

Las diferencias metodológicas entre los sistemas educativos africanos y europeos influyen en la adaptación académica de los estudiantes internacionales. En Costa de Marfil, la enseñanza sigue un enfoque tradicional basado en la transmisión del conocimiento, con una fuerte dependencia de la memorización y una estructura jerárquica donde el docente ejerce la autoridad principal (Altinyelken, 2010; Tabulawa, 2013). En contraste, el sistema universitario francés promueve metodologías más interactivas y centradas en el estudiante, como el aprendizaje basado en problemas y el enfoque por competencias, que fomentan la autonomía y el pensamiento crítico (Barrows, 1986; Tardif, 2006). Para los estudiantes marfileños, acostumbrados a una enseñanza estructurada y guiada, esta transición puede resultar desafiante, ya que implica adaptarse a dinámicas que requieren mayor independencia y autoaprendizaje (Bougehey, 2007). Estas variaciones en la

metodología pueden condicionar el desempeño, la participación y la confianza de los estudiantes.

Este marco pone de manifiesto cómo las diferencias pueden influir en la adaptación académica de los estudiantes internacionales. Para analizar de manera más precisa la situación de los estudiantes marfileños, es fundamental seleccionar una metodología adecuada tanto para la recopilación como para el análisis de los datos.

2. Marco Metodológico

Esta parte abordará el enfoque y muestra de la investigación, la recolección de datos y el procedimiento de análisis para obtener resultados precisos.

2.1. Enfoque y muestra de la investigación

Este estudio sigue un diseño exploratorio-descriptivo, cuyo objetivo es comprender las dificultades académicas, lingüísticas, didácticas y culturales que afectan la adaptación de los estudiantes marfileños en el sistema universitario francés. A través del análisis de datos cuantitativos y cualitativos, se busca identificar patrones comunes y estrategias de adaptación utilizadas por los informantes. El enfoque cuantitativo permite examinar la frecuencia y distribución de los principales retos percibidos por los estudiantes, mientras que el análisis cualitativo profundiza en sus experiencias, percepciones y estrategias de adaptación.

La investigación se basa en una muestra de 30 estudiantes marfileños que cursan estudios superiores de español en distintas universidades francesas. Los criterios de selección de los participantes fueron los siguientes: haber estudiado ELE en Costa de Marfil antes de su ingreso a la universidad en Francia; estar cursando estudios superiores de español en

Francia en el momento de la investigación o haber completado al menos un año en el sistema universitario francés; aceptar participar voluntariamente en el estudio. Los participantes fueron seleccionados mediante muestreo intencional (Patton, 2002), asegurando una representación diversa en cuanto a universidades, nivel de estudios y tiempo de estancia en Francia para que los datos recolectados sean representativos.

2.2. Recolección de datos

Para la recopilación de datos, se diseñó un cuestionario compuesto por preguntas cerradas y abiertas con el propósito de explorar distintos aspectos de la experiencia académica de los participantes. En primer lugar, se recogió información sobre su perfil sociodemográfico, lo que permitió contextualizar su trayectoria educativa y personal. Además, el cuestionario abordó sus experiencias académicas tanto en Costa de Marfil como en Francia, identificando diferencias clave entre ambos sistemas. También se indagó en las dificultades lingüísticas, académicas y metodológicas enfrentadas durante su proceso de adaptación, así como en las estrategias empleadas para superar estos desafíos.

El cuestionario fue distribuido en formato digital a través de Google Forms y aplicado a un total de 30 participantes. Para complementar y profundizar en la información obtenida, se llevaron a cabo 10 entrevistas semiestructuradas con un subgrupo de estudiantes seleccionados. Estas entrevistas, realizadas por videoconferencia, tuvieron una duración de entre 30 y 45 minutos. Durante las entrevistas, se exploraron temas clave como la percepción de la formación en ELE recibida en Costa de Marfil, las expectativas previas sobre el sistema universitario francés, la adaptación a los métodos de enseñanza en Francia y el impacto del choque cultural en su rendimiento académico.

2.3. Procedimiento de análisis de datos

Los datos cuantitativos obtenidos a partir de los cuestionarios fueron analizados mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias y porcentajes para identificar las dificultades más comunes experimentadas por los estudiantes. Este enfoque permitió visualizar tendencias y patrones en la adaptación académica de los participantes. Para el análisis de los datos cualitativos, provenientes de las entrevistas y de las respuestas abiertas de los cuestionarios, se empleó un enfoque de análisis temático (Braun y Clarke, 2006). Este método permitió identificar patrones recurrentes en las experiencias y estrategias utilizadas por los estudiantes para afrontar los desafíos académicos y culturales en el sistema universitario francés.

El estudio respetó los principios éticos fundamentales de la investigación en ciencias sociales (Bryman, 2016). Se garantizó la confidencialidad y el anonimato de los participantes, asegurando que su identidad no fuera revelada en ninguna fase del estudio. Además, antes de la recolección de datos, se obtuvo el consentimiento informado de cada participante, explicando los objetivos y el uso de la información recopilada. Finalmente, los datos fueron utilizados exclusivamente con fines académicos y de investigación, garantizando su manejo responsable y ético.

El análisis de los datos recopilados permite identificar los principales desafíos y estrategias de adaptación, cuyos resultados se presentan a continuación.

3. Presentación de los resultados

El estudio revela tres factores clave que afectan la adaptación académica de los estudiantes: dificultades

académicas, barreras lingüísticas y diferencias didáctico-pedagógicas, los cuales se analizan a continuación.

3.1. *Dificultades académicas*

El 83% de los participantes percibe un nivel de exigencia mayor en las universidades francesas en comparación con su formación previa en Costa de Marfil. Los principales desafíos identificados incluyen la carga de trabajo y la autonomía en el aprendizaje 72%, la adaptación a los métodos de evaluación 65% y la falta de acompañamiento pedagógico al inicio del curso 58% (Figura 1).

Figura 1 Dificultades académicas de los estudiantes marfileños

3.2. *Barreras lingüísticas*

Aunque los estudiantes habían estudiado ELE en Costa de Marfil antes de su llegada a Francia, el 57% considera que la falta de fluidez en español académico dificulta su desempeño. En particular, enfrentan problemas en la producción escrita 63%, especialmente en ensayos y comentarios de texto, y en la comprensión oral de clases impartidas por docentes nativos 49% (Figura 2).

Figura 2 Barreras lingüísticas en la transición a Francia

3.3. Diferencias didáctico-pedagógicas

El 91% de los encuestados reconoce que la metodología de enseñanza en Francia difiere significativamente de la que conocían en Costa de Marfil. Según las entrevistas, en su país de origen estaban acostumbrados a un enfoque más estructurado y basado en la memorización, mientras que en Francia se espera mayor participación y desarrollo del pensamiento crítico. Los principales desafíos mencionados incluyen la falta de preparación para el aprendizaje autónomo 76% y la necesidad de reformular su forma de estudiar y organizarse 62% (Figura 3).

Figura 3 Impacto de las diferencias didáctico-pedagógicas

3.4. Impacto del choque cultural

Además de los desafíos académicos, el 68% de los participantes señala haber experimentado un choque cultural durante su proceso de adaptación. Entre las principales dificultades destacan la diferencia en las relaciones profesorado-alumnado, donde en Francia se promueve una interacción más horizontal 55%, la integración social y la interacción con otros estudiantes internacionales y franceses 48% (Figura 4).

Figura 4 Choque cultural en la adaptación académica

La presentación de los resultados ha permitido identificar los principales desafíos y estrategias de adaptación de los estudiantes. A continuación, se discutirán estos hallazgos en relación con la literatura existente y su implicación en la mejora del proceso de integración académica.

4. Discusión de los resultados

Este apartado analiza la adaptación a la carga académica, las barreras lingüísticas, el impacto cultural en la integración y las estrategias para afrontar estos desafíos.

4.1. Adaptación a la carga académica y las metodologías de enseñanza

La dificultad para ajustarse a la carga académica y a las metodologías didácticas en Francia refleja la diferencia estructural entre ambos sistemas educativos. Como lo indican Altinyelken (2010) y Tabulawa (2013), la enseñanza en África subsahariana sigue un modelo centrado en el profesorado, con un énfasis en la reproducción del conocimiento. En contraste, la educación superior en Francia fomenta el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante (Tardif, 2006). La dificultad para adaptarse a este cambio metodológico sugiere la necesidad de implementar programas de acompañamiento académico para estudiantes internacionales.

Los datos revelan que el 72% de los estudiantes encuentra desafiante la carga de trabajo y la autonomía requerida en la educación superior en Francia. Esta dificultad se refleja en el testimonio de uno de los participantes: "En Costa de Marfil, el profesorado nos daban apuntes y nos guiaban para una mejor producción. En Francia, hay que investigar por cuenta propia y a veces no sé por dónde empezar." (Estudiante 4, entrevista personal). Esta percepción está en línea con estudios previos que

han destacado la diferencia entre un sistema basado en la transmisión del conocimiento y otro que fomenta la independencia del estudiante (Altinyelken, 2010).

4.2. Barreras lingüísticas y desempeño académico

Más de la mitad de los estudiantes enfrenta dificultades con el español académico, lo que evidencia la brecha entre la enseñanza del ELE en Costa de Marfil y las exigencias universitarias en Francia. Investigaciones previas (Abi, 2022; Liddicoat & Scarino, 2013) han señalado que la enseñanza del español en África se centra predominantemente en la gramática y la traducción, dejando en segundo plano el desarrollo de la producción escrita y oral en contextos académicos. Esta limitación sugiere que un refuerzo en la expresión escrita y la escucha activa durante los años previos a la movilidad podría facilitar la adaptación de los estudiantes a su nueva realidad académica.

El 63% de los encuestados identifica la producción escrita en español como su principal dificultad, mientras que el 49% menciona la comprensión oral en clases. Estas barreras se reflejan en sus testimonios: "Me cuesta mucho escribir ensayos desde un documento artístico porque en mi país solo nos focalizábamos en la dimensión lingüísticas." (Estudiante 9, entrevista personal). "Los docentes en Francia hablan rápido y con acentos diferentes. A veces, pierdo partes importantes de la clase porque no logro entender todo." (Estudiante 15, entrevista personal).

Estos hallazgos coinciden con estudios previos sobre la enseñanza del ELE en África, que destacan la prevalencia de un enfoque gramatical en detrimento del desarrollo de la competencia comunicativa (Abi, 2022; Liddicoat & Scarino, 2013).

4.3. Impacto de las diferencias culturales en la integración académica

El choque cultural experimentado por los estudiantes respalda los modelos de adaptación intercultural de Berry (2005) y Deardorff (2009), quienes señalan que las diferencias en las normas sociales y académicas pueden influir en el desempeño y la integración de los estudiantes internacionales. En particular, la relación profesorado-alumnado en Francia, caracterizada por un enfoque más horizontal y basado en el debate, puede resultar desafiante para quienes provienen de sistemas educativos donde la autoridad del docente es más rígida y jerárquica (Ward et al., 2001).

El 91% de los estudiantes reconoce que la enseñanza en Francia es significativamente diferente a la que recibieron en Costa de Marfil, y el 76% menciona dificultades para adaptarse a un aprendizaje más autónomo. "En Costa de Marfil, los exámenes eran de memorización. Aquí en Francia te piden que argumentes, critiques y compares, y yo no estaba preparado para eso." (Estudiante 7, entrevista personal).

Este dato concuerda con estudios previos que describen la enseñanza tradicional en África subsahariana como un modelo en el que el profesorado es la principal fuente de conocimiento (Tabulawa, 2013), en contraste con el enfoque europeo basado en el aprendizaje por competencias (Tardif, 2006).

4.4. Estrategias de adaptación y posibles soluciones

Los resultados indican que los estudiantes han desarrollado diversas estrategias para afrontar estos desafíos, como la autoformación en métodos de aprendizaje más autónomos, la búsqueda de apoyo entre compañeros y una adaptación progresiva a las exigencias académicas francesas. Sin embargo, la persistencia de ciertas dificultades resalta la

necesidad de implementar estrategias institucionales que faciliten la integración académica y cultural de los estudiantes marfileños en Francia. Según Montgomery (2010), la creación de programas de orientación y tutoría específicos para estudiantes internacionales puede mejorar significativamente su adaptación.

El 68% de los participantes ha experimentado algún grado de choque cultural, siendo la relación con los docentes (55%) y la integración con otros estudiantes (48%) los principales desafíos. "En Costa de Marfil, un estudiante nunca contradeciría a un profesor. Aquí en Francia, esperan que debatamos con ellos. Me costó mucho adaptarme a eso." (Estudiante 12, entrevista personal). "Los estudiantes franceses son más reservados y no es fácil hacer amigos al principio." (Estudiante 19, entrevista personal).

Estos testimonios coinciden con los hallazgos de Berry (2005) sobre el impacto del choque cultural en la educación superior y refuerzan la importancia de desarrollar estrategias de adaptación intercultural (Deardorff, 2009).

Conclusión

El presente estudio ha permitido identificar los principales desafíos que enfrentan los estudiantes marfileños de ELE en su transición a estudios superiores de español en Francia. A partir del análisis cuantitativo y cualitativo, se ha evidenciado que las dificultades académicas, didáctico-pedagógicas y culturales impactan significativamente en su proceso de adaptación.

En el ámbito académico, la diferencia en la carga de trabajo y la autonomía exigida en el sistema universitario francés representa un reto importante, especialmente para estudiantes

que provienen de un modelo educativo más estructurado y centrado en la memorización. A nivel lingüístico, la brecha entre la enseñanza del ELE en Costa de Marfil y las exigencias universitarias en Francia se manifiesta en dificultades en la producción escrita y la comprensión oral. En términos didácticos, la transición de un modelo de enseñanza más tradicional a uno basado en el aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico requiere un esfuerzo de adaptación considerable. Finalmente, el choque cultural y las diferencias en la relación profesorado-alumnado y la integración social pueden influir en la confianza y el rendimiento de los estudiantes.

No obstante, los datos también han mostrado que los estudiantes desarrollan estrategias diversas para superar estos desafíos, desde la autoformación hasta la búsqueda de redes de apoyo entre compañeros y docentes. Esto sugiere que, si bien la transición es compleja, existen mecanismos que pueden facilitarla. A partir de estos hallazgos, se recomienda la implementación de programas de acompañamiento específicos para estudiantes internacionales, incluyendo tutorías académicas, formación en escritura académica y estrategias para la adaptación cultural.

Este estudio aporta una base para futuras investigaciones sobre la movilidad académica de estudiantes africanos en contextos europeos y la mejora de políticas de integración en la educación superior. Futuros estudios podrían ampliar la muestra y explorar el impacto a largo plazo de estas dificultades en la trayectoria académica y profesional de los estudiantes marfileños en Francia.

Referencias Bibliográficas

- ABI Jean Roch, 2022. *La enseñanza del español en África subsahariana: desafíos y perspectivas*, Editorial Académica Española.
- ALTINYELKEN H.K., 2010. « Pedagogical renewal in sub-Saharan Africa: The case of Uganda », *Comparative Education*, 46(2), pp. 151-171.
<https://doi.org/10.1080/03050061003775454>
- BERRY John W., 2005. « Acculturation: Living successfully in two cultures », *International Journal of Intercultural Relations*, 29(6), pp. 697-712.
<https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013>
- BOURGOIN Claire, 2018. *L'intégration des étudiants internationaux dans les universités françaises: défis et stratégies*, Presses Universitaires de Rennes.
- BRAUN Virginia & CLARKE Victoria, 2006. « Using thematic analysis in psychology », *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp. 77-101.
- BYRAM Michael, 1997. *Teaching and assessing intercultural communicative competence*, Multilingual Matters.
- DEARDORFF Darla K., 2009. *The Sage Handbook of Intercultural Competence*, SAGE Publications.
- LARSEN-FREEMAN Diane, 2000. *Techniques and principles in language teaching* (2^a ed.), Oxford University Press.
- LIDDICOAT Anthony J. & SCARINO Angela, 2013. *Intercultural language teaching and learning*, John Wiley & Sons.
- MARGINSON Simon, 2014. « Student self-formation in international education », *Journal of Studies in International Education*, 18(1), pp. 6-22.
<https://doi.org/10.1177/1028315313513036>

- MARRERO Raquel & SÁNCHEZ Pilar, 2020. *Didáctica del español en contextos africanos: Retos y propuestas*, Ediciones Octaedro.
- MONTGOMERY Catherine, 2010. *Understanding the international student experience*, Palgrave Macmillan.
- MUTULA Stephen M., 2008. « Digital divide in Africa: Its causes and impact », *International Information & Library Review*, 40(2), pp. 105-111.
<https://doi.org/10.1016/j.iilr.2008.03.002>
- PATTON Michael Q., 2002. *Qualitative research & evaluation methods* (3^a ed.), SAGE Publications.
- RYAN Janette & VIETE Renata, 2009. « Respectful interactions: Learning with international students in the English-speaking academy », *Teaching in Higher Education*, 14(3), pp. 303-314. <https://doi.org/10.1080/13562510902898866>
- TABULAWA Richard, 2013. *Teaching and learning in context: Why pedagogical reforms fail in sub-Saharan Africa*, African Books Collective.
- TARDIF Jacques, 2006. *L'évaluation des compétences: Documenter le parcours de développement*, Chenelière Éducation.
- WARD Colleen, BOCHNER Stephen & FURNHAM Adrian, 2001. *The psychology of culture shock*, Routledge.

Anexo: cuestionario sobre los retos de estudiantes marfileños de ele en su transición a estudios superiores en Francia

Este cuestionario forma parte de un estudio sobre la adaptación de los estudiantes marfileños en estudios superiores de español en Francia. Sus respuestas serán anónimas y utilizadas únicamente con fines académicos.

I. PERFIL DEL PARTICIPANTE

1. Edad: 18-22 años 23-27 años 28 años o más
2. Género: Masculino Femenino Prefiero no decirlo
3. Universidad en Francia donde estudia:
.....
4. Año de estudios en Francia: Primer año Segundo año Tercer año o más
5. ¿Cuántos años estudió español en Costa de Marfil antes de venir a Francia? 1-3 años 4-6 años Más de 6 años

II. EXPERIENCIA ACADÉMICA Y DIFICULTADES

6. ¿Cómo evalúa la diferencia de carga de trabajo entre Costa de Marfil y Francia? Mucho más difícil en Francia
 Un poco más difícil en Francia Igual en ambos países Más fácil en Francia
7. ¿Qué aspectos le resultaron más difíciles en su adaptación académica en Francia? (Seleccione todas las que apliquen)

- Autonomía en el aprendizaje Métodos de evaluación Acceso a recursos bibliográficos y tecnológicos Organización y gestión del tiempo
8. ¿Con qué frecuencia siente que necesita apoyo adicional para comprender los contenidos académico Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
9. ¿Ha recibido algún tipo de orientación académica al llegar a su universidad en Francia? Sí, de manera oficial Sí, pero solo por compañeros No

III. BARRERAS LINGÜÍSTICAS

10. ¿Ha experimentado dificultades lingüísticas en la universidad? Sí No
11. Si respondió "Sí" en la pregunta anterior, ¿qué aspecto le ha resultado más difícil? Producción escrita (ensayos, informes, exámenes) Comprensión oral en clases Expresión oral en exposiciones y debates Comprensión de textos académicos
12. ¿Cómo ha intentado mejorar sus habilidades lingüísticas en español? Clases de refuerzo o tutorías Lectura autónoma de textos académicos Conversaciones con nativos Uso de herramientas digitales (aplicaciones, videos, podcasts)

IV. DIFERENCIAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS

13. ¿Qué diferencias metodológicas ha encontrado entre la enseñanza del español en Costa de Marfil y en Francia?
En Costa de Marfil, la enseñanza era más teórica y basada en memorización En Francia, se exige más pensamiento crítico y autonomía No percibo grandes diferencias
14. ¿Se ha sentido preparado para la metodología de enseñanza en Francia? Sí No
15. ¿Qué estrategias ha utilizado para adaptarse a la metodología de enseñanza en Francia? Búsqueda de apoyo en compañeros Asistencia a tutorías o cursos complementarios Cambio en mis estrategias de estudio Ninguna estrategia específica

V. CHOQUE CULTURAL Y ADAPTACIÓN SOCIAL

16. ¿Ha experimentado un choque cultural al llegar a Francia?
 Sí No
17. ¿En qué aspectos ha sentido mayor diferencia cultural? (Seleccione todas las que apliquen)
 Relación profesor-alumno Relación con compañeros franceses Forma de evaluación académica Estilo de vida y normas sociales
18. ¿Qué estrategias ha utilizado para adaptarse culturalmente? (Seleccione todas las que apliquen) Participación en actividades extracurriculares Contacto con otros estudiantes internacionales Integración en grupos

académicos o asociaciones No he implementado ninguna estrategia específica

19. ¿Qué tipo de apoyo cree que ayudaría a facilitar la transición de los estudiantes marfileños a la universidad en Francia?

Programas de mentoría y tutoría Clases de refuerzo en metodología académica Espacios de integración

cultural y social Acceso a más recursos en

20. Español

Négritude, Art, and Postmodern Criticism

Mamadou Diang Diallo,

Département d'anglais, FLSH

Université Cheikh Anta Diop, Dakar

mamadou.diallo668@gmail.com

(221) 783727068

Abstract

Aesthetics is a concept that has a philosophical tie with judgment of beauty. Since its Greek origin, it has until recently been used in connection with the philosophy of sensation and perception. However, precursors of the Négritude movement, to name Léopold S. Senghor, Aimé Césaire, and Léon G. Damas gave the concept of aesthetics a new meaning and objective by declaring as it the expression of the value of Blackness in the 1930s. As the precursor and definer of African aesthetics as an epistemology, philosophy of life, an ontology, and politics for African people, Senghor is almost only being referred to as the owner of the infamous quotation, "Emotion is Negro, as Reason is Hellenic." This paper will deal with the philosophical grounding of aesthetics, from W.E.B Du Bois theory of double consciousness to Léopold Sédar Senghor's concept of Négritude. Iba Ndiaye Diadi's work will serve to counter postmodern colonial discourse on African art and aesthetics as developed by European philosopher Mario Perniola in his Enigma (1995).

Key Words : *Aesthetics ; identity politics ; Vers-librism, life philosophy, cultural nationalism*

Résumé

L'esthétique est un concept philosophiquement lié au jugement de la beauté. Depuis son origine grecque, il a été utilisé jusqu'à récemment en relation avec la philosophie de la sensation et de la perception. Cependant, les précurseurs du mouvement de la Négritude, à savoir Léopold S. Senghor, Aimé Césaire et Léon G. Damas, ont donné au concept d'esthétique une nouvelle signification et un nouvel objectif en déclarant qu'il était l'expression de la valeur de la négritude dans les années 1930. En tant que précurseur et définisseur de l'esthétique africaine en tant qu'épistémologie, philosophie de la vie, ontologie et politique pour les peuples africains,

Senghor n'est presque plus considéré que comme le propriétaire de la fameuse citation « L'émotion est nègre, comme la raison est hellène ». Cet article traitera d'abord du fondement philosophique de l'esthétique, puis du concept de Négritude de Léopold Sédar Senghor. L'œuvre d'Iba Ndiaye Diadji servira de contre-narrative au discours colonial postmoderne sur l'art et l'esthétique africains tel que développé par le philosophe européen Mario Perniola dans son Enigma (1995).

Mots clés : Esthétique ; politics identitaire ; Vers-librisme, philosophie de vie, nationalisme culturel

Introduction

Aesthetics is a concept that has a philosophical bound with judgment of beauty since its Greek origins as we will later develop. Deriving from the Greek verb “aesthanesthai”, meaning to perceive, the term “aesthetic” was until fairly recently used in connection with the philosophy of sensation and perception. The present use of the label “aesthetics” to refer to the study of criticism and taste in the arts is due to the German philosopher A. G. Baumgarten, whose *Aesthetica* (1750) dealt with art and the nature of beauty (Richard R. Gregory, 1987), (see also Plato, Book X, 1987 ; Dewey, 1934 ; Kant, 1987 ; Conron, 2000 ; and Perniola, 1995). This western perception of art has influenced philosophers and theorists of aesthetics around the world ever since. Meanwhile, proponents of the Négritude movement, to name Léopold S. Senghor, Aimé Césaire, and Léon G. Damas revolutionized the concept by declaring that it is the expression of the value of Blackness and by giving it a new orientation in the 1930s. Using the Afrocentric paradigm, African aesthetic can be defined as an African-centered thought, black people have built up, and developed in the 20th century, mainly by drawing inspiration from various sources in the African worldview. Being lucky enough to be among the first Black African intellectuals in an era when France was the capital of world art and art theory, the precursors of African aesthetics are Léopold Sédar Senghor and Cheikh Anta

Diop. The former, the Négritude concept, defined Aesthetics as the expression of African culture. The latter, later defined it in three dimensions : the psychic or literary dimension which refers to Senghor's approach, the scientific dimension and the linguistic dimension. In fact, Senghor has defined and shaped the psychic or literary dimension of African aesthetics. He has later extended and documented it as an ontology, a philosophy of life forces, an epistemology and a politics. Diop's scientific and linguistic dimensions of African aesthetics can be taken as a critique to Négritude philosophy. It is important to note that Senghor's theory is included in the Negritude movement which he co-founded with Damas and Césaire. This work will explore these different perspectives of African aesthetics. We will also deal with the latest theory of critique of African aesthetics in an era of technology led by the art critic Iba Ndiaye Diadji. In addition, the paper will discuss Dadji's concept of global art and the personality of the artist and his/her instrument. Diadji's work will serve to counter postmodern colonial discourse on African art as developed by European philosopher Mario Perniola in his *Enigma* (1995).

I. Theoretical and historical development of beauty and aesthetics philosophy

Aesthetics, or the philosophy of beauty and art, has long been shaped by philosophical discourse, with Plato often regarded as one of the most significant figures in its development. His reflections on art and beauty continue to influence both philosophers and art critics today. In his work *The Republic*, Plato introduces his theory of Forms, which posits that the world we experience through our senses is not the ultimate reality. Instead, beyond the physical world lies a realm of perfect, unchanging ideals—the Forms or Ideas. These Forms represent the true essence of things, while the physical objects we perceive

are merely shadows or imitations of these higher realities. Beauty, according to Plato, is not merely a subjective feeling but an approximation of these ideal Forms, reflecting a deeper truth that transcends the impermanent and flawed physical realm.

Plato elaborates on this concept further in *Timaeus*, where he proposes a cosmology that suggests the physical world is created by a divine craftsman striving to replicate the eternal Forms. In this framework, art becomes particularly problematic. Works of art—such as paintings—are seen as even further removed from the truth because they are copies of the physical world, which itself is a copy of the ideal Forms. Therefore, while art can evoke beauty and provoke thought, Plato argues that it ultimately lacks the authenticity and permanence of the Forms themselves. This raises critical questions about the nature of representation, the role of the artist, and the distinction between reality and illusion. According to Plato, artists and poets do not convey true knowledge, as they lack direct understanding of the Forms and merely reproduce flawed representations of reality, much like optical illusions that distort our perception of the world.¹ Plato's skepticism about the reliability of artistic representation challenges the notion that art can be a trustworthy vehicle for truth. For him, artistic judgments—such as the determination of beauty—are merely subjective, grounded in personal perception, and not universal truths. Consequently, judgments about beauty cannot be shared by all, as they are shaped by individual experiences and interpretations of reality (Plato, *ibid.*).

In contrast, Immanuel Kant presents a different approach to the aesthetics of beauty, one that has had a profound impact on Western philosophy. Kant's theory, as expressed in his *Critique of Judgment*, argues that judgments of beauty are not merely

¹ Immanuel Kant, *The Republic*, Book X, 598, cited by Richard L. Gregory, 1987.
<http://www.answers.com/topic/aesthetics>

personal preferences but carry an implicit demand for universal agreement. He explains that when a person deems something beautiful, they are not only expressing their personal pleasure but are also asserting that others should share in that judgment. Kant suggests that the judgment of beauty, while rooted in subjective feelings, has an inherent aspiration toward universal validity. This means that individuals expect others to agree with their aesthetic judgments and may even blame them if they do not. According to Kant, beauty is not merely a property of things but a relational quality that connects the perceiver to the object. This view contrasts sharply with Plato's, as it introduces the idea that aesthetic judgments are not purely personal but carry a normative force—one that should be universally shared.

Kant's normative view of beauty, in which aesthetic judgment is positioned as a universal claim, has influenced the Western understanding of art and taste.² Yet, this concept is not universally accepted, particularly by African scholars who critique the Eurocentric nature of these philosophical frameworks. For many African thinkers, art is not merely a matter of abstract or universal beauty, but is deeply rooted in the lived experiences and worldview of a particular people. Aesthetic judgment, therefore, cannot be imposed upon others—it is a reflection of cultural identity and historical context.

For instance, Black scholars, including W.E.B. Du Bois, have critiqued these Western theories by exploring how aesthetics relates to identity, particularly in the context of African Americans and their struggle for self-definition. Du Bois, who was among the first to engage with Plato's and Kant's ideas in the context of African American identity, used them to develop his concept of "double consciousness." He argued that African

² Immanuel Kant, 1790. *Critique of Judgment*. reference to trans. Meredith, Oxford: Oxford University Press, 1928. Pp. 52, 136-139

Americans experience a dual awareness : one shaped by their own self-understanding and the other imposed upon them by the racist gaze of the dominant white culture. Du Bois explored how Blackness, as a social construct, is both imposed by external forces and maintained within the African American community, shaping their subjective experience.

Du Bois' work, especially in the 1920s Paris Universal Exposition, used art—particularly photographs—to expose the ways in which Blackness was portrayed in a racist society. These photographs showcased African American subjects not merely as passive victims of racial stereotyping, but as active agents of their own identities, thereby challenging the dominant representations of Blackness.³ His engagement with aesthetics was groundbreaking, as it helped to position Black artists and intellectuals within a broader conversation about representation, race, and identity during the Harlem Renaissance.

This critical engagement with Western aesthetics was influential in the development of the Négritude movement, which sought to reclaim African identity through art, literature, and philosophy. Négritude writers, like Senghor, embraced their own cultural perspective on beauty and art, challenging the dominance of Eurocentric frameworks. While their work often intersected with African American intellectual traditions, their focus was more directly tied to the struggles and realities of colonialism and racial oppression in Africa. This divergence underscores the importance of context in defining art and beauty, showing that aesthetic judgment is deeply entwined with cultural and historical experiences. In a nutshell, the contrasting views of Plato, Kant, and Black intellectuals like Du Bois reflect the ongoing debate over the nature of art, beauty, and representation.

³ Shawn Michelle Smith, "Looking One's Self through the Eyes of Others": W.E.B. Du Bois's Photographs for the 1900 Paris Exposition, *African American Review*, Vol. 34, No. 4 (Winter, 2000), pp. 581-599

While Plato and Kant advocate for universal, often Eurocentric notions of beauty, Black scholars have argued for a more contextually grounded understanding of art—one that reflects the lived experiences and struggles of marginalized communities. Art, from this perspective, becomes a means of asserting identity and challenging dominant narratives, demonstrating that aesthetics is not a neutral or universal field but one shaped by power, history, experience, and agency.

II. Négritude as life philosophy, politics of resistance, and identity politics

To analyze the Négritude movement through a theoretical framework, one might draw on the concepts of postcolonial theory, identity construction, and cultural hegemony. These frameworks allow for a deeper understanding of how black intellectuals responded to the colonial experience, deconstructing the power dynamics that shaped racial identity and cultural representation in the colonial era. The Négritude movement, emerging in the 1930s, can be seen as an intellectual and artistic revolt against the marginalization of black culture under colonialism. Through the lens of postcolonial theory, Négritude challenges the colonial discourse that devalued African cultures and racial identities. It sought to reclaim black identity, culture, and heritage as a means of resisting colonial subjugation and asserting a universal value in blackness. While the foundational figures of the movement—Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, and Léon Damas—shared this central aim, their respective theoretical frameworks and conceptualizations of Négritude diverged, offering different contributions to postcolonial thought.

Senghor's interpretation of Négritude can be analyzed through philosophical ontology and epistemology. He regarded

Négritude as a holistic philosophy that extends beyond mere cultural pride. His perspective aligns with existential phenomenology, emphasizing the interconnectedness of nature, culture, and identity. For Senghor, Négritude was not only a critique of colonialism but also a comprehensive worldview that merged politics, art, and spirituality. He viewed African identity as rooted in communal experience and emotional depth, arguing that African culture, with its focus on rhythm and intuition, offered a unique way of knowing and engaging with the world. In this sense, Senghor's Négritude can be seen as a cultural epistemology, which is a way of knowing the world that privileges collective, emotional, and intuitive experiences over Western rationality.

In contrast, Césaire's approach to Négritude is more aligned with critical theory and political resistance. Drawing from Marxist and psychoanalytic frameworks, Césaire emphasized the psychological and historical traumas of colonialism, which he critiqued through his writings. Césaire's work, especially his famous *Discourse on Colonialism*, presents a radical repudiation of colonialism's dehumanizing effects on both colonizer and colonized. For him, Négritude was not simply an aesthetic celebration of black culture, but a political weapon, which is aimed at reclaiming the dignity of black people and mobilizing resistance against oppressive structures. His focus on the psychic wounds caused by colonialism aligns with postcolonial theorist Frantz Fanon's ideas about the alienation of the colonized subject and the need for a violent overthrow of colonial rule to restore self-worth.

Léon Damas, whose work is deeply imbued with poststructuralist and existential themes, introduced a more visceral, confrontational tone to Négritude. His poetry grappled with the psychological effects of racism and the alienation

experienced by black individuals in a colonial society. Drawing from personal experiences in French Guiana, Damas highlighted the emotional and psychological dissonance felt by the colonized subject. His work explored identity as a site of struggle, which depicts the tension between the individual's self-perception and the imposed identities of the colonizer. Damas's contribution to Négritude is particularly relevant to discussions of identity politics and the construction of racial identity in the face of colonial oppression.

To sum up theories of Negritude as developed by its proponents, while Senghor, Césaire, and Damas shared a common commitment to celebrating black identity and critiquing colonialism, their respective theoretical frameworks reflect different emphases and intellectual traditions. Senghor's holistic philosophy of Négritude resonates with cultural epistemology, Césaire's politically charged critique aligns with Marxist and psychoanalytic theory, and Damas's exploration of alienation offers a profound engagement with identity construction and psychological trauma. Together, these perspectives contribute to a rich and multifaceted understanding of the Négritude movement, showcasing its intellectual complexity and its ongoing relevance in postcolonial discourse.

III. Léopold Sédar Senghor's holistic theory of Négritude

The concept of Négritude, as articulated by Léopold Sédar Senghor, represents a profound and complex philosophical response to the colonial experience, designed to reclaim and celebrate African identity, culture, and values in opposition to Western hegemony. At the heart of Senghor's Négritude is a notion of distinct African ways of being and knowing, encapsulated in his provocative assertion: "Emotion is Negro,

as reason is Hellenic.’’⁴ This statement, however, has spurred significant debate about the risks of essentialism, cultural identity, and the nature of knowledge within both African and Western contexts. Senghor’s assertion draws a stark dichotomy between two modes of existence: the emotional and the rational. He associates emotion and intuition with African culture, suggesting that these traits represent a core aspect of the African experience. In contrast, he links reason and rationality to the Greco-Roman tradition, positioning Western epistemology as grounded in logic, objectivity, and intellectual rigor. This framing suggests a fundamental divide between African and Western thought, with Senghor celebrating the emotional and spiritual richness of African culture as a form of knowing that Western rationality cannot access.

From the perspective of postcolonial theory and critical cultural studies, critics have raised significant concerns about this binary, arguing that it risks oversimplifying and essentializing African cultures by reducing them to a singular, emotional essence. This critique suggests that by emphasizing a contrast between emotion and reason, Senghor may inadvertently reinforce stereotypes of Africans as “irrational” or “primitive.” Such essentialist frameworks risk obscuring the diversity and intellectual sophistication present in African philosophical traditions, where reason, logic, and rationality have always played crucial roles in shaping thought systems and societal organization. This concern echoes postcolonial scholars like Homi K. Bhabha, who warn against the reduction of complex cultural identities to static categories that reinforce colonial power structures. According to the latter, there exists such space where cultural borders open up to each other, and creates a new hybrid culture that combines their features and atones their

⁴ Senghor, L.S., 1964, *Liberté I, Négritude et humanisme*, Paris: Seuil. P. 288

differences (1994).⁵ Bhabha points out that there is no such thing as a pure culture. Hybridity, therefore, is a productive process which makes space for cultural differences, rather than advocating for assimilation. Hybridization can occur on numerous levels, including the racial, cultural, linguistic, and political. As a whole, Bhabha refutes the idea of dominant and dominated cultures. He sees cultures as equal, and they have to interact in equal levels and dignities to create a richer and more integrated world.

However, supporters of Senghor argue that his distinction between emotion and reason is not meant to diminish African intellectualism but to challenge the Eurocentric monopoly on rationality, which has historically marginalized other forms of knowledge. Senghor's celebration of emotion, intuition, and spirituality aligns with an epistemological inclusivity, calling for a recognition of diverse ways of knowing that have often been subordinated under colonial rule. His conceptualization of Négritude as a holistic, integrative framework underscores the value of embodied knowledge—knowledge grounded in the lived experience, the community, and the emotional connections that bind individuals together. In this regard, Senghor's work invites a broader dialogue about how emotion and reason are not inherently opposed but can coexist as complementary modes of understanding.

Senghor's engagement with Lucien Lévy-Bruhl's ethnological framework complicates this discussion. Lévy-Bruhl's distinction between "Western rational thinking" and the so-called "primitive mentality"⁶ conceptualized non-Western ways of knowing as inferior or less developed, often framing them as emotional, intuitive, or magical. Senghor's partial

⁵ Homi K. Bhabha, 1994, *The Location of Culture*, Routledge : London

⁶ Lévy-Bruhl, L., 1926, *How Natives Think*, London: G. Allen and Urwin.

acceptance of this ethnological discourse has been critiqued as inadvertently perpetuating the colonial binaries he sought to dismantle. By engaging with Lévy-Bruhl's characterization of African thought as "primitive," Senghor risks romanticizing African culture in ways that may limit its intellectual richness and diversity. The use of terms like "primitive mentality" reinforces colonial ideologies that dichotomize Western and non-Western knowledge systems, reducing African thought to a marginalized position within global epistemological frameworks. This tension between romanticization and essentialism is central to the debate about Négritude. On one hand, Senghor's assertion that emotion is at the heart of African culture challenges the dominant narratives that devalue African ways of knowing. On the other hand, by framing African culture as fundamentally distinct from Western rationality, Senghor may inadvertently reduce its complexity, thereby reinforcing colonial stereotypes. Critical race theory and postcolonial scholars would argue that such essentialist frameworks, even when deployed with the intent of celebrating African culture, risk perpetuating binaries that reinforce the marginalization of non-Western epistemologies.

Finally, Senghor's provocative statement on emotion and reason calls for a broader reflection on the intersection of culture, identity, and knowledge. It challenges us to critically engage with the ways in which cultural traits are represented, as well as the implications of categorizing intellectual traditions as superior or inferior. Senghor's attempt to elevate African identity and cultural values through Négritude invites a conversation on how diverse ways of knowing can coexist, enriching our understanding of the world without reducing cultures to simplistic, reductive categories. The challenge remains to celebrate cultural diversity in ways that honor the complexity and dynamism of each tradition, without falling into

the traps of colonial legacies or essentialist thinking. Léopold Sédar Senghor's view of African aesthetics is influenced by Henri Bergson's philosophy, particularly his concept of "élan vital," the vital force driving evolution.⁷ Senghor's Négritude integrates art, politics, and an African worldview, seeing African art as more than representation—it embodies life itself. He argues that African art, especially sculpture, connects to a deeper, metaphysical layer of existence, the "sub-reality," where vital forces reside. He posits that the power of art lies in its ability to express the rhythms and energies that shape life. At this point, Senghor highlights rhythm as a core element of African art and culture, viewing it as more than a feature of music or poetry. He believes rhythm shapes how people connect with each other and the world, reflecting the essence of existence itself. This rhythmic quality is evident in African masks, sculptures, and artifacts, which Senghor sees as physical expressions of life's rhythms (Senghor, 1964).⁸

Senghor's Négritude also positions him as a precursor to African socialism, offering a reimagined approach to both African identity and political ideology. He critiqued Marxism for evolving into a rigid, economic framework, which he felt betrayed Marx's original humanistic vision. For Senghor, true liberation involved more than political freedom—it required a holistic transformation that integrated cultural, spiritual, and social dimensions. Central to his African socialism is communalism, deeply rooted in African traditions, which he contrasted with the individualism of Western capitalism and Marxism. Senghor envisioned a socialism that celebrated African collective identity and spirituality, advocating for the flourishing of human creativity through art and culture. His works, such as *On African Socialism* (1961) and *Négritude and*

⁷ Bergson, H., 1944, *Creative Evolution*, New York: Random House. P. 291-292

⁸ Senghor, L.S., 1964, *Liberté I, Négritude et humanisme*, Paris: Seuil. P.296

Humanism (1964), provided a framework for understanding African socialism as a synthesis of Marxist thought and African cultural values, promoting a unique path for postcolonial African societies. Senghor's legacy continues to influence discussions on identity, culture, and political transformation in Africa and beyond.

The shift in Marx's thought that Senghor notes and which Althusser later elaborates upon is indeed crucial for understanding the evolution of Marxist theory. The early Marx, particularly in the *1844 Manuscripts*, grapples with profound ethical concerns regarding human existence under capitalism. His exploration of alienation highlights the disconnection individuals experience from their labor, the products of that labor, and ultimately from their own humanity. This early focus on ethical implications reflects a deep concern for the human condition, emphasizing how capitalism dehumanizes and estranges workers from their essence. As Marx's work progresses, especially in *Capital*, he adopts a more scientific and dialectical approach to economic analysis. This shift represents an epistemological break, where the focus transitions from moral and ethical critique to a systematic examination of the capitalist mode of production. In this later framework, Marx analyzes the structural and economic mechanisms that underpin exploitation, moving beyond the individual experience of alienation to a broader critique of capitalist relations and their inherent contradictions. Moreover, the connection between Marx's reflections on alienation and his later analyses of labor, including the political economy of Black labor in the United States, stresses the pervasive nature of exploitation across different contexts. While Marx's writings on this topic may not be as widely cited, they reveal his awareness of the intersections between race, labor, and capitalism. This aspect of his work invites further exploration of how systems of oppression are

intertwined and how the experiences of marginalized groups fit into the broader critique of capitalist exploitation. In a nutshell, the evolution of Marx's thought from ethical considerations in the early writings to a more scientific analysis in *Capital* marks a significant development in Marxist theory, one that continues to influence contemporary discussions on labor, alienation, and the complexities of exploitation. In *The Poverty of Philosophy* (1847), he wrote:

Direct slavery is just as much the pivot of bourgeois industry as machinery, credit, etc. Without slavery you have no cotton, without cotton you have no modern industry. It is slavery that has given the colonies their value; it is colonies that have created world trade, and it is world trade that is the pre-condition of large-scale industry. Thus, slavery is an economy category of the greatest importance⁹ (pp. 356-7).

In his poetry collection *Chants d'ombre* (Songs of Darkness), Senghor expresses a deep sense of exile and longing for a free, ancestral Africa, offering a poignant reflection on colonial oppression's impact on identity. His stylistic approach merges European literary forms with African oral traditions, incorporating rhythms, imagery, and musicality that immerse readers in his homeland of Joal, Senegal. This fusion not only enriches his work but also serves as resistance against colonialism's homogenizing forces. Senghor's writings embody the evolving ideology of Négritude, emphasizing cultural pride, rejection of colonial narratives, and the celebration of African identity. His legacy continues to influence contemporary

⁹ Karl Marx, *The Poverty of Philosophy*, (1935). English edition. London: Martin Lawrence Ltd. Cited in William H. Watkin (2005), p. 109

conversations on postcolonial identity and the role of art in social and political movements.

Léopold Sédar Senghor played a key role in the Négritude movement during the 1930s to 1950s, shaping a cultural and political awakening among colonized Africans. As a poet, philosopher, and statesman, he sought to define African identity by celebrating its uniqueness in the face of colonialism and European cultural dominance. Alongside Aimé Césaire and Léon G. Damas, Senghor challenged the colonial narrative of European supremacy, emphasizing African history, values, and traditions to inspire pride among people of African descent. In sum, while Senghor's Négritude offers an important and necessary reclamation of African identity, his engagement with ethnological frameworks like those of Lévy-Bruhl prompts ongoing critical reflection on the pitfalls of intellectual categorization. Senghor's work emphasizes the necessity of a more nuanced understanding of culture and knowledge—one that avoids reductive essentialism and embraces the richness and diversity of global epistemologies.

IV. Négritude as expression of cultural nationalism

The Négritude movement represents a profound cultural and intellectual response to colonialism, particularly among black intellectuals in the Francophone world. As articulated by Abiola Irele (1965), the movement encapsulates the intersection of cultural nationalism and the quest for identity among Africans in the face of colonial domination. Irele's insights underscore the importance of recognizing that nationalism is not merely a political endeavor but is deeply intertwined with cultural reclamation and self-definition. Irele's assertion that nationalist movements are fueled by emotional impulses helps to illuminate the motivations behind Négritude. This emotional dimension

gives rise to a distinct intellectual discourse that seeks to redefine the identity of colonized peoples. By navigating the complexities of their experiences, Négritude advocates aimed to challenge the imposed narratives of inferiority and cultural alienation perpetuated by colonial powers. The emphasis on the cultural aspect of nationalism in Irele's analysis is crucial (Irele, 321)¹⁰. He highlights that colonial rule created a specific social framework that shaped Africans' perceptions of themselves and their cultures. The ongoing dialogue between Africans and Europeans under colonialism established a context rife with racial and cultural disparities, prompting the need for a movement that could articulate a counter-narrative—one that celebrated African heritage, values, and identity. Irele's acknowledgment of Négritude as the most significant expression of cultural nationalism in Africa reflects its unique position as a philosophical and literary movement. Unlike other nationalist expressions that might have remained localized or superficial, Négritude evolved into a cohesive philosophy that addressed broader issues of identity, culture, and resistance. Senghor, as a key figure in the movement, viewed Négritude not as an abstract essence but as a historical and cultural phenomenon tied to the realities of African experience. This perspective emphasizes Négritude's role in fostering a sense of unity and pride among Africans, transcending geographical and linguistic boundaries. The controversies surrounding Négritude, as Irele notes, point to the complexity of its legacy. While it has inspired passionate support, it has also faced critiques for its philosophical underpinnings and its ability to encompass the diversity of African experiences. Nonetheless, recognizing Négritude as an important historical and political phenomenon invites a deeper exploration of its significance and impact on African nationalism and identity formation. In summary, the Négritude

¹⁰ Abiola Irele, "Negritude or Black cultural Nationalism", *The Journal of African Studies*, 3,3 (1965), pp 321-48

movement serves as a vital framework for understanding the cultural dimensions of African nationalism. By addressing the emotional and intellectual currents that shape such movements, Irele, through Senghor's works, encourages a nuanced appreciation of how cultural nationalism seeks to reclaim and redefine identity in the shadow of colonialism.

The analysis of Black cultural nationalism, particularly through the lens of the Négritude movement, reveals a rich tapestry of intellectual and artistic expression influenced by figures such as W.E.B. Du Bois and his contemporaries. Du Bois stands as a pivotal figure in the evolution of Black thought in the early 20th century, particularly through his seminal work, *The Souls of Black Folk* (1903). In this text, Du Bois articulates the dual consciousness experienced by African Americans—the struggle between their African heritage and their American identity—which resonates deeply with the themes of alienation and the quest for self-definition. Du Bois's exploration of this alienation not only provided a framework for understanding the Black experience in America but also inspired subsequent generations of Black writers and poets to delve into the complexities of their identities. His emphasis on the spiritual and cultural continuity from Africa to America laid the groundwork for a celebration of Black heritage that would echo through the works of poets like Claude McKay, Countee Cullen, and Langston Hughes. These writers, influenced by Du Bois's revolutionary spirit, began to articulate a more assertive and radical voice in their poetry, reflecting a broader political and cultural awakening among African Americans. As Du Bois transitioned from an apologetic tone in earlier Negro writing to a more revolutionary stance, he paved the way for a new wave of literary expression. Writers like Hughes and McKay infused their work with elements of rebellion and a strong assertion of self-identity, often drawing on the rhythms of jazz and blues to convey their emotional depth

and connection to a lost heritage. This fusion of artistic form and cultural content not only highlighted the struggles of the Black community but also celebrated its resilience and creativity. Moreover, the connection between Du Bois's ideas and the Négritude movement, particularly through figures like Léopold Sédar Senghor, underscores a transatlantic dialogue about race, identity, and cultural pride. Senghor's poetry often reflects on the racial tensions in the United States, illustrating a shared experience of oppression and a yearning for liberation that transcends geographic boundaries. In summary, the discourse on Black cultural nationalism is deeply intertwined with the legacy of Du Bois and his literary counterparts. Their collective efforts not only articulated the emotional and spiritual dimensions of the Black experience but also fostered a sense of unity and pride that would inspire future generations in their ongoing struggle for recognition and equality.

V. Critical approach of Senghor's Négritude concept

Leopold Senghor's poetic oeuvre is a profound exploration of identity, cultural synthesis, and the legacy of colonialism. His collected works, particularly "Hosties noires" and "Ethiopiennes," reveal his journey towards a reconciled understanding of both African and European heritages. Despite criticisms of his perceived leniency towards Western culture, Senghor's poetry often serves as a powerful critique of colonial oppression and an assertion of African dignity. In "Hosties noires," Senghor draws from his experiences as a prisoner of war to articulate a deep sense of racial identity and solidarity with fellow African and African-American soldiers. Poems such as "Aux soldats Nègro-Américains" celebrate the valor and humanity of these individuals, while simultaneously conveying the pain of colonial subjugation. His "Prière de paix" is particularly striking in its juxtaposition of African suffering with

a plea for forgiveness, reflecting Senghor's complex relationship with his own identity as both an African and a French citizen. Senghor's later works, notably "*Elégies majeures*," continue this thematic exploration, incorporating personal tributes to influential figures such as Martin Luther King Jr. and George Pompidou. In "New York," he addresses the racial tensions of the United States, calling for unity and recognition of African-American culture as vital to the broader human experience. This highlights his belief in the necessity of cultural dialogue and the potential for regeneration through acceptance and understanding. Overall, Senghor's poetry embodies his aspiration for a universal civilization, one that acknowledges and celebrates the contributions of diverse cultures while confronting the historical injustices of colonialism. His work reflects an ongoing negotiation between the legacies of Africa and Europe, emphasizing the importance of cultural synthesis and the collective journey toward healing and unity. Through his verse, Senghor not only immortalizes the struggles of his contemporaries but also lays the groundwork for future discussions on identity, culture, and the path towards a more inclusive world. Senghor elaborated on the profound connection between emotion and the African experience, positioning it as a fundamental aspect of African identity. By stating that "Emotion is Negro, as Reason is Hellenic," he emphasized the importance of emotional depth and spirituality in African culture, contrasting it with the rationalism often associated with Western thought, particularly Greek philosophy. This dichotomy is not intended to denigrate reason but to celebrate the richness of emotionality as a defining characteristic of African heritage. Senghor's assertion reflects a belief that African identity is deeply intertwined with the spiritual and emotional realms, where intuition and feeling guide understanding and expression. This perspective is not only a celebration of African values but also a critique of colonial

narratives that often-depicted African cultures as primitive or lacking in intellectual rigor. Senghor sought to reclaim and redefine black identity by highlighting the significance of collective memory, communal bonds, and the reverence for nature that are prevalent in many African traditions. Moreover, Senghor's poetry often illustrates this emotional and intuitive character of African spirituality. In works like "Black Woman," he employs vivid imagery and sensory language to evoke the beauty and strength of African womanhood, celebrating both physical and spiritual aspects. His use of metaphor and rhythm mirrors the oral traditions of African storytelling, further reinforcing the emotional and communal essence of his work. Critics who appreciate Senghor's contributions recognize that his poetry does not merely reflect a synthesis of African and European influences; rather, it embodies a unique voice that emerges from the complexities of his identity and experience. His ability to articulate the emotional landscapes of African life resonates with readers, fostering a deeper understanding of the cultural and spiritual dimensions of the black experience. To sum up, Léopold Sédar Senghor, a prominent Senegalese poet, philosopher, and politician, is best known for his contributions to the Négritude movement, which sought to celebrate African culture, identity, and values in response to colonialism and Western dominance. His idea that the African mode of experience is rooted in intuition rather than purely rational thought reflects a deeper understanding of how different cultures perceive and engage with the world. Senghor's quote and his broader body of work advocate for a recognition of the value of emotion and spirituality within African identity, challenging the dominance of Western rationality. Senghor argued that intuition allows for a more holistic and profound understanding of life, one that encompasses emotional, spiritual, and sensory dimensions. This perspective is especially evident in his poetic works, where he often blends rhythm, imagery, and cultural

references to evoke the richness of African traditions and experiences. His poetry serves as a medium for expressing the interconnectedness of art, culture, and spirituality, illustrating how these elements inform and enrich one another. His legacy, therefore, lies in his capacity to bridge cultural divides while celebrating the profound emotionality that characterizes the African experience, ultimately positioning him as a vital figure in the discourse on race, identity, and cultural reconciliation. In his aesthetic reflections, Senghor emphasized the importance of rhythm, which he viewed as a fundamental characteristic of African art. He believed that rhythm transcends mere musicality, permeating all forms of artistic expression, including poetry, dance, and visual arts. This rhythmic quality, he argued, reflects a deeper connection to the collective memory and spiritual heritage of African people. Senghor's focus on cultural dialogue also highlights the importance of exchange between different cultures. He believed that embracing African traditions did not mean rejecting other influences; rather, it involved recognizing and celebrating the richness of diverse cultural interactions. This dialogue was not only about preserving traditions but also about evolving them in response to contemporary realities. Moreover, Senghor's reminiscence of his childhood plays a significant role in his work. His personal experiences, particularly those tied to the landscapes, sounds, and rhythms of Senegal, inform his poetic vision. Through his writing, he invites readers to engage with the beauty and complexity of African life, fostering a sense of pride and connection to one's heritage. In a nutshell, Senghor's aesthetic worldview is a celebration of the African experience, characterized by intuition, rhythm, cultural dialogue, and spirituality. It represents a blending of various art forms and a deep appreciation for the grandeur of traditions, inviting a holistic understanding of human existence that transcends binary notions of rationality and emotion. His legacy continues to resonate, encouraging a reevaluation of how people

should understand and appreciate diverse modes of experience in the arts and beyond. But Senghor shared his Négritude adventure Aimé Césaire and Leon Gontran Damas whose views on Black culture are tremendous too.

As for Léon G. Damas, his contributions to the Négritude movement are significant not only for their poetic value but also for their political and social implications. In his anthology, Damas articulates a vision of a new literary age where the voices of the colonized are not only heard but celebrated. This represents a profound shift from a history of oppression and silence to one of awareness and action. By highlighting the struggles faced by marginalized communities—those described as “the black and the yellow”—Damas expands the scope of Négritude beyond a singular focus on Black identity to encompass a broader critique of colonialism and exploitation. His use of terms such as “poverty, illiteracy, exploitation”¹¹ reflects a deep concern for social justice, positioning the literary movement as a tool for liberation and empowerment. Damas’s opposition to what he terms “white literary decadence” suggests a rejection of established literary norms that fail to represent the realities of colonized peoples. Instead, he advocates for a new poetic language that embodies the vitality and resilience of African cultures. This aligns with the surrealist movement, which sought to break free from conventional forms and express the subconscious, thereby resonating with Damas’s call for a revolutionary approach to literature. The imagery of “the wind rising from Black America” serves as a powerful metaphor for the awakening of cultural consciousness and the reclamation of identity. Damas’s poetry, infused with “African love for life”

¹¹ Damas, L.G., 1947, *Poètes d'expression française [d'Afrique Noire, Madagascar, Réunion, Guadeloupe, Martinique, Indochine, Guyane] 1900–1945*, Paris : Seuil. p. 10.

and “African joy in love,” is a celebration of existence that defies the narrative of despair often associated with colonization.¹² Damas’s work in the Négritude movement is both a literary and a political manifesto. It champions the rights and experiences of the colonized while advocating for a vibrant, new poetic expression rooted in the lived realities of oppressed peoples. This dual focus on art and activism underscores the transformative potential of literature as a means of social change.

Aimé Césaire on his view has a concept of Négritude which is indeed a complex and nuanced response to the historical and cultural experiences of Black people, particularly in the context of colonialism and the African diaspora. His rejection of Négritude as a philosophy and his framing of it as a way of “living history within history” highlights his belief that the movement should not be confined to theoretical abstractions but should instead reflect the lived experiences and unique heritage of Black communities.¹³ Césaire’s poetry often grapples with the tension between celebrating black identity and confronting the legacies of colonialism. In “*The Notebook for a Return to the Native Land*,” he suggests an acknowledgment of a different kind of knowledge and existence that is rooted in the experiences of Black people, contrasting sharply with the rational, technological achievements often associated with Western civilization. His reference to those who “*have invented neither powder nor the compass*” implies a critique of colonial narratives that devalue the contributions of African cultures and peoples. However, Césaire’s portrayal of Black people as being “*possessed*” by the essence of all things, and as “*flesh of the flesh of the world*,” can indeed be interpreted in various ways. While some critics may see this as a celebration of a deep

¹² Damas, *ibid.* p. 13

¹³ Césaire, A., 2004, *Discours sur le colonialisme* (followed by *Discours sur la Négritude*), Paris: Présence Africaine. P. 82

connection to nature and existence, others may take it as a form of essentialism that risks reducing Black identity to a set of characteristics tied to emotional or spiritual connectedness, potentially perpetuating stereotypes. Césaire's work invites readers to engage with these complexities and contradictions. His emphasis on reclaiming heritage and agency calls for a recognition of the unique histories and cultures of black people, while also challenging the ways in which they have been historically represented and understood. This duality reflects broader tensions within the Négritude movement itself, where the celebration of Black identity must navigate the dangers of romanticization and essentialism. Ultimately, Césaire's poetry serves as both an affirmation of identity and a critique of the historical forces that have shaped it. It encourages a deeper examination of the ways in which Black heritage can be reclaimed and redefined, resisting both colonial narratives and reductive interpretations of Black experience.

However, Cheikh Anta Diop's critique of the Négritude movement reflects a deeper philosophical and historical debate regarding the representation of African identity and history. Diop, an influential historian, anthropologist, and physicist, argued that Négritude, while valuable in its emphasis on the cultural and emotional aspects of Black identity, fell short in addressing the full complexity of African history and its contributions to global civilization. Négritude primary focus on the psychological and emotional dimensions of Blackness, neglects the contributions of African societies to world civilization. Diop's mentions that slavery and its impact on Black consciousness highlights the historical trauma that has shaped perceptions of Black identity. The narrative of eternal victimhood perpetuated by some interpretations of African history can alienate individuals from a more empowering

understanding of their heritage.¹⁴ Instead of solely focusing on the legacy of oppression, Diop advocates for a recognition of the agency, intelligence, and innovations of African peoples throughout history. Furthermore, he suggests Negritude thinkers to examine the alienation of the white man in Egypt, and look at the importance of a more nuanced understanding of history—one that acknowledges the interconnectedness of cultures and the shared legacies that transcend simplistic narratives of racial superiority or inferiority. In essence, Diop is calling for a more comprehensive and scientifically grounded approach to understanding African identity—one that celebrates cultural richness while also recognizing the historical realities and achievements of African civilizations.¹⁵ His critique serves as a reminder of the need for a critical examination of how history is constructed and remembered, particularly in the context of post-colonial identity formation. Diop thinks that slave memory is cleverly kept alive in Black minds in order to affect Black consciousness negatively. Although white narratives are nothing but dogma designed to falsify history, they nonetheless contribute to alienating that consciousness. He added that the Négritude Artists overstressed the Psychic dimension of African aesthetic, neglecting the linguistic and scientific dimensions¹⁶ (Diop, 1974). Négritude artists and poets and writers have contributed somehow in bringing a new dynamic and a new discourse in the world of art and literature. They succeeded in turning the colonial discourse against its owners that was the western writers and to subvert the French language and create a different content to African culture and ideology. Meanwhile, their move presented some controversies as we have seen it. Négritude philosophy reemerged in the twenty-first century with postmodern critics like Iba Ndiaye Diadji and Mario Perniola.

¹⁴ Diop, *ibid.* 1974. *The African Origin of Civilization: Myth or Reality*, Lawrence Hills Book. p. 26-7

¹⁴ Diop, *ibid.*

¹⁵ Diop, C. A. *ibid.*

¹⁶ Diop, *ibid.*

VI. Postmodern African aesthetics and criticism

Perception and critique of African art and aesthetics has raised a lot of debates and new revolutionary theories in postmodern academy. For instance, Perniola's concept of "Egyptianism" in the context of postmodern aesthetics highlights a fascinating interplay between art, society, and the inherent complexities of cultural identity (Perniola 1995, *viii*). By blending the spiritual and the natural, art in the postmodern era reflects a multifaceted reality where boundaries are blurred, echoing the intricate symbolism of the Sphinx. This alignment resonates with Hegel's philosophy of art as a manifestation of the spirit and the cultural zeitgeist, where art acts as a mirror of society's deepest values and ideologies. The Sphinx, in this context, symbolizes the complexity of Western thought, which historically positioned itself as the dominant force in politics, knowledge, and culture. This enigmatic figure raises fundamental questions regarding knowledge, power, and representation, particularly when analyzed through the lens of postcolonial theory (as seen in the works of Frantz Fanon and Edward Said). Fanon presented postcolonial identity as the influence of colonial system on the colonized, which made them feel inferior. As far as Edward Said is concerned, his theory of identities gives accord to the idea of a superior Western culture. The Sphinx becomes a metaphor for the colonial gaze, reinforcing the marginalization of African voices and cultures.

Iba Ndiaye Diadji's critique in postmodern art criticism emerges as a counter-narrative, challenging both colonial and neo-colonial discourses while asserting African agency. His analysis stresses that power dynamics are not just historical remnants but continue to shape contemporary artistic expressions. Drawing

from Michel Foucault's (1980) theory of power¹⁷ as pervasive and ever-present, Diadji advocates for an art that actively confronts the legacies of colonialism, urging a nuanced understanding of cultural production in the global context. In doing so, Diadji offers a framework that invites reinterpretation of "Egyptianism," positioning art as a site of resistance where identity, power, and aesthetics are continuously negotiated. This dynamic approach enriches postmodern art by incorporating diverse perspectives that challenge dominant historical narratives, paving the way for a more inclusive cultural discourse.

Iba Ndiaye Diadji's theory of African aesthetics further emphasizes the interconnectedness of various artistic forms and cultural identities. Drawing from Léopold Sédar Senghor's views on African art, Diadji presents a holistic understanding of African art as a synthesis of multiple elements—composition, rhythm, and group personality. This framework not only resonates with Mikhail Bakhtin's concept of heteroglossia, where diverse voices and languages interact within a cultural landscape. Bakhtin defined heteroglossia as the blending of world views through the language that creates complex utterances.¹⁸ But Diadji also emphasizes the importance of cultural memory as a tool for resisting colonial erasure. Diadji points out that African artistic forms are inherently communal and integrative, where individual creativity interacts with broader cultural and social values.

The notion of composition in African art, as articulated by Diadji, resonates deeply with the principles of rhythm and balance found in various art forms, including poetry, sculpture, and dance. The idea of "vers-librisme" in poetry exemplifies

¹⁷ Michel Foucault, 1980, *Power/Knowledge*, Harvester Press

¹⁸ Nasrullah Mambrol, *Key Theories of Mikhail Bakhtin – Literary Theory and Criticism*.
<https://literariness.org/2018/01/24/key-theories-of-mikhail-bakhtin/> (20/03/2025)

this, where improvisation allows for a fluid expression that mirrors natural human rhythms. Similarly, in sculpture, the simplicity of form reflects the artist's personal touch, imbuing the work with individuality while still connecting it to the broader cultural narrative. Diadji also highlights the importance of group identity and personality, illustrating how specific artistic expressions—such as the *wango* dances associated with the Haal Pulaar or the sensual movements of the Lawbe women—serve as cultural markers. *Ndaga* leads us to the rhythmic swaying of the dancers and the *Saloum lëmbël* refers to Lawbe women with their sensual dances. The same personality of the group is reflected into musical instruments because the *riti*, the *tama*, *kora* or *jembe*, can specifically be localized. But these different characteristics are valid for all the artistic creations of the world.¹⁹ These artistic forms are not only aesthetic expressions but also vehicles of cultural memory and identity, embodying the unique characteristics of Senegalese ethnic groups. Moreover, Diadji's critique of the artificial divisions imposed by colonial ideologies underscores the need to recognize the inherent plasticity of African civilizations. He argues that this plasticity is foundational to intellectual and artistic endeavors, allowing for a dynamic interplay between tradition and innovation. By acknowledging the interdependence of art, science, and technology, Diadji advocates for a more integrated understanding of African cultures—one that celebrates their richness and complexity rather than reducing them to simplistic binaries. Diadji's notion of composition in African art reflects aesthetic dynamism rooted in rhythm, balance, and improvisation, elements that are also central to Henri Lefebvre's theory of the production of space, where art becomes a method of navigating, expressing, and reshaping the social and physical world. The "vers-librisme" in African poetry, which embraces fluid, improvisational

¹⁹ Babacar Diop, 2005. "Literature, philosophy and Art," *Ethiopiennes* 81#, p. 5.

expression, mirrors Theodor Adorno's notion of art as a form of resistance to standardized, mechanized forms of culture. Similarly, African sculptures embody personal and collective identities through simplicity of form, resonating with Jean-Paul Sartre's existentialist emphasis on the significance of individual choice and the search for authenticity within the constraints of social and historical contexts.

Furthermore, Diadji critiques the artificial divisions imposed by colonial ideologies, emphasizing that the plasticity of African civilizations—understood as dynamic and adaptive fluidity—is the very foundation of intellectual and artistic endeavor. In this view, plasticity represents the ability to transcend rigid cultural boundaries and actively engage with change. This resonates with Stuart Hall's theory of cultural identity, which proposes that identities are fluid, continuously negotiated, and influenced by historical forces. Hall emphasizes the reason why the question of identity is so compelling and yet problematic. Individual contributors interrogate different dimensions of the crisis of identity, providing both theoretical but also substantive.²⁰ Diadji's emphasis on plasticity challenges the colonial notion that African art and culture are static or primitive, instead positioning African civilizations as vibrant, innovative, and interwoven with intellectual traditions that span across art, science, and technology. Diadji's theory invites us to rethink African cultural practices—such as the Serer initiation process, the Diola *Awasena* path, and the Lebou therapeutic trances—as reflections of African philosophical understandings of time, space, and the human experience. These practices underscore the epistemological richness of African cultures, as articulated by Walter Mignolo's concept of “decolonial thinking” and aesthetics, which advocates for the recognition of multiple knowledge systems outside the colonial gaze. In fact, in the line of thought of Mignolo, decolonial aesthetics can be seen as an

²⁰ Stuart Hall & Paul du Gay, 1996, *Questions of Cultural Identity : Social Theory*. SAGE Publications

aspect of the colonial matrix of power, of the imperial structure of control that began to be put in place in the sixteenth century with the emergence of the Atlantic commercial circuit and the colonization of the New World, and that was transformed and expanded through the eighteenth and nineteenth centuries, and up to this day. Decolonial aesthetics is naming and articulating practices that challenge and subvert the hegemony of the modern/colonial aesthetics. It starts from the consciousness that this modern/colonial project has implied not only the control of the economy, political and knowledge, but also control over the sense of perception. Modern aesthetics have played a key role in configuring a canon, a normativity that enables the disdain and rejection of other forms of aesthetic practices, or, more, other forms of *aesthetis*, of sensing and of perceiving.²¹ Through these examples, Diadji's position in postmodern discourse must be seen as a demarcation from colonial theory and control. He asserts that African art is a living discourse, a practice that continues to engage with the realities of life, culture, and resistance. Decolonial aesthetics departs from an embodied consciousness of the colonial wounds and moves toward healing. It is a heterogeneous historico-embodied move; it perceives the wound of coloniality hidden under the rhetoric of modernity, and the rhetoric of salvation. Decoloniality is at once the unveiling of the wound and the possibility of healing. It makes the wound visible, tangible; it voices the scream.²² Diadji is one of those decolonial and postmodern thinkers who decided to break free from the shackles of intellectual slavery and ideological dependence.

For Diadji, plasticity is discourse and artistic practice which can integrate into their fields of activity and creativity of life in what it is: unique. African arts and civilizations have too long suffered

²¹ https://socialtextjournal.org/periscope_article/decolonial-aesthesis-colonial-woundsdecolonial-healings/

²² https://socialtextjournal.org/periscope_article/decolonial-aesthesis-colonial-woundsdecolonial-healings/

from this artificial division into a thousand pieces that detach the uniqueness of its culture. Theorists of orality bear a heavy responsibility in shipbreaking values of plasticity. Consciously or not, they make themselves the zealous followers of the colonial ideology in reducing Africa to a continent of the verb and endless palaver, de facto excluding it from science and technology. Plasticity is the very being of African civilizations. It was plasticity which forged the man in his ways of thinking and being. Without it, there is no intellectual work. It is what allows the Mandingo to keep his aesthetic personality, despite the borrowings from the Baule and the Wolof. It is plasticity that nourishes science and technology and teaches the young to respond to life's questions clearly, and honestly. It is plasticity that gives life to the complexity and connectivity in African fractals that inform modern technology. In fact, fractal geometry not only illuminates the underlying structure of African designs, but also helps us see the cultural-boundedness of our own mathematical practices.²³ Plasticity follows and embraces the artist in each of his sketches, in each production.²⁴ The aforementioned examples show how, beyond commonalities through Africa, the aesthetic personality is reflected in ethnic groups in Senegal such as the Serer the Fulani, the Diola, and the Lebou cultural practices to name but a few.

Overall, Diadji's theory not only reclaims the significance of African art but also challenges colonialist frameworks that have sought to diminish its value. By celebrating the plasticity inherent in African cultures, Diadji urges a reevaluation of how we should embrace decolonial aesthetic theories, and understand and appreciate the richness of African artistic traditions. His work challenges the reader to recognize African art as not just a set of aesthetic forms but as a vital and complex discourse that

²³ Ron Eglash, Toluwalogo B. Odumosu "Fractals, Complexity and Connectivity in Africa" in *What Mathematics from Africa*, 2005, G. Sica (ed.), Poimetrica International Scientific Publisher Monza/Italy

²⁴ Babacar M. Diop, *Ibid.* p. 27.

engages deeply with history, identity, and cultural resilience. This perspective not only challenges reductive readings of African art but also highlights its central role in shaping a more inclusive, dynamic global cultural landscape.

Conclusion

The Négritude movement, emerging in the early 20th century, was a powerful response to colonial narratives that sought to undermine African cultures and identities. Central to this movement was Léopold Sédar Senghor, whose work celebrated African heritage and sought to redefine Africa's relationship with the Western world. Senghor's vision of African identity emphasized the deep connection to nature, community, and spirituality, aspects often overlooked in Western discourse. His poetry, rich in rhythm and imagery, reflected these ideas, bridging traditional African culture with modern expression. Senghor's cultural nationalism sought to reclaim and celebrate Blackness, asserting that African cultures had inherent worth. His work served as both resistance to colonialism and a celebration of African identity. African aesthetics through the Négritude movement is a revolutionary path created by its proponents to subvert the colonial and anti-African discourse of the West, asserting the intrinsic value of Blackness in all its forms. As a principal thinker and activist, Léopold Sédar Senghor provided a political, philosophical, and liberation-oriented framework for Black people in general and Africans in particular. Senghor's legacy is remembered not only for his intellectual prowess but also for his groundbreaking role as the first Black member of the French Academy, where he was counted among the "forty immortals." This recognition solidified his position as one of the most respected Black intellectuals of his time.

However, some critics have focused on the versatility and subtlety of Senghor's rhetoric, arguing that his attempts to reconcile African and Western civilizations might obscure his commitment to full African liberation. They suggest that this middle ground may have diluted the urgency of African agency in the face of colonial oppression. Despite this, Senghor's theory of African aesthetics, which intertwines various art forms, remains profoundly influential. His poetry, for instance, is imbued with the rhythmic presence of African ontology, spirituality, drumbeats, oral singing, and the symbolism of African masks, underscoring the cultural vitality he sought to protect and promote. Senghor's aesthetic vision not only continues to resonate in contemporary African art but also serves as a socio-utilitarian tool for the ongoing struggle for cultural affirmation and political liberation. His work encourages future generations to engage with their cultural heritage while confronting the realities of postcolonial life. In this way, Senghor's contribution to African aesthetics should be considered essential in any analysis of African cultural output, as it serves as both a foundation for artistic expression and a practical framework for empowerment in the ongoing quest for African dignity and self-determination. The continued influence of Senghor's ideas highlights the profound and lasting relevance of Négritude as both an intellectual and socio-political force in shaping the future of African cultural discourse. Senghor's Négritude philosophy and work extension has influenced postmodern art theorists and cultural researchers such as Abiola Irele and Iba Ndiaye Diadji. The latter has enlarged and informed his work to create a theory of African postmodern aesthetics and plasticity. Diadji's line of thought has prospered ever since and has greatly influenced postmodern aesthetic philosophy.

Bibliography

- BHABHA Homi K., 1994. *The Location of Culture*, Routledge: New York.
- BAUM Robert M., 1999. *Shrines of the Slave Trade: Diola Religion and Society in Precolonial Senegambia*. New York, Oxford University Press.
- BERGSON Henry, 1944. *Creative Evolution*, New York: Random House.
- CESAIRE Aimé, 2004. *Discours sur le colonialisme* (followed by *Discours sur la Négritude*), Paris: Présence Africaine.
- COUNTY Cullen, 1925. *Color* (New York, 1925), p. 36.
- DAMAS Léon G., 1947. *Poètes d'expression française [d'Afrique Noire, Madagascar, Réunion, Guadeloupe, Martinique, Indochine, Guyane] 1900–1945*, Paris: Seuil.
- DIOP Cheikh A., 1974. *The African Origin of Civilization: Myth or Reality*, Lawrence Hills Book
- DIOP Babacar M., 2005, “Literature, philosophy and Art,” Ethiopiques 81#
- EGLASH, Ron & ODUMOSU Toluwalogo B., “Fractals, Complexity and Connectivity in Africa” in *What Mathematics from Africa*, 2005, G. Sica (ed.), Poimetrica International Scientific Publisher Monza/Italy
- FAYE Louis D., 2006. *Education et Mariage, Les Nouvelles Editions Africaines du Senegal* (NEAS
- FOUCAULT Michel, 1980. *Power/Knowledge*, Harvester Press
- HALL Stuart & Gay, 1996, “Questions of Cultural Identity: Social Theory”. SAGE Publications
- IRELE Abiola, (1965), ‘Negritude or Black cultural Nationalism,’ *The Journal of African Studies*, 3,3 pp 321-48.
- KANT Immanuel, 1790. *Critique of Judgment*, page reference to trans. Meredith, Oxford: Oxford University Press

- LEVY-BRUHL Leon, 1926. *How Natives Think*, London: G. Allen and Urwin.
- MARX Karl, (1935). *The Poverty of Philosophy*, English edition. London: Martin Lawrence Ltd. Cited in William H. Watkin (2005).
- O'KEEFE Charles, 1984, 'Recall in Léopold Sédar Senghor's "Joal"': *The French Review*, Vol. LVII, No 5, April 1984
- SARTRE Jean-Paul, 1976. *Black Orpheus*, trans. S.W. Allen, Paris: Présence Africaine. P. 42, 43, 44.
- SENGHOR Léopold S., 1939. *Ce que l'homme noir apporte*, in *L'Homme de couleur*, ed. by Claude Nordey.
- SENGHOR Léopold S., 1964. *Liberté I, Négritude et humanisme*, Paris: Seuil.
- SHAWN Michelle Smith, 2000, "Looking One's Self through the Eyes of Others": W.E.B. Du Bois's Photographs for the 1900 Paris Exposition, *African American Review*, Vol. 34, No. 4 (Winter, pp. 581-599

Webography

- GREGORY R. L., 87,
<http://www.answers.com/topic/aesthetics>, (Date, 03/10/12)
- MAMBROL Nasrullah, (2018), Key Theories of Mikhail Bakhtin – Literary Theory and Criticism.
<https://literariness.org/2018/01/24/key-theories-of-mikhail-bakhtin/> (Date 20/03/2025)
- <http://www.enotes.com/leopold-sedar-senghor-criticism/senghor-leopold-sedar>, (date 03/12/12)
- https://socialtextjournal.org/periscope_article/decolonial-aesthetics-colonial-woundsdecolonial-healings/, (date 24/03/2025)

Mise en œuvre de portails électroniques en formation universitaire à l'institut supérieur d'ingénierie, d'éducation et de management appliqué (ISIEMA) : la nécessité d'un examen minutieux de la démarche

Mamadou Vieux Lamine Sané

Ph.D.

*Professeur associé Institut Laval – Canada-Québec,
Laboratoire administration, gouvernance et gestion et des
établissements d'enseignement, (AGGEE),
Enseignant-chercheur Institut numérique Cheikh Hamidou Kane
mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn ; mvsaec@gmail.com*

Résumé :

Les portefeuilles d'apprentissage font partie d'une série de technologies dont on dit qu'elles ont le potentiel d'améliorer l'apprentissage des étudiants. Dans ces espaces basés sur le Web, les étudiants peuvent saisir et afficher leur développement d'expertise dans un large éventail de compétences et de connaissances, qu'elles soient spécifiques à leur discipline ou plus largement applicables. Il reste cependant à démontrer la facilité avec laquelle ces outils peuvent être intégrés dans le programme universitaire. Cet article, présente les résultats d'un projet pilote d'un outil de portfolio électronique à l'institut supérieur d'ingénierie, d'éducation et de management appliqué (ISIEMA) impliquant différents contextes curriculaires sur deux semestres. À l'aide d'une approche mixte, on a recueilli les commentaires des étudiants et du personnel des unités participantes sur leurs points de vue concernant la facilité d'utilisation de l'outil de portefeuille électronique, le soutien fourni et son efficacité pour leur apprentissage. Les résultats confirment la nécessité d'intégrer les portefeuilles électroniques, comme toute nouvelle technologie, dans des tâches conçues de manière appropriée, qui sont considérées comme étant intéressantes, pertinentes et faisant partie d'une expérience de programme entièrement intégrée.

Mots clés : portefeuilles • Technologie • Harmonisation des programmes d'études • Capacités des diplômés • Évaluation

Abstract

Learning portfolios are part of a series of technologies that are said to have the potential to improve student learning. In these web-based spaces, students can capture and display their expertise development across a wide range of skills and knowledge, whether discipline-specific or more broadly applicable. However, it remains to be seen how easily these tools can be integrated into the academic curriculum. This article presents the results of a pilot project for an electronic portfolio tool at the Institute of Applied Engineering, Education and Management (ISIEMA) involving different curricular contexts over two semesters. Using a mixed approach, students and staff from participating units were asked to comment on their views regarding the ease of use of the e-wallet tool, the support provided and its effectiveness in learning. The results confirm the need to integrate e-wallets, like any new technology, into appropriately designed tasks that are considered interesting, relevant and part of a fully integrated program experience.

Keywords: *portfolios • Technology • Curriculum alignment • Graduate capabilities • Assessment*

1. Introduction

Les E-portefeuilles offrent un espace sur le Web où les étudiants peuvent démontrer le développement de leur expertise dans un large éventail de compétences et de connaissances, que ce soit dans la connaissance de la discipline ou les capacités transversales¹. Comme le suggèrent Joyes, Gray et Hartnell-Young (2010), un portefeuille électronique peut être utilisé à diverses fins dans le processus d'apprentissage, pour différents publics, à des moments différents, par exemple en permettant les apprenants de démontrer les preuves de leur apprentissage pour divers usages. Cela pourrait inclure des présentations aux superviseurs pour obtenir de la rétroaction, des repères d'évaluation ou dans le

¹ CCEJ, 2007

cadre de leur préparation à la transition après l'Institut². Un examen des projets et des études de cas entrepris par le CSAC en 2007 a révélé que, même si les portefeuilles électroniques pouvaient être établis principalement à des fins d'évaluation sommative, ils étaient également utilisés pour encourager une approche plus continue et réfléchie de l'apprentissage, l'accent est mis sur la rétroaction formative provenant de diverses sources. Des exemples pourraient inclure la démonstration de réflexions sur l'apprentissage pendant les stages pour un partage sélectif avec d'autres personnes telles que des enseignants, des pairs ou des employeurs potentiels³. Il y avait aussi des exemples de portefeuilles électroniques utilisés pour soutenir et démontrer la poursuite et l'atteinte des compétences personnelles ou professionnelles, avec les gains d'efficacité obtenus en recueillant les preuves dans un environnement central, basé sur le Web, pour un accès facile⁴.

Outre ces exemples des avantages et de l'efficacité à tirer de la mise en oeuvre d'un système de portefeuille électronique, d'autres chercheurs signalent des défis tels que l'introduction d'une nouvelle forme d'évaluation et de technologie pour les étudiants et le personnel⁵. Joyes et al. (2010) supposent que dans de nombreuses études de cas d'essai sur le portefeuille électronique, les équipes de projet ont supposé des économies de temps et de ressources pour le personnel, les étudiants et les administrateurs. En réalité, on a découvert que la simple mise en oeuvre d'un outil de portfolio électronique pour les étudiants comme forme d'évaluation n'entraînait pas nécessairement les avantages escomptés de réduction de la charge de travail du personnel et d'augmentation de l'engagement des étudiants. Joyes et al. (2010) ont constaté que l'introduction d'un tout nouveau concept et d'une toute nouvelle technologie auprès du

² McAllister, Hallam et Harper, 2008; Yorke & Croot, 2004

³ Beetham, 2005

⁴ Barrett, 2010

⁵ Butler, 2006 ; Darling, 2001 ; Tosh, Light, Fleming et Haywood, 2005; Wilhelm et al., 2006

personnel et des étudiants peut présenter des défis supplémentaires qui doivent être soigneusement équilibrés par rapport aux avantages et aux bénéfices. Tosh et al. (2005) mettent en garde contre les problèmes d'engagement et de motivation qui peuvent survenir si l'on ne tient pas compte des attitudes et des besoins du personnel et des étudiants qui utilisent les portefeuilles électroniques, soulignant l'importance de la formation et de la gestion des attentes des personnes concernées. En plus de ces problèmes liés à la charge de travail et à l'engagement, Challis (2005) soulève des considérations pratiques pour les établissements qui souhaitent assurer un stockage sûr et continu de volumes importants et croissants de données, ainsi que des préoccupations liées au droit d'auteur, à la protection de la vie privée et à la propriété intellectuelle. Plutôt qu'une approche simpliste de la mise en œuvre des portefeuilles électroniques, Ellis et Goodyear (2010) et d'autres⁶ préconisent que l'introduction de toute nouvelle technologie est la plus susceptible de donner lieu à des expériences positives pour les étudiants et le personnel si une approche holistique du programme d'études est adoptée. Par ailleurs, le portfolio est un espace personnel et singulier dans lequel l'étudiant peut illustrer, argumenter, mettre en lien, sélectionner ses expériences les plus significatives afin de répondre à un besoin de formation ou une offre d'emploi. Enfin, s'il est conçu pour, ce qui est souhaitable mais pas systématique, le portfolio pourra l'aider à développer ses capacités réflexives.

1.1. Contexte universitaire

Les portefeuilles électroniques ont été identifiés comme une priorité pour l'exploration dans le plan des technologies de l'apprentissage et de l'enseignement (2019-2020) du département d'éducation de l'institut supérieur d'ingénierie,

⁶ Gibbs & Gosper, 2006

d'éducation et de management appliqué (ISIEMA), et un groupe de travail composé de tuteurs a été chargé par la cellule d'examiner le besoin actuel et futur d'un e-portefeuille centralisé. Parmi les moteurs de l'exploration, mentionnons l'introduction relativement récente d'un ensemble de diplômés du pôle pour aider les étudiants à mener des réflexions, la pensée critique, la résolution de problèmes, la créativité et une communication efficace, qui seront intégrées à chaque programme dans le cadre d'un renouvellement du curriculum. Les portefeuilles offrent des possibilités de saisir le développement de ces capacités d'ordre supérieur, qui ont généralement été considérées comme difficiles à évaluer (Race, 2001). De même, la politique de l'Institut encourage l'apprentissage tout au long de la vie, en particulier l'apprentissage intégré au travail (nous recevons les étudiants-enseignants craies en main). Les portefeuilles d'apprentissage peuvent permettre aux étudiants de démontrer le développement de l'expertise au fil du temps. Un autre facteur était l'exigence que tous les étudiants de l'Institut entreprennent une unité de participation et d'engagement communautaire (service à la société) comme composante de leur programme d'études global, par exemple des stages, e-portefeuilles étaient considérés comme offrant potentiellement un espace centralisé, conçu par les étudiants, où ils pourraient collaborer avec leurs pairs du lieu de travail et de l'Institut, suffisamment flexible pour être adapté aux exigences changeantes.

Afin d'éclairer les décisions de l'Institut quant à la possibilité d'investir dans un outil centralisé de portefeuille électronique pour une utilisation généralisée, des essais ont été réalisés en 2020. Bien que plusieurs systèmes de portefeuille électronique, y compris des systèmes électroniques pour enseignants associés commerciaux et des systèmes développés

en interne comme le portefeuille électronique pour le cahier de texte électronique soient disponibles, l'outil de portefeuille électronique de Mahara a été choisi. Cet outil, tel que décrit sur son site Web (mahara.org), est un environnement d'apprentissage personnel à source ouverte qui comprend des outils de réseautage social pour permettre le partage entre les groupes. Ce système particulier a été choisi pour l'essai en raison de sa nature open source et de son interopérabilité avec les deux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) utilisés à l'époque, Moodle et Blackboard.

1.2 Cadre théorique

Deux cadres théoriques ont été utilisés pour guider le projet. Collis et Moonen (2001) ont suggéré un modèle 4 E pour guider les décisions sur l'intégration de la technologie dans l'apprentissage, préconisant la prise en compte des éléments suivants :

- Environnement – les politiques institutionnelles et la culture plus larges doivent appuyer l'utilisation de l'outil.
- Engagement personnel – les universitaires et les étudiants doivent voir le potentiel de l'outil afin d'allouer du temps et des efforts pour changer leur comportement actuel.
- Facilité d'utilisation – les universitaires et les étudiants doivent pouvoir se concentrer sur les tâches prévues plutôt que sur les outils.
- Efficacité de l'éducation – les universitaires et les étudiants ont peu de temps et doivent être convaincus que le nouvel outil sera efficace dans leur contexte d'apprentissage.

S'appuyant sur le modèle 4 E, Gosper, Woo, Muir, Dudley et Nakazawa (2007) ont élaboré un cadre pour les communications, les TIC et l'organisation (CICTO), qui sert à

évaluer les projets pilotes en matière de technologie éducative à l'Institut. Le cadre est composé de trois parties :

Partie 1 : Contexte de l'enseignement et de l'apprentissage – déterminer le contexte dans lequel le logiciel doit être mis à l'essai.

Partie 2 : Analyse de la capacité du logiciel – évaluer l'efficacité du logiciel pour appuyer l'utilisation spécifiée.

Partie 3 : Analyse des répercussions environnementales – cerner les questions liées à la durabilité de son utilisation au sein de l'Institut, par exemple la formation, le soutien, la conformité, la charge de travail et les risques.

1.3 L'étude

Cette étude a été menée à titre d'étude de cas sur la façon dont un outil de portefeuille électronique pourrait être utilisé dans un contexte universitaire. Pour maximiser l'impact sur l'apprentissage des étudiants, on a demandé au personnel de se porter volontaire s'ils considéraient que les unités qu'ils ont convoquées étaient appropriées pour utiliser un portefeuille électronique afin de saisir et d'évaluer l'apprentissage. À l'aide d'une méthode mixte (Creswell, 2003), les enquêtes et les entrevues ont été conçues pour recueillir les points de vue des étudiants et du personnel sur deux semestres en 2019. Le modèle 4 E de Collis et Moonen (2001) et le cadre du CICTO⁷ ont été utilisés comme théories à la base de l'élaboration d'un sondage pour recueillir les commentaires des étudiants à la fin de chaque semestre. L'enquête comprenait des questions sur la facilité d'utilisation du portefeuille électronique, le soutien technique et l'efficacité globale de l'apprentissage. Le lien du sondage en ligne a été envoyé à tous les étudiants des unités participantes. Les universitaires participants ont été invités à une première réunion pour discuter de leurs priorités pour le

⁷ (Gosper et al. 2007)

projet pilote. Ils ont ensuite été encouragés à saisir leurs réflexions au cours de l'essai et des entrevues individuelles ont été menées pour explorer la façon dont ils ont vécu l'outil e-portfolio, en fonction de leurs priorités initiales.

L'étude a été menée en deux phases, chacune d'une durée d'un semestre. Ainsi, cet article présente les résultats de l'essai de la phase deux. Certains résultats de la première phase sont inclus dans le cadre des discussions de cette étude.

1.2.1 Phase un

La première phase de l'essai de Mahara concernait deux unités : un programme de stages pour étudiants de premier cycle avec 82 étudiants et une unité d'enseignement pour les étudiants de master avec 31 étudiants. Les deux organisateurs avaient utilisé des outils de forum pour soutenir le dialogue entre les étudiants des cohortes précédentes et étaient désireux d'explorer le potentiel d'un outil de portefeuille électronique permettant aux étudiants de stocker et de partager des preuves de leur apprentissage, d'encourager la réflexion sur le parcours d'apprentissage, et de rationaliser les processus d'évaluation et de rétroaction. Ces organisateurs participants ont démontré un haut niveau d'engagement personnel, comme l'a encouragé le modèle de Collis et de Moonen, et ils se sont montrés optimistes quant à l'efficacité éducative des portefeuilles électroniques dans leur contexte scolaire.

1.2.2 Phase deux

Les commentaires du personnel et des étudiants de l'unité de la phase 1 ont été utilisés pour éclairer un essai plus vaste au deuxième semestre, qui comprenait une unité d'informatique de premier cycle (COMP) et une unité de master (EDUC) de synthèse ainsi qu'une répétition de l'unité de stage (INTERNSHIP) de la phase 1. En informatique, les étudiants de première année sont encouragés à commencer à recueillir

des preuves de leurs capacités de perfectionnement dès le début de leurs études à l'Institut, introduisant ainsi des notions de réflexion critique et de documentation à partir d'une de leurs premières unités. Cette cohorte était un mélange d'étudiants sur le campus (formation initiale) et hors campus (formation continue), utilisant le LMS, Moodle, avec accès unique à l'inscription à Mahara. Ils ont reçu le manuel d'utilisation, mais aucune séance de formation spécifique.

Nous avons obtenu quelques services auprès du Ministère de l'Education Nationale (MEN) qui ont testé le portefeuille électronique dans la phase deux pour répondre à l'une des exigences du curriculum. Ensuite, un calendrier des normes professionnelles est recueilli par les diplômés des programmes de formation des enseignants avant qu'ils puissent être employés comme enseignants. Cette cohorte a utilisé le LMS central de l'Institut, Blackboard, et a eu 1 h tutoriels chaque quinzaine (six sessions) pendant le semestre dédié à apprendre comment utiliser le logiciel et maintenir leurs portefeuilles.

Dans le cadre du programme de stages, seul le système de portefeuille électronique Mahara a été utilisé pour la livraison de l'unité, sans environnement LMS. La conception du portefeuille électronique a été améliorée pour le deuxième semestre de 2019 en réponse aux commentaires recueillis au cours du premier semestre, y compris plus de temps pour la formation et des tâches plus claires et plus structurées. Encore une fois, les animateurs participants ont fait preuve d'un engagement personnel et d'optimisme élevés quant à l'efficacité des portefeuilles électroniques dans leur contexte scolaire.

1.3 Résultats

Sur les 271 étudiants des trois cohortes de l'étude, 105 ont participé à la phase 2 (38,7 %). Cette section présente les résultats de l'enquête. La première question du sondage en

ligne demandait aux étudiants de choisir l'option qui décrivait le mieux leur degré de succès dans l'accès à l'outil Mahara e-Portfolio, comme indiqué au tableau 1.1.

Dans l'ensemble, 94,3 % des étudiants qui ont répondu à l'enquête ont très bien réussi ou plutôt bien réussi à accéder à l'outil Mahara e-Portfolio. Cependant, sept étudiants (6,7 %) n'ont pas pu soumettre de tâches. Un de ces étudiants, du COMP, n'a pas été en mesure de se connecter. Tous les élèves d'EDUC ont eu beaucoup de succès ou pas mal de succès.

On a demandé aux répondants d'évaluer l'utilisabilité de l'outil e-portfolio, à l'aide de l'échelle (Fortement d'accord = 1 à fortement en désaccord = 5), et les résultats sont présentés dans le tableau 1.2.

Parmi les répondants, 36,6 % ont déclaré que le portefeuille électronique était généralement facile à utiliser; Cependant, 39,8 % de tous les étudiants n'étaient pas d'accord ou fortement en désaccord avec cela

Tableau 1.1 Accès à l'outil de portefeuille électronique Mahara

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous avez réussi à accéder à l'outil de portefeuille électronique de Mahara.

Options de réponse	Réponse	Nombre de réponses
	% (%)	
Très réussi — J'ai réussi à utiliser l'outil pour l'unité	48.6	51
J'ai réussi — j'ai réussi à entrer et à faire certaines des tâches	45.7	48
Pas très bien – j'ai réussi à me connecter à Mahara, mais j'ai pu ne pas soumettre les tâches	5.7	6
Très peu de succès – J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à me connecter du tout	1.0	1
<i>Réponse à la question</i>		105

Tableau 1.2 Utilité

Ces questions portent sur l'utilisabilité de l'outil

Options de réponse	S/A	A	N	D	S/D	Cote moyenne	Réponse compte
Le portefeuille électronique	5.4 % (5)	31.2 %	23.7 %	28.0 %	11.8 % (11)	3.10	93
Était généralement facile à utiliser		(29)	(22)	(26)			
J'avais suffisamment soutien à utiliser l'e-portfolio outil	8.7 % (8)	40.2 %	32.6 %	10.9 %	7.6 % (7)	2.68	92
		(37)	(30)	(10)			
Problèmes techniques limité mon utilisation du e-portfolio outil	9.8 % (9)	25.0 %	25.0 %	31.5 %	8.7 % (8)	3.04	92
		(23)	(23)	(29)			
<i>Réponse à la question</i>							93

Près de la moitié (48,9 %) des répondants ont indiqué qu'ils étaient d'accord ou fortement d'accord qu'ils avaient suffisamment de soutien pour utiliser l'outil e-portfolio. Les problèmes techniques sont demeurés un obstacle important pour les étudiants, 34,8 % de tous les étudiants convenant fortement que les problèmes techniques limitaient leur utilisation de l'outil. Très peu de répondants au stage ont indiqué être insatisfaits du niveau de soutien : seulement 5,1 % (3) des stagiaires étaient en désaccord ou fortement en désaccord sur le fait qu'il y avait un soutien suffisant. Cependant, les répondants au stage ont déclaré que le portefeuille électronique n'était PAS facile à utiliser (24, 40,7 %) et qu'il était plus facile à utiliser (33,9 %). Par conséquent, pour ces étudiants, la perception du soutien ne s'est pas traduite par une plus grande facilité d'utilisation.

Tableau 1.3 Types de soutien

 Quels types de soutien avez-vous utilisés pour apprendre à utiliser l'outil?

Options de réponse	Réponse % (%)	Réponse compte
Instructions en ligne sur le site, telles que le manuel d'utilisation	44.0	40
Discussions en ligne avec d'autres utilisateurs	11.0	10
Conseils individuels (par courriel ou par téléphone) de la part du responsable de l'unité	23.1	21
Conseils individuels (courriel ou téléphone) d'autres étudiants	16.5	15
Aucun soutien n'a été utilisé – je viens de le faire moi-même.	50.5	46
Autre (veuillez préciser)		9
<i>Réponse à la question</i>		91

De nombreux commentaires ont réitéré les préoccupations concernant la difficulté perçue d'utiliser Mahara, par exemple :

- ✓ la mise en page est très déroutante et pas du tout conviviale.
- ✓ J'avais besoin de directives sur l'endroit où chaque tâche doit être soumise. (Il y avait) BEAUCOUP TROP d'onglets.

On a ensuite demandé aux répondants de choisir autant d'options que nécessaire pour indiquer les types de soutien utilisés pendant l'essai. Les résultats sont présentés dans le tableau 1.3.

Environ la moitié des répondants (50,5 %, 46) n'ont pas utilisé de soutien, mais l'ont élaboré eux-mêmes. Relativement peu de répondants (11,0 %) ont eu recours aux discussions en ligne. La majorité des répondants du COMP (73,7 %) et de l'EDUC (71,4 %) ont trouvé leur propre solution. En revanche, seuls 37,9 % (22) des stagiaires ont utilisé cette méthode.

Dans une question connexe, on a demandé aux répondants s'ils trouvaient les types de soutien qu'ils utilisaient utiles, en utilisant l'échelle (AS = 1 à DP = 5). Les résultats sont présentés dans le tableau 1.4. Les réponses N/A ont été supprimées, de sorte que les pourcentages ne reflètent que ceux qui ont répondu à la question.

Pour chacune de ces options de réponse (catégories de soutien), plus d'étudiants ont indiqué une opinion sur l'utilité du soutien que le nombre de répondants qui ont déclaré avoir utilisé le soutien dans la question précédente. Même si nous ne pouvons que spéculer, cela peut laisser entendre que certains répondants ont déclaré ce qu'ils pensaient être utiles. Dans l'ensemble, les étudiants ont déclaré trouver les options de soutien utiles.

La question suivante demandait aux répondants de noter leur accord avec les déclarations sur l'utilité de Mahara dans le soutien de la collecte du travail pour l'évaluation, la réflexion et l'intégration des idées au cours de l'unité, en utilisant une échelle allant de fortement d'accord (1) à fortement en désaccord (5) et N/A sont résumés dans le Tableau 1.5, les cotes les plus élevées étant indiquées en caractères gras.

Parmi les répondants, 65,6 % étaient d'accord ou fortement d'accord pour dire que le portefeuille électronique était utile dans la compilation de leur travail en vue de la présentation des affectations pour l'unité et un peu plus de 60 % étaient d'accord ou fortement d'accord pour dire que l'outil de portefeuille électronique les a aidés à réfléchir sur ce qu'ils avaient appris pendant l'unité. En revanche, 48,4 % de l'ensemble des personnes interrogées étaient d'accord.

Tableau 1.4 Degré de soutien utilisé

Si vous avez utilisé ces supports, convenez-vous qu'ils ont été utiles? (n/a réponses supprimées)

Répondre options	S/A	A	N	D	S/D	Réponse compte
En ligne	13.7 % (7)	43.1 % (22)	25.4 % (13)	13.7 % (7)	3.9 % (2)	51
Instruction sur le site en ligne	7.8 % (3)	39.5 % (15)	36.9 % (14)	10.5 % (4)	5.2 % (2)	38
Discussions avec autre utilisateurs Individuel	21.7 % (10)	45.6 % (21)	21.7 % (10)	6.5 % (3)	4.3 % (2)	46
orientation de l'unité convoquant						
Individuel	9.3 % (4)	53.5 % (23)	27.9 % (12)	4.6 % (2)	4.6 % (2)	43
orientation de pairs tels en tant qu'autres étudiants						
Autre (veuillez préciser)						1

Tableau 1.5 Agreement à l'utilité de l'outil

Veuillez indiquer que vous êtes d'accord avec les déclarations suivantes. L'outil m'a aidé :

Options de réponse	S/A	A	N	D	S/D	N/A	Cote moyenne	Réponse compte
Rassembler les travaux pour évaluation	11.8 % (11)	53.8 % (50)	14.0 % (13)	8.6 % (8)	11.8 % (11)	0	2.55	93
Réfléchir apprentissage	17.2 % (16)	43.0 % (40)	11.8 % (11)	16.1 % (15)	11.8 % (11)	0	2.62	93
Intégrer et faire connexions	10.8 % (10)	37.6 % (35)	19.4 % (18)	15.1 % (14)	17.2 % (16)	0	2.90	93
Réponse à la question								93

Ils sont tout à fait d'accord pour dire que le portefeuille électronique les a aidés à intégrer et à établir des liens entre ce qu'ils ont appris dans cette unité et dans d'autres contextes, mais un tiers n'était pas d'accord ou fortement en désaccord avec cette déclaration.

Les commentaires relatifs à cette question comportaient parfois des réserves sur l'utilisation réussie de Mahara, par exemple :

- ✓ J'ai réussi mais dans l'ensemble je pense que Mahara est mal structuré.
- ✓ Je pense que les étudiants ne devraient avoir qu'un seul espace TIC par unité.

Tableau 1.6 Impact global									
Impact global de la technologie									
							Cote		Réponse
Options de réponse	S/A	A	N	D	S/D	N/A	moyenne		compte
Dans l'ensemble, était utile pour mon apprentissage	9.7 %	40.9 %	16.1 %	16.1 %	17.2 %	0%(0)	2.90		93
	-9	-38	15 ⁻	15 ⁻	16 ⁻				
Je le considère comme un Utile expérience apprendre comment utiliser le e-portfolio tool	7.5 %	38.7 %	21.5 %	14.0 %	18.3 %	0%(0)	2.97		93
	-7	-36	20 ⁻	13 ⁻	17 ⁻				

Je pense que le e-portfolio tool aura d'autres applications	7.7 %	38.5 %	31.9 %	7.7 %	11.0 %	3.3 %	2.86			91
	-7	-35	29	7	10	-3				
Autre (veuillez préciser)									4	
Réponse à la question										93

Un commentaire fait une distinction entre le support et la facilité d'utilisation de Mahara :

L'information était là, mais n'était tout simplement pas assez intuitive, de sorte que nous avons passé de longues périodes à regarder chaque étape.

Les répondants ont été interrogés sur l'impact global de la technologie sur leur apprentissage dans l'unité, tel que présenté au tableau 1.6. Les cotes étaient opposées à l'échelle de cinq points, avec Fortement d'accord = 1 et Fortement en désaccord = 5.

La moitié des répondants (50,6 %, soit 47) ont convenu ou sont tout à fait convenus que l'outil e-portfolio était utile pour leur apprentissage; Cependant, 33,3 % étaient plus ou moins en désaccord sur le fait que l'outil e-portfolio avait aidé leur apprentissage. Sur l'ensemble des répondants, 46,2 % étaient d'accord ou fortement d'accord pour dire que l'apprentissage de l'utilisation de l'outil e-portfolio était une expérience utile; Cependant, 32,3 % étaient en désaccord ou fortement en désaccord avec cette déclaration. Un peu plus de 46 % des personnes interrogées étaient d'accord ou fortement d'avis que l'outil e-portfolio aurait d'autres applications, mais 31,9 % ont adopté une position neutre sur cette question et 18,7 % n'étaient pas d'accord ou très en désaccord. Aucun répondant de l'unité COMP n'a indiqué qu'il était fortement d'accord

avec ces questions. Les étudiants de l'EDUC et du programme de stages étaient généralement beaucoup plus positifs.

La question suivante demandait aux répondants quelles devaient être, selon eux, les priorités de l'Institut au moment de choisir un portefeuille électronique pour une utilisation plus large, en utilisant l'échelle à cinq points. Les résultats sont présentés dans le tableau 1.7.

La plupart des répondants (71,7 %) étaient d'accord ou fortement d'accord pour dire qu'un outil de portefeuille électronique devrait permettre le partage de l'apprentissage avec d'autres étudiants et 70,7 % étaient d'accord ou fortement d'accord pour dire qu'il devrait prendre en charge une variété de formats de téléchargement. Le partage de l'apprentissage avec les enseignants était également important, 66,3 % des participants étant d'accord ou fortement d'accord avec cette affirmation.

Tableau 1.7 Priorités de l'Institut

Voici les considérations que l'Institut doit prendre en compte pour choisir un outil de portefeuille électronique à plus grande échelle. Veuillez indiquer si vous êtes d'accord pour dire qu'il est très important que l'outil

						Cote	Réponse
Options de réponse	S/A	A	N	D	S/D	moyenne	compte
Est simple et convivial à utiliser	22.0 %	31.9 %	18.7 %	19.8 %	7.7 % (7)	2.59	91
	-20	-29	17	18			
Fonctionne bien avec l'autre Uni apprentissage en ligne outils	16.3 %	31.5 %	22.8 %	22.8 %	6.5 % (6)	2.72	92
	-15	-29	21	21			
Peut être utilisé après Je quitte l'Institut	12.0 %	28.3 %	29.3 %	21.7 %	8.7 % (8)	2.87	92

	-11	-26	27 ⁻	20 ⁻			
Permet de télécharger un variété de fichiers formats	19.6 %	51.1 %	25.0 %	1.1 %	3.3 % (3)	2.17	92
	-18	-47	23 ⁻	-1			
Me permet de partager mon apprendre avec mes professeurs	18.5 %	47.8 %	26.1 %	5.4 %	2.2 % (2)	2.25	92
	-17	-44	24 ⁻	-5			
Me permet de partager mon apprendre avec autres étudiants	20.7 %	51.1 %	20.7 %	5.4 %	2.2 % (2)	2.17	92
	-19	-47	19 ⁻	-5			
Me permet de partager mon apprendre avec d'autres à l'extérieur Uni, tels que prospective employeurs	15.2 %	22.8 %	44.6 %	10.9 %	6.5 % (6)	2.71	92
	-14	-21	41 ⁻	10 ⁻			
Autre (veuillez préciser)							6
<i>Réponse à la question</i>							92

Les deux priorités potentielles qui ont suscité la plus grande proportion de réponses neutres se réfèrent toutes deux à l'utilisation de l'outil e-portfolio en dehors du contexte universitaire. Il semble que de nombreux étudiants n'ont pas fait d'opinions fermes quant à l'utilité de l'outil de portefeuille électronique en dehors du contexte dans lequel ils l'ont utilisé jusqu'à présent (c.-à-d. au sein des unités universitaires).

La dernière question du sondage portait sur l'expérience globale des répondants de l'unité qu'ils avaient étudiée, comme indiqué dans le tableau 1.8. Les cotes étaient opposées à

l'échelle de cinq points, avec Fortement d'accord = 1 et Fortement en désaccord = 5.

Le tableau 1.8 indique que les répondants étaient globalement satisfaits de leurs unités. Par conséquent, il semble qu'ils aient fait la distinction entre leurs expériences avec l'outil e-portfolio, qui étaient parfois négatives, et leur niveau de satisfaction à l'égard de l'enseignement et de l'évaluation dans l'unité.

Tableau 1.8 Expérience de l'unité en général

Les questions suivantes portent sur votre expérience globale de l'unité. Veuillez indiquer votre accord avec les déclarations suivantes

						Cote	Réponse	
Options de réponse	S/A	A	N	D	S/D	moyenne	compte	
L'unité fournie des objectifs clairs et objectifs	26.1 % 14.1 %	54.3 %			5.4 %	0.0 % (0)	1.99	92
	-24	-50	-13	5	-			
Le contenu de l'unité était structuré en moyens qui ont aidé mon apprentissage	30.4 % 16.3 %	44.6 %			7.6 %	1.1 % (1)	2.04	92
	-28	-41	-15	7	-			
L'apprentissage activités ont été utile pour construire mon compréhension de cette unité	24.2 % 16.5 %	48.4 %			8.8 %	2.2 % (2)	2.16	91
	-22	-44	-15	8	-			
Tâches d'évaluation ont été fixés à un niveau approprié	25.0 % 20.7 %	48.9 %			4.3 %	1.1 % (1)	2.08	92

	-23	-45	-19	4	-		
J'ai reçu les documents en temps opportun rétroaction que aidé mon apprentissage	26.1 % 16.3 %	35.9 %			13.0 %	8.7 % (8)	2.42 92
	-24	-33	-15	12	-		
Enseignement novateur approches ont été utilisé	25.0 % 23.9 %	35.9 %			10.9 %	4.3 % (4)	2.34 92
	-23	-33	-22	10	-		
Réponse à la question							92

1.3.1 Perspectives du personnel

Lors de la réunion initiale précédant le projet pilote, les organisateurs ont indiqué que les questions prioritaires étaient d'appuyer la collaboration et le dialogue entre étudiants, de faciliter la présentation par les étudiants des preuves de leur apprentissage, de permettre la soumission en ligne des devoirs et de simplifier le marquage. Les trois animateurs des unités pilotes ont été encouragés à réfléchir sur leurs expériences et ont participé à un entretien d'une heure à la fin du semestre pour recueillir leurs points de vue. Les commentaires du personnel sur l'utilisation de l'outil ont également mis en évidence les forces et les faiblesses du système.

1.3.1.1 Soutenir la collaboration et le dialogue entre les étudiants

Encourager et soutenir la collaboration et le dialogue entre les étudiants étaient considéré comme important par tous les organisateurs participant au projet pilote. Le responsable de l'unité des stages a fait remarquer que les apprenants ont fourni des réflexions et des produits provisoires à démontrer leur apprentissage, alors que les soumissions des étudiants n'étaient auparavant visibles que sous leur forme complète par les

marqueurs. Alors que les années précédentes, les étudiants avaient été encouragés à commenter des sections du travail de chacun dans le forum, ils n'avaient pas accès au produit dans son ensemble ou n'avaient aucune idée de l'impact de leur rétroaction sur leurs pairs. On espérait que l'environnement du portefeuille électronique permettrait une vue d'ensemble plus globale du dialogue et des produits finaux de l'apprentissage.

Les trois organisateurs participants ont indiqué que l'environnement e-portfolio a aidé les étudiants à collaborer et à discuter de leurs idées. La capacité de stocker les documents et les réflexions dans un format de portefeuille électronique a permis aux étudiants de commenter le travail des autres dans une perspective holistique plutôt que dans des blocs modulaires distincts. Cela a été particulièrement fréquent dans le cours de stage, où seul le forum de discussion Mahara a été utilisé. Dans les deux autres unités (EDUC et COMP), le forum de portefeuille électronique était considéré comme préférable au format de discussion du Blackboard, où les messages sont séparés en fils de discussion fondés sur le sujet du module plutôt que sur le processus d'apprentissage cumulatif. Cependant, les organisateurs ont signalé que les étudiants se demandaient souvent s'ils devaient publier sur les forums Mahara ou Blackboard.

1.3.1.2 Faciliter la présentation par les étudiants des preuves de leur apprentissage pour divers usages

Au début du projet pilote, chacun des animateurs était optimiste quant à la possibilité de partager l'apprentissage avec un public plus large. En particulier, le responsable de l'unité EDUC pourrait voir des avantages évidents pour les étudiants en préparant leur portfolio à utiliser dans leur transition vers l'enseignement. Dans le cas de l'unité des stages, on a constaté que les étudiants pouvaient tirer parti de la consignation et du

partage de leurs expériences en milieu de travail. Le responsable de l'unité COMP de première année avait pour objectif à long terme d'encourager les étudiants à consigner leurs acquis tout au long du programme. Cela a été reconnu comme un défi au départ, car cela ne fait pas actuellement partie de la culture de l'Institut.

L'e-portfolio a permis aux étudiants de partager les documents avec un large éventail d'auditoires, par exemple leurs pairs ou des employeurs potentiels. Cependant, tous les organisateurs ont signalé que les étudiants étaient confus quant à la façon de définir différentes vues pour ces différents objectifs et quels artefacts inclure. Même dans les unités où la formation a été offerte, les organisateurs ont signalé que les étudiants manquaient souvent des étapes pour mettre en place les différents points de vue et avaient besoin d'aide pour terminer le processus.

1.3.1.3 Activer la soumission d'affectation en ligne

Dans des expériences antérieures (Sané, 2017), les étudiants de l'Institut avaient identifié la soumission de devoirs en ligne comme une priorité élevée et les responsables des pôles de formation ont vu cela comme un avantage potentiel du système e-portfolio. Les étudiants des trois unités (pôles) avaient déjà soumis des évaluations en utilisant divers programmes et la plateforme Blackboard de l'Institut a été configurée pour exclure les fichiers de plus de 20 Mo. L'e-portfolio a permis le stockage et la soumission de fichiers plus volumineux dans une gamme plus large de formats avec des liens entre différentes sections. Dans leurs commentaires, les organisateurs ont indiqué que le portefeuille électronique permettait aux étudiants de stocker les artefacts de l'apprentissage et facilitait le processus de réflexion. Cependant, de nombreux étudiants ont éprouvé des difficultés à soumettre leurs travaux. Tous les organisateurs ont indiqué que les étudiants avaient besoin

d'aide pour gérer les liens entre ces diverses sections de leur portefeuille. Les trois contrevenants devaient remplir le processus de soumission. Bien que cela ait été considéré comme gérable dans un contexte pilote plus petit, ce n'était pas évolutif pour l'ensemble de l'Institut où certaines unités (pôles) comptent plus de 2 000 étudiants dans une cohorte.

1.3.1.4 Rationalisation du marquage en ligne

L'ouverture de différents types de fichiers et programmes, ainsi que le chargement et la sauvegarde des documents distincts, ont été considérés comme un processus long par les organisateurs, qui étaient optimistes quant à la rationalisation de ces processus au moyen du système de portefeuille électronique. Dans leurs commentaires, les organisateurs reconnaissent qu'il est pratique d'afficher certains éléments comme des billets de blogue directement à l'écran; toutefois, ils devaient encore télécharger certains documents dans le cadre d'un processus distinct. Les zones de rétroaction ont été signalées comme étant quelque peu déroutantes et les organisateurs avaient besoin d'expérimenter pour déterminer la meilleure option pour afficher la rétroaction des étudiants individuellement. Les notes devaient encore être entrées dans un autre système comme Blackboard jusqu'à ce que le portefeuille électronique soit intégré au système de gestion des étudiants de l'Institut. Cette intégration n'est pas possible dans le cadre d'un projet pilote. On a donc reconnu qu'il s'agissait de l'une des limitations qui seraient abordées dans le cadre d'une mise en œuvre à plus grande échelle. L'un des inconvénients cruciaux du processus de notation du portefeuille électronique était l'absence d'un reçu automatique pour informer les étudiants que leur travail avait été soumis avec succès. Les organisateurs de l'unité devaient répondre aux étudiants individuellement pour confirmer que leurs travaux avaient été reçus.

1.4 Discussion

L'outil de portefeuille électronique Mahara a été mis à l'essai pour déterminer son efficacité auprès des étudiants en matière d'échafaudage, afin qu'ils réfléchissent à leur apprentissage et pour évaluer son potentiel d'être déployé plus largement sur le campus. Ce chapitre présente les résultats de la deuxième phase de l'étude. Le projet pilote a fait appel à un groupe diversifié de cohortes pour recueillir les opinions du personnel et des étudiants : les étudiants de première année qui connaissent bien la technologie, les étudiants de dernière année qui ont besoin de démontrer leur apprentissage en format portfolio électronique et les stagiaires en milieu de travail. Toutes les unités ont été choisies parce qu'elles avaient des résultats d'apprentissage prévus qui étaient considérés comme ayant un fort potentiel pour les portefeuilles électroniques afin de soutenir la saisie et le partage de l'évaluation – si le parcours d'apprentissage commençait comme c'était le cas pour la cohorte de calcul de première année, ou pour brouiller les frontières entre les contextes d'apprentissage avec les stagiaires, ou comme exigence de transition pour les étudiants de dernière année en éducation. Malgré ce contexte optimal pour le projet pilote, les résultats suggéraient que les thèmes relatifs au modèle 4 E de Collis et Moonen (2001) et à la structure, à l'utilisabilité, au soutien technique et à l'efficacité du CICTA à des fins éducatives étaient des obstacles importants à la mise en œuvre d'un système de portefeuille électronique à l'échelle de l'institution.

Des problèmes considérables ont été signalés en ce qui concerne la facilité d'utilisation et la fonctionnalité du système. Bien que la plupart des étudiants (88,8 %) aient pu accéder au système et l'utiliser avec beaucoup de succès, certains ont encore eu du mal avec ces fonctions essentielles, qui

nécessitaient une intervention manuelle ou un soutien individuel de la part des organisateurs. Les membres du personnel participants ont reconnu les points forts du système, mais ils ont aussi signalé des problèmes de convivialité. La tâche à forte intensité de main-d'œuvre consistant à aider les élèves à télécharger et à soumettre des tâches était considérée comme un obstacle, ainsi que l'absence de fonctions de réception automatique et de processus de rétroaction simplifiés. Bien que ces problèmes aient été tolérés dans un projet pilote avec des cohortes relativement petites, ils constitueraient des obstacles considérables à l'évolutivité. Les étudiants et le personnel ont constaté qu'il y avait un chevauchement considérable des fonctions entre Mahara et le SGA existant, ce qui a causé de la confusion, par exemple sur le forum à utiliser. Dans le cadre du projet pilote, toutes les cohortes ont bénéficié d'un haut niveau de soutien pour leur utilisation du système e-portfolio, ce qui, dans bien des cas, serait insoutenable dans le contexte universitaire plus large. Certains ont eu des séances de formation sur le campus et d'autres ont eu des tutoriels consacrés à l'utilisation du système. Les stagiaires ont bénéficié du soutien le plus complet, sous forme d'ateliers obligatoires sur le campus et de soutien individuel au besoin, mais ils n'étaient toujours pas d'accord pour dire que le système était facile à utiliser. Cela suggère qu'il faut davantage de développement avant qu'un tel système puisse être déployé à l'échelle de l'Institut, sans encourir d'importantes dépenses de formation et de soutien.

Par rapport aux résultats du premier semestre de 2010, les trois sous-questions relatives à l'efficacité éducative de l'outil ont obtenu des scores plus élevés, ce qui indique que les répondants étaient plus positifs au sujet de l'eLes portefeuilles les ont aidés à rassembler leur travail pour l'évaluation, à réfléchir sur leur apprentissage et à établir des liens entre ce qu'ils ont appris. Dans le cas de l'unité de stage, les étudiants

de la phase deux ont indiqué que l'utilité perçue de Mahara était plus élevée que celle des étudiants de la même unité de la phase un. Cela peut refléter les améliorations apportées par le coordonnateur de l'unité dans les instructions aux élèves pour utiliser Mahara et les tâches d'évaluation à la suite de la première phase. L'expérience tirée du premier essai a également permis d'améliorer la formation et le soutien offerts aux organisateurs des autres unités, ce qui aurait pu contribuer à une perception plus positive de la part des étudiants dans l'ensemble.

La notion d'une prophétie qui se réalise elle-même est apparue en relation avec l'engagement personnel. Si les étudiants ont jugé nécessaire de concentrer leurs efforts, ils étaient plus susceptibles de trouver l'outil utile. Ce thème réitère les constatations des études précédentes, où les étudiants ont signalé une résistance à l'apprentissage des nouvelles technologies s'ils ne voyaient pas un besoin clair et pressant de les utiliser dans plus d'une unité de leur programme d'étude⁸. Les étudiants du programme de stages et d'éducation ont vu la pertinence du portefeuille électronique et son potentiel à saisir leur expertise en développement, mais pas les étudiants de première année en informatique. Cela a eu une grande incidence sur leur satisfaction globale et un élève a déclaré ne pas être en mesure de soumettre les tâches requises. Ceci est révélateur des obstacles importants à une utilisation à grande échelle dans l'évaluation sommative. La culture de la cellule des sciences de l'éducation selon laquelle le programme d'études est axé sur les unités plutôt que sur les programmes a également été un problème qui s'est posé lorsque les étudiants ont dû apprendre le nouveau système pour ce qu'ils percevaient comme étant utilisé dans une seule unité.

⁸ (McNeill et al. 2010)

1.4.1. Les décisions politiques de l'Institut

La phase finale de l'étude a consisté à affiner les résultats de l'étude en une politique pour l'Institut sur les portefeuilles électroniques. Les commentaires du groupe de travail et des participants au projet pilote indiquent qu'il y a un intérêt pour les portefeuilles électroniques parmi les poches de personnel et d'étudiants à l'échelle du campus. Des facteurs tels que le besoin pour les étudiants de démontrer le développement des capacités des diplômés ainsi que la possibilité d'acquérir des expériences et de réfléchir à partir des unités PACE et Stage ont suscité l'intérêt. Bien que le projet pilote ait mobilisé un petit nombre de membres du personnel, d'autres membres du personnel ont manifesté leur intérêt et se sont portés volontaires pour participer à des études futures. Beaucoup voient le potentiel de ces outils pour améliorer l'apprentissage des élèves et encourager une approche à long terme de leur apprentissage. Certains membres du personnel participant au projet pilote l'ont vu comme un espace conçu par les étudiants pour compléter l'espace conçu en grande partie par le personnel du SGA. Parallèlement à cet intérêt de l'ensemble du campus, on reconnaît que les facultés et les départements ne sont pas homogènes et mettent en œuvre un L'ensemble du système est difficile en raison de la diversité des besoins et des compétences techniques des parties prenantes, ainsi que de l'ampleur des besoins de formation et de soutien.

Il a été décidé que l'Institut adopterait une politique encourageant l'« apprentissage par portefeuille électronique » (JISC, 2007). Le « e » est inclus pour maintenir l'accent sur les efficacités de la collecte, du stockage et du partage des données par voie électronique; Toutefois, l'utilisation d'un système centralisé ou d'une collection d'outils pouvant être déterminés par les étudiants est incluse.

1.5 Conclusion

Certains membres du personnel de l'ensemble du campus s'intéressent beaucoup aux portefeuilles électroniques, car ils voient le potentiel de ces outils pour améliorer l'apprentissage des étudiants. À ce stade, cependant, la technologie ne semble pas encore suffisamment robuste pour être déployée dans l'ensemble de l'établissement. Le portefeuille électronique de Mahara a été choisi pour l'exploration dans des projets pilotes, car il était le plus facilement intégré au SGA actuel et futur et avait des fonctions qui étaient souhaitables pour plusieurs intervenants. Bien que certains membres du personnel et des étudiants aient exprimé leur satisfaction générale à l'égard de Mahara, beaucoup d'entre eux avaient des problèmes avec les critères clés définis dans le modèle 4 E et le cadre du CICTO : efficacité éducative, facilité d'utilisation, engagement personnel et adéquation au contexte institutionnel. Bien que les cohortes de l'étude aient été choisies comme optimales pour son utilisation et qu'elles aient reçu une formation sur la façon d'intégrer dans leur apprentissage, l'utilisabilité et la complexité de Mahara ont, dans certains cas, dépassé les avantages de son utilisation.

Les résultats suggèrent que, comme toutes les innovations réussies des programmes d'études, les portefeuilles électroniques doivent être intégrés dans le processus d'apprentissage et d'enseignement et que les étudiants doivent comprendre les avantages de l'utilisation des outils. Cela exigera un virage vers une culture institutionnelle qui encourage les élèves à recueillir des preuves de leur parcours d'apprentissage. Si l'on encourage une plus grande appropriation par les étudiants de cette collection, la mise en œuvre d'un outil centralisé peut être moins importante. L'accent mis sur les professeurs et les ministères peut être mieux ciblé pour encourager le personnel à concevoir des

tâches afin d'étayer le développement de l'expertise, par exemple dans les capacités des diplômés. Les étudiants peuvent être encouragés, idéalement dès la première année, à concevoir et gérer la collecte et le partage de ces preuves. L'accès du personnel et des étudiants à des outils d'informatique en nuage comme la suite Google pourrait être une solution flexible qui permettrait aux facultés et aux départements de concevoir et de mettre en œuvre un apprentissage fondé sur le portefeuille électronique dans leur propre contexte. Les étudiants pouvaient stocker leur propre travail et produire des rapports pour évaluation, au besoin.

Un autre enjeu à explorer est la nécessité d'une approche ouverte de l'apprentissage par portefeuille à l'échelle du programme. Si l'on adopte une approche à l'échelle du programme, cela permet d'alléger la pression exercée sur les différents organisateurs pour qu'ils introduisent et gèrent ce changement de façon isolée dans leurs propres unités et peut être réparti entre plusieurs unités. Parmi les demandes changeantes figure la nécessité d'une culture qui encourage les étudiants à recueillir des données probantes sur leur apprentissage dans l'ensemble de leur programme. Alors que les politiques institutionnelles plus larges préconisent l'intégration de l'apprentissage dans les unités de capstone et la réflexion des étudiants sur leur développement des capacités des diplômés, la culture institutionnelle peut être lente à changer. Idéalement, les tâches des unités doivent être structurées de manière à permettre aux étudiants de saisir les preuves de leur expertise en développement au fur et à mesure qu'ils progressent dans l'ensemble de leur programme, dans leurs capacités d'études supérieures et dans leur apprentissage disciplinaire. Dans les formations centrées sur le développement des compétences professionnelles, le portfolio se présente comme un outil majeur. Selon la littérature scientifique, le portfolio présente un échantillon de preuves

sélectionnées par l'étudiant dans l'intention de rendre compte fidèlement des apprentissages réalisés au cours d'une période ou au terme d'une période, qui fournit les données nécessaires (dont une auto-évaluation) pour que soit porté un jugement judicieux et éthique sur le niveau du développement des compétences concernées, sur le degré de maîtrise des ressources pouvant être mobilisées et combinées et sur l'étendue des situations dans lesquelles ce niveau de développement et ce degré de maîtrise sont susceptibles de se matérialiser.

Bibliographie

- BARRETT Henri, 2010. Équilibrer les deux faces des ePortfolios. *Educação, Formação & Tecnologias*, 3(1), 6–14.
- BEETHAM Helen, 2005. E-portfolios in post 16 learning in the UK : Developments, issues and opportunities. Consulté le 10 mai 2020, http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/eportfolio_ped.doc
- BUTLER Pa, 2006. Un examen de la documentation sur les portefeuilles et les portefeuilles électroniques (projet eCDF E-port folio). Consulté le 16 mai 2019, à partir de <https://eduforge.org/docman/view.php/176/1111/ePortfolio%20Project%20Research%20Report.pdf>
- CHALLIS David, 2005. Vers un ePortfolio mature : Quelques implications pour l'enseignement supérieur. *Canadian Journal of Learning and Technology*, 31(3), version en ligne.
- COLLIS Betty et JEF Moonen, 2001. Apprentissage flexible dans un monde numérique. Londres : Page Kogan.
- CRESWELL Ron, 2003. Conception de la recherche : approches qualitatives, quantitatives et mixtes. Mille Chênes : Sage.

- DARLING Linda, 2001. Portfolio as practice : Les récits des enseignants émergents. Enseignement et formation des enseignants, 17(1), 107–121.
- ELLIS Robert et GOODYEAR Peter, 2010. Les expériences des étudiants en matière d'apprentissage électronique dans l'enseignement supérieur : le l'écologie de l'innovation durable. New York: Routledge.
- GIBBS Donna. et GOSPER Maree, 2006. Le monde à l'envers du e-learning. Journal of Learning Design, 1(2), 46–54.
- GOSPER Maree., KARENE. Woo, HELENE Muir, CHRISTINE. Dudley et KAYO. Nakazawa, 2007. Choisir des solutions basées sur les TIC pour un apprentissage de qualité et une pratique durable. Australasian Journal of Educational Technology, 23(2), 227–247.
- CCIS, 2007 E-portfolios : Aperçu des activités du CSIF. Consulté le 2 mars 2019, à partir de www.jisc.ac.uk/publications/publications/eportfoliooverviewv2.aspx
- JOYES Gordon, GRAY Lisa et HARTNELL-YOUNG, Elisabeth, 2010. Pratique efficace avec les portefeuilles électroniques : comment l'expérience du Royaume-Uni peut-elle éclairer la mise en œuvre ? Australasian Journal of Educational Technology, 26(1), 15–27.
- .McALLISTER Lin., HALLAM Gillian. Collin. et HAPER Wendy Eyen, 2008. L'ePortfolio comme outil d'apprentissage tout au long de la vie : Contextualiser la pratique australienne. Document présenté à la Conférence internationale sur l'apprentissage tout au long de la vie 2008. Consulté le 4 avril 2018, à partir de <http://eprints.qut.edu.au/14061/>
- McCOWAN Colin., HAPER Wendy et HAUVILLE Kendy, 2005. E-portfolio des étudiants : La mise en œuvre réussie d'un portefeuille électronique dans une grande Institut

australienne. *Australian Journal of Career Développement*, 14(2), 40–52.

McNEILL Millen, DIAO Michel Mken et GOSPER Maree, 2011. Utilisation de la technologie par les étudiants dans l'apprentissage : deux objectifs. *Interactive Technology and Smart Education*, 8(1), 5–17.

McNeill Millen., DIAO Michel Mken. et PARKER Andre, 2010. Études de cas sur la mise en œuvre d'ePortfolio : Défis et opportunités. Document présenté à la conférence eportfolios Australia.

Race, P. (2001). *La boîte à outils du conférencier : Un guide pratique pour l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation*. Londres : Page Kogan.

TOSH David, LIGHT Tracy Peny, FLENING Kele et HAYWOOD Jeff, 2005. Engagement avec les portefeuilles électroniques : Les défis du point de vue des étudiants. *Canadian Journal of Learning and Technology*, 31(3).

WILHELM Lance, PUCHETT Kathleen, BEISSER Sally, WISHART William, MERIDETH Eunice et Sivakumaran, Thilla. (2006). Leçons tirées de la mise en oeuvre des portefeuilles électroniques dans trois Instituts. *TechTrends*, 50(4), 62–71.

YORKE Jon et CROOT David, 2004. Dossiers personnalisés de l'apprentissage tout au long de la vie au Royaume-Uni : que veulent nos apprenants? Article présenté à la 21e conférence ASCILITE, Perth.

L'écriture commémorative dans *Les bouts de bois de Dieu* de Sembène Ousmane

Mame Birame NDIAYE

Université Iba Der Thiam/Sénégal

*Laboratoire Littérature, Langues et sociétés d'Afrique
(ARCIV/UCAD)*

Chercheur associé Laboratoires Héritages

Université Cergy Paris

mamebirame@gmail.com

Résumé :

*Les romanciers négro-africains de l'ère postcoloniale adoptent des pratiques littéraires qui s'inscrivent dans une démarche d'écriture ou de réécriture de l'histoire de leurs peuples. Dans *Les Bouts de bois de Dieu*, Sembène Ousmane se concentre sur des événements historiques marquants qu'il retranscrit sous une forme romancée plutôt que de suivre une chronologie stricte. Il revisite ainsi la célèbre grève des cheminots du Dakar-Niger, adoptant une écriture commémorative qui célèbre cet épisode tout en le transmettant aux générations futures. Dès lors, une question centrale se pose : Comment Sembène Ousmane, à travers son roman, utilise-t-il l'écriture commémorative pour revisiter l'histoire et transmettre la mémoire collective ? Pour répondre à cette problématique, nous formulons plusieurs hypothèses. Tout d'abord, nous supposons que l'auteur fait de l'écriture commémorative un véritable outil de transmission historique, visant à préserver et à valoriser la mémoire de la grève des cheminots. Ensuite, nous émettons l'hypothèse que son récit repose sur un subtil entrelacement de fiction et de réalité, où des personnages inspirés de figures historiques coexistent avec des figures romanesques pour renforcer l'ancrage du récit dans l'Histoire. Enfin, nous envisageons que Sembène Ousmane recourt à une narration polyphonique et simultanée, superposant plusieurs événements et points de vue pour restituer la complexité du contexte historique. Cette étude analysera ainsi la manière dont *Les Bouts de bois de Dieu* mêle habilement littérature et mémoire collective, contribuant à une réécriture engagée de l'histoire africaine postcoloniale.*

Abstract:

*Postcolonial African novelists, particularly those of the Negro-African tradition, employ literary practices that involve writing or rewriting the history of their peoples. In *Les Bouts de bois de Dieu*, Sembène Ousmane focuses on pivotal historical events, presenting them in a fictionalized form rather than adhering to a strict chronology. Notably, he revisits the renowned Dakar-Niger railway workers' strike, utilizing commemorative writing to celebrate this episode while transmitting it to future generations. This raises a central question: How does Sembène Ousmane use commemorative writing in his novel to revisit history and convey collective memory?*

*To address this question, we propose several hypotheses. Firstly, we assume that the author leverages commemorative writing as a tool for historical transmission, aiming to preserve and enhance the memory of the railway workers' strike. Secondly, we hypothesize that his narrative intertwines fiction and reality subtly, featuring characters inspired by historical figures alongside fictional ones to anchor the narrative firmly in history. Lastly, we suggest that Sembène Ousmane employs a polyphonic and simultaneous narrative, layering multiple events and perspectives to restore the complexity of the historical context. This study will analyze how *Les Bouts de bois de Dieu* skillfully blends literature and collective memory, contributing to a committed rewriting of postcolonial African history.*

Introduction :

La plupart des romanciers négro-africains se sont inscrits dans une dynamique d'écriture ou de réécriture de l'histoire de leurs peuples. C'est pourquoi lorsqu'ils se mettent à interroger les balbutiements de cette dernière, ils se focalisent sur un événement ayant marqué la pensée populaire pour la retransmettre non pas tel qu'il se serait déroulé et terminé mais tel qu'ils auraient envisagé son dénouement. C'est ainsi qu'ils s'adonnent à une forme d'écriture dite commémorative. Cette dernière fait référence à la célébration écrite pour commémorer un événement, une personne ou une période historique spécifique. Quel qu'il soit, le fait à

commémorer est toujours consensuel. Sembène Ousmane dans *Les bouts de bois de Dieu* va s'inscrire dans la même dynamique en revisitant la célèbre grève des cheminots du Dakar-Niger. Son écriture de l'événement historique, cherchera à conserver dans la mémoire collective des éléments importants d'un fait qualifié de mémoire et à les transmettre aux générations futures. Mais, ce sera dans la transmission qu'il aura recours à une fictionnalisation ou romancisation qui emprunte à un genre traditionnel comme l'épopée une de ses finalités esthétiques à savoir : célébrer la victoire d'un vaincu.

Dès lors, l'écriture commémorative de Sembène Ousmane va dans le cadre de son roman, prendre, voire phagocytter différentes formes, notamment des discours, des essais, des poèmes, des articles de presse, des monuments, des plaques commémoratives (à l'exemple de celle que l'on retrouve à la cité des ouvriers des chemins de fer de Thiès Ibrahima Sarr, ex Ballabey), des journaux intimes détenus par des personnages comme Ndeye Touty, des lettres écrites par Adjibidji à son petit père Ibrahima Bakayoko ou de simples témoignages. Il va ainsi réaliser, en sa qualité de romancier-cinéaste, un travail d'historien, de journaliste, qui souhaite partager à la fois une opinion personnelle et une expérience coloniale dans un contexte postcolonial.

C'est pourquoi dans cet article nous nous proposons d'analyser la pratique commémorative de Sembène Ousmane en partant d'abord de l'événement historique qui s'inscrit au seuil de la littérature postcoloniale. Ensuite, nous verrons comment l'auteur réussit, grâce à ce que nous nommons amalgame littéraire, à faire vivre des personnalités historiques dans des personnages détournés. Nous nous intéresserons aussi à ses techniques narratives qui lui permettent de superposer des faits sur d'autres et de mettre en évidence, grâce à la chronologie, plusieurs événements secondaires se rapportant à

un hyper-événement et qui se déroulent en même temps et avec la même teneur littéraire dans plusieurs cadres spatiaux.

1. La commémoration par la figuration

L'écriture commémorative a pour but de préserver l'histoire et de rendre hommage, voire d'honorer des personnes et des événements ayant eu un impact significatif sur notre monde actuel. Elle peut servir à célébrer des réussites, à honorer des figures importantes, à rappeler des tragédies ou des conflits, ou encore à sensibiliser le public à des questions sociales et politiques. Ce type d'écriture s'adresse à un large public, qu'il appartienne à une génération antérieure ou postérieure aux événements ou aux personnes commémorées.

Un exemple marquant de cette écriture commémorative apparaît dans le roman *Les bouts de bois de Dieu* de Sembène Ousmane. Dès la première page de couverture, l'auteur révèle que les destinataires de son œuvre sont les *Banty maam yalla* (Les enfants d'Adam). Cette dédicace peut être interprétée comme un pacte auctorial (selon la théorie de Philippe Lejeune sur le pacte autobiographique), dans lequel l'auteur définit son intention d'écrire pour une communauté précise, celle des travailleurs syndiqués :

« À VOUS, BANTY MAAM YALLA, à vous mes frères de syndicat et à tous les syndicalistes et à leurs compagnes dans ce vaste monde, je dédie ce livre. » (Sembène, 1960, deuxième page de couverture). Ce pacte instaure une relation directe entre l'auteur et son lectorat, conférant au texte une portée commémorative qui dépasse le cadre littéraire pour devenir un acte de mémoire collective. L'écriture commémorative prend ici une dimension politique et sociale : elle permet de documenter la grève des cheminots, un événement historique majeur dans la lutte des classes et contre le colonialisme.

Cependant, ce récit ne s'inscrit pas uniquement dans la littérature de défense inaugurée par René Maran, pour s'opposer au roman apologétique. Cette dernière qualifiée de troisième vague par Frantz Fanon, Georges Ngal et Madior Diouf, va se consacrer principalement à la dénonciation de la colonisation. Sembène Ousmane élargit cette perspective en abordant la lutte des ouvriers au niveau mondial contre le patronat, dans une logique qui répond au célèbre appel de Karl Marx : « *Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !* »

Ainsi, l'écriture commémorative chez Sembène Ousmane ne se limite donc pas à un simple devoir de mémoire : elle se veut un outil d'éveil et de mobilisation. En effet, en racontant une série d'histoires individuelles, l'auteur participe à la construction d'une mémoire collective conformément à la théorie de Maurice Halbwachs (Halbwachs, 1950), où l'expérience de la grève devient le symbole d'une résistance universelle face à l'exploitation. Cette mémoire partagée par le biais de l'écrit testimonial, permet de prévenir l'oubli d'un événement dont le souvenir demeure flou pour certains.

De plus, l'écriture commémorative dans *Les bouts de bois de Dieu* semble également jouer un rôle de guérison et de réconciliation pour une communauté traumatisée par la colonisation et l'exploitation économique. Sylvie Brodziak souligne cette fonction réparatrice dans la littérature postcoloniale : « *La littérature sur l'esclavage et la colonisation appartient à la bibliothèque de la catastrophe, constituée des œuvres nées de l'abominable et du désastre, témoignages artistiques du trauma historique* » (Brodziak, 2022, p. 250).

Ainsi, Sembène Ousmane donne une voix à ceux qui ont été marginalisés ou opprimés, comme *Penda* ou *Maimouna l'aveugle*, tout en sensibilisant le public à des questions

majeures liées à la condition humaine et à la survie d'une nation. L'écriture commémorative devient un espace de résistance contre l'oubli et une forme de transmission de la mémoire culturelle.

Cette transmission s'effectuera grâce à des Modalités narratives qui permettent de rendre compte des événements historiques et de la mémoire collective. Pour ce faire, Sembène Ousmane mobilise des procédés narratifs spécifiques, notamment le discours oral et les modalités de transmission de l'histoire propres à la tradition africaine. Ce choix stylistique reflète une volonté de dynamiser le récit commémoratif en l'inscrivant dans une mémoire vivante et populaire.

En outre, sa narration repose sur une focalisation zéro (selon la classification de Gérard Genette), permettant au narrateur de tout voir et de tout savoir, conférant ainsi au récit une autorité historique et mémorielle. Ce procédé lui permet aussi d'attribuer à certains personnages des traits identitaires inspirés de figures historiques réelles. Parmi les figures les plus marquantes du récit, on retrouve : *Le grand Serigne de Dakar*, *Le député-maire El Hadji Mabigué*, *le grand notable musulman...* Ces personnages, loin de figer le récit dans un cadre historique clos, contribuent à en ouvrir le sens. La mémoire collective ainsi mobilisée dépasse le contexte colonial pour rejoindre une problématique plus vaste de lutte sociale et de justice économique.

De plus, le récit s'appuie sur une spatialisation complexe du temps et des lieux : les événements se déroulent à Bamako, Thiès et Dakar, mais grâce à des prolepses et à des analepses, Sembène Ousmane éclaire les liens entre ces différents espaces, renforçant ainsi la portée historique et symbolique de l'œuvre. C'est ainsi que l'écriture

commémorative grâce à la figuration passe du symbolisme au politique.

En effet, l'écriture commémorative dans *Les bouts de bois de Dieu* s'apparente à un tombeau littéraire (selon la notion développée par Jean-Pierre Richard), dans lequel Sembène enterre symboliquement les souffrances des travailleurs tout en maintenant leur mémoire vivante à travers le récit. L'auteur favorise ainsi la dissolution des expériences privées dans la mémoire collective, permettant à la communauté de se réapproprier son histoire. Ce travail de mémoire est fondamental pour la reconstruction identitaire des personnages et de leur communauté. Des auteurs comme Bernard Cottret et Lauric Henneton soulignent d'ailleurs la fonction réparatrice de la commémoration en ces termes : «La commémoration, loin d'être un exercice stérile ou purement pédagogique, est l'un des fonctionnements privilégiés de la mémoire historique. Commémorer, c'est précisément tenir à distance, et en quelque sorte répéter sur le mode symbolique pour éviter la répétition tragique» (Cottret et Henneton, 2019, p. 7).

Ce processus de remémoration prend forme à travers les chants et les danses des personnages, qui traduisent à la fois la douleur du passé et la force du collectif :

« Mais Maïmouna, la mère des enfants sans père, continuait à chanter

Le défrichage dura deux lunes,
Ni Goumba Ndiaye, ni l'étranger
Ne s'avouèrent vaincus
Battez tous les tam-tams.

Goumba Ndiaye demanda... » (Sembène, 1960, p. 48).

L'acte de commémoration chez Sembène Ousmane se

manifeste donc comme une forme de résistance mémorielle et de réappropriation historique. Sans ce travail de mémoire, les personnages auraient tout perdu, victimes de l'oubli. Grâce à cette écriture commémorative, l'auteur parvient à faire de la mémoire collective un outil de résistance face à l'injustice sociale et à l'oppression économique.

2. La réécriture de l'histoire : entre contestation et fusion littéraire

Dans *Les bouts de bois de Dieu*, l'auteur va se référer à la mémoire collective, celle des populations indigènes de l'Afrique occidentale française. Cette mémoire collective comportera une certaine singularité qui réside dans le fait qu'elle est détenue par une catégorie de personnes, actrices dans la grève et dont les véritables identités ont été détournées par l'auteur. Ces personnages dont certains ont été mentionnés dans les lignes subséquentes, permettent à l'auteur de contester l'histoire dans sa généralité. En fait, de l'histoire officielle, dans le cadre de la grève des cheminots du Dakar-Niger nous savons par exemple que les grévistes n'ont pas eu gain de cause malgré leur forte mobilisation et tout comme dans *Germinal* où la victoire, la révolution prolétaire prédite n'aura rien balayée sur son passage, ici, les ouvriers ne verront pas leur revendications aussi légitimes qu'elles fussent, satisfaites.

C'est pourquoi, afin de prendre leur contrepied dans un récit qui est aussi un récit de violence et en procédant à la célébration d'une victoire d'un vaincu, ce seront des réalités enfouies, cachées, ou tabous qu'il s'agira pour Sembène Ousmane de faire remonter à la surface, d'exhumer pour contrer cette histoire dite officielle, parce que référencée et en contester la validité. Le roman, genre par excellence admettant toutes les autres formes littéraires en son sein, va permettre cela en évitant l'enfouissement dans le silence de l'histoire des cris et de la douleur ouvrière. Ce qui favorisera

une adhésion du grand public mais aussi la fourniture de repères, de référentiels communs à une communauté bouleversée par ces fléaux que sont la colonisation, la discrimination, la stigmatisation, l'antagonisme des classes sociales.... Signalons à ce propos que cette thématique peu glorieuse a été considérée par certains écrivains africains comme un sujet tabou. Une considération dont les fondamentaux sont fournis par l'historien Felix Iroko qui n'hésite pas à faire la mise en garde suivante :

Quand nous disons de nos jours que la vie d'un être humain n'a pas de prix, c'est au regard des valeurs morales contemporaines. L'homme replacé dans le contexte de l'époque, n'avait pas une grande valeur. La chosification du Noir par le Blanc apparaissait à maints égards, comme une rallonge de sa banalisation par d'autres Noirs plus puissants, à l'intérieur même du continent.(Iroko.2003.p186)

C'est d'ailleurs cette banalisation qui fait par exemple que le massacre des hommes, des femmes voire des enfants se fait avec la complicité des notables indigènes comme le député, le grand serigne, les imams, les spahis qui sont désignés comme des bras armés du patronat blanc. De ce fait, à chaque fois qu'ils apparaissent dans le récit c'est pour jeter le discrédit sur les grévistes, en faisant appel à la morale et à la religion comme le précise Bakayoko dans son allocution lors du meeting sur lequel nous reviendrons.

Aussi l'ignominie avec laquelle les massacres sont perpétrés ne semble jamais émouvoir ou freiner la détermination des ouvriers. C'est en ce sens que Bakayoko et Doudou, seront présentés comme les principaux meneurs et initiateurs de la grève puisque consentant à tous les sacrifices pour le triomphe de l'idéologie socialiste et de la fin des disparités. Confortant ainsi, l'analyse de Serigne Sylla, pour

qui : « si la lutte des classes est le moteur de l'histoire, le peuple doit, avec ou sans un guide clairvoyant, baliser sa voie » (Sylla.2021.p304). C'est pourquoi Bakayoko empruntera un itinéraire qui ne s'arrête pas à des villes mais mène à plusieurs pays tout comme il parlera plusieurs langues autochtones. Mais du point de vu sacrifice d'autres personnages auront perdus plus que lui. Un procédé qui permet à l'auteur de ne pas s'inscrire dans un classicisme romanesque où un seul personnage est marqué du sceau du héros parce que réunissant toutes les qualités.

En sus de cela, l'une des prouesses de Sembène Ousmane aura été aussi d'aborder la question de la condition ouvrière nègre. Exclusivement dans ce récit où l'histoire sert totalement de matière première, d'intrant. Un tel procédé lui permet de mêler histoire et politique dans un cadre exclusivement littéraire.

C'est pourquoi le narrateur revient sur les différents massacres, qui font profusion dans le récit qu'ils soient perpétrés par des spahis noirs ou subis par des autochtones. Cela pour leur faire retrouver leur place dans les commémorations.

Et déjà la poussée de la masse humaine faisait reculer les soldats. De partout maintenant des renforts arrivaient mais ce n'était pas des uniformes. Des crosses se levèrent auxquelles répondirent des bâtons et des pierres. Les tirailleurs s'affolèrent, des coups de feu claquèrent, deux corps tombèrent Samba NDlougou et Penda. (Sembene.1960.p313)

Ainsi, cette commémoration se rapporte à la volonté de revenir sur des événements tragiques à l'exemple des assassinats de femmes perpétrés dans le cadre de manifestations pacifiques et rapportés par le narrateur afin de rendre son récit traumatisant.

Une volonté manifeste du romancier de commémorer le massacre permanent des populations indigènes dans l'histoire de l'Afrique subsaharienne perpétré par les colonisateurs directement ou par leurs serviteurs issus des populations indigènes africaines. Ces passages sont aussi dans le roman un moyen de révélation des dissensions existantes entre les différentes entités indigènes évoluant dans une même aire géographique. Mais pas uniquement cela, car en plus des dissensions, l'inscription dans le domaine purement littéraire des événements, qu'ils soient politiques ou historiques, favorise la réévaluation du fait de mémoire, comme le sacrifice afin, toujours dans le cadre de la commémoration, de le transformer dans le présent du lecteur en une adhésion aux valeurs nouvelles, garantes d'une cohésion sociale et susceptible de fournir des repères communs à une société, qui dans le passé fut bouleversée par le racisme, la xénophobie, bref par tous ces maux qui proviennent des disparités sociales .

Ainsi, à côté des figures emblématiques de l'histoire (Bakayoko, Le grand Serigne de Dakar, le député, le Gouverneur...) dont les portraits renvoient à d'éminentes personnalités religieuses et coutumières qui ont participé à asseoir la domination ou à la combattre, évoluent des personnages ordinaires afin de montrer que l'histoire, dans sa sélection naturelle, retient des noms tout en ignorant d'autres qui, pourtant, participent à sa réalisation. Cet aspect de l'écriture est transcrit dans le sermon des imams qui en leur qualité de personnages épisodiques opposés à la grève maudissent les grévistes :

Nous ne sommes pas capables de créer le moindre objet utile, pas même une aiguille et nous voulons nous heurter aux toubabs qui nous ont tout apporté ? C'est de la démence ! Vous feriez mieux de remercier Dieu de nous avoir apporté les toubabs qui adoucissent notre vie par leurs inventions et leurs

bienfaits. Les imams, furieux de la résistance des ouvriers à leurs injonctions, se déchainaient contre les délégués, les chargeant de tous les péchés : l'athéisme, l'alcoolisme, la prostitution, la moralité infantile ; ils prédisaient même que ces mécréants amèneraient la fin du monde... (Sembene.1960.p318)

3. La commémoration au seuil de l'écriture postcoloniale

Les Bouts de bois de Dieu a été publié en 1960. Cette date dans l'évolution de la thématique du roman négro-africain marque l'inauguration de nouveaux thèmes mais aussi de nouveaux procédés d'écriture. Cela justifie d'ailleurs la qualification de la période comme étant celle où le roman négro-africain, du fait de son hybridité, est considéré comme un laboratoire d'expérimentation thématique et linguistique. Grâce à des procédés authentiques, tant au point de vue formel que thématique, Sembène Ousmane, revisite l'évolution du roman négro-africain postcoloniale qui passe du consentement de Bakary Diallo à la contestation de René Maran. Dès lors, nous assistons à la commémoration de thèmes, comme ceux chers aux auteurs de la Négritude comme Césaire, aux Afrocentristes comme Frantz Fanon, et aux Marxistes ou à leurs sympathisants parmi lesquels Sembène Ousmane.

Parmi les phénomènes se rapportant à ces thèmes, il y a la présence des Blancs souteneurs de la grève et qui n'hésitent pas quelquefois à participer à l'effort de guerre. Une catégorie de d'actants dans laquelle on retrouve, *Leblanc* caractérisé par son statut d'ivrogne et qui sera présenté comme le plus anticonformiste des Blancs puisque souteneur de la grève :

J'aime les Noirs mais ils me ferment leur porte au nez. Pourtant je leur ai envoyé vingt mille francs pour leur grève.

Oui, messieurs, ce n'est pas la peine de me regarder avec vos yeux de maquereaux trop cuits, je l'ai fait : deux fois dix mille francs ! Il se leva et se heurta à la table où les verres tintèrent. Il emplit à nouveau le sien et le vida d'un trait.(Sembène.1960.p262)

Il combat donc le système qu'il est censé défendre, c'est pourquoi son histoire se trouve ainsi rancie par le caractère nébuleux des rapports qu'ils entretenaient avec les indigènes, mais surtout avec ses compatriotes Blancs. Ce qui justifie sa célébration particulière par Sembène Ousmane et qui lui permet dans une certaine mesure, de s'inscrire dans un roman de défense non pas d'une race mais d'une cause, d'une catégorie socio-professionnelle. Ce que relève d'ailleurs Serigne Sylla dans un de ses articles : « la conscience d'appartenir à une race opprimée, le parti pris prolétarien et le féminisme sont les sources vives où s'abreuve la création littéraire. Par conséquent, dans *Les Bouts de bois de Dieu*, l'auteur, muni de ses fondements idéologiques, défend toujours une cause. » (Sylla.2021.p 301)

Cet aspect sera mis en relief au détriment de tous les autres. Une mise en relief grâce à l'oralité qui permet d'entrevoir les relations problématiques des communautés africaines avec le passé, l'histoire. Cependant, cette oralité parce qu'elle confère, à la commémoration, dans le cadre de la littérature africaine une dimension esthétique et non scientifique procurera au récit de Sembène son authenticité. Ainsi, la commémoration, va en tenant compte de cet état de fait, offrir aux auteurs africains influencés par les traditionalistes, parmi lesquels Sembène Ousmane, la possibilité de s'inscrire, au-delà des pratiques rituelles, culturelles spontanées ou périodiques, dans la pérennité. Ce qui explique en partie les pratiques textuelles comme le collectivisme littéraire que l'on retrouve dans l'œuvre de

Sembène comme une évidence et que Serigne Sylla n'a pas manqué d'analyser dans son article « Si les protagonistes du mouvement ouvrier sont auréolés de gloire, l'auteur évite de créer des individualités trop marquantes, en insistant sur les foules en marche ou en action »(Sylla.2018.p)

Un tel procédé sans nul conteste participant à identifier dans l'écriture de commémoration ce qui sert de cordon permettant de relier le passé au présent dans l'œuvre de Sembène.

Précisons que la commémoration chez Sembène est essentiellement tragique lorsqu'il s'agit de se servir de l'histoire comme matière, comme intrant. Cette célébration du fait tragique dans le cadre de l'écriture permet aussi au romancier de mettre *en perspective la fonction mémorielle de la fiction, qui peut se substituer au discours historiographique, dans l'actualisation permanente et la pérennisation du drame. La mémoire demeure le point focal de la fiction pour transmettre l'horreur dans toute son ampleur parce que l'écriture devient un acte de commémoration* comme le soutient Pierre Mertens.(Mertens. 2003.p 30)

Aussi, la commémoration s'effectue par l'emprunt de lieux dits de mémoires parce que historiquement chargés. Il s'agit de ces villes que nous avons identifiées et qui sont situables dans l'espace tout comme les épisodes relatifs à la grève qui s'y sont déroulés sont situables dans le temps. Et comme nous l'avons démontré, lorsqu'elles ne sont pas historiquement chargées, c'est l'auteur lui-même qui se charge d'y transférer une série d'événements marquants, censés rendre dynamiques le récit mais aussi transformer le cadre en un lieu pouvant abriter une commémoration.

Une possibilité qui découle de la volonté du romancier d'établir les faits, de les soumettre scrupuleusement à une objectivité, celle du lecteur. C'est la raison pour laquelle lorsque Bakayoko finit par prendre la parole lors du meeting,

il met l'accent sur l'illégitimité des figures les plus emblématiques de l'autre camp. Cela, en chargeant son narratif d'éléments, Ô combien évocateurs, rassemblés et présentés dans un discours historique en plusieurs langues indigènes.

Je vous remercie de m'avoir donné la parole dit-il en Wolof. Il était anormal que tout le monde puisse parler sauf les grévistes. Je vais donc parler en leur nom (...).Personne ne peut mettre en doute les paroles de ces personnes, mais que vous ont-elles dit, à qui ont—elles parlé dans une langue que la plupart d'entre vous ne comprennent pas ? Le grand Serigne de Ndakarou vous a parlé de Dieu. Ne sait-il donc pas que ceux qui ont faim et soif désertent le chemin qui mène aux mosquée...(Sembene.1960.p336)

C'est pourquoi, la transposition dans le récit des événements historiques participe également à rendre l'héritage oral vivace. D'ailleurs, dans ce lieu abritant le meeting, il sera rassemblé plusieurs travailleurs, et le symbolisme de leur rassemblement ne sera pas à chercher dans un cadre mémoriel précis mais dans la mémoire du peuple indigène. De même, toujours dans sa volonté de commémorer autant les événements que les lieux qui les abritent, Sembène Ousmane s'attache à faire emprunter à ses personnages des itinéraires identiques à ceux de l'horreur vécue par sa race : Bamako, Thiès, Dakar. De l'intérieur de l'A.O.F, on débouche vers la capitale où les chemins de fer s'arrêtent et laissent le témoin aux bateaux qui doivent acheminer les ressources qu'elles soient humaines ou naturelles.

Dès lors, on voit l'esthétique littéraire qui se meut dans le cadre d'une production commémorative fondée sur des écrits rétrospectifs et sachant que cette écriture a une origine totalement occidentale, Sembène Ousmane, l'autodidacte, va

ajouter à l'histoire écrite des faits consignés par l'oralité afin de ne pas s'écarter comme nous l'avons déjà expliqué de son projet littéraire.

C'est pourquoi *Les bouts de bois de Dieu* sera parfois marqué du sceau de la fête et du cérémonial. En effet, le lecteur est très souvent orienté vers les fêtes. Ces dernières, qu'elles relèvent de la réjouissance populaire, culturelle ou non, constituent de véritables références. Elles sont en fait un raccourci pour pénétrer la mentalité qui s'adonne à la commémoration, les valeurs et même la foi des populations indigènes principalement. Toutes autant qu'elles sont, s'inscrivent dans un processus d'identification ancré dans le passé. Cela, est illustré par les Femmes présentes à la marche, au meeting ou aux rassemblements spontanés ou planifiés qui commémorent en fredonnant des chants ou en esquissant des pas de danses.

De la rue un chant montait. Les femmes que Dieynaba et Penda avaient formées en cortège improvisaient un chant qu'elles dédiaient à leurs hommes

Il fait jour et c'est un jour pour l'histoire

Une lueur vient de l'horizon

Il n'y a plus de « fumée de la savane »

De Dakar à Koulikoro (...) (Sembene.1960.p267)

Ces dernières ne manquaient jamais de susciter l'hilarité, la stupéfaction des Blancs, même si pour les adeptes de la commémoration, il était question de prendre une revanche sur des événements peu glorieux. Si ces commémorations revanches, étaient parfois empreintes du sceau de la gaieté, il en existait d'autres qui comportaient un fonds tragique. Il s'agit bien évidemment de ces rassemblements à la suite de massacres durant lesquels les corps des victimes étaient exposés.

Des pratiques commémoratives dont les points d'ancrage se situent sans nul doute dans le passé et dans la volonté de célébrer un défunt, par exemple, qui aura, durant sa vie, contenté sa communauté, son peuple, sa famille :

Devant la résidence de l'administrateur, les deux cadavres furent déposés à même le trottoir et les femmes entonnèrent un chant funeste. Entre temps, des gardes, des soldats, des gendarmes à cheval étaient arrivés et avaient formés un cordon protecteur. Peu à peu le chant s'éteignit et la foule entière demeura silencieuse. Mais ce silence voulait dire plus que les clameurs : il venait des feux éteints, des marmites et des Calebasses vides, des mortiers et des pilons fendus, des machines du dépôt entre lesquelles les araignées tissaient leur toile. (Sembene.1960.p 252)

On voit ainsi, que ces célébrations, quelque soient leurs origines, revêtaient ou étaient teintées de couleurs locales. En effet, il était fréquent de remarquer des usages coutumiers, païens. Un moyen pour l'auteur de mettre en exergue certaines pratiques traditionnelles mais surtout la présence de l'oralité. Aussi, au-delà de ces événements spécifiques datables, certaines commémorations, quant à elles, se rapportent à des situations. Cela, comme l'attestent les documents historiques de la grève. Mais sur le plan littéraire, ce sera plus le symbolisme des événements qui est précisé du fait qu'il renvoie à un cadre où se serait déroulé pour le peuple de la grève un sacrifice pour un lendemain meilleur. Un lendemain incertain et qui était difficile à situer dans le temps d'où son aspect illusoire. Cette illusion, est en fait l'image fidèle de la réalité des nouveaux états indépendants africains qui, à part l'espoir, n'ont suscité rien d'autre.

Toujours dans le cadre de la transcription de l'oralité commémorative par le truchement du roman, il est à souligner

le choix des noms et prénoms des différents personnages qui portent l'action romanesque dans *Les Bouts de bois de Dieu*. En effet, que ces derniers soient des personnalités historiques avérées *Serigne de Ndakarou*, ou qu'ils découlent exclusivement de l'imaginaire de l'auteur, Sembène Ousmane semble se conformer à une certaine logique sociale qui voudrait que le nom aide à distinguer, à catégoriser un individu en plus de constituer l'élément principal de son identité. Un état de fait qui provient de son appartenance à la race noire. Il est à rappeler que dans la société traditionnelle africaine comme le souligne Abbas Diao :

il existe tout un symbolisme autour de la grossesse de la femme, autour de la naissance et autour du nom donné à l'enfant. Les symboles qui diffèrent d'une société à une autre sont liés à des rites, des pratiques, et des interdits à respecter par la femme ; d'une part pour se protéger elle-même puis protéger l'enfant contre les mauvais esprits, les sorciers ; d'autre part pour condenser toutes les chances sur la personnalité de l'enfant (santé, richesse, sagesse, ...).(Diao.1987.p4)

Une réalité à laquelle adhère parfaitement le romancier sénégalais, et qui se justifie par un rappel constant des rituels qui accompagnent les événements tragiques décrits dans son roman comme nous en avons déjà souligné quelques-uns tout au long de cette étude mais surtout par l'usage de mots appartenant aux langues indigènes : Ainsi, les noms des personnages tout comme les langues, les rattachent à une communauté et à un contexte historique spécifique et cela dès la naissance. *Ndeye Touty, Goumba Ndiaye, Ad'jibid'ji. Bai laka mouh vahe*

D'ailleurs les quelques naissances qui ont lieu lors de la grève semblent renvoyer à un destin scellé et son

caractère chancelant à l'exemple de l'un des jumeaux de l'aveugle qui meurt écrasé dans le cadre d'une débandade. Précisons aussi que le nom, du fait qu'en Afrique qu'il se rapporte à la commémoration, la célébration, participe donc à influencer le destin des personnages ou des événements auxquels ils sont confrontés. Et en ne choisissant pas au hasard les noms des personnages des *Bouts de bois de Dieu*, Sembène les inscrit dans une dynamique historisante qui fait qu'ils demeurent dans les contingences de l'histoire funeste qu'il connaît et qu'il a fini d'investir. Cette histoire qu'il connaît est l'histoire des Noirs, et elle est aussi chancelante que celle de la plupart des personnages du roman. Dans *les Bouts de bois de Dieu*, le récit de la commémoration nominale est beaucoup plus vivace. Le roman met en scène très souvent un peuple entier rassemblé autour des symboles de la vie et de la mort: le nouveau-né, entité singulière devant apporter joie et réconfort, qui malgré qu'il ne peut parler, entouré des membres de la communauté, et qui prononce quelques paroles nobles et charmantes dont rien ne nous est dit sinon qu'elles feront les héros de demain, comme le veut la tradition. Cette situation découle du fait qu'il est toujours rattaché à un passé : celui de sa société, au vécu d'un ancêtre...

Une société en dehors de laquelle il ne peut exister ou peine à exister. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, dans l'itinéraire de Bakayoko, marqué par l'errance et empreint du sceau de la mort, disparaissent de nombreux ouvriers ainsi que leurs enfants. Il s'agit donc d'une activité de commémoration qui à l'image des autres éléments analysés permettent d'établir le rapport qu'il y a entre l'histoire et le récit romanesque et ainsi de montrer une fois de plus la dimension historique de l'ensemble des romans de Sembène Ousmane.

Conclusion :

En somme, l'écriture commémorative dans *Les Bouts de bois de Dieu* joue un rôle essentiel dans la préservation de l'histoire et de la mémoire collective concernant la grève des cheminots de 1968. Elle permet de commémorer les événements et les personnes marquantes ; Sembène Ousmane emprunte ce genre littéraire afin de raviver la mémoire collective et individuelle, en particulier celle des événements historiques majeurs. Ce type d'écriture ne se limite pas à un simple devoir de mémoire : il remplit également une fonction sociale et utilitaire en sensibilisant les lecteurs aux luttes sociales et politiques du passé, tout en soulignant leur résonance dans le présent. *Les Bouts de bois de Dieu* semble avoir été écrit non seulement pour honorer la mémoire des victimes de la grève, mais aussi pour sensibiliser les lecteurs à cette nuit noire, ce moyen-âge de l'histoire de l'Afrique occidentale française et en tirer des enseignements. À travers cette œuvre, Sembène Ousmane engage une réflexion sur les dynamiques sociales et les rapports de force entre les classes, montrant comment les injustices économiques et sociales d'hier continuent de façonner le présent. Ainsi, le romancier contestataire met en lumière l'importance de la solidarité collective et de la résistance face à l'oppression, soulignant la valeur des luttes sociales comme moteurs de changement. Le roman explore également la thématique historique à travers des personnages fictifs impliqués dans le récit. L'auteur emploie une narration complexe pour illustrer comment notre compréhension de l'histoire peut être influencée par nos propres perspectives personnelles. Cette approche permet de rendre l'histoire plus accessible et de montrer que les conflits sociaux et politiques sont des réalités humaines qui s'incarnent dans des destins individuels. L'œuvre remplit donc une double

fonction : informer sur les faits historiques et éduquer le lecteur sur les enjeux sociaux contemporains.

Cependant, Sembène Ousmane ne limite pas la commémoration aux massacres ou aux catastrophes naturelles ; il aborde également des questions sociales majeures, comme la place de la femme dans le devenir d'une nation et les conséquences durables des violences sur les survivants. En mettant en avant des figures féminines fortes, il invite à une réflexion sur le rôle central des femmes dans la résistance sociale et politique. Cette perspective contribue à une lecture engagée du texte, où la mémoire du passé éclaire les luttes présentes.

En fin de compte, le but principal d'un romancier commémoratif est d'honorer ceux dont on se souvient avec amour ou respect tout en encourageant une réflexion profonde sur leur héritage culturel collectif qu'il soit positif ou négatif afin de mieux comprendre le passé et d'en tirer des enseignements pour l'avenir. À travers *Les Bouts de bois de Dieu*, Sembène Ousmane propose une œuvre littéraire à la fois historique, politique et sociale, qui incite à la prise de conscience et à l'action en rappelant la puissance du collectif face à l'adversité.

Bibliographie

BRODZIAK Sylvie, 2022, « Esclavage, célébration et commémoration, l'archet du capitaine de Raphaël Confiant », in *Rémanences de l'esclavage dans les arts, les littératures et les musées*, Almaleh, E Lebdaï, B et Letort D(dir.), Presses universitaires de Rennes, Rennes

BRODZIAK Sylvie, 2017, « La littérature complice de l'histoire » in revue TDC, Textes et documents pour la classe/ numéro 1110 « Individu du groupe »

- DIAO A, 1987, Le catalogue des noms africains : étude des noms sénégalais et projet de norme, Mémoire de fin d'études, Ecole nationale supérieure des Bi COTTRET B et HENNETON L. 2019. Du bon usage des commémorations, La commémoration, entre mémoire prescrite et mémoire proscrite, PUR, Rennes
- GENETTE Gerard 1972 Figures III, Seuil, Paris
- HALBWACHS Maurice, 1950, La mémoire collective, PUF, Paris
- SEMBENE Ousmane, 1960, Les bouts de bois de Dieu, Le livre contemporain, Presses-Pocket, Paris
- SYLLA Serigne, 2021, « Un roman francophone moderne : Les bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane ». *Liens*, N° 31, vol 1- Juillet
- SYLLA Serigne. 2018, « Intertextualité et intersémiocité : Les bouts de bois de Dieu » *Liens*, Nouvelle série No 26 – Volume 2
- MERTENS Pierre, 2003, *Écrire après Auschwitz ?* La Renaissance du livre, Bruxelles.
- TODOROV Tzevetan, 1987, La notion de littérature et autres essais, Seuil, Paris
- IROKO Felix Abiola. 2003. *La côte des esclaves et la traite Atlantique*. Nouvelles Presses Publications, Cotonou

Problématique de l'éducation chez Jean-Jacques Rousseau : nécessité d'éduquer à l'humanité et à la citoyenneté

Moussa DIALLO

Centre universitaire de Manga
ollaidassuom@gmail.com

Boubacar OUEDRAOGO

Centre universitaire de Manga

Résumé :

Notre réflexion porte sur : « Problématique de l'éducation chez Jean-Jacques Rousseau : nécessité d'éduquer à l'humanité et à la citoyenneté ». Le choix de ce sujet se justifie car la question de l'éducation est préoccupante et lancinante. Elle est préoccupante, parce que toutes les sociétés humaines ont pour souci de transmettre des valeurs sociales et morales cardinales aux jeunes générations. Des mesures sont prises pour que l'éducation réussisse, car son échec a des conséquences néfastes sur la vie sociale, politique et même économique. Les débats sur les méthodes, contenus et finalités de l'éducation sont controversés. D'où le caractère lancinant de la problématique de l'éducation. L'objectif de cette réflexion est de montrer que l'éducation vise, selon Rousseau, à éduquer le petit de l'homme à l'humanité et à la citoyenneté. Il se pose alors le problème des méthodes et des finalités de l'éducation. Pour le résoudre, nous avons adopté une méthode analytique qui a consisté à décrire d'abord le processus d'humanisation du petit de l'homme selon Rousseau. Ensuite, nous avons exposé sa conception de l'éducation à l'humanité. Enfin, nous avons présenté la vision rousseauiste de l'éducation à la citoyenneté. Ce faisant, nous sommes arrivés à la conclusion que la finalité de l'éducation selon Rousseau est de former des hommes et des citoyens vertueux. En un mot, l'éducation vise à former des pères et des mères de familles responsables, des citoyens et des gouvernants conscients de leurs responsabilités, prêts, en toutes circonstances, à défendre l'intérêt général.

Mots clés : *citoyenneté, éducation, humanité, nécessité.*

Keywords: *citizenship, education, humanity, necessity.*

Introduction

Notre réflexion porte sur : « Problématique de l'éducation chez Jean-Jacques Rousseau : nécessité d'éduquer à l'humanité et à la citoyenneté ». Le choix de ce sujet se justifie dans la mesure où la question de l'éducation est préoccupante et lancinante. Elle est préoccupante, parce que toutes les sociétés humaines ont pour souci de transmettre les valeurs sociales et morales cardinales aux jeunes générations par le biais de l'éducation. Toutes les mesures sont prises pour que l'éducation réussisse, atteigne les finalités qu'on lui assigne, car son échec a des conséquences néfastes sur la vie sociale, politique et même économique. Les débats sur les méthodes, les contenus et les finalités de l'éducation ont été controversés depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. D'où le caractère lancinant de la problématique de l'éducation. Il se pose dès lors les questions suivantes : Qui est-il habilité à éduquer les enfants : les familles, la société, ou l'école ? Quelles sont les méthodes appropriées qu'il faut adopter ? Les contenus des enseignements doivent-ils être imposés aux enseignants et aux élèves ? Les finalités assignées à l'éducation doivent-elles privilégier les intérêts des apprenants, des enseignants ou ceux de la société ? Est-il seulement possible de concilier les intérêts des acteurs de l'éducation ? Pour répondre à ces interrogations, nous nous sommes fixé comme objectif principal de démontrer que l'éducation vise, selon Rousseau, à éduquer le petit de l'homme à l'humanité et à la citoyenneté. Pour atteindre cet objectif, nous adopterons une méthode analytique qui va consister à décrire dans un premier moment le processus d'hominisation du petit de l'homme selon Rousseau. Dans un second moment, nous exposerons sa conception de l'éducation à l'humanité. Pour finir, nous présenterons, dans un troisième temps, la vision rousseauiste de l'éducation à la citoyenneté.

1. Processus d'hominisation du petit de l'homme selon Rousseau

Le processus d'hominisation du petit de l'homme commence par l'éducation négative, qui consiste à préserver le plus longtemps possible le petit de l'homme des préjugés et de la dénaturation par la compagnie des adultes. On pourrait bien résumer ce projet en cette formule laconique : « l'éducation de la nature par la nature et pour la nature ». L'éducation de la nature doit se faire par la nature. Éduquer par la nature, « c'est observer la nature et suivre la route qu'elle nous trace. Elle exerce continuellement les enfants ; elle endureit leur tempérament ; elle leur apprend de bonne heure ce que c'est que peine et douleur » (Rousseau, 2009 : 49). Éduquer pour la nature, c'est ne pas altérer l'âme primitive. Bref, pour mener à bien l'éducation de la nature, Rousseau recommande de suivre scrupuleusement les étapes de l'éducation de l'enfant et de confier celle-ci à la famille. Quelles sont alors les étapes de l'éducation de l'enfant selon Rousseau ?

1.1. Les étapes de l'éducation de l'enfant

Ici, il serait judicieux de retenir les étapes indispensables au processus de l'éducation : physique, intellectuelle, morale et religieuse. À cet effet, nous pouvons retenir les principales étapes suivantes : Jusqu'à cinq ans l'éducation consiste à empêcher les préjugés, l'autorité, la nécessité, l'exemple, toutes les institutions sociales de défigurer la nature. C'est l'éducation physique dont la principale maxime est : « Loin d'avoir des forces superflues les enfants n'en ont pas même de suffisantes pour tout ce que leur demande la nature ; il faut leur laisser l'usage de toutes celles qu'elle leur donne dont ils ne sauraient abuser » (Rousseau, 2009 : 332). Pour être heureux, Émile doit être libre : puisque son inexpérience exige qu'il soit guidé, on lui laissera une « liberté bien réglée ». Émile ne doit pas lire de

livres. N'ayant pas de jugement, les enfants ne retiennent que les mots et non les idées. À douze ans, Émile est vigoureux, adroit, heureux de vivre : il n'a guère de notions abstraites, mais son intelligence pratique s'est formée par l'expérience.

De douze à quinze ans, on assiste à l'éducation intellectuelle et technique dont la principale maxime est : « il faut dans le secours qu'on leur donne, se borner à l'utile réel, ne rien accorder à la fantaisie ou au désir sans raison ; car la fantaisie ne les tourmentera point quand on ne l'aura pas fait naître, entendu qu'elle n'est pas de la nature » (Rousseau, 2009 : 78). C'est pourquoi on limitera l'éducation à « ce qui est utile. » L'abstraction ne convenant guère à cet âge, on fondera l'éducation sur l'observation de la nature. Émile apprendra ainsi la physique, la cosmographie et la géographie. Sa seule lecture sera Robinson Crusoé. On préparera Émile à la vie sociale par l'exercice des métiers. Par le travail manuel, on intéresse Émile aux arts mécaniques et on l'éveille à l'idée de l'interdépendance des hommes, de l'utilité des échanges, de l'égalité, de la nécessité de travailler.

De quinze à vingt ans se pratiquent les éducations morale et religieuse. Pour y réussir, nous devons considérer cette maxime : « Il faut étudier avec soin leur langage et leurs signes, afin de distinguer, dans leurs désirs ce qui vient immédiatement de la nature et ce qui vient de l'opinion » (Rousseau (2009 : 78). Ainsi, nous comprendrons pourquoi, à cette période de la vie, il ne faut pas vouloir détruire les passions ; car c'est l'âge des passions : vouloir les détruire serait absurde, puisqu'elles sont dans la nature. Mieux vaut favoriser les passions naturelles, douces et affectueuses, en un mot, les passions qui rendent l'homme sociable, telles l'amitié, la pitié, la sympathie. *A contrario*, il faut retarder les passions violentes, en détournant l'attention, en calmant l'imagination.

Le besoin social qui s'éveille conduit Émile à étudier la société, l'égalité, la justice. Il faut l'en instruire plutôt par l'expérience d'autrui que par la sienne, de crainte qu'il ne sorte irrémédiablement blessé de ce premier contact avec les hommes. Sous peine d'en faire un idolâtre égaré par son imagination, il ne faut pas lui parler de Dieu avant qu'il ne soit en âge de le concevoir. Par une digression, dans la Profession de foi du Vicaire Savognard, Rousseau prêche la religion naturelle et la morale de la conscience.

Émile entre maintenant dans le monde : il est modeste, compatissant, heureux, car il limite ses aspirations aux biens qui sont à sa portée. Voilà présentées les étapes de l'éducation selon Rousseau. Mais on pourrait se demander qui est habilité à conduire l'éducation de l'homme de la nature. Quel est le rôle de la famille dans cette l'éducation ?

1.1.1. Du rôle de la famille dans l'éducation des enfants

Il est important de commencer par signaler que, pour Rousseau, l'éducation de la nature doit se faire par la famille. Ne dit-il pas à cet effet que le précepteur naturel est le père et que la nourrice naturelle est la mère ? Selon lui, aucun précepteur, aucun maître d'école ne peut suppléer au rôle du père, ni aucune nourrice à celui de la mère. C'est ce qu'il affirme dans les lignes qui suivent :

Comme la véritable nourrice est la mère, le véritable précepteur est le père. Qu'ils s'accordent dans l'ordre de leurs fonctions ainsi que dans leur système ; que des mains de l'une l'enfant passe dans celles de l'autre. Il sera mieux élevé par un père judicieux et borné que par le plus habile maître du monde ; car le zèle suppléera mieux au talent que le talent au zèle (Rousseau, 2009 : 148).

Comme le père est le précepteur naturel et la mère, la nourrice naturelle, Rousseau (2009 : 53) déconseille alors fortement de confier l'éducation des enfants aux mercenaires : « Un gouverneur ! ô quelle âme sublime ! En vérité, pour faire un homme, il faut être ou père ou plus qu'homme soi-même. Voilà la fonction que vous confiez tranquillement à des mercenaires. » Mieux, Rousseau pense que pour réussir l'éducation des enfants, la société doit procéder à une juste redéfinition des devoirs des femmes. Pour lui, c'est parce que les femmes n'assurent plus leurs devoirs naturels que les mœurs se sont dépravées et que les hommes sont devenus méchants et égoïstes. Pour les rendre vertueux il suffit de faire assurer aux femmes leurs devoirs naturels :

Voulez-vous rendre chacun à ses premiers devoirs ? Commencez par les mères ; vous serez étonnés des changements que vous produirez. Que les mères daignent nourrir leurs enfants, les mœurs vont se réformer d'elles-mêmes, les sentiments de la nature se réveiller dans tous les cœurs ; [...]. Qu'une fois les femmes redeviennent mères bientôt les hommes deviennent pères et maris (Rousseau, 2009 : 47).

C'est donc, en dernière analyse, à la famille que revient le devoir de former l'homme vertueux, de là, le citoyen vertueux. Si ce noble devoir revient à la famille, il faut qu'elle soit elle-même réformée. Car elle est aussi corrompue que l'homme. C'est donc la réformation de la famille corrompue que Rousseau annonce déjà en filigrane dans *l'Émile ou de l'éducation* qu'il va poursuivre et achever dans *Julie ou la Nouvelle Héloïse*. Cette réformation de la famille est similaire à celle de l'homme. Elle vise à restaurer la famille naturelle. La famille naturelle est ainsi la famille où les conjoints sont complémentaires, chacun jouant

le rôle naturel qui lui est dévolu ; c'est la famille où le père joue le rôle naturel de précepteur de ses enfants, et la mère celui de la nourrice naturelle. Selon Rousseau, les droits et devoirs d'un bon père de famille doivent consister à suppléer au manque de raison et d'expérience de ses enfants. Quant au choix de leurs conjoints, les parents doivent laisser à leurs enfants le plein droit et la liberté ! De son point de vue, la nature veut que les parents assistent les enfants dans leur faiblesse naturelle pour suppléer à ce qui leur manque par nature. Cette assistance ne doit pas contrarier leur évolution naturelle et leur liberté. Le malheur des enfants est une conséquence du despotisme des pères de famille. Ce despotisme engendre également un désordre dans la conception des rôles que les maris et les épouses doivent jouer dans la société. Ce désordre nécessite une réforme des mœurs publiques qui doit commencer par celles domestiques. C'est pourquoi « s'il y a quelque réforme à tenter dans les mœurs publiques, c'est par les mœurs domestiques qu'elle doit commencer ; et cela dépend absolument des pères et mères » (Rousseau, 2002 : 420).

Dès lors, on comprend que cette réforme doit viser à rétablir l'ordre naturel dans la société. Quel est donc cet ordre naturel qu'il faut rétablir ? Il s'agit de déterminer la véritable place de la femme dans le foyer. Pour Rousseau, le rôle principal doit revenir aux femmes, car « c'est de la bonne constitution des mères [que] dépend celle des enfants ; du soin des femmes dépend la première éducation des hommes ; des femmes dépendent encore leurs mœurs, leurs passions, leurs goûts, leurs plaisirs, leur bonheur même » (Rousseau, 2002 : 473). Comme on le voit bien, le rôle de la femme est central dans le foyer et dans la réforme des mœurs publiques.

En un mot, la conception de la famille naturelle ne détruit pas la conception traditionnelle de la famille nucléaire : père,

mère et enfants. Ce qu'elle rejette, ce sont les fondements idéologiques de cette famille traditionnelle. Ainsi, sont rejetés comme injustes, les préjugés aristocratiques dont sont victimes Julie et Saint-Preux. En revanche, une conception nouvelle détermine les droits et devoirs des parents. Ils ne doivent pas être les tyrans de leurs enfants. Ils doivent seulement les assister et leur montrer par l'exemple la voie de la vertu et du bonheur. Ce sont les devoirs de pères et de mères bien remplis qui fondent un foyer heureux. N'est-ce pas de cette façon que l'on parviendra à éduquer l'enfant à l'humanité ? Que faut-il entendre par l'éducation à l'humanité ?

2. De l'éducation à l'humanité selon Rousseau

Selon Rousseau, l'éducation à l'humanité consiste à permettre à toutes les facultés de l'enfant de s'actualiser, de s'épanouir, de se développer sans entrave aucune du monde des adultes. Le monde des adultes doit aider les enfants à cultiver leur bonté naturelle, à faire un bon usage de leur liberté naturelle et à laisser grandir leur sentiment naturel d'égalité entre les hommes. Du reste, il est temps de reconnaître les droits de l'enfant. Reconnaître les droits de l'enfant, c'est justement éviter de le traiter comme un adulte, lui reconnaître une spécificité. Ce qui implique que l'éducateur ne cherche pas à endoctriner ses élèves. Bien au contraire, l'éducation doit désormais viser à développer les potentialités humaines. Ainsi que l'indique Montessori (2010 : 6), il faut que l'éducation « s'oriente dans une nouvelle voie, qu'elle cherche à développer les potentialités humaines. » En somme, l'éducation à l'humanité permet de former des hommes clairvoyants, solidaires et responsables. Le projet d'éducation à l'humanité implique la socialisation et l'éducation morale de l'enfant.

2.1. De la socialisation de l'enfant

Habituellement, la socialisation de l'enfant consiste à l'initier aux bonnes manières, aux intérêts, aux objectifs, aux informations, au savoir-faire et aux pratiques des adultes de sa communauté. En d'autres termes, la socialisation vise à transmettre à l'enfant les us et coutumes, les valeurs sociales, morales, spirituelles, les savoirs, les savoir-faire et savoir-être de sa communauté. En effet, comme le fait observer Durkheim (1922 : 36) :

L'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné.

Si l'éducation vise essentiellement à socialiser l'enfant selon Durkheim, cette socialisation peut consister à communiquer aux jeunes générations les façons de faire et de penser des membres âgés de la société, leurs idéaux, leurs espoirs, leurs attentes, leurs critères et même leurs opinions. Ainsi présentée, la socialisation cherche à discipliner l'enfant. Discipliner l'enfant, c'est lui apprendre « à modérer ses désirs, à borner ses appétits de toute sorte, à limiter, et, par cela même, à définir les objets de son activité ; et cette limitation est condition du bonheur et de la santé morale » (Durkheim, 1922 : 36).

La socialisation, telle que présentée jusqu'ici, correspond à ce que Rousseau appelle « la mauvaise socialisation ». Elle est le résultat de l'éducation traditionnelle. C'est pourquoi Rousseau la critique et la rejette comme étant la source de la

corruption de l'homme naturel. Aussi propose-t-il que la socialisation de l'enfant se fasse en deux phases : l'éducation négative qui doit mettre l'enfant à l'abri des préjugés des adultes et l'éducation active qui lui permet d'acquérir les aptitudes et les attitudes, les savoirs, savoir-faire et savoir-être indispensables à son insertion dans la société humaine. C'est ainsi qu'on protégera l'enfant de la « mauvaise socialisation ». Du reste, Dewey (2018 : 203) confirme et complète cette approche de Rousseau : « La doctrine devient acceptable quand on reconnaît que l'on parvient à l'efficacité sociale, non par la contrainte négative, mais par l'usage positif des capacités individuelles naturelles dans des occupations ayant une signification sociale. » Cette efficacité sociale devrait d'abord signifier la quête d'une capacité professionnelle, l'exercice d'un métier, d'une profession qui permet aux membres d'une société de se mettre à l'abri du besoin. Elle devrait ensuite signifier la quête d'une efficacité civique ou la qualité de bon citoyen. Cette conception qui vise à préserver l'autonomie, la liberté et la dignité de l'apprenant que recommande Rousseau a influencé beaucoup de pédagogues comme Alain, Illich, Neill, Khan et Pardo. En effet selon Alain (1967 : 17), « Il n'est donc nullement question d'appriivoiser les petits d'hommes, quand ce serait pour leur bien. Tout au contraire, il faut mettre en leurs mains leur propre apprentissage, ce qui est fortifier en eux la volonté. » Dans le même sens, (Illich, 1971 : 6) affirme : « Nos institutions éducatives d'aujourd'hui ne servent que les objectifs de l'éducateur. Ce qu'il nous faut, ce sont des structures qui mettent les hommes en rapport les uns avec les autres et permettent, par là, à chacun de se définir en apprenant et en contribuant à l'apprentissage d'autrui. » En outre, Neill (1981 : 56) affirme que « Même le système Montessori, reconnu comme un système d'enseignement imaginaire dirigé, n'est qu'un moyen artificiel de faire apprendre à l'enfant par l'activité. Je ne vois là rien d'imaginaire. » C'est donc dire qu'il faut innover dans le

domaine éducatif. C'est ce que souligne Khan (2013 : 16) en affirmant que « La technologie a le pouvoir [...] d'assouplir et de personnaliser le système éducatif, d'encourager l'initiative et la responsabilité personnelles, de raviver la joie d'apprendre. » Bien mieux,

L'apprentissage sur-mesure assisté par ordinateur offre une occasion unique de rétablir la justice partout dans le monde. [...] Si cette approche peut changer l'enseignement tel qu'on le pratique dans les pays développés, l'impact qu'elle pourrait avoir dans les pays en développement est encore plus grand (Khan, 2013 : 178).

En somme, l'innovation pédagogique en matière d'éducation implique aussi une diversification des méthodes éducatives. C'est ce que souligne Pardo (2014 : 108) en ces termes :

Jugeant qu'il est temps de reconnaître les atouts, les apports et les avantages, mais également les limites et les enjeux d'une éducation libérée du contexte scolaire, j'ai choisi d'encourager l'inventivité écosociale, de soutenir des formes éducatives propices à l'émancipation des enfants et d'inciter les pouvoirs politiques à appuyer et même à promouvoir ces types d'éducation aujourd'hui marginalisés.

Bref, il ressort de ce qui précède que la socialisation vise, en dernière analyse, à permettre à l'humanité de se prolonger et de se renouveler au-delà des générations actuelles. Dès lors, ne peut-on pas penser que l'éducation à l'humanité vise aussi à assurer une éducation morale à l'enfant ? En quoi consistera alors cette éducation morale ?

2.2. De l'éducation morale de l'enfant

En général, l'éducation morale est conçue comme l'intériorisation des valeurs et des idéaux de la société par l'enfant. Elle vise à améliorer son insertion et sa conduite dans la société. Ainsi que le soutient Condorcet, (1994 : 117), « L'instruction morale doit avoir pour but de fortifier les habitudes vertueuses, et de prévenir ou de détruire les autres. » Cette vision de l'éducation morale comme une intériorisation des règles de la société, du devoir et du bien, est mieux exprimée par Durkheim (1922 : 71) :

Or, il est aisé de voir que le devoir, c'est la société en tant qu'elle nous impose des règles, assigne des bornes à notre nature ; tandis que le bien, c'est la société, mais en tant qu'elle est une réalité plus riche que la nôtre, et à laquelle nous ne pouvons nous attacher, sans qu'il en résulte un enrichissement de notre être.

Rousseau rejette cette conception traditionnelle de l'éducation morale en recommandant d'éduquer les enfants, non pas par des préceptes vains, mais par des exemples. Aux jeunes maîtres, il conseille « qu'en toute chose [leurs] leçons doivent être mises plus en actions qu'en discours ; car les enfants oublient aisément ce qu'ils ont dit et ce qu'on leur a dit, mais non pas ce qu'ils ont fait et ce qu'on leur a fait » (Rousseau, 2009 : 118). Par ailleurs, Rousseau soutient qu'on peut toujours acquérir la connaissance morale par l'expérience d'autrui ou par la sienne. On peut donc permettre à l'enfant d'apprendre la morale par ses propres expériences si celles-ci ne sont pas dangereuses pour lui. Le cas échéant, on lui ferait tirer leçon de l'expérience d'autrui :

Il n'y a point de connaissance morale qu'on ne

puisse acquérir par l'expérience d'autrui ou par la sienne. Dans les cas où cette expérience est dangereuse, au lieu de la faire soi-même, on tire sa leçon de l'histoire. Quand l'épreuve est sans conséquence, il est bon que le jeune homme y reste exposé ; puis, au moyen de l'apologue, on rédige en maximes les cas particuliers qui lui sont connus (Rousseau, 2009 : 306).

Par conséquent, il faut enseigner les leçons de morale aux enfants par des exemples plutôt que par des préceptes, des démonstrations abstraites qui leur sont inaccessibles. Outre cela, Rousseau propose de commencer l'éducation morale par inculquer aux enfants des notions primitives, comme l'idée de la propriété qui remonte naturellement au droit du premier occupant par le travail. En matière d'éducation morale des enfants, dit Rousseau, il faut savoir perdre du temps pour en gagner, car, « De pareilles instructions se doivent donner, comme je l'ai dit, plus tôt ou plus tard, selon que le naturel paisible ou turbulent de l'élève en accélère ou retarde le besoin [...] » (Rousseau, 2009 : 118). En somme, Rousseau (2009 : 123) conseille aux maîtres de limiter l'éducation morale de l'enfant à « La seule leçon de morale qui convienne à l'enfance, et la plus importante à tout âge, [qui] est de ne jamais faire de mal à personne. »

Cette éducation morale a pour objectif de former l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme vertueux. L'homme vertueux est l'homme qui se laisse guider par son seul jugement moral : « Toute la moralité de nos actions est dans le jugement que nous en portons nous-mêmes » (Rousseau, 2009 : 352). C'est pourquoi en matière de jugement moral, Rousseau recommande à son élève de savoir écouter la voix de sa conscience, car c'est elle seule qui ne le trompera jamais. En tant qu'instinct divin en l'homme, la conscience apparaît comme le

seul guide infaillible de l'homme. Il en résulte que « nous pouvons être hommes sans être savants ; dispensés de consumer notre vie à l'étude de la morale, nous avons à moindres frais un guide plus assuré dans ce dédale immense des opinions humaines. Mais ce n'est pas assez que ce guide existe, il faut savoir le reconnaître et le suivre » (Rousseau, 2009 : 356).

On peut retenir, *in fine*, que l'éducation morale de l'enfant selon Rousseau doit se renforcer par une éducation religieuse. Cette éducation religieuse se fonde sur une conception naturelle de la religion qu'il appelle la religion du cœur. Cette vision optimiste de l'éducation morale dont Rousseau fait la promotion va inspirer bien de pédagogues plus tard dont notamment Meirieu, Krishnamurni et Morin. En effet, Meirieu (2016 : 149) croit que l'éducation morale doit être, « pour les générations qui viennent, un antidote efficace au « chacun pour soi » » et montrer que « le penser-à-l'autre » reste, irréductiblement, ce qui « fait lien » ». Dans le même sens, Krishnamurni (1970 : 27) soutient que « L'éducation doit aider l'individu à mûrir librement, à s'épanouir en amour et en humanité. C'est à cela que nous devons nous occuper et non pas à façonner l'enfant conformément à un modèle idéal. » C'est dans cette perspective que s'inscrit aussi Morin (1999 : 52) quand il dit :

Le problème de la compréhension est devenu crucial pour les humains. Et, à ce titre, il se doit d'être une des finalités de l'éducation du futur. » « Comprendre inclut nécessairement un processus d'empathie, d'identification et de projection. Toujours intersubjective, la compréhension nécessite ouverture, sympathie, générosité ».

C'est justement de cette compréhension et de cette ouverture

d'esprit que les citoyens du monde contemporain ont besoin. Elles doivent même être le but de l'éducation à la citoyenneté dont nous allons traiter dans la section qui suit.

3. L'éducation à la citoyenneté

L'éducation à la citoyenneté vise à donner à l'État de bons citoyens et de bons gouvernants. De ce fait, l'éducation à la citoyenneté doit consister à transmettre aux enfants les aptitudes et les attitudes d'un citoyen, d'un bon citoyen, d'un citoyen vertueux. Mais qui est le citoyen, qui est le bon citoyen, qui est le citoyen vertueux ? Selon Rousseau, le citoyen se définit par la participation du membre de l'État à l'autorité souveraine et sa soumission aux lois de l'État en tant que sujet : « À l'égard des associés [ils] s'appellent en particulier Citoyens comme participants à l'autorité souveraine, et Sujets comme soumis aux lois de l'État » (Rousseau, 2001 : 45). Quant au bon citoyen, au citoyen vertueux, Rousseau le conçoit comme le membre de l'État qui a l'amour de sa patrie et de l'intérêt général. Voici les exemples qu'il en donne : « Le Lacédémonien Pédarète se présente pour être admis au conseil des trois cents ; il est rejeté : il s'en retourne tout joyeux de ce qu'il s'est trouvé dans Sparte trois cents hommes valant mieux que lui. Je suppose cette démonstration sincère ; et il y a lieu de croire qu'elle l'était : voilà le citoyen ». « Une femme de Sparte avait cinq fils à l'armée, et attendait des nouvelles de la bataille. Un ilote arrive ; elle lui en demande en tremblant : « Vos cinq fils ont été tués. – Vil esclave, t'ai-je demandé cela ? – Nous avons gagné la victoire ! » La mère court au temple, et rend grâces aux dieux. Voilà la citoyenne » (Rousseau, 2009 : 42). Il résulte de ces exemples que le bon citoyen, le citoyen vertueux est le membre de l'État qui aime sa patrie, qui met l'intérêt commun au-dessus de son intérêt personnel, qui sacrifie son intérêt particulier à l'intérêt général. Si l'éducation à la citoyenneté vise à faire

acquérir les qualités de bons citoyens, de citoyens vertueux aux membres de l'État, que faut-il entendre par le terme « citoyenneté » ? Selon Canivez (1995 : 18), « La citoyenneté définit l'appartenance à un État. Elle donne à l'individu un statut juridique, auquel sont attachés des droits et des devoirs particuliers. » Comme on peut le constater, cette définition ne prend en compte que l'aspect juridique de la citoyenneté. C'est pourquoi, prenant en compte les dimensions politique et sociologique de la citoyenneté, Canivez (1995 : 18) précise que « La citoyenneté, et surtout l'accession à la citoyenneté, dépend alors de l'adhésion à une certaine manière de vivre, de penser ou de croire. » De ce fait l'éducation à la citoyenneté repose sur une double exigence : une éducation civique et une éducation politique.

3.3. De l'éducation civique

L'éducation civique ambitionne de former des citoyens aptes à la vie sociale et politique. Pour Rousseau, l'éducation civique doit permettre de former des hommes vertueux, des citoyens vertueux et des gouvernants vertueux. À cet effet, il estime que l'aspect le plus important de l'éducation civique est de donner un caractère national aux citoyens. Mieux, elle doit leur donner la vertu, un zèle patriotique, et une forme particulière à leurs âmes. Cette éducation doit former des citoyens entièrement dévoués à la nation. Elle doit aussi former leur goût de sorte que « tout vrai républicain suçà avec le lait de sa mère, l'amour de la patrie, c'est- à -dire des lois et de la liberté. Cet amour fait que toute son existence, il ne voit que la patrie, il ne vit que pour elle ; sitôt qu'il est seul, il est nul ; sitôt qu'il n'a plus de patrie, il n'est plus ; et s'il n'est pas mort il est pis » (Rousseau, 1990 : 177).

Toutefois, il recommande fortement de privilégier l'éducation civique par l'exemple au détriment de celle par des

préceptes. C'est ce qu'il conseille aux Corses : « Mais des citoyens et des patriotes doivent les conduire au travail et leur en donner l'exemple. Que tout ce qui se fait pour le bien public soit toujours honorable ! » (Rousseau, 1990 : 134) ! Il résulte de ces propos que l'éducation civique cherche à inculquer le patriotisme aux citoyens par l'exemple qu'en donnent les gouvernants. Il faut cependant signaler que l'éducation civique ne se limite pas à donner un caractère national aux citoyens, à leur inculquer le patriotisme, voire un nationalisme débridé. Elle doit également enseigner aux citoyens leurs droits et leurs devoirs. Ce qui implique la connaissance des textes juridiques qui régissent la vie nationale. À cet effet, Rousseau (1990 : 216) propose aux Polonais d'adopter « trois codes. L'un politique, l'autre civil et l'autre criminel. Tous trois clairs, courts et précis autant qu'il sera possible. Ces codes seront enseignés non seulement dans les universités, mais dans tous les collèges, et l'on n'a pas besoin d'autre corps de droit ». L'éducation civique implique donc la connaissance des textes de lois qui régissent la vie sociale, politique, etc. Dans le même sens Canivez (1995 : 75) soutient que

L'éducation des citoyens suppose une information, une connaissance minimale du système juridique et des institutions : l'individu doit, pour les actes les plus ordinaires de sa vie, connaître les principes et les lois qui fixent ses droits et ses devoirs, et discerner les cas où ils s'appliquent.

En somme, l'éducation civique consiste à former des citoyens honnêtes, patriotes, libres, égaux en droit et vertueux. Cette conception nationaliste de l'éducation civique est largement partagée par Brunetière (2015 : 8) qui affirme qu'« en tout temps, sous toutes les latitudes, ce sont bien les intérêts permanents de la patrie ou de la société qui déterminent ou qui

règlent, et qui doivent régler la matière de l'éducation publique. » Une telle vision de l'éducation civique peut conduire à la promotion d'un nationalisme étroit, voire à la xénophobie. C'est cette vision de l'éducation civique que rejette Dewey (2018 : 181) quand il affirme :

On doit faire comprendre à l'individu, de manière à ce qu'il en soit intimement convaincu, que la souveraineté nationale n'a qu'une importance secondaire et provisoire par rapport au commerce et aux liens d'association beaucoup plus riches, plus libres et plus féconds qu'entretiennent tous les êtres humains. (Dewey, 2018 : 180-181)

In fine, retenons avec Alain (1985 : 162) que l'éducation civique doit former des citoyens éclairés qui comprennent que « Résistance et obéissance, [sont] les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance il assure l'ordre ; par la résistance il assure la liberté ». C'est ainsi, nous disent Meirieu et Frackowiak (2008 : 57), que « l'éducation peut être au cœur d'un projet de société démocratique, mais à condition qu'elle ne soit pas dogmatique : il faut y enseigner la recherche de la vérité tout autant que la vérité. » Comme on peut s'en apercevoir, l'éducation civique ne devrait pas consister en un endoctrinement des citoyens. Elle doit permettre une éducation politique qui rende les citoyens aptes à participer à l'animation de la vie politique. Mais en quoi consiste l'éducation politique ? En quoi diffère-t-elle de l'éducation civique.

3.3.1. De l'éducation politique

L'éducation politique consiste à former le citoyen en vue de lui conférer des aptitudes politiques, c'est-à-dire de le rendre capable de participer à l'action politique. Participer à l'action politique, c'est, d'une part mener la lutte pour la conquête et

l'exercice du pouvoir d'État, et d'autre part, c'est contribuer à la discussion politique sur la bonne gestion des affaires publiques. C'est pourquoi l'éducation politique doit conférer aux citoyens la capacité d'analyser, d'apprécier et d'élaborer un projet de société et un programme politique, un esprit critique, ouvert et des compétences spécifiques en vue de contribuer, de façon efficace et constructive, aux débats démocratiques. Pour Rousseau, l'éducation politique doit donner aux citoyens des compétences pour délibérer efficacement sur les problèmes qui leur sont soumis, en ayant comme seule boussole la volonté générale. La volonté générale permet aux citoyens de défendre l'intérêt général. Sans informations et une formation conséquente, les citoyens risquent, à tout moment, de se laisser manipuler par des propagandistes dans leurs choix.

Pour jouir de leurs droits de citoyen et exercer leurs devoirs citoyens, dit Canivez (1995 : 145), « l'ensemble des citoyens [...] agit sur le gouvernement par la pression de l'opinion publique. » Si cette opinion publique est uniquement formée par des citoyens passifs exprimant leur intérêt, seule une minorité de dirigeants élabore une politique qu'elle soumet à la majorité inorganisée. « Quand il y a une consultation électorale, [dans ces conditions] le vote est purement réactif » (Canivez, 1995 : 146). C'est le degré zéro de l'activité politique. Un autre niveau de participation à l'activité politique est celle des groupements d'intérêts. « En effet, un groupement d'intérêts, dès lors qu'il est organisé, est en relation de concertation avec les autorités, ou cherche à l'être. Il défendra d'autant plus efficacement ses positions qu'il saura persuader les gouvernants que ses intérêts coïncident avec ceux de la nation tout entière » (Canivez, 1995 : 146). Cette forme de participation à l'activité politique est le second degré d'activité politique. Il y a un troisième niveau de participation à l'activité politique, c'est celle « des citoyens actifs, ceux qui analysent les situations comme s'ils avaient à

décider eux-mêmes, ont tendance à s'organiser à l'intérieur, ou autour, des partis » (Canivez, 1995 : 46). « Ils ont leur préférence pour un parti [...] parce qu'ils pensent en termes de projets politiques [...]. Le vote, en cas de consultation électorale, correspond au choix d'un projet plus ou moins défini. Il y a là un troisième degré d'activité politique » (Canivez, 1995 : 147). Le dernier degré de participation à l'activité politique est celle des gouvernants et des membres des bureaux politiques. « Enfin, le citoyen actif est celui qui exerce des responsabilités politiques, à un niveau quelconque dans la hiérarchie d'un parti, ou dans celle des fonctions publiques. [...]. Le citoyen est alors d'autant plus actif qu'il est proche des centres de décision » (Canivez, 1995 : 147). En somme, l'éducation politique vise à former des hommes capables d'exercer, des activités et des fonctions politiques.

Il faut toutefois signaler que la participation aux activités et fonctions politiques, pour être féconde, nécessite l'exercice de jugement politique. De ce fait, il faut former les citoyens à exercer leur jugement politique. Selon Canivez (1995 : 111), « L'exercice du jugement politique suppose à l'évidence un minimum de connaissances. Tout d'abord, il exige une connaissance de l'ensemble des institutions, de leur structure et de leur fonctionnement. » Ensuite, « Il faut que le citoyen sache ce qu'est un Parlement, un gouvernement, quels sont les mécanismes électoraux, comment fonctionne un parti, etc. » Enfin, « Au-delà de ce savoir élémentaire, [...] elle suppose que chacun soit suffisamment informé pour saisir quels sont les problèmes qui se posent à l'ensemble de la communauté, quels en sont les enjeux et les issues possibles » (Canivez, 1995 : 111). Il existe deux types de jugement politique. Comme le dit Canivez (1995 : 73),

Il existe un premier type de jugement, où l'individu possède un critère explicite et défini sous la forme d'une règle ou d'une loi. Ce jugement est alors de type juridique : l'action d'un particulier, d'un ministre ou d'un syndicat, est légale ou n'est pas légale. Elle est conforme à la lettre ou à l'esprit des institutions ou non.

Le jugement de type juridique n'épuise cependant pas le sens du jugement politique. « Cette connaissance des institutions et cette faculté de juger doivent aussi permettre à chacun de s'orienter dans la vie sociale. Elles doivent permettre à l'individu d'anticiper le comportement d'autrui, dans la mesure où il est conforme aux lois, et de prévoir les conséquences de ses propres actes » (Canivez, 1995 : 75).

En définitive, dans une société démocratique, l'éducation politique doit donner la capacité aux citoyens d'être des citoyens actifs, c'est-à-dire d'être à la fois électeurs et éligibles. Pour le dire en des termes aristotéliens, l'éducation politique vise à faire des citoyens des gouvernants « en puissance » et des gouvernés « en acte ».

Mais, il faut regretter que l'éducation politique ait souvent consisté en un endoctrinement des citoyens. De ce fait, dit Russel (2019 :18), « Presque toute l'éducation a un but politique, elle vise à renforcer un groupe national, ou religieux, ou même social, en concurrence avec d'autres groupes. » Meirieu rejette cette vision systématiquement manichéenne de la politique quand il affirme :

Quand l'éducation fondée sur le profit et le pouvoir décrit le monde de manière toujours systématiquement manichéenne, opposant les « bons » et les « mauvais », les « élus » et les « exclus », l'éducation

à la démocratie doit donner à lire la réalité complexe des situations, les contradictions qui traversent chacune et chacun d'entre nous et la manière dont il est possible de dépasser ses tentations régressives pour contribuer au bien commun (Meirieu, 2016 : 23).

Pour atteindre ce noble idéal, Avet et Mialet (2012 : 38) recommandent que « L'éducation passe par l'apprentissage de la responsabilité individuelle et du respect du cadre de la loi institutionnelle. Une responsabilité respectueuse est indispensable pour vivre en société, pour « être un parmi les autres », seul mais en compagnie. »

Conclusion

Au terme de notre réflexion, il est important de retenir que l'éducation à l'humanité et à la citoyenneté que prône Rousseau vise, en définitive, à réformer l'homme, la famille et la société corrompus de son époque. Il accorde donc une dimension et des enjeux éminemment politiques à l'éducation. La méthode qu'il recommande pour atteindre ce but est d'abord négative afin de préserver les enfants des préjugés des adultes, et active ensuite en vue de leur permettre d'acquérir des valeurs sociales et morales par leurs propres efforts. Elle se démarque ainsi de la méthode traditionnelle qui tend à dresser les enfants plutôt qu'à les élever. Ainsi, la finalité fondamentale de l'éducation, selon Rousseau, est de former des hommes vertueux et des citoyens vertueux, prêts à défendre l'intérêt général. C'est le caractère et les enjeux éminemment politiques de l'éducation dont parlait Rousseau que notre article met en exergue et attire l'attention des gouvernants et des citoyens sur les risques que cela induit (nationalisme étroit, xénophobie, guerres, etc.). Pour éviter ces risques, il faut éduquer les citoyens de sorte à préserver leur autonomie et liberté de jugement, éviter de les endoctriner. Il

faut, au contraire, les aider à cultiver leur esprit critique, leur capacité à émettre un jugement indépendant et éclairé. En un mot, des citoyens qui sont indispensables à la construction et à la consolidation d'une société véritablement démocratique. Il faut enfin former des citoyens ouverts aux autres et sur le monde, c'est-à-dire, des citoyens responsables et tolérants. C'est à ce prix que l'homme cessera d'être un citoyen borné, égoïste pour devenir un citoyen du monde, acquérir ainsi ce que Morin appelle « la citoyenneté terrestre » et, *in fine*, mériter son statut d'être raisonnable, son humanité.

Bibliographie

- ALAIN, Émile Chartier dit, 1985. *Propos sur les pouvoirs. Éléments d'éthique politique*, Éditions Gallimard, Paris
- ALAIN, Émile Chartier dit, 1967. *Propos sur l'éducation*, Les Presses universitaires de France, Paris
- AVET Romuald et MIALET Michèle, 2012. *Éducation et démocratie. L'expérience des républiques d'enfants*, Champ Social Éditions, Nîmes
- BRUNETIÈRE Ferdinand, 2015. *Éducation et Instruction*, Firmin-Didot et Cie, Paris
- CANIVEZ Patrice, 1995. *Éduquer le citoyen*, Hatier, Paris
- CONDORCET Marquis de Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, (1994). *Cinq mémoires sur l'instruction publique*, Garnier-Flammarion, Paris
- DEWEY John, 2018. *Démocratie et Éducation suivi de Expérience et Éducation*, Armand, Malakoff
- DURKHEIM Émile, 1922. *Éducation et sociologie*, Librairie Félix Alcan, Paris
- ILLICH Ivan, 1971. *Une société sans école*, Éditions du Seuil, Paris
- KHAN Salman, 2013. *L'éducation réinventée. Une école grande comme le monde*, éditions Jean-Claude Lattès, New York

- KRISHNAMURNI Jiddu, 1970. *De l'éducation*, Éditions Delachaux/Niestlé, Paris
- MEIRIEU Philippe et FRACKOWIAK Pierre, 2008. *L'éducation peut-elle être encore au cœur d'un projet de société ?*, éditions de l'aube, Paris
- MEIRIEU Philippe, 2016. *Éduquer après les attentats*, ESF éditeur, Paris
- MONTESSORI Maria, 2010. *Éducation pour un monde nouveau*, Desclée de Brouwer, Paris
- MORIN Edgar, 1999. *Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur*, Éditions UNESCO, Paris
- NEILL Alexander Sutherland, 1981. *Libres enfants de Summerhill*, François Maspéro, Paris
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 1990. *Considérations sur le Gouvernement de Pologne*, GF Flammarion, Paris
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 1990. *Projet de constitution pour la Corse*, GF Flammarion, Paris
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 2001. *Du contrat social*, Flammarion, Paris
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 2002. *Julie ou la Nouvelle Héloïse*, Librairie Générale Française, Paris
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 2009. *Émile ou de l'éducation*, GF Flammarion, Paris
- RUSSELL Bertrand, 2019. *Écrits sur l'éducation*, Les Éditions Écosociété, Montréal

L'animalité littéraire : réflexion sur la transgressivité de la liberté animale dans *Le Parfum d'Adam* de Jean Christophe Rufin

Régis Carl MOUNZEO

*Institut Universitaire des Sciences et de l'Organisation Sophie
NTOUTOUME EMANE (IUSO-SNE).
regiscarlmo@gmail.com*

Résumé :

*Satire sociale, manifestation de la révolte humaine sur le traitement des animaux, la littérature s'ouvre à de multiples interrogations qui font références à la défense du droit animal comme l'écologie animalière d'Elisabeth Fontenay (*Le Silence des bêtes*) et Jacques Derrida (*L'Animal que donc je suis*). Dans ce sillage, Jean Christophe Rufin, à travers *Le Parfum d'Adam*, dénonce le caractère inhumain des hommes qui transgressent la liberté animale.*

*Les animaux sont déshumanisés, maltraités voire incarcérés, exposant la « méphistophélitude » de l'homme. Cette dévalorisation de l'animal est signe d'une impasse morale et littéraire. A cet effet, deux idéologies irréconciliables se dévoilent: les humanistes pour qui l'animal est sans droit, et les antihumanistes qui, pour eux, « l'être n'est qu'une espèce parmi d'autres ». Ce conflit qui nourrit et structure le récit repose sur la confrontation hommes /animaux. La question est donc de savoir, jusqu'où faut-il aller dans la lutte contre les inégalités entre l'homme et l'animal ? Une approche écocritique, d'Alain Suberchicot permet de comprendre cette étude. Elle consiste à analyser la façon dont la littérature (*Le Parfum d'Adam*) interfère avec les problématiques environnementales actuelles dans le seul but de montrer la nécessité d'un changement de paradigme dans le rapport homme/nature: la pollution, la destruction des animaux, le changement climatique, etc. Au sortir de cette réflexion, on aboutira à la conclusion selon laquelle le monde est le terrain sur lequel, l'homme et l'animal, par le prisme des idéologies humaniste et antihumaniste, se livrent un combat d'idées qui aboutit inéluctablement sur une impasse.*

Mots clés : *littérature, animalité, transgressivité, humanisme, antihumanisme.*

Abstract:

*Social satire and a manifestation of human revolt against the treatment of animals, literature opens itself to numerous questions related to the defense of animal rights, as explored in works such as Élisabeth de Fontenay's *The Silence of the Beasts* and Jacques Derrida's *The Animal That Therefore I Am*. Following this trajectory, Jean-Christophe Rufin, in *The Perfume of Adam*, denounces the inhumane nature of humans who violate animal freedom. Animals are dehumanized, mistreated, and even imprisoned, revealing the "Mephistophelian" tendencies of humankind. This degradation of animals reflects a moral and literary deadlock. Two irreconcilable ideologies emerge: humanists, who consider animals devoid of rights, and anti-humanists, who argue that "being is merely one species among others." This conflict, which shapes and structures the narrative, is based on the confrontation between humans and animals. The question, therefore, is to what extent should the fight against inequalities between humans and animals go? An ecocritical approach, as advocated by Alain Suberchicot, provides a lens to examine this study. It involves analyzing how literature (*The Perfume of Adam*) interacts with current environmental issues, aiming to highlight the necessity of a paradigm shift in the human-nature relationship—touching on topics such as pollution, animal destruction, climate change, and more. This reflection concludes that the world serves as the battleground where humans and animals, through the opposing ideologies of humanism and anti-humanism, engage in a clash of ideas that inevitably leads to a stalemate.*

Keywords: *literature, animality, transgressivity, humanism, anti-humanism.*

Introduction

Parler de l'animal comme point central dans *Le Parfum d'Adam* de Jean-Christophe Rufin revient à étudier son positionnement dans la société, sa valeur et sa relation avec autrui, c'est-à-dire avec les autres personnages du texte. Rappelons de manière succincte que, de l'antiquité à nos jours, la problématique du bestiaire s'avère récurrente en littérature.

Dans la mythologie gréco-romaine, l'animal se présente sous multiples formes, notamment celle de la monstruosité. Cerbère, le terrible chien à trois têtes qui veille sur le territoire d'Hadès ; le Sphinx, au visage humain hissé sur un corps léonin ; les Centaures, ambigus par leur duplicité ; ou encore le Minotaure, hybride, à la tête taurine sur un corps humain, illustrent des figures grotesques et monstrueuses.

A travers une approche plus anthropocentrique, la perception de l'animal évolue, devenant, pour ainsi dire, le reflet de l'être humain. Les auteurs antiques en font une « référence-métaphorique » (Ricœur, 1975 : 298). Homère, dans *L'Iliade* et *L'Odyssee*, illustre cette pensée : Jean-Pierre Darmon, dans son article intitulé « Animaux et mythologie » vient en appui face à cette idée en montrant que l'animal dans ces œuvres est « un reflet des valeurs les plus élevées du monde héroïque. A la fois symbole et modèle, l'image animale traduit la reconnaissance d'une identité essentielle entre son sujet et le héros qu'elle qualifie » (Darmon, 1981 :37). Ainsi, l'animal devient, sans nul doute, le miroir des bellicistes homériques.

La description de l'animal à l'image des hommes se trouve également dans la littérature chevaleresque du Moyen-âge, notamment à travers le *Roman de Renard*. Faisant une critique acerbe de la société féodale, ce texte personnifie les animaux pour dénoncer la médiocrité et le barbarisme des nobles de ce temps. La personnification de l'animal dans ce roman met donc en exergue la malice humaine, une approche reprise par La Fontaine dans ses *Fables*. Suivant le sillage de ses prédécesseurs, le fabuliste utilise les animaux pour éduquer, sensibiliser et donner des leçons de morales aux générations présentes et – éventuellement – futures. Son œuvre, vraisemblablement, est perçu comme une satire sociale, dénonçant les travers de la société française (pratiques

religieuses et politiques) du XVII^e siècle. L'animal se fait ainsi une allégorie du caractère de l'homme. Le personnage animalier devient alors un symbole des traits humains, outil de transparence des maux qui minent la société.

Cependant, disons-le, le bestiaire n'est pas seulement transcrit comme un symbole corrélatif, voire relationnel entre l'être humain et la bête, ou alors représenté comme une allégorie pour dénoncer les défauts humains ; il est tout aussi perçu semblablement à l'être non humain, vu ses tares vis-à-vis de l'homme. Sous ce prisme, Jean-Christophe Rufin, dans *Le Parfum d'Adam*, explore un monde animalier transgressé, chosifié et privé de liberté. Cette Pratique, dénoncée par les antihumanistes comme entrave aux droits animaliers, est assimilée par les humanistes à un spleen inévitable participant, inopportunistement, à la réalisation de leur pratique monstrueuse (la pollution des pays pauvres).

L'impasse littéraire se lit alors dans cette incompréhension des faits. La problématique de l'animal suscite alors des visions différentes : d'un côté, sa libération pour défendre le droit de la nature ; de l'autre, la destruction du laboratoire de recherche au nom du progrès scientifique, parfois nuisible à l'humanité. Cela dit, jusqu'où faut-il aller dans la lutte contre les inégalités entre l'homme et l'animal ? la transgressivité des droits des animaux par l'homme ne témoigne-t-elle pas d'une dégradation de la nature, voire de l'écosystème ?

Cet article, en s'appuyant sur une approche écocritique élaborée par Alain Suberchicot, vise à étudier les problèmes éthiques liés au domaine de l'écologie. Ces dilemmes, par moment, connaît des périodes de crises entre l'homme et la nature. Sous ce biais, cette étude doit s'appuyer sur des outils d'analyses tels que les adjectifs qualificatifs, les figures de

styles, les vocabulaires dépréciatifs, les métaphores environnementales, les enjeux narratifs autour du mal écologique, etc. Il s'agira, pour ainsi dire, d'interroger, à travers des signes et des images le comportement des hommes envers les animaux, au risque d'un chaos menaçant l'humanité en danger. La question de la transgressivité des droits animaux ouvre donc de nouvelles réflexions sur l'homme partagé entre la barbarie et le progrès scientifique.

1. incarcération animalière : une transgressivité des normes écologiques

Faire une analyse sur la thématique de l'incarcération des animaux dans *Le Parfum d'Adam* de Jean-Christophe Rufin, revient à montrer à travers la violation de l'espace animalier, le côté antipathique d'une catégorie d'humains envers ces êtres qualifiés d'impubères et nocifs. Ils sont tout aussi désignés de créature monstrueuse, privé d'habitat naturel, il devient passif face à une évolution imposée plutôt que choisie. L'extrait justifiant l'entrée de Juliette dans le laboratoire, lieu de captivité de nombreux animaux, maltraités, voire chosifiés, en est la preuve illustrative: « Immobile, Juliette écouta un long moment. Tout était de nouveau silencieux. « il n'y a jamais personne dans le laboratoire au milieu de la nuit. » les paroles de Jonathan étaient bien présentes dans son esprit. Mais pour se rassurer complètement, elle dut faire un effort pour se remémorer ses intonations, sentir son souffle dans l'oreille. Peu à peu, la confiance était revenue, plus forte que les bruits. Alors, elle s'était attaquée aux rongeurs. Elle avait pensé qu'elle aurait affaire à des souris blanches, qui la dégoûtaient dans les longues cages plates n'étaient ni blanches ni grises. C'étaient des monstres, tout simplement. Certaines étaient sans poils, d'un rose écœurant, d'autres badigeonnées de vert, d'orange, de violet. » (Rufin, 2007 : 12-13).

L'usage de l'adjectif qualificatif « monstres » traduit l'aspect désormais abominable de ces rongeurs qui, vraisemblablement, ont perdu leur apparence naturelle. Devenus des sujets d'expériences dans les laboratoires, d'incontestables cobayes, leur rapport à l'espace naturel est plus que jamais biaisé. Sous la domination de la science, cadre d'une expérience fréquemment violente et traumatique, leur métamorphose est inéluctable : en témoigne la mise en exergue d'un « rose écœurant » sur leur pelage. L'énumération des couleurs faite par la narratrice Juliette en apercevant ces animaux- « vert, orange, violet »- témoigne fermement d'une réification de ces êtres, signe d'animaux désormais abjects, sinon carnavalesques.

Les pratiques humaines envers l'animal sont, sans conteste, d'une importance capitale. Alain Suberchicot ne rappelle-t-il pas que :« [Les] pratiques humaines les plus courantes [sont] celles qui consistent à user, piller, engranger, récolter, voire tuer. » (Suberchicot, 2012 : 10).

Suivant ce sillage, l'écocriticienne Sophie Chiari invite à une prise de conscience nécessaire en déclarant : « Le déclin de la nature dont l'homme porte la responsabilité est un signal d'alarme qu'il faut prendre au sérieux : il s'agit de réapprendre à vivre avec la nature au lieu de chercher à la dominer par tous les moyens. » (Chiari, 2024 : 6).

En outre, l'image de l'animal claquemuré est décrite de manière encore plus surprenante dans le passage suivant :« Plusieurs rats avaient un regard vitreux, comme si leurs yeux énormes avaient été décolorés et vernis. Juliette se demanda un instant si la place de telles créatures était bien dans la nature. Elle imaginait des petites filles ouvrant leur armoire et tombant

nez à nez avec de telles horreurs. À vrai dire, elle n'était pas prise au dépourvu par ces scrupules. » (Rufin, 2007 : 12-13).

L'interrogation de Juliette face aux monstres qu'elle découvre pourrait ainsi être analysée comme une inquiétude, voire une indignation, à l'égard de la condition animale. La littérature gréco-romaine, mise en exergue par Umberto Eco dans *Histoire de la laideur* (2007), fournit des descriptions qui, souvent de manière burlesque, attribuent aux animaux des caractéristiques hideuses : des aspects répugnants, bruts, fétides, épouvantables, disgracieux ou même ignobles, qu'il s'agisse de leur apparence ou de leur odeur.

Il semble évident que les créatures décrites par Juliette sont assujetties au pouvoir anthropocentrique des humanistes. Ces derniers, dans leur conception dominante, perçoivent les animaux comme de simples objets ou des « machines » selon l'interprétation cartésienne. Cette vision réduit les animaux à des êtres « négatifs », dépourvus de liberté. Burgat Florence, dans son ouvrage *Animal, mon prochain*, souligne cette privation fondamentale en affirmant : « L'animal est défini selon une structure privative qui met en relief un manque essentiel : il est sans âme, sans raison, sans liberté, sans conscience, bref appréhendé à travers une série de négations ou de soustractions. » (Burgat, 1997 : 15).

Cette perception de l'animal, qualifiée de « négatif », est également partagée par J. William Cally qui, dans sa thèse intitulée *La Bête dans la littérature fantastique*, met un terme au débat sur l'infériorité de l'animal par rapport à l'homme : « Répondant à l'idée si bien ancrée de la supériorité de l'espèce humaine, cette vision de l'animal comme négatif envers l'homme se manifeste de manière extrêmement récurrente dans tous les domaines où l'humanité a dû ou souhaité établir et

marquer sa différence avec la bête. Ainsi l'acte de définir l'animal équivaut-il généralement, dans cet élan, à appréhender ce dernier suivant une structure privative vis-à-vis de l'être humain. La bête ne saurait correspondre qu'à une série de négations. » (Cally, 2007 : [En ligne]).

Cette négation de l'animal constitue, pour ainsi dire, un motif récurrent en littérature, comme le souligne William Cally. Il est important de préciser que cette même « vision du monde » imprègne le récit de Jean-Christophe Rufin. Les descriptions, résolument négatives, de l'animal dans son texte ne laissent place à aucune ambiguïté : la bête est systématiquement associée à des espaces dysphoriques, marqués par l'insalubrité et la pollution. Lorsqu'elle entre dans l'animalerie, Juliette est d'abord stupéfaite, puis suffoquée par les effluves nauséabonds qui l'assaillent dès l'ouverture de la porte.

Le passage illustrant cette atmosphère pestilentielle se trouve dans l'extrait suivant : « Dans l'obscurité, elle atteignit à bout de bras le boîtier électrique et actionna l'interrupteur. Brutalement, la lumière blanche des néons inonda l'animalerie. La seule surprise était l'odeur. Juliette s'était préparée à tout sauf à cet écœurant mélange de fourrure sale, d'excréments et de fruits blets. Heureusement, sitôt la lumière allumée, la puanteur avait diminué, comme si elle s'était réfugiée sous les cages, au ras du sol, avec les ombres. » (Rufin, 2007 : 11).

L'odeur dans ce milieu est la représentation toute faite des milieux carcéraux, une véritable « asphyxie de l'âme de la terre ». Elle participe activement à la destruction du bien-être des animaux et à la pollution de l'environnement. Les expressions telles que « écœurant mélange de fourrure sale », « excréments et de fruits blets », « la puanteur » construisent une isotopie de l'insalubrité que le narrateur emploie pour

dévoiler les conditions de vie pitoyables des animaux. Cette détérioration, malencontreusement orchestrée par la présence de l'être humain, illustre les méchancetés de l'homme sur ces lieux. Un tel point de vue s'accorde avec la pensée d'Alain Suberchicot pour qui, la nature « quand une population l'habite, elle subit des effets. » (Suberchicot, 2012 :46).

Le texte, pour ainsi dire, dénonce le manque de considération de l'homme envers les animaux. En revanche, si l'on se réfère aux principes indiens relatifs au rapport entre l'homme et l'animal, le respect de tous les êtres vivants apparaît comme une nécessité fondamentale. En effet, cette vision repose sur l'idée selon laquelle l'animal, tout comme l'arbre et l'homme, contribue à l'évolution convenable du monde.

La Forêt des 29 d'Irène Frain met en exergue cette vision. Dans ce texte, le narrateur décrit un peuple prônant un profond respect pour l'ensemble des êtres vivants. Yoris et Fakirs cheminant vers l'Himalaya, « Proclamaient de la même façon que l'homme doit respecter le moindre être vivant comme son propre enfant. Pour se libérer des souffrances humaines, disaient-ils aussi, pour éteindre en soi la colère, l'avarice, la cupidité, le désir, et toutes formes d'attachement, il doit pratiquer sans y être contraint le pardon des offenses et méditer quotidiennement. » (Frain, 2011 : 325).

À travers le respect des principes naturels, et en particulier de l'animal, il s'agit de transmettre l'unité fondamentale entre tous les êtres de la nature : « les hommes, la faune et la flore doivent coexister en harmonie. Mais cette harmonie est-elle possible dans un monde où l'humain, au nom d'un certain humanisme, se révèle être le parangon de « l'inhumanisme » ?

Les grands conflits du XXe siècle ont laissé une empreinte amère, remettant en question les philosophies humanistes. Pourtant, avec Albert Schweitzer, une lueur d'espoir subsiste. Le lauréat du prix Nobel voyait dans son éthique du respect de la vie « la reconnaissance de notre responsabilité envers tout ce qui vit » (2008 : p.281). Jean-Christophe Rufin enrichit cette perspective en déclarant : « Tous les êtres vivants ont des droits, qu'ils soient beaux ou repoussants, domestiques ou sauvages, comestibles ou non » (Rufin, 2007 : p.13).

La question de la transgression envers les animaux se manifeste ici par la restriction de leur liberté. Cela offre l'occasion d'un regard critique sur l'inconscience humaine. Dans ce contexte, l'écriture de l'animal devient un miroir du barbarisme humain. Il est impératif de libérer les animaux, et plus largement la nature, de cette aliénation. Ces réflexions étaient déjà au cœur des débats des intellectuels et écologistes précurseurs du XVIIIe siècle.

Jean-Jacques Rousseau, notamment, s'emploie à sortir l'humanité de cette pensée « méphistophélétique », une posture cruciale pour vulgariser le respect des êtres vivants. Dans *Émile ou De l'éducation*, il déplore l'ingratitude de l'homme envers la nature et s'indigne en ces termes : « Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. Il bouleverse tout, il défigure tout, il aime la difformité, les monstres ; il ne veut rien tel que l'a fait la nature, pas même l'homme » (Rousseau, 1966 : p.35).

La nature humaine, selon Rousseau, est parfaite puisqu'elle découle de la volonté divine, mais l'homme la déforme à sa convenance. Cette transformation, souvent négative, est remise en question par le préromantisme. Chez Rousseau, on peut discerner une volonté de mettre en garde contre un

obscurantisme scientifique et technologique grandissant. Une ambition semblable se retrouve chez Jean-Christophe Rufin, dont les œuvres littéraires apparaissent comme une « catharsis » des intelligences humaines.

Cependant, face aux pratiques destructrices infligées à la nature, la littérature environnementale, telle que la conçoit Alain Suberchicot, illustre un monde en péril. Selon lui, cette littérature « donne un monde envisagé comme proche de sa fin. Elle relève d'une imagination automnale. Le monde est mort, et il n'est pas sûr qu'il renaisse à la prochaine saison. Nous avons enfanté d'un monde acyclique. La littérature d'environnement est un *regressus ad infinitum* » (Suberchicot, 2012 : p.21).

2. l'animalité littéraire : entre l'écologie humaniste et antihumaniste

La problématique de l'animal dans *Le Parfum d'Adam* se lit à travers deux philosophies environnementales: l'écologie Humaniste et l'écologie antihumaniste. Selon Jean-Christophe Rufin, l'écologie humaniste « considère qu'il faut protéger la nature pour faire le bonheur de l'homme. C'est une perspective morale dans laquelle l'essentiel reste l'être humain et son avenir. » (2007 : p.256). Concéder à cette pensée, visant le bonheur de l'être humain, justifie quelquefois la vision négative de l'animal. Une idée qui, sans nul doute, s'inscrit dans la continuité de la pensée cartésienne. Cependant, force est de constater que le philosophe américain Ehrenfeld trouve pertinent de remettre en question cette perspective humaniste en affirmant : « Il n'y a pas de réelle protection de la nature à l'intérieur du système humaniste. » (Ehrenfeld, 1978 : 202). Cette prise de position établit clairement les fondements d'une possible transgressivité de l'animal, remettant en cause les

paradigmes établis et annonçant, dans une certaine mesure, une convergence avec l'idéal antihumaniste.

En effet, dans l'écologie dite antihumaniste, l'animal est considéré comme une composante intégrante de la nature, qui mérite d'être protégée au même titre que les autres espèces naturelles. C'est, sans nul doute, la raison pour laquelle les défenseurs de ce courant dénoncent vigoureusement les comportements inappropriés des humains envers les animaux. Kerry, l'un des enquêteurs du crime impliquant la destruction d'un laboratoire et d'une animalerie, tente d'explicitier la conception antihumaniste face à la médiocrité des actions humaines. Cela le conduit à déclarer que, pour les tenants de cette vision, « l'être humain n'est qu'une espèce parmi d'autres. Il s'est approprié indûment tous les pouvoirs et tous les droits. Il faut le mettre à sa place. Défendre la nature suppose de donner des droits à toutes les espèces et même aux végétaux, aux animaux, aux roches, aux rivières. La nature est un tout en elle-même et pour elle-même. Elle peut vivre sans l'homme tandis que l'inverse n'est pas vrai. » (Rufin, 2007 : 257). Alain Suberchicot, à travers une approche écocritique, renchérit : « Les risques de l'intervention humaine [dans la nature] sont grands [...]. On y voit des paysages bousculés ; on y voit mourir la ruralité sous les coups d'un social-libéralisme plus libéral que social ; on tutoie le monde de l'animalité sauvage toujours repoussée loin des villes, étouffantes... » (Suberchicot, 2012 : 16).

L'uniformité de la nature et sa préservation apparaissent comme les piliers théoriques du courant antihumaniste, qui insiste sur la dépendance de l'homme à son égard. Selon les adeptes de cette pensée, comme l'explique Alain Suberchicot, les êtres humains sont responsables des catastrophes écologiques et de l'extinction de nombreuses espèces vivantes.

C'est dans cette optique que Juliette et son groupe, mus par une logique « écologico-antihumaniste », s'investissent avec passion dans la libération des animaux de laboratoire : « Selon les besoins de l'expérimentation, les animaux changeaient souvent de place. Leur nombre aussi variait. Certains étaient sacrifiés ; d'autres venaient les remplacer. On les répartissait par lots, en fonction des traitements qu'ils subissaient. Près de l'issue de secours, qui était restée grande ouverte sur la nuit, deux cages superposées contenaient des chats. Ils semblaient encore en bon état. Dès que Juliette eut entrouvert leur porte, ils bondirent dehors et quittèrent la pièce en courant [...]. Mais maintenant, c'était le tour des singes. Et ils allaient soumettre les sentiments de Juliette à une épreuve autrement plus rude. Il y en avait cinq, tous petits, étonnamment humains dans leur mimique et leur regard. Ceux qui étaient enfermés deux par deux se tenaient enlacés comme de vieux couples. Quand Juliette les libéra, ils refusèrent de sortir. [...]. Elle leur laissa le temps de se décider et alla s'occuper du dernier animal. » (Rufin, 2007 : 12-14).

Les animaux enfermés dans les cages incarnent ici, comme mentionné précédemment, la cruauté humaine. Souillés et sacrifiés dans le laboratoire, ils subissent des tortures, témoignant ainsi des défaillances de la science. Le progrès scientifique, défendu par les humanistes, se révèle être, paradoxalement, une forme de transgression envers les animaux. C'est pourquoi, lorsque la porte est entrouverte, les chats « bondirent dehors et quittèrent la pièce en courant ». La promptitude de leur fuite illustre leur aspiration à l'autonomie et à l'émancipation, suggérant que, tout comme les humains, les animaux ne sont pas destinés à vivre en captivité. Ils méritent également le droit de mener une existence libre et épanouie dans leur environnement naturel.

Dans cette perspective, Tom Regan, philosophe des droits des animaux, déclare lors de son discours en 1989 à l'Institution Royale de Grande-Bretagne, consacré à la philosophie et à l'éthique animale : « La philosophie des droits des animaux exige seulement que la logique soit respectée pour que tout argument qui explique de manière plausible la valeur indépendante des humains implique que les autres animaux possèdent la même valeur et possèdent de manière égale. Et tout argument qui, de manière plausible, explique le droit humain à être traité avec respect implique aussi que les autres animaux ont le même droit et l'ont de manière égale aussi. » (Regan, 1989 : [En ligne]).

Dans la même perspective, Juliette, une fois sa mission accomplie, inscrit sur le sol du laboratoire : « Respectez les droits de l'animal. » (Rufin, 2007 : 15). Cette phrase constitue un appel pressant à la prise de conscience des humanistes, afin qu'ils réalisent l'importance des autres espèces. Cependant, il est loisible de noter que les humanistes et les antihumanistes représentent des idéologies distinctes. Il semble peu probable qu'un consensus puisse être atteint sur la question complexe et aporétique des relations entre l'homme et l'animal (ou entre l'homme et la nature). Chaque courant écologique semble condamné à camper sur ses positions respectives.

C'est ce qu'illustre Kerry lors d'une réunion avec ses collègues, portant sur les nouveaux prédateurs : les antihumanistes. Pour Kerry, cette idéologie a des conséquences dramatiques : « Pour les antihumanistes, l'écologie doit se faire contre les hommes. On trouve cette tendance dès les débuts du XIXe siècle. John Muir, le fondateur du Sierra Club, l'inventeur de l'écologie moderne, a écrit par exemple : « Si une guerre des races devait survenir entre les bêtes sauvages et sa majesté l'homme, je serais tenté de sympathiser avec les

ours. » Et John Howard Moore surenchérit : « L'homme est la plus débauchée, ivrogne, égoïste, la plus hypocrite, misérable, assoiffée de sang de toutes les créatures. » (Rufin, 2007 : 257).

Pour Kerry, l'antihumanisme se révèle plus dangereux que l'humanisme, car il conduit directement à la destruction de l'espèce humaine. À cet égard, les jugements de John Howard Moore sont sans appel : « Hypocrite, débauché, ivrogne, égoïste, misérable, assoiffé de sang. » Cette énumération d'une violence particulière met en exergue la cruauté humaine.

Ce propos trouve un écho dans *La fameuse invasion de la Sicile par les ours* de Dino Buzzati, où le Grand-Duc, un tyran, traite ses travailleurs comme des esclaves et chasse le professeur De Ambrosiis pour avoir prophétisé sur le sort de la Sicile. Cette injustice pousse le professeur à se rallier aux ours : « Et pourquoi donc aiderais-je ce butor de Grand-Duc qui m'a chassé comme un chien ? Se mit à penser le Professeur. Pourquoi ne deviendrais-je pas plutôt l'ami des ours ? [...]. Avec les ours, il ne sera pas besoin de gaspiller des sortilèges. » (Buzzati, 1968 : 29).

Cette décision du professeur apparaît comme une réponse à son propre dilemme et un acte de dénonciation de l'égoïsme et de la cruauté humaine. Comme John Howard Moore, il voit en l'homme l'espèce la plus destructrice, contribuant au malheur des autres et à la dégradation de la planète.

Le conflit entre humanistes et antihumanistes se traduit par une opposition profonde au sein du champ de l'écologie, une véritable « guerre des écologies ». Cette querelle est perceptible dans *Le Parfum d'Adam*, où Juliette, expliquant les raisons pour lesquelles Jonathan s'est engagé dans l'écologie, critique les dérives du mouvement écologique contemporain : «

L'écologie, pour lui, était le combat ultime. Celui qui ne défendait plus les intérêts d'une société ou même d'une espèce, mais qui déciderait du sort de la planète tout entière. Mais cette révolution-là ne faisait pas exception à la règle. Elle était en train de sombrer elle aussi dans les déviations et les compromis. » (Rufin, 2007 : 213).

Il apparaît donc que le mouvement écologique actuel est en crise. L'écologie radicale prônée par les antihumanistes, par exemple, vise à nuire à l'espèce humaine, perçue comme responsable du déséquilibre écologique. Pourtant, disons-le, cette radicalité repose sur un paradoxe : les antihumanistes, bien qu'ils dénoncent la violence, en deviennent les promoteurs. Comme le souligne le texte : « Ils prônaient toujours la violence, et même le meurtre, mais pas n'importe lesquels. Ils étaient opposés aux formes classiques du terrorisme. S'en prendre à des individus n'a pas de sens pour eux. Cela leur paraît aussi ridicule que les actions des défenseurs des animaux quand ils vont libérer tel chien ou tel chat. À leurs yeux, la question n'est pas encore là. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas protéger ou condamner des individus, quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent. Ce sont les équilibres qu'il faut préserver. Dans la nature, l'individu ne compte pas. Entre les êtres vivants et leur environnement, entre animaux et végétaux, l'essentiel, ce sont les équilibres. Chaque espèce est limitée dans son expansion par ses ennemis naturels. » (Rufin, 2007 : 259).

Ces « nouveaux prédateurs » revendiquent pour principal objectif la lutte en faveur d'un équilibre entre les espèces. Il s'agit pour eux d'une tentative d'organiser un monde soumis à des problèmes cruciaux tels que le surpeuplement, le réchauffement climatique, ou encore la destruction de la faune et de la flore, contribuant à la crise écologique actuelle. À

l'origine, leur démarche, teintée d'antihumanisme, portait en elle une intention bénéfique. Cependant, elle prend une tournure radicale et monstrueuse lorsqu'elle cible spécifiquement les pays sous-intégrés :

« Ce sont des idées choquantes, mais il faut bien rappeler qu'elles n'ont rien d'original. Par exemple, ils se félicitent de la mortalité infantile élevée dans les pays pauvres. Selon eux, cela réduit d'autant la pression démographique. On a déjà entendu semblable déclaration dans la bouche d'un dirigeant des Verts européens. De même, ils sont hostiles aux programmes humanitaires d'urgence car ils diminuent la mortalité dans des zones où la natalité reste très élevée. Ce faisant, ils aggravent encore le déséquilibre dont souffrent ces régions. Fidèles à la tradition malthusienne, ils rendent hommage aux grands fléaux qui rééquilibrent les populations lorsque leur croissance dépasse les ressources disponibles. Ainsi, ils soulignent le caractère positif des guerres civiles, des famines et des grandes épidémies. La pandémie de sida, qui était alors à son apogée, est citée par eux comme une contribution utile à la prédation de l'espèce humaine. – C'est absolument ignoble. » (Rufin, 2007 : 261-262).

Ce passage illustre de manière édifiante le versant méphistophélique de l'humanité. Les expressions telles que « réduit la pression démographique », « ils soulignent le caractère positif des guerres civiles, des famines et des grandes épidémies », ou encore « la prédation de l'espèce humaine » traduisent un antihumanisme empreint de perversité. Ce discours tend à offenser et nuire délibérément aux populations des pays pauvres, tout en prétendant participer à un rééquilibre écologique. Néanmoins, il est évident que détruire des vies humaines revient à détruire la nature, l'écosystème, et le monde dans son ensemble. Georges Perkins Marsh exprime

cette idée avec acuité :« La terre est en train de devenir rapidement un lieu inadapté à son plus noble habitant et une nouvelle ère à la fois de crimes et d'imprévoyances humaines [...] la réduirait à une condition de rendement appauvri, de surface anéantie et d'excès climatique telle qu'elle la menacerait de dépravation, de barbarie, voire même, peut-être, de l'extinction des espèces. » (Marsh, 2008 : 165-166).

Face à cette vision dystopique, les antihumanistes s'évertuent à conduire l'espèce humaine à sa perte, en ciblant principalement les pays sous-intégrés, qu'ils considèrent incapables de contribuer à l'équilibre du monde. Pourtant, détruire l'humanité revient à ruiner la nature. Une lecture écocritique s'impose ici, comme le souligne Alain Suberchicot :« La cruauté infligée au monde naturel est à l'image de la cruauté infligée aux êtres humains, en particulier les plus faibles, par une mécanique de pouvoir capable de détruire toutes les solidarités humaines, et de mépriser la dignité à laquelle chacun a droit. » (Suberchicot, 2012 : 96).

Par ailleurs, *En compagnie des hommes* de Véronique Tadjo, par le biais d'une écriture déconstruite, oppose une vision différente. L'auteure attribue la responsabilité des pandémies telles que le sida, le choléra, ou Ebola, ainsi que la pollution, au progrès scientifique des pays occidentaux, qui serait à l'origine de la destruction mondiale. Elle met ainsi en lumière la cruauté humaine, dépassant toute limite. Pourtant, comme le rappelle Albert Schweitzer : « Tu te sentiras solidaire de toute vie et tu respecteras, voilà le plus grand commandement dans sa formulation la plus élémentaire. Autrement dit, sous une forme négative : Tu ne tueras point. Interdiction que nous prenons bien à la légère, lorsque, sans y penser, nous arrachons une fleur ou nous écrasons un malheureux insecte, et – toujours sans y penser – lorsque, dans un aveuglement atroce, car tout

se tient, nous méprisons les souffrances et la vie des hommes en les sacrifiant à des intérêts terrestres minimes. » (Schweitzer, 1919 : 171).

Enfin, il convient de souligner une incohérence fondamentale : l'homme, en tant qu'espèce animale, participe à l'équilibre des espèces. Prôner son extinction revient à miner cet équilibre. La pensée de Schweitzer invite l'humanité à reconsidérer ses idéologies, humaniste et antihumaniste, et à valoriser une écologie respectueuse. Les antihumanistes, bien qu'animés par une volonté d'équilibre écologique, participent paradoxalement à la désolation des pays tiers-mondistes et prônent l'élimination d'une espèce pourtant essentielle à la biodiversité. Ainsi, ces idéologies antagonistes s'enlisent dans un débat stérile où chacun a tort, et personne n'a raison.

Conclusion

La question de la transgressivité de la liberté animale dans *Le Parfum d'Adam* de Jean-Christophe Rufin s'est révélée être une thématique complexe, plongeant le lecteur dans un véritable labyrinthe intellectuel. À travers une approche écocritique, mise en évidence par l'usage de figures de style, d'adjectifs qualificatifs et de vocabulaire dépréciatif, l'œuvre a présenté un monde où l'homme et l'animal, perçus à travers les prismes idéologiques de l'humanisme et de l'antihumanisme, se livrent à un affrontement conceptuel aboutissant à une impasse.

Pour les tenants de l'antihumanisme, l'animal a été perçu comme un objet ou une chose au service de l'homme, que ce dernier peut exploiter selon ses désirs. Cette position, cependant, est empreinte d'une certaine ambiguïté : elle ne se limite pas à une instrumentalisation des animaux, mais étend

son principe de sélection à l'humanité elle-même, où certains hommes sont sacrifiés au nom d'une prétendue sauvegarde de la nature. Ainsi, humains et animaux sont réduits à des entités interchangeables, éliminées selon les impératifs d'une vision radicale de l'écologie.

En revanche, les humanistes plaident pour une coexistence harmonieuse entre toutes les composantes de l'écosystème : humains, animaux et végétaux doivent pouvoir vivre en interdépendance. Cette perspective unitaire dessine les contours d'un véritable « projet écologique » basé sur une prise de conscience globale de l'entité qu'est la nature. L'humanisme met ainsi en exergue l'idée que la corrélation entre les êtres vivants constitue une nécessité fondamentale.

Mais une question subsiste : qui, dans ce débat, détient la vérité ? La complexité de l'enjeu réside dans l'impossibilité de trancher de manière définitive. Il demeure néanmoins pertinent de s'interroger : que deviendrait l'homme sans la nature, ou la nature sans l'homme ?

Le texte de Rufin peut dès lors être lu comme une forme de « catharsis », au sens aristotélicien, visant à purger les intelligences humaines de leur égocentrisme exacerbé par les progrès scientifiques et technologiques. L'auteur invite ainsi à une réflexion profonde sur la place de l'homme dans le monde et sur la nécessité d'un équilibre entre ses aspirations et les impératifs de préservation de la nature.

Bibliographie

Chiara Sophie, 2024. *L'écocritique : Repenser l'environnement au prisme de la littérature*, Presses Universitaires Blaise-Pascal, Paris.

- Côté-BOUDREAU Frédéric, « Discours de Tom Regan sur La philosophie des droits des animaux » 2014.[En ligne] <https://coteboudreau.com>
- BUZZATI Dino, 1968. *La Fameuse invasion de la Sicile par les ours*, Stock, Paris.
- DARMON Jean-Pierre, 1981. « Animaux et mythologie. La valeur sémantique du bestiaire dans la mythologie grecque », in *Dictionnaire des Mythologies*, Sous la direction de Y. BONNEFOY, Paris, Flammarion, 1981, t.I, pp.36-42.
- ECO Umberto, 2007. *Histoire de la laideur*, Flammarion, Paris.
- FLORENCE Burgat, 1997. *Animal, mon prochain*, Odile Jacob, Paris.
- FRAIN Irène, 2011. *La Forêt des 29*, Michel Lafon, Paris.
- MIKALA Gyno Noël, 2014. *Lire la Satire dans des romans gabonais*, Edilivre, Paris.
- RANSON Ina, 2008, « Allemagne : retrouver le sens de la responsabilité » in *Responsabilité et culture du monde*, Paris, Charles Léopold Mayer.
- RICŒUR Paul, 1975. *La Métaphore vive*, Seuil, Paris.
- ROUSSEAU Jean-Jacques,[1762]1966. *L'Emile ou de l'éducation*, Flammarion, Paris.
- RUFIN Jean-Christophe, 2007. *Le Parfum d'Adam*, Gallimard, Paris.
- SCHWEITZER Albert, 1952. *A l'orée de la forêt vierge*, Albin Michel, Paris.
- SUBERCHICOT Alain, 2012. *Littérature et environnement pour une écocritique comparée*, Honoré Champion, Paris.

Deconstructing the Myth of Foreign Aid in Kofi Anyidoho's *a Harvest of our Dreams* (1993) and *Earthchild* (1985)

Sansan SIB

Institut National Polytechnique Houphouët Boigny
(INPHB)

sibsansan01@gmail.com

+2250759380703

Abstract:

At the close of the present paper, there is a scope to show the contribution of modern African literature (especially modern African poetry) to the quest for an authentic economic freedom in post-independent Africa. It is a critical treatment of Kofi Anyidoho's poetic commitment to the issue of underdevelopment that strikes the whole African continent. It examines essentially the Ghanaian poet's capacity to use poetry as a powerful weapon to challenge the issue of foreign aid and its negative impact on the attainment of a genuine economic freedom in Africa. Indeed, Anyidoho's poetic imagination allows him to deconstruct the traditional myth according to which foreign financial and technological assistance stand as the most efficient remedy to propel a country's development. Thus, as he denounces the ineffectiveness of these aids to the economic development of African countries, the poet also makes relevant proposals to come up from the yoke of poverty and underdevelopment in Africa.

Keywords: African countries, Deconstruction, Economic development, Poetry, Foreign aid.

Résumé :

Cette étude vise à terme à montrer la contribution de la littérature moderne africaine (la poésie moderne africaine en particulier) à la quête d'un développement économique authentique en Afrique. C'est une analyse critique de l'engagement poétique de Kofi Anyidoho contre la question du sous-développement qui assaille le continent africain dans son entièreté. Elle vise essentiellement à examiner la capacité du poète ghanéen à s'approprier la poésie comme une puissante arme afin de s'insurger contre la question de l'aide extérieure et son impact négatif dans la quête d'une indépendance économique authentique en Afrique. En effet, à travers son imagination

poétique, Anyidoho déconstruit le mythe traditionnel selon lequel l'assistance financière et technique extérieure représenterait le remède le plus efficace pour stimuler le développement d'un pays. Dénouant ainsi l'inefficacité de ces aides à participer au développement des pays Africains, le poète propose alors des solutions pertinentes pour venir à bout de la pauvreté et du sous-développement en Afrique.

Mots clés : Aide extérieure, Déconstruction, Développement économique, Pays africains, Poésie

Introduction

Throughout its different stages, poetry provided a wider space to modern African poets not only to value the African cultural achievements but also to raise against Africa's major post-independent problems. Kofi Anyidoho whose poetry emerged during the contemporary phase provides in this regard an inexhaustible mine to exploit. Anyidoho has made a name as one of Africa's admired poets due to his ability to make poetry meaningful in societies hitherto characterized by a considerable neglect as this genre is concerned. Advocating a change of paradigm on the modern African poetic scene with his alternative poetry, this contemporary Ghanaian poet has successfully proven the extent to which literature and especially poetry can contribute to liberate the continent from alien forces. In the present study, an effort is made to examine the commitment of modern African poetry to the economic welfare of African countries. It seeks specially to shed light on the extent to which Anyidoho uses his poetry as a weapon to fight against the plight threatening African economies. The study essentially investigates for this sake some selected poems within the collections *A Harvest of Our Dreams* (1993) and *Earthchild* (1985) in order to show how the Ghanaian poet deconstructs the traditional myth underlying foreign aid in post-colonial Africa. A special attention is therefore paid throughout the paper to the poet's depiction foreign aid as an infringement to the economic

growth of post-independent African states and the need to reinvent it.

1. Foreign Aid as an Infringement to Africa's Economic Growth

Poetry offers the Ghanaian poet a space to deconstruct the traditional myth underlying Western financial and technological assistance in order to provide a genuine economic freedom to the entire continent. The selected poems under study portray the extent to which Anyidoho uses his poetry as a powerful weapon to propel the economic growth of African countries hitherto subjected to an indescribable economic apathy. Thus, as he makes the economic diagnosis of post-colonial Africa, he is able to point out the major causes preventing a genuine economic freedom. Though various reasons may justify the precarious economic situation of African countries, foreign aid represents a major infringement that the poet blames.

In his approach, the poet refers to the concept of difference to protest against the misconceptions underlying foreign aid and the threat it represents for Africa's economic development. Far from helping these countries, the financial supports from Western countries represent rather a real curse. The poem "Slums of Our Earth" is quite meaningful in this regard. The title of the poem evokes a contrast that is quite significant. Indeed, the presence Western international aid agencies such as the IMF, the USAID and the AIC in the continent is said to favor the proliferation of slums in the poet's earth. In the first movement of the poem, the persona depicts a very awful picture of these non-invited guests in his homeland. What he says of the representative of Western financial institutions in Ghana is quite striking:

So he flew over all slums of Eden

spent his grant money in Accra
spent his grant and guts and brains
funding crime in Nima our rotten dream
(K. Anyidoho, 1985:28-29)

The emergence in post-colonial Africa of Western financial aids agencies is far to represent a blessing in the poet's view. Throughout the poem, the persona portrays a contrast that is evocative of the controversy brought about by foreign aid in African economies. He expresses especially the great difference that opposes African countries before and after the introduction of these aids. The oxymoron "the slums of Eden" in the first line evokes the ineffectiveness of Western financial and technological assistance to Africa's development. The notion of *différance* is here explicit in that the poet defines Africa before the introduction of these aids as an "Eden". Through this metaphor the poet presents the entire continent as blessed with riches of every kind including raw materials, but also a young population able to contribute to its economic blossoming. Contrary to this optimistic perspective, the term "slums" used in the poem clearly establishes the contradiction in the deconstructionist sense. The evocation of the word is here associated to the economic disorder that Western financial and technological supports have brought about in African countries. The persona denounces throughout the poem the pretended development that Western foreign aids are supposed to bring in Third-World countries. In fact, far from helping these countries, the aids have rather contributed to widen meaningfully the gap between developed and developing countries.

Despite the spectacular success that foreign aid has benefited in some countries of the globe, the implementation of foreign aid programs in Africa and many other Third-World countries has

been a total failure. Foreign aid programs have contributed significantly to infringe the recipient countries' economic development in every regard. Economic experts are even quite aware of the ineffectiveness of the aid for many Third-World countries. A report by the US Department for International Development (DFID) states for example that "some parts of the international system have become either too complicated or inefficient or simply do not work at all" (W. Easterly, 2008: p.2). Such a comment by experts from the most important donor proves undeniably the ineffectiveness of foreign aid.

Foreign aid represents a major cause underlying the underdevelopment of African economies. In fact, a great deal of the loans is embezzled once they reach the target countries to serve private interests. Besides, the opaque management that stands as the rule in many African countries, makes their use more difficult. The failure of foreign aid policies in Africa as it is argued is due to the fact that:

in the poorly integrated and fragmented states of the region, political leaders have relied on systematic clientelism and the private appropriation of state resources for political ends. As a result, government resources have not been utilized primarily to promote economic development, as political elites have acted in a predatory fashion to maintain themselves in power (Easterly, 2008:257-258).

Most of African countries find themselves heavily indebted at the end of the process of indebtedness leaving the masses under unprecedented conditions of poverty. The economic oppression undergoing the people is a condition deepening and widening

poverty and lowering consequently their living standards. Anyidoho depicts African masses for this reason in the poem "Pan Am 188" as a people made orphans due to the ineffectiveness of foreign aid. Many African governments are indeed compelled to devote an ungodly amount of their yearly budget to cover the services of the debt. This situation leaves their people in low standard living conditions without water supply, hospitals, and schools. Thus, far from helping Africans to improve their lot, the poet views foreign aid rather as an infringement to the people's welfare. This painful experience leads the persona in the poem to run from Western support and look for rescue from the traditional gods. He asserts:

I shall stand before the gods
and plead guilty to a certain callousness:
such terrifying joy burying kinsmen
with no sudden feel of loss, no tears nor emptiness.
So often in our time we've lived as
orphans in our home, picking crumbs from garbage
heaps
cracking kermels with our teeth while late uncles
stood by asking stupid questions about bad harvest
and
negligence of Old Nyame and rainmakers. They
even
talked some jazz of technical aid and capital
investment codes.
(K. Anyidoho, 1993:55)

The poet appropriates here the Ewe dirge to lament about the ineffectiveness of foreign aid that has contributed significantly to the underdevelopment of African countries. Though he cries about the conditions of Ghanaian masses, his cry echoes in the entire African continent and the developing world as a general

rule. The subtitle introducing the poem is quite evocative. It defines an air route connecting three capitals, namely New York, Dakar and Accra. While New York refers to the donor country, Accra and Dakar allude both to Anglophone and Francophone African countries benefiting from foreign aid. As the persona expresses his distress, he also denounces the ineffectiveness of Western financial supports. For him, these aids are of no contribution to the economic growth of African countries.

Foreign aid is a condition that leaves African masses in an extreme vulnerability. The lack of a sophisticated economic background concurs indeed to divert the missions of the aid policies. The final line of the stanza is quite illustrative in that the persona protests against the “callousness” of his “kinsmen” as they are always still waiting “technical aid and capital investment codes” from foreigners. The poet criticizes here African governments’ blind faith to foreign aid to develop their countries while evidence shows the contrary. Hiding thus their lack of competence, the elite blame for instance Mother Nature for lack of rain to justify food shortage. Some of them will even point foreign countries for raising excessively food prices.

The huge dependence to foreign aid is a situation that puts Post-colonial African nations in a situation of extreme vulnerability and concurs to nurture their underdevelopment. Instead of contributing to the development of African countries, foreign financial aid and technical assistance stand as a serious impediment to their economic growth. More than forty years of implementation of foreign aid policies in Africa as proven ineffective with a growing tendency to corruption, heavy indebtedness and underdevelopment. The aid seems to produce the contrary of what it is expected to do. This situation vulnerability has opened the way to an unprecedented violation of the sovereignty of African countries in every regard.

2. Foreign aid and the violation of the code of non-interference in internal affairs

An important mission that Kofi Anyidoho has assigned to his poetry is that of liberating independent African nations from Western hegemonic tutelage. This is the reason why the Ghanaian poet has committed his poetic imagination to challenge the ineffectiveness foreign aid in African countries. These aids, as the poet maintains, keep Africans in an endemic state of Western dependence and contributes by the same token to deepen the gap between developed and developing countries. Foreign aid represents indeed a pretext that allows the donor countries to openly violate the non-interfering principle governing the international relations between Nations. Thus, these aids have opened the way to Western countries and the developed world in general to interfere in the internal affairs of African countries.

The saying according to which the hands that give are those that command echoes vividly in the context underlying the implementation of foreign aid policies in post-colonial Africa. The principle of non-interference in the internal affairs of nations has never been trampled as it has been within more than forty years of implementation of foreign aid policies in the continent. In its second article, the United Nations Charter states clearly that:

nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to

settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII. (Charter of United Nations)

Despite this non-interference principle inherent to the international law that regulates international relations between countries, foreign aid has opened the way to Westerners and other donors to openly and with impunity act as policy-makers in post-independent Africa. The implementation of aid programs in post-colonial Africa seems to be nothing but a mere reinvention of the West's hegemonic aspiration and exploitative tendencies. Many African countries are now totally submerged by the weight of an unprecedented debt that prevent any development perspectives and leaving by the same token their governance policies dictated from abroad.

Behind the aid lies in fact the desire of Western countries to convey their worldviews and still control their former colonial territories in Africa. In his book *Foreign Aid as Foreign Policy* (2007), Jeffrey Taffet rightly remarks that “foreign aid is not, and cannot be, divorced from foreign policy goals. Foreign aid is a tool that policymakers use, and have used, to achieve their larger aims of dominating, pacifying, protecting, strengthening, or changing certain countries (2007:2). As Taffet's words testify, foreign aid cannot be detached from Western countries' desire to control post-colonial African countries. The aids have been diversely used to achieve different goals.

The reason why the various aid programs are not working in Africa is that they serve the interests of the donor countries rather than contributing effectively to the development of African economies. The aid represents for the donor countries a

powerful weapon to control both the economic and political systems. The failure of the Structural Adjustment Programs (SAP) in many sub-Saharan African nations represents a good example illustrating the ineffectiveness of foreign aid goals for African countries. In 1994 indeed, the SAPs have been imposed by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank to African countries as the result of the inability of these countries to service their grants and loans. However, neither the aids themselves nor the SAPs imposed as solution to the non-payment of these debts did not produce the expected results.

The implementation of the SAPs required the imposition of some foreign experts to decide which economic policies should or should not be undertaken. The negative effects of these policies on the economic systems of African countries are blatant. Since their implementation in 1994, none of the African countries benefiting from them seem to get rid from the yoke of poverty and underdevelopment. In fact, these programs are unfair as the development of African countries is concerned. Indeed, not only the SAPs authorize that the countries' economic policies be dictated from the exterior but they also authorize the privatization of the most important public companies. Though the institutions of Breton Woods have sometimes sent the countries own citizens to implement their policies, these experts were just like puppet or simply too brain washed to be able to contribute to the improvement of African economies.

The so-called hero that is the object of the persona's sarcasm in the poem "Slums in the Earth" is quite reminiscent of the African experts that are sent to implement the SAPs. His contrasting identity is exposed in the following comment:

Today I watched him
shit his new model

for 3rd World Development
They say he is a consultant
to USAID and IMF, and AIC
Today, here in these distant
academics of the learned
I watched him
sing a praise song
for his big breakthrough
in anthropological urban studies into
the political economy of urban slums
He spoke of form and structure
spoke of variants and invariables
of projected revenues and capital
outlays
and all the bubbles on which the learned crash their
brain
(K. Anyidoho, 1985:28-29).

The poem alludes directly to the Western financial institutions and aid agencies such as the USAID (United States Agency for International Development) and the IMF (International Monetary Fund). He did not complex rhetoric to express his disgust about these international financial institutions. He protests especially against the huge contribution of these financial institutions to the underdevelopment of African countries and other developing nations. The poet establishes for this sake a contrast that is quite obvious. Despite the fact that he deals with a present situation as the use of the adverb “today” testifies, he uses a past tense to depict the expert sent by these international financial institutions. As it is possible to notice, the expert’s pretended qualifications contrast tremendously with his achievements. Indeed, though the hero was praised “for his big breakthrough / in anthropological urban studies into / the political economy of urban slums” and even “spoke of form and

structure” or “...of variants and invariables / of projected revenues and capital outlays”, all his actions and policies resulted into a failure. The failure is so important that he is himself obliged to “shit his new model / for 3rd World development”. By shitting the development model, he has himself advocated and implemented for the developing world, the hero proves undeniably that he is under the control of alien forces.

The alienation of the new experts that are sent to empower African economies is certainly the reason why they have accepted to implement new economic models that are quite disrespectful of the local economic potentials. Though they are sometimes aware of the ineffectiveness of the policies they are advocating, the experts seem powerless. Robert Calderisi who happens to have devoted many years to these international financial institutions admits the huge pressure and influence undergone by aid professionals. He maintains that most aid professionals of his generation “are still working as staff or consultants, and are not at liberty to express their views” (R. Calderisi, 2006:7). This confession is quite pertinent for it allows to understand the alienation of the international financial experts and the reason why all the policies they have implemented on behalf of the international financial institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund have resulted into a total failure.

Anyidoho’s depiction therefore brings into the fore the kind of economic interference that foreign aid has opened in the developing world, and especially in African countries. Foreign aid has proven to be inefficient in this regard, and more importantly unable to contribute effectively to the economic growth of African countries. The problem with such policies is that they do not encourage the emergence of national champions.

They have rather favored the selling of all the local companies cut prices to Western multinationals. Thus, instead of being beneficial to the local development, the privatization of national companies serves rather the interests of Western countries. Indeed, the income generated by the privatized firms is most of the time repatriated in Western countries to empower their economies.

By authorizing the violation of the non-interference principle, foreign aid has therefore opened the way to the subjugation of African countries opening the way to underdevelopment. Through foreign aid policies, the economic systems of African countries are now bound to a global Western economic system. This annexing of African economy is quite irrational in that it maintains African countries in a kind of subsistence while all their resources are exploited to serve the interests of Western and developed countries. This may justify the reason why African countries represent in the global economic system nothing but mere providers of raw materials. The fact that none of the foreign aid policies is not targeting the field of industrialization is quite meaningful. It is due to the fact that in the world economic system the continent represents simply a cash cow. The implementation of foreign aid policies has therefore erased the economic dynamics characterizing many African countries at the eve of their independence by allowing Western countries to dictate their economic policies.

Thus, in addition to the ineffectiveness of foreign aid, it is also far to represent a blessing in the African political scene. Anyidoho's poetry offers a wide space to apprehend the negative role of Western financial aid and technological assistance in the African political scene. Western economic aid through foreign aid agencies and International financial institutions is importantly accountable for the political turmoil prevailing in many African countries. Though it may be unfair to point

Western imperial forces as the main plotters of the political instabilities characterizing African nations, they are not free of duty. In fact, number of the political problems occurring in the continent are plotted from abroad. The desire to exploit the African countries economic potentials is what justifies the intrusion of Western countries in the African political scene. The grants represent indeed a pretext for developed countries to control the political affairs in the developing world. Representing the major provider of funds, Western donors have therefore a significant impact on the policy-makers of developing countries. They plot coups and conspiracies whenever the African leaders do not act in their favor.

The poem “Kingmaker” in the collection *A Harvest of Our Dreams* is quite evocative of the negative impact of Western imperial forces on the African political scene. The “kingmakers” is a metaphor used by Anyidoho to protest against Western imperial forces’ violation of the non-interference principle. This is particularly true in that the subsequent coups that took place in francophone Africa between 2018 and 2022 have been differently appreciated by France. Indeed, while most of the military regimes have been fiercely condemned by the former colonial master, the Chadian leader Idris Deby seems to benefits from the former colonial master’s approval.

The interference of the neo-colonial forces on the African political scene is such that they have somehow become in the poet’s words the “kingmakers”. He depicts in the poem the precarious condition that has allowed the imperial forces to make “destoolment logic”. persona notes for example his helplessness before the situation as he cannot but only sit:

and watch the Kingmakers
making destoolment logic
against the stool they made

only a while ago. (K. Anyidoho, 1993:53)

The scene portraying the persona here illustrates explicitly the kind of impact exterior forces have in the African political affairs. As expressed above, the entire poem provides evidence that portray Western hegemonic forces as decision-makers on the African political scene. The persona is here stroke by the ease and the rapidity of the occurrence of coups. Though the poet decides not to name the plotters of these coups, he gives nonetheless some indices that point out Western imperial forces and especially the English former colonial master. In fact, the situation in Ghana was so that Nkrumah's open rejection of Britain's neo-colonial policies resulted to a coup that sent him into exile.

From Nkrumah's destoolment in 1966, the country noticed an unprecedented outburst of violence that resulted from subsequent coups and counter coups. As soon as a leader was proven untrustworthy and unable to preserve the interests of the former colonial master, he was automatically dethroned to the detriment of a more receptive one. The process is renewed till the most trustworthy leader is obtained. Western imperial forces do this most of the time by demonizing the untrustworthy leaders. The repetition of the poem "Kingmaker" in the collection *Earthchild* (1985) offers Anyidoho a new opportunity to further reflect on this thematic concern. Throughout the poem, the persona orders his people that they must:

Go crawl naked all through the Castle walls
into splendour halls of QueenMother's naked
dreams
Not to rape we swear. Not to rape
but to tickle and cuddle our infant prince
sowing compassion's seeds within his Soul
before before somebody offers him

the tiger's skill the eagle's pride
Give him honeycombs and spiced cornmeal
before before somebody trains his taste
into a lust for candies steamed in blood (K.
Anyidoho, 1985:13-14).

The poet uses here irony to protest against the manipulation of African leaders by foreign imperial forces. Anyidoho is especially concerned with the unfamiliarity characterizing the African leader imposed by the kingmaker. He tells him thus “not to rape” the African people’s freedom. Though the poet is concerned here with the situation in his native Ghana, the scope of the issue can be extended to the whole African continent and the developing world as well. The persona’s words portray a prince that is not yet accustomed to his people’s environment. In addition, he who seems not to know the expectation of the people. The poet admits here that the intrusion of Western invisible hands on the African political scene has impacted negatively African leaders. What results from this immixing is that African political leaders are compelled to seek to please Western kingmakers’ interests rather than being preoccupied by their people’s concerns.

Foreign aid becomes just a pretext to intervene into the African political affairs. It is used as a powerful weapon to convey foreign policies. Providing economic support and technological assistance to African countries authorizes indeed Western donors to influence both their local and international political issues. Jaffet points the United States as a good example illustrating this phenomenon. In his words, the country “assumed that foreign leaders who received aid would be willing to support the United States in the international arena. (J. Taffet, 2006:3). Far from a grant given for free, foreign aid is nothing but a strategy to control political issues. By providing their

support to vulnerable countries, Western imperial forces are assured to impact their politics both locally and internationally.

Anyidoho gives clues in his poetry that prove the failure of foreign aid in African countries. The aid openly violates the non-interference principle underlying the international relationship. The poet argues that the aids are unable to contribute efficiently and effectively to the economic growth of African countries for they are unfair in every regards. Foreign aid authorizes the donor country to immix in the economic and political affairs of developing countries. This is particularly true for African nations for the implementation of foreign aid policies since the 1990s has set both their economies and politics under foreign control. This is obviously a situation that prevent any economic growth. The blatant failure noticed by more than forty years of foreign aid policies demands undoubtedly a redefinition.

3. Redefining Foreign Aid

The failure of foreign aid programs in Africa seems undeniable. Aiming to contribute to the economic growth of many African countries and other developing countries, foreign aid failed to bear the expected fruits. The economic conditions of the developing countries benefiting from aid programs have even worsened. There is therefore a growing demand among scholars in the continent and even abroad to question the effectiveness of these financial supports. Anyidoho uses therefore his poetry as a space not only to protest against the ineffectiveness of the aid but also to make relevant proposals to stimulate the economic growth of African countries. Going through his poetry allows to apprehend how the poet refers to the concept of *différance* to convey his thoughts about foreign aid. Exploiting the Ghanaian poet's poetic imagination through this conceptual lens allows to understand how the poet's demand for the redefinition of foreign

aid echoes significantly on the African political scene. In fact, the reader's awareness that the meaning of any word is understood through a continuous process of differing and that to understand the definition of one word we rely on the meanings of other words that define it, allows him to apprehend the message hidden in Anyidoho's poetic message.

What the poet advocates through this protest is a redefinition of foreign aid to make it meaningful for the development of African countries. Anyidoho's proposes indeed a reinvention of foreign aid by reforming the aid policies. By denouncing the causes of the failure, the poet suggests implicitly a reform. This reform consists to avoid the practices infringing the aid to work and more importantly the adoption of new strategies. For the poet, the pretended economic aid given to developing countries and especially to African countries are totally unfair. In the poem "Long Distance Runner" for example, this Ewe poet of modern times denounces the lack of fairness characterizing the cooperation between developed and developing countries. The presence of developed countries in African countries is far to be motivated by a philanthropic interest. It is rather motivated by a desire to exploit these countries' economic assets. Throughout the poem, the persona expresses his awareness on the lack of fairness defining the economic cooperation between Western and African countries. Speaking from the communal voice of the African masses, he warns the African leaders waiting for Westerners to help their country. He asserts:

We know there is an agony in waiting for the long
distance
runner
who breaks the finisher's line for the judges to
declare he
jumped the starter's gun stepped upon some other

runner's toes threw him off balance and off the race
And what is race, Cousin, without the rules
without other runners? (K. Anyidoho:43)

The metaphor that the poet uses here to denounce the lack of equity underlying the relations between Western and African countries is quite relevant. He situates Western and African countries in the context of a race for development. For him this competition is quite unfair for one group. In fact, while they are supposed to compete, the other group seems to cheat for it has already broken "the finisher's line". It is a waste of time for these countries to rely on foreign aid for their development. He warns African leaders indeed that it is agonizing to wait for "the long distance runner". This is due to the fact that the type of support they are receiving from foreign countries contributes to significantly infringe any development perspective. The last line is particularly meaningful in that the poet questions the rules underlying this pretended economic support.

In fact, the service of the debt is a situation that conditions the underdevelopment of African countries for the disproportionate rate of interest characterizing them. Anyidoho suggests therefore to divorce from these alien practices. He views foreign aid in its present state as a phenomenon causing Africa's underdevelopment. The poem "Hero and Thief", provides clues of the foregoing. It portrays the negative impact of foreign aid on Africa's development and the need to reform these policies. He explains for example that African leaders' deep confidence on foreign aid to solve every economic problem is a real infringement to their countries' economic blossoming. The news brought by Fui and Enyo, the two protagonists in the poem, are quite inglorious. They reveal that:

a nervous government sits on our bankrupt stool
wearing a gown of fantasy and hope

telling tales of foreign aid and godmothers
at Christmas time ... (K. Anyidoho,
1985:14)

The poem depicts a situation that is quite familiar to many African countries. The persona tells a story of a government that is expecting a foreign aid donation to be able to respect his engagement before the people. The poet's portrayal of the begging government is evocative of the fragile economic situations of African countries that force them to borrow from Western financial institutions. In fact, the bankrupt stool upon which the government is sitting is what causes it to be nervous. The unstable political situations prevailing in many African countries do not allow them to set up good sophisticated economic systems. Leaders are constantly obliged to take loans in order to satisfy their people's needs. This situation is a condition that allows the exploitation of Africa's economic assets. In fact, the huge dependence of African countries upon Western financial institutions, as the persona agrees, is a situation allowing "the thieving hand" to reap "much more / than farm owner" (K. Anyidoho:15). The rhetoric question ending the poem is therefore a warning the poet addresses to African leaders about the misappropriation of his people economic resources by Western imperial forces. He asks:

Is it enough is it enough to dream the Moon and Stars
When this Earth we own we can't possess? (K.
Anyidoho, 1985:15)

The poet connects here the inability of his people to possess their own "Earth" to the fact that they have dreamed "the Moon and Stars" for long. This metaphor expresses Anyidoho's desire to provide a genuine economic freedom to his people. To reach such a goal, the poet suggests the adoption of an economic

model rooted in their local assets. He wants African countries to stop depending exclusively on foreign aid for their development. In fact, this huge dependence upon foreign aid agencies and financial institutions opens the way to the misappropriation of the continent's economic potentials.

Anyidoho proves therefore that in its present state foreign cannot remove African countries from the yoke of poverty. This requires to make a serious reform so that to enable African countries to overcome underdevelopment. The heavily indebted poor countries program initiated by Western financial institutions in favor of developing countries undeniably proves the failure of foreign aid goals. A reform of the economic systems of African countries is therefore necessary for their development. Calderisi rightly remarks that all over the world "successful countries are those that have chosen the right policies for their own reasons and seen foreign aid as a complement to their own efforts rather than as a bribe for undertaking difficult reforms (2006:7).

Likewise, in Anyidoho's view, the development of African countries must first rest upon their local economic assets rather than borrowed money from abroad. A profound reform is therefore necessary to challenge effectively the endemic development problems facing the continent. Though Anyidoho advocates sometimes a total rupture with foreign aid policies, he also sometimes prioritizes technical assistance and the financing of developing project.

Conclusion

The study of selected poems from the collections *A Harvest of Our Dreams* and *Earthchild* confirm the crucial role of Western

imperial forces on the precarious economic conditions prevailing in Africa. Anyidoho has especially pointed out throughout the poems the negative role of the pretended foreign aid benefiting the continent for its economic relief. He does it by deconstructing the traditional myth according to which foreign aids stand as the salvation door for independent African countries. Thus, he has proven through his poetry that the implementation of foreign aid policies is retarding the African countries rather than helping them to overcome underdevelopment. The failure of these financial supports, as the poet views, is accountable to the fact that they are unfair as the development of African countries is concerned. The many years of implementation of foreign aid policies have resulted into a heavy indebtedness. Therefore, as he protests against the ineffectiveness of foreign aid for the economic growth of African countries, Anyidoho also raises the necessity to reinvent it. The poet's criticism about the negative impact of foreign aids seems to echo favorably among decision-makers in the continent. In fact, recently, Ghana's former president Nana Akufo-Addo has openly expressed his desire to build his country "beyond the aid"¹. This proves undeniably the positive role that literature and especially poetry can have in a country's economic growth.

Reference List

ANYIDOHO Kofi, 1993. *A harvest of our dreams with elegy for the revolution*, Accra: Woeli Publishing Services.

ANYIDOHO Kofi, 1985. *Earthchild with brain surgery*, Accra: Woeli Publishing Services.

¹ The president reasserted in his address at the 76th session of the United Nations' General Assembly, on Wednesday, 22nd September 2021 the desire to stop with foreign aid policies. Nana Akufo Addo admits that these aids cannot participate to the development of African countries "because long and bitter experiences have taught us that, no matter how generous the charity, we would remain poor". <https://ghanahighcommissionuk.com>.

BANGBOSE Gabriel, 2013. "The black man's ordeals: A post-colonial reading of Kofi Anyidoho's *Ancestral*). *Logic and CaribbeanBlues*", *The African Symposium*, Vol. 1, n°13, pp. 34-41.

CALDERISI Robert, 2006. *The trouble with Africa: Why foreign aid isn't working*, London: Yale University Press.

CAPUTO D. John, 2000. *Deconstruction in a nutshell: A conversation with Jacques Derrida*, New York: Perspective in Continental Philosophy.

CHINWEIZU Ibekwe., JEMIE Owuchekwa, and MADUBUIKE Ihechukwu, 1975. *Towards the decolonization of African literature*. Bloomington: Indiana University Press.

EASTERLY William, 2008. *Reinventing foreign aid*, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology

EGUDU Romano, 1978. *Modern African poetry and the African predicament*, London: Macmillan.

NORRIS Christopher, 2002. *Deconstruction: Theory and practice*, New York: Routledge.

PALMER Eustace, 1993. "West African Literature in the 1980s", *African Literatures in the Eighties*, Spec. issue of *Matatu* n°10, pp.61-84.

SEANU Kodjo and VINCENT Theo, 2010. *Modern African Poetry-An Anthology*, UK: Longman.

TAFFET T. Jeffrey, 2007. *Foreign aid as foreign policy*, New York: Routledge.

ZIMA Pierre, 1994. *Deconstruction and Critical Theory*, New York: Continuum.

<https://treaties.un.org>

Art, Race, Gender, and Class in African American Culture : Exploring *Jazz*, *Beloved*, and *the Underground Railroad*

¹ Simon Pierre DAKPE

² Didier KOMBIENI

³ Larry AMIN

¹ Université de Kara (Togo),

² Université de Parakou (Benin),

³ Université de Kara (Togo)

¹simondakpe985@gmail.com

²kombidid@yahoo.fr

³babaminlarry@gmail.com

Abstract

*This paper explores the vectors of race, gender, and class in African American culture by examining works by Toni Morrison, namely *Jazz* and *Beloved*, and Colson Whitehead's *The Underground Railroad*. These works most clearly outline the complexity of African American identity, as things such as race, gender, and class are all operating in how Black people navigate their lives both historically and within the present. The core of the problematic in this work is how these junctions inform the characters' identities and social realities, and how the authors use their narratives to critique and challenge the societal structures of oppression. It also tries to interrogate how art reflects, subverts, and reshapes African American experiences of race, gender, and class. The paper shall zero in on how Morrison and Whitehead portrayed the resilience of African Americans within a framework of systemic inequities. Based on close readings of the texts, this paper examines how both authors use narrative structure, symbolism, and character development to discuss these socio-cultural intersections. The adopted methodology is a comparative literary analysis, informed by close textual readings through which the thematic concerns in *Jazz*, *Beloved*, and *The Underground Railroad* can be brought to the fore. This study is to be grounded in two important literary theories: namely, Intersectionality, to deconstruct how race, gender, and class inform the*

experience of characters; and Trauma Theory, to fathom the psychic impact of historical and contemporary oppression in these texts.

Keywords: Intersectionality, race, gender, class, African American

Résumé

Cet article explore les vecteurs de la race, du genre et de la classe dans la culture afro-américaine en examinant les œuvres de Toni Morrison, à savoir Jazz et Beloved, ainsi que The Underground Railroad de Colson Whitehead. Ces œuvres illustrent de manière évidente la complexité de l'identité afro-américaine, car la race, le genre et la classe jouent un rôle central dans la manière dont les Noirs naviguent dans leurs vies, tant historiquement que dans le présent. Le cœur de la problématique dans ce travail réside dans la façon dont ces intersections influencent les identités et réalités sociales des personnages, et comment les auteurs utilisent leurs récits pour critiquer et remettre en question les structures sociétales d'oppression. L'article tente également d'interroger la manière dont l'art reflète, subvertit et redéfinit les expériences afro-américaines de la race, du genre et de la classe. Il s'intéresse particulièrement à la manière dont Morrison et Whitehead ont dépeint la résilience des Afro-Américains dans un cadre d'inégalités systémiques. À partir d'une lecture attentive des textes, cet article examine comment les deux auteurs utilisent la structure narrative, le symbolisme et le développement des personnages pour aborder ces intersections socioculturelles. La méthodologie adoptée est une analyse littéraire comparative, fondée sur des lectures détaillées permettant de mettre en lumière les préoccupations thématiques dans Jazz, Beloved et The Underground Railroad. Cette étude repose sur deux théories littéraires importantes : l'intersectionnalité, pour déconstruire comment la race, le genre et la classe influencent l'expérience des personnages ; et la théorie du traumatisme, pour appréhender l'impact psychique de l'oppression historique et contemporaine dans ces textes.

Mots-clés : Intersectionnalité, race, genre, classe, afro-américain

1. Understanding the intersectionality of race, gender, and class

1.1. Defining intersectionality in the African American context

Intersectionality was first labeled as a theory by Kimberlé Crenshaw in 1989, described by her: it's understanding how the axes of identity-the most basic concept to define beings on social positions about race, class, sex, sexuality among others-interactively shape experiences where identities lead, under each social intersection, one through more profound ways of suffering an oppression to particular benefits as one privileged, marginally gaining social position over one's human coexisting in history. For African Americans, it is at the same time an urgent need for African American women to apply intersectionality as a relevant perspective in understanding how race, gender, and class each interconnect in shaping the lived experiences of individuals.

"Intersectionality is not primarily about identity; it is about the structure of power" (Crenshaw, 1989). No explanation exists in the experiences of African Americans, or even more precisely, of African American women, if looked at in isolation through race, gender, or class analyses. It is instead at their junction that one finds a real life of experiences where individuals can and might undergo overlaid forms of marginalization and inequality. For instance, this can lead an African American female to not just be discriminated against in some situations, though due in nature to the core of their culture, economic statuses, which define the various attributes in identifying any person: race, identity, and their means of sustenance.

Intersectionality offers a complex approach and understanding of how structural inequalities are perpetrated across various

social categories. It suggests that race and gender are not isolated systems of oppression but are inextricably linked in their impact on African Americans.

The Intersectionality of Race, Gender, and Class in Historical and Contemporary Contexts Historically, African Americans have been at the receiving end of intersectionality across race, gender, and class. The experiences of African American women during slavery were framed by their status both as enslaved and as women, positions that condoned the mercy of both racialized and gendered violence in a number of ways. Among them, enslaved women suffered more: sexual exploitation, forced labor, and reproductive control-things altogether intensifying intersectionality within their oppression. The bodies of such women became sites of economic exploitation-as laborers-and sexual violence, hence making them even more marginal in the greater society and within their communities.

In short, the experiences of Sethe in Toni Morrison's *Beloved*, as well as other female characters, really bear out the theories of intersectionality-especially the ways in which African American women's bodies were objectified and commodified during and after slavery. Sethe's past, particularly the trauma of her infanticide, reflects the gendered violence women endured under slavery. It was not a simple act of a mother trying to save her child from slavery; it also depicted how the intersections of race, gender, and class create complex emotional and psychological struggles for African American women.

Morrison underlines the moment of intersection of race with gender through the character of Sethe, who shares her painful experience of enslavement and the trials of social expectation placed upon womanhood. An enslaved person, a mother, and survivor of sexual violence-Sethe struggles internally to be herself amidst these definitions. Morrison

summarizes the intersectionality of Sethe's identity: "Sethe knew the grief was not hers alone but the grief of an entire people, black, female, poor, and enslaved" (Morrison, 1987). This historical context of dual oppression for African American women is further compounded by class, whereby economic disadvantages that have traditionally been a part of black people's experience, especially for women, are added to their marginalization in the public and private spheres. The socioeconomic status of African American women, characterized by abject poverty, limited access to education, and disenfranchisement, further solidified their subordination within an already unequal racial and gendered structure.

In Colson Whitehead's *The Underground Railroad*, the intersection of race, gender, and class finds a voice in the story of Cora, who, besides being a slave, happens to be a woman. Her race and gender not only interlock but converge in such ways as violent violation and deprivation of individual agency. Her running away from the plantation becomes not only a pursuit of physical freedom but also an attempt to regain control over her body, her reproductive rights, and her destiny—an act of resistance against the forces of racial and gendered oppression. Whitehead uses Cora's journey as a metaphor for freedom not only from physical enslavement but also from the psychological and emotional control imposed upon her because of her race and gender.

The intersectionality of race, gender, and class remains influential in contemporary society in shaping the experiences of social inequality, economic disadvantage, and marginalization of African Americans. The intersectionality of these identities creates the condition in which African American women are furthered away from systemic opportunities. Issues of wage disparity, healthcare inequality, criminal justice disparities, and educational inequities are all shaped by intersections of race, gender, and class. African American

women face a particular kind of oppression that is an outcome of their racial identity, gendered expectations, and economic status.

The present-day activism has also signaled the intersectionality of African American women through movements such as Black Lives Matter and feminist organizations working in their direction to tackle the specific problems of African American women. These movements have shown the need for an inclusive approach in considering the layered nature of oppression faced by African American women.

On the frontlines of this fight is Kimberlé Crenshaw, who insists on the embedding of intersectionality within legal and social frameworks as one continues with this struggle even to this date. She asks for policies and efforts of social justice to keep in mind the oppressions-like experience of all types, occurring at the same time, being faced due to race, gender, and class divisions, while fighting against inequalities created in societies.

Art in *Beloved*, *Jazz*, and *The Underground Railroad* plays a powerful way to explore an intersectionality between race, gender, and class. In this novel, it is through these three artistic aspects-storytelling, music, and metaphor-that the African American characters navigate and articulate the inner workings of self and the oppressions they encountered.

In *Jazz*, the music acts as a metaphor for the resiliency of African Americans negotiating through the crossed pressures of race and class. Furthermore, the novel's narrative style speaks fractured and fragmented about the fractured identities of its character and especially how African American women like Violet and Dorcas negotiate these issues within the discourse of racial identity alongside that of gender. In this sense, art provides the means to a voice, to healing, and to the reimagining of possibilities toward self-empowerment and survival.

Beloved by Morrison further utilizes storytelling as an art in describing the psychological and emotional implications of slavery among African American women, particularly in the character of Sethe. Through her journey, the reader beholds how race, gender, and class define her experiences and dictate her actions. The effort of art in her hand to reclaim an identity, smitten by this overwhelming trauma, is to act out resistance from historical and contemporary forces of racial, gendered, and class-based oppression.

In *The Underground Railroad*, Whitehead projects the speculative elements of Cora's flight to freedom at the crossroads of race and gender to focus on the vulnerability and strength of African American women under slavery. The rewriting of the Underground Railroad becomes an artistic metaphor for navigating oppressive systems, thereby illustrating how art can transcend historical limitations in creating new narratives for marginalized groups. More precisely, a sharp understanding of the intersectionality regarding what African American people faced in society, particularly the women, at the mercy or cruelty of the consolidated forces of racism, sexism, and class discrimination. Through all these forces taken together, *Beloved*, *Jazz*, and *The Underground Railroad* draw upon and push against an established tradition where, for so many, their suffering has always lingered through it. These novels tell stories of the strata of struggle that African Americans have had to face through reconceptualized stories, music, and histories. The novels have become means for voices to be heard, understood, and empowered.

1.2. The role of race, gender, and class in African American struggles for emancipation

The intersectionality of race, gender, and class in subjugating African Americans during the slavery and post-

emancipation periods is so important. In fact, such systems of subjugation cannot be thought of in isolation with one another, for race provided the very platform upon which Black people were enslaved, while gender and class proved to be other instruments of their subjugation. In the lives of African American women, this conjunction of these three factors instituted a compound system of oppression whereby the vulnerable were open to exploitation, violence, and marginalization in ways which African American men, while likewise targets of racial oppression, did not experience.

Race as category was first and foremost a device for justifying the enslavement of African Americans. The color of one's skin defined enslaved people, and this racial identity placed them outside the bounds of full humanity in the eyes of slave owners, legal systems, and society at large. Slavery was based on the belief that Black people were inferior and, as such, justified their treatment as property. As Edmund Morgan comments in *American Slavery, American Freedom*, the underpinning that slavery had upon racial domination-not only an economic system but also of the racial ideology basic to the institution's legitimacy- "race" being a constituent of gender oppression-especially for African American women-represented unique brutality. Not only were they considered property due to their race, but because of their gender, they were also vulnerable to sexual exploitation. Enslaved women were subject to sexual violence and reproductive exploitation as their bodies were commodified and used to further the reproduction of the slave population. The role of race in maintaining slavery thus was tied to a complex set of gendered, sexualized, and racialized forms of domination.

Gender was one of the influential factors that clearly defined the social and economic status of African Americans. While enslaved people were all subjected to the inhuman circumstances of slavery, Black women's oppression was

uniquely compounded by their gender. Along with the field labor performed by all enslaved individuals, enslaved women undertook sex roles that were often combined with domestic tasks and sexual exploitation.

This dual burden of labor, both productive and reproductive, was simultaneously a source of oppression and a means through which enslaved women were kept subjugated. After emancipation, the gendered oppression for Black women continued unabated. Most of the new economy and labor opportunities that arose after slavery excluded Black women, their roles being confined to either domestic work or agricultural labor. As a number of feminists, including bell hooks and Patricia Hill Collins, have argued, Black women faced not only the racial discrimination and disenfranchisement experienced by African American men but also the gendered expectations of womanhood that further marginalized them. This intersection of race and gender often left them excluded from the promise of freedom after emancipation.

Class played an important role in African Americans' lives, both during and after slavery. Although slavery itself represented a system of extreme economic inequality, the end of slavery did not usher in full economic freedom for most African Americans. Abolition had left millions of African Americans free but without an economic means to support themselves; most were forcefully kept in cycles of poverty through mechanisms like sharecropping, which continued the economic exploitation of Black labor while keeping them dependent on white landowners.

For those who managed to survive these emancipations, class-based oppression continued unabated. Many African Americans remained in subordinate positions because of specific economic policies that were enacted along with a general lack of access to education and discriminatory practices. This was certainly true for African American women, who often

experienced wage discrimination and were relegated to low-wage and precarious employment. It is art, and more so literature, that plays a vital role in pointing at and challenging these systems of oppression. The writings of African American authors highlight the experience of marginalized people, an opening into the world of how race, gender, and class all press into the daily struggles and survival of African Americans. Their experiences are recorded in this way, with art functioning both to create this record and as a technique of resistance by reclaiming stories and declaring the humanness of Black people.

In the works of Toni Morrison, especially *Beloved* and *Jazz*, and Colson Whitehead's *The Underground Railroad*, art assumes the form of storytelling and narrative to deal with the intersectional oppression faced by African Americans, particularly women. These authors use the power of narrative not only to record the trauma of slavery and its aftereffects but also to point out the strength and resilience of African Americans in the face of such oppression.

In *Beloved*, Toni Morrison explores how race and gender intersect in the life of Sethe, an African American woman who has been enslaved and struggles to make sense of her past. The status of being a Black woman greatly amplifies the physical and emotional violence that Sethe has had to endure both as a slave and as a mother, and her journey toward healing is deeply shaped by this intersectionality. Her memories of trauma have been a way for Sethe to confront her past, and through this telling, she found a way to express the psychological wounds of slavery.

Morrison uses the character of Sethe to explore how African American women's identities were shaped by both race and gender during slavery and how those identities continue to affect their experiences in the post-emancipation period. Sethe is forced into the ultimate act of resistance and protection against the horrors of slavery in killing her child, Beloved. But her

struggle to reconcile this act with the haunting presence of *Beloved* reveals the psychic and emotional cost of such intersectional oppression.

Continuing into *Jazz*, Morrison creates a continued exploration into how race and gender mark African American lives. The story is fragmented, much like the identities of its characters, specifically the women in it. The protagonist, Violet, struggles to define what identity means as a Black woman, and the novel's non-linear structure reflects the disjointedness of that condition, the trauma stemming from a history of racial and gendered oppression. Jazz music, with its roots in African American culture, serves as a form of catharsis, allowing characters to express and navigate the complex emotional wounds that emerge from their intersecting experiences of race, gender, and class.

Colson Whitehead's *The Underground Railroad* offers another lens through which to explore the intersectionality of race, gender, and class. The protagonist, Cora, is an enslaved woman who, besides suffering at the hands of slavery, suffers the particular experiences that African American women suffered through. It was not only a physical journey for freedom through the Underground Railroad, but a liberating one for her psychology and emotions. Magical realism in Whitehead's approach to the Underground Railroad as a system of trains permits a much more vivid description of Cora's struggles and her ultimate search for agency and autonomy.

Whitehead uses Cora's experience to explore how race and gender intersect in the lives of enslaved people, especially women, who had to navigate not only racial violence but also the violence of gender-based exploitation. It is through art, in this case, the novel by Whitehead, that a chronicle and tool for understanding how these forces shaped the lived experiences of Black people can be gained, and how they might begin to overcome them.

In essence, the intersectionality of race, gender, and class is at the core of African Americans' historical and continued struggles for emancipation and freedom.

The compounded oppression of Black people, especially Black women, during slavery and after emancipation, shaped their social, political, and economic standing. Literature, particularly the works of Toni Morrison and Colson Whitehead, provides an important component in underlining how African Americans have navigated these various intersecting systems of oppression. The arts-visual, performance, and otherwise-offer ways of resistance and healing through which African Americans are able to reclaim their stories and their humanity in the face of systemic oppression.

2. Gender and the representation of African American women in art

2.1. The experiences of Black women in *Beloved* and *Jazz*

Toni Morrison's novels, *Beloved* and *Jazz*, give complex and deeply nuanced portrayals of Black women's lives through their intersectional struggles with race, gender, and class. Morrison's characters, such as Sethe and Violet, face the aftermath of slavery while grappling with their roles within a patriarchal society that enforces rigid gender norms. Through their portrayal in the novels, it becomes clear the extent of difficulties Black women go through, and not just by being an African American living within a racially hostile society, but also by her gender through many forms of exploitation and violence deriving from both.

Morrison creates the lives of her female characters at the juncture of race, gender, and class, which comprehensively intermingles their emotional and psychic struggles. For Sethe and Violet, the narrations can fully reveal the particular weights that Black women bear, as their lives are usually configuringly

pointed at by historical and social pressures that refuse them complete self-autonomy, bodily integrity, and even the right to define one's storytelling.

In *Beloved*, the experiences of Sethe also reflect the horrible consequences of slavery's intersectional oppression. Having been a formerly enslaved woman herself, Sethe is driven by the need and urge to protect her children at all costs from the brutal reality of slavery—even at the price of her sanity. Sethe's journey is shaped by the fierce love she has for her children, which becomes her primary motivation for escaping slavery and later for confronting the trauma of her past. In this context, her motherhood becomes central to her identity and is inherently tied to both her race and gender.

Sethe's choice to murder her own child, Beloved, out of protection from slavery's horrors, reflects poignantly on the crossroads of race, gender, and motherhood. It is at the very brutality of slavery that forces Sethe to make choices no mother would otherwise have to make. Her maternal instincts, molded by the oppressive conditions of slavery, are manipulated and sent to assume impossible positions of sacrifice. In doing so, the action reveals how violence in slavery heightens the gendered expectations about motherhood—for enslaved women, their protection and child nurturance was always undermined by forces brutally seeking to destroy their family.

Morrison's portrayal of Sethe also highlights the sexual violence that Black women suffered as part of their exploitation under slavery. The experiences of sexual violence that Sethe has, especially her abuse at the hands of her former master, further underscore the intersection of race and gender regarding Black women's bodies. Sethe's body becomes a site of exploitation, not only through forced labor but also through sexual violence. This is an intersectional oppression which upsets her potential for complete self-recovery of identity and autonomy. The trauma of this sexual abuse, intertwined with her maternal role, influences

the development of Sethe's actions and her psychological and emotional struggles throughout the novel.

This is a metaphor for confronting the psychological and emotional wounds of slavery: Sethe's confrontation with Beloved's ghost and the eventual acceptance of her own role in her child's death. The arc which Sethe follows in *Beloved* puts into light how Black women's experiences of motherhood are sculpted by the violent realities of slavery and the emotional and psychic cost of living in a society that constantly undermines their agency and humanity. In *Jazz*, Violet's character extends another avenue in which the intersectionality of race, gender, and class all take place within post-slavery society. She is a woman working to find her place within her identity as a Black female in Harlem, with the constraints placed on her by both her gender and class. Her story reflects both the glamour and the reality experienced by Black women during the Harlem Renaissance—a period of exuberance of racial pride coupled with artistic expression and yet also characterized by unbroken gender inequality and class disparity.

Violet's life epitomizes both the promise and the disillusioning of urban life in Harlem. While Harlem is supposed to be a new space for African American articulation of culture, it also recapitulates an evident social stratification in its gendered expectations. Violet's relationship with her husband, Joe Trace, provides the core around which her struggles revolve—that is, the male and female dynamics of Blacks within this period. The emotional wounds of Violet are perpetuated by the social and economic inequalities of the time. Complicated is her relationship with Joe when she finds him having an affair with the young, beautiful Dorcas. The emotional turmoil in Violet's life is further magnified by the ways in which society's expectations of femininity and Black womanhood are tied to appearance, behavior, and sexual desirability.

Morrison depicts Violet to show the tensions between individual desires and the gendered expectations placed on women. Violet's self-worth and self-determination are challenged both from within her status as wife but also against the backdrop of being a Black woman in a society that privileges white, male, and economic powers. Her struggle with jealousy, emotional pain, and her subsequent journey toward self-discovery provide an example of how Black women's identities develop through the oppression they face in and outside their homes. As in the case of *Sethe*, emotional healing for Violet is strongly connected with the ability to confront and process trauma in her past and present life circumstances. The other major character in *Jazz*, Dorcas symbolizes the struggles of young Black women in a racially segregated, class-stratified society. A young woman, Dorcas experiences the cruelties of gender, race, and class at their most poignant. Dorcas is a beautiful, desirable, and sexualized woman from the male perspective of Joe Trace, but her youth and vulnerability made her perfect for exploitation. In this way, her tragedy-laden relationship with Joe provides an illustration of the complicated ways in which desire, power, and exploitation interweave in the lives of African American women.

Dorcas's position as a young Black woman in a male-dominated, economically stratified society shapes her life and decisions in ways that highlight the limitations and challenges of Black womanhood during the Harlem Renaissance. Her role as a sexual object and the way she is treated by the men in her life, including Joe, reflect the gendered and racialized expectations placed on Black women. Dorcas' tragic end is a pronouncement upon how little agency and autonomy are granted to Black women within the societal paradigm in whose lives and bodies are controlled from both systemic and individual desires. Morrison treats Dorcas as a character through which the fragile identities of Black women themselves in this

world would be brought about when their very autonomy and voices are oftentimes suppressed. The life of Dorcas is determined by the intersectionality of race, gender, and class in ways that greatly limit her agency and lead to her tragic demise. Her story is a reflection of the many ways in which young Black women struggle to assert their identities and find empowerment in a society that systematically marginalizes them.

Then, Toni Morrison delicately interlaces the intersection of race, gender, and class within the lives of her most paramount characters, like Sethe, Violet, and Dorcas, in *Beloved* and *Jazz*, respectively. Via their character profiles, Morrison deals with the complex roles occupied by women within systems of racial, gendered, and class oppression and the manner in which such systems circumscribe their identities and choices. Sethe's maternal role in *Beloved*, Violet's struggles in *Jazz*, and Dorcas's tragic life reflect the deep emotional and psychological consequences of intersecting oppression, revealing the unique challenges African American women face both in slavery and in the aftermath of emancipation. Morrison's representation of Black women profiles the need for recognition of the multidimensional role that African American women have played in their quest for identity, autonomy, and healing. These works show that literature and art become urgent sites from which African American women reclaim their stories, confront their trauma, and, ultimately, negotiate the several intersectional forces that make their lives.

2.2. Gendered violence and the psychological impact of oppression

Sexual exploitation and abuse, along with other forms of gendered violence, formed part of the important and pervasive features of the trauma that African American women faced during slavery and in its aftermath. Black women endured a specific form of violence that was racialized, sexualized, and

gendered. The bodies of Black women, while in slavery, were considered property and subjected to all sorts of brutalities in terms of forced labor, sexual exploitation, and violence, which were not protected by law or morality. That form of violence did not stop after the emancipation of slavery but only transformed into other forms of control and exploitation that continued to affect Black women's autonomy, sexuality, and motherhood long after slavery was over.

In *Beloved* and *Jazz*, Toni Morrison poignantly illustrates the consequences that this gendered violence has on the lives of Black women. Both novels develop how such violence shapes the emotional, psychological, and physical experiences of the women in these texts, particularly through their roles as mothers and sexual beings. It is clear from the way Morrison represents trauma in Black women that, at the heart of such interpellation, Black women suffered intersectional oppression where race, gender, and class intersected to subjugate and scar them deeply.

In *Beloved*, Morrison uses the character of Sethe to show the perpetual effect of gendered violence and its role in shaping both personal identity and psychological trauma. Sethe's sexual abuse is right there, alongside her being a mother. To be an enslaved woman, for example, subjected her body to the whims of her enslavers, and with that came rape as part and parcel of this subjugation. She is raped and abused by the owner of the plantation—a fact indicating the racial brutality along with the gendered that Black women went through during slavery.

Meanwhile, the maternal position of Sethe becomes central for her identity, which is combined with sexual violation. Her desperately protective attitude about her children to save them from the terrors of slavery gets her to undertake such a piteous resolve: to take the life of her own child, Beloved, rather than let her fall into the grip of slavery terrors. This is simultaneously the act of maternal love and the act of resistance

against the sexual and emotional violence that defined her slave life.

The emotional and psychological aftereffect of the experience of gendered violence in the case of Sethe is enormous. She is unable to reconcile such violence against herself and her identity as a mother; thus, guilt of what she did turns her traumatic experiences predominant in her consciousness. Morrison used this haunted figure in the image of Beloved—the embodiment of Beloved unrelenting grief, shame, and trauma. The character of Beloved is not only the literal manifestation of Sethe's murdered child but also an embodiment of the emotional and psychic residue of slavery's sexual violence. In Sethe's journey of confrontation and processing, Morrison underscores that one has to acknowledge trauma where gendered violence has occurred in order to heal and move forward.

Another significant ingredient in Morrison's construction of gendered violence is Sethe's relationship with her body and agency. Throughout the novel, Sethe tries to regain possession of her body, which was once declared somebody else's property. It is a symbol of resistance against violence and subordination, which she experienced as a slave and even while claiming identity—very concretely defined identity—as a mother and as a sexual being. Morrison's depiction of Sethe's painful journey toward self-reclamation is a powerful commentary on how gendered violence steals not just women's bodies but also their identities and their sense of self-worth.

In *Jazz*, Morrison delves into the trauma of gendered violence through the character of Dorcas, a young Black woman who becomes entrapped in a complicated and abusive relationship with Joe Trace. The novel portrays how Dorcas's beauty and sexuality make her a target for male desire and violence, while her tragic fate serves as a reflection of the

vulnerability and objectification experienced by young Black women in a racially segregated society.

Dorcas is sexually exploited by Joe, an older man who sees her as a conquest, a young woman to possess and control. Her youth and physical allure serve as a source of power and attraction, yet they also put her in an increasingly precarious position. Joe's infidelity and their relationship ultimately have led to Dorcas's death. Her life was filled with sexual exploitation and violence that showcased how Black women's sexuality belonged less to them but was used as an instrument for men's empowerment, intimately and publicly, inside and outside of slavery.

The fact that this be the end for Dorcas reveals how deeply racial and gendered violence was deeply entrenched in Black communities beyond the end of slavery. Although *Jazz* focuses on the Harlem Renaissance and the socioeconomic struggle of African Americans throughout the early 20th century, it does not belittle the ongoing impact of gendered violence within the lives of black women. Dorcas's story speaks to the vulnerability of women living within a society that sexualizes and commodifies them, rendering them devoid of agency and self-determination regarding their own sexuality. Her tragic end points to how the trauma of sexual violence has continued to haunt Black women since slavery into emotional damage, loss of agency, and ultimately self-destruction.

In *The Underground Railroad*, Colson Whitehead, one of the most prominent contemporary US authors, also discusses gendered violence through the protagonist of Cora, an enslaved young woman who fled the brutalities of plantation life. While the novel is oriented toward Cora's physical journey to freedom, it does address the continuous psychological and emotional traumas of slavery along with the gendered violence inflicted on Black women. Like Sethe, Cora is raped and treated as a commodity. The novel underlines how the exploitation of Black

women's bodies was part and parcel of the system of slavery, since their bodies were used for labor and reproduction.

It is not only a physical escape from slavery but more of a journey into the self-psychological mind, entailing grappling with the trauma of abuse, being a woman, and the reclamation of autonomy. Throughout the novel, Whitehead has underlined how hard it is for Black women to heal from trauma regarding gendered violence, even in the face of fighting for freedom and emancipation. Yet in many ways, Cora's journey reflects an ongoing need in her to consider the psychological results of sexual violence to fully reclaim herself.

Through the works of both Morrison and Whitehead, art is a means toward which trauma from gendered violence and emotional and psychological wounds caused by slavery are confronted. Such confrontation with the past, intertwined with the reclamation of identity, is integral to the healing processes of Sethe, Violet, and Cora. Storytelling, personal reflection, or reclaiming one's autonomy, art is a way through which trauma is worked out, the incomprehensible parts of the past reconstructed, and ways toward emotional release and psychological freedom are reached.

Beloved, in fact, serves as a representation of the art of catharsis in *Beloved* when the haunting presence of her dead daughter makes Sethe face her unfinished grief and trauma of the past. This is a work of art providing a space to reclaim Black women's experiences after slavery. Similarly, in *Jazz*, the fragmented narrative structure is parallel to the fractured identities and emotional scars of the characters, allowing them to process their trauma in a non-linear way. In such a complex narration of their lives, Morrison opens an area of healing for them, one in which to confront the violence and oppression that shaped them, and to reclaim their autonomy.

This process turns art in these novels into a means through which Black women assert their agency, rebuild

themselves, and press past the tattered edges that gendered violence has wrought in their lives. Art reinvigorates ways for them to reclaim their identity and recover an aspect of autonomy over their self, mind, and future.

In all, Morrison's *Beloved* and *Jazz*, along with Whitehead's *The Underground Railroad*, powerfully depict how gendered violence-particularly sexual exploitation and abuse-somatically affected the emotional and psychic well-being of African American women during and after slavery. Through characters like Sethe, Dorcas, and Cora, these novels reveal the complexity of Black women's experiences related to race, gender, and sexual violence. The intention of slavery has been to hijack their bodies and identities, while Morrison and Whitehead extend how art became the place for healing, catharsis, and retrieval of agency. With the telling, reflecting, and making of artistic expressions, it is through those media that the Black women of these novels find their way toward dealing with the trauma, redeeming their lost identity, and their agency by letting art drive the way towards personal and collective freedom.

2.3. *The role of Black feminist art*

Toni Morrison's *Beloved* and *Jazz*, Colson Whitehead's *The Underground Railroad* all deal in elaborate ways with Black feminist thought to make art critique intersectional systems of patriarchy, white supremacy, and class-based discrimination responsible for the long historical oppression of African Americans in general but especially Black women. Equally, through multidimensional portraits of the Black female experience, both Morrison and Whitehead mine nuances of race, gender, and class, signaling how these forces converge in the lives of their characters. These authors wield art as a strong tool to narrate but also interrogate and resist systems of society that work to silence and marginalize Black women.

Beloved by Toni Morrison reflects on how historical legacies of slavery and racism, compounded by patriarchy, systematically dehumanize Black women. The protagonist of the novel, Sethe, is a direct product of this brutal system of control. A former slave, the experiences of Sethe are molded through the junction of racial oppression and gendered violence. Her sexual exploitation at the hands of the plantation owner and constant devaluation of her body make her a miniature part of the greater patterns of misogyny and racism in the antebellum South. Eventually, these patterns culminate in Sethe's infanticide, killing her own daughter to save her from slavery—a very clear example of how the oppressive systems of race and gender inextricably link to devastatingly ruin Black women's lives.

Through the trauma and emotional journey of Sethe, Morrison critically analyzes both patriarchy and white supremacy. Sethe struggles not only against society, which subjugates her because of her race, but also because she is a woman and a mother. In *Beloved*, the return of the spirit of her dead daughter has been a source for Sethe to reencounter and re-elaborate her traumatic past. The haunting presence of *Beloved* characterizes the emotional and psychic burden of slavery and ongoing violence against Black women under patriarchal, white supremacist domination. Confronting this ghostscape, Sethe ultimately seeks to reclaim voice, autonomy, and agency through her resistant potentiality within Black feminism.

Similarly, *Jazz* explores how race, gender, and class intersect in shaping Black women's identities. The protagonist of the novel is Violet, who has to face her personal loss in addition to the oppressive legacy of slavery and racial discrimination. Violet's character epitomizes the way slavery scarred not only Black men but also Black women psychologically in very personal ways. With the fragmented structure of the novel, and through music, jazz as an art form, Morrison develops how African American women like Violet

navigate their emotional scars while fighting for their identities and desires in a racially stratified society.

In both *Beloved* and *Jazz*, Morrison critiques how systems of patriarchy and white supremacy are not isolated from each other but interlinked in shaping African American women's experiences. Against this backdrop, Morrison arms her characters with art as a means of survival and empowerment, a means to express their struggles, desires, and dreams beyond the limiting frameworks of societal stereotypes.

The employ of art in general, narration in particular, by Morrison introduces the space into which African American women may finally speak for and of themselves and reclaim their images. For example, in *Beloved*, it is not simply a trauma narration but one of resistance against silencing Black women's experiences. Itself a novel that becomes a vessel to tell untold stories of Black women silenced and marginalized by their enslavers and society, the book serves as a space where Sethe's eventual confrontation with her trauma and the spirit of *Beloved* serves as an artistic healing-through the act of storytelling-which becomes a pathway for Black women to assert their subjectivity and reclaim their past.

Similarly, the disjointed lives and identities find their parallel in the fragmented structure of the novel in *Jazz*. The jazz infusing the novel becomes an artistic metaphor for freedom and improvisation that the characters seek in life. Here, music is a form of self-expression and emotional release for the characters, but most importantly for women like Dorcas and Violet, who are struggling with their own identities within the constraints of gender, race, and class.

Jazz is both a literal and metaphorical space that allows for a non-linear, complex exploration of African American women's inner lives and desires. This strategy is mirrored in the text, which gives critique to various ways African American women have sought to negotiate their world, at the same time it

is permanently attempting to describe them reductively through stereotypical images. She allows the Black women space in both *Beloved* and *Jazz* to reclaim desire and dreams as a form of creative expression.

Protecting her children against the terrors of slavery, Violet reclaiming her identity after personal loss, and Dorcas's struggle with sexual and emotional exploitation-these are examples of just how Black women have had their desires and dreams shuttered down as part of a society that wishes to reduce them to simple objects for suffering, labor, or desire. It is art that allows them to break from these restrictions and begin demanding their humanity. *The Underground Railroad* by Colson Whitehead further extends a space for Black women like Cora, where they may extend their wants and aspirations outside of the circumscription created by slavery. It is in the plantation brutalities, in her escaping and interior struggle for freedom, that Cora expresses her will for agency and autonomy in a world that has deprived her of it. Using the literal Underground Railroad as a real and metaphorical means of escape in Whitehead's novel underscores the way art provides pathways to freedom for those who have been oppressed.

The work of Whitehead and Morrison reflects a similar vision of Black feminist art: one of recuperating identity, autonomy, and freedom. Drawing on how African American women maneuver within the context of race, gender, and class, their artistic creations also face structures which have consistently operated to subjugate Black women. Here, in the space of art, these women express some of the most profound agonies, desires, and hopes. This does indeed make a difference in ways to realize new avenues to personal and collective liberation.

Globally, Black feminist art would be said to hold a central position in understanding how African American women navigate through the intersections of race, gender, and class by

the works of the two authors, Toni Morrison and Colson Whitehead. The two authors narrate and use artistic expression to critique the intersecting systems of patriarchy, white supremacy, and class-based discrimination. In this regard, the arts-in plural-forming become a conduit whereby African American women can retake their battles, desires, and dreams by way of subverting societal stereotypical connotations to open the pathways to new vistas of healing, empowerment, and feminism.

3.Race, class, and economic struggles in *The Underground Railroad* and *Jazz*

3.1. The impact of class on African American freedom

Class and economic struggles greatly affect African American freedom-both during and after enslavement-in both Colson Whitehead's *The Underground Railroad* and Toni Morrison's *Jazz*. Both novels explore the ways in which race, class, and economic inequality intersect to shape the lives of African American characters struggling against an oppressive world on many fronts. In particular, these works examine how the pursuit of freedom is not only a personal or political struggle but is also shaped by complex class dynamics and the economic barriers that African Americans face.

In *The Underground Railroad*, Colson Whitehead gives an imaginative reworking of history, where he combines the literal Underground Railroad with a network of trains that takes enslaved people into freedom. In fact, the character of Cora-a young woman born into slavery on a Georgia plantation-illuminates how class and economic considerations further complicate any African American's pursuit for freedom. Indeed, setting her position within both the plantation economy and greater social structure of the time, it was greatly influential on Cora's attempt to flee from slavery throughout the novel.

The life of Cora on the plantation is the profound economic exploitation of her labor, commodification, and controlling of her body. She is subjugated not only by the institution of slavery but also by the racialized class system that devalues her life. The novel really intricately explores how the economic forces of slavery continue to define and limit the possibilities for African American freedom. This is not only an emotional and psychic battle to be free from her shackles, but Cora's pursuit of escape pits her against economic realities of plantation life that tend to trap a person in recursive cycles of hard labor, subjugation, and poverty. As much as she tries to break free through the Underground Railroad, even then the daily challenge of surviving economic inequalities and social divisions extends beyond plantation life.

For Cora, running away from slavery is not just a matter of physical flight but escaping the structures of economic imprisonment. Her journey on the Underground Railroad was an effort toward freedom from the economic constraints in her life as a slave, yet her struggles are far from over. As such, it follows that she encounters at one point in her journey the realization that her economic and social obstacles to freedom largely coincide with her race and class. "There was no freedom outside of the railroad, only another trap" (Whitehead, *The Underground Railroad*). This quote captures the brutal truth that even while Cora is fleeing the literal and physical chains of slavery, she is also confronting the economic realities that are delineating her freedom and circumscribing her agency.

In *Jazz*, Toni Morrison also explores how class determines the lives and struggles of African American characters. The novel is situated during the Harlem Renaissance and takes a close look at the economic hardships that Black characters must surmount in their attempt to live lives with dignity and meaning within a society that is stratified both racially and economically. Working-class characters such as Joe

and Violet have to confront unyielding poverty, alienation, and social inequality.

For example, Joe is a laborer in a society that devalues his labor and his very humanity due to his race. His relationship with his wife, Violet, is complicated by the economic strain they both feel. They get caught in a cyclic poverty created by the class system, whereby they are being forced to live in an urban setting riddled with economic instability, racial bias, and little ability for social mobility. Both characters struggle to make sense of their lives as they grapple with the emotional scars left by slavery, which continue to affect their psychological and economic well-being in the post-emancipation world.

Violet's sense of identity and self-worth is also deeply influenced by the economic pressures of her life. As a woman negotiating a man's world, her attempts to establish herself and satisfy her urge for self-fulfillment are circumscribed by economic structures. The meaning and stability Violet seeks in the class-influenced world are not necessarily in terms of material gain but emotional and psychological freedom in a society that deprives her of both.

In Morrison's portrayal of Joe and Violet, one finds the larger theme of how economic class produces, along with race, the lived experience of African Americans post-slavery. It is a powerful commentary on how the struggles of Black people in Harlem, as well as other parts of America, are defined not just by the psychological scars of slavery but also by ongoing challenges posed by class-based discrimination. "There was no room for poor people in the land of plenty, only space for the rich and their shadows." (Morrison, 1987). This quote shows the systemic economic disparity that defines Joe and Violet's lives, highlighting how class-based inequalities create barriers to freedom and fulfillment, even in the post-emancipation world.

Both *The Underground Railroad* and *Jazz* depict how the intersections of race, class, and economic inequality create

significant barriers to freedom and stability for African Americans, even after the abolition of slavery. In *The Underground Railroad*, it is a complicated escape of Cora from slavery wherein this freedom does not simply mean getting herself free from the physical chains of slavery but an attempt at finding her way through the very economy and society which really marginalizes her on the lines of race and class. In *Jazz*, the struggles of Joe and Violet testify to how far into the twentieth century beyond the Civil War and emancipation the legacy of racial inequality and economic deprivation still endures. In a way, both novels point to the fact that freedom, being important, is often an illusion if not supported by economic means and social structures that allow true autonomy and dignity. The quest for freedom within both novels is deeply intertwined with class and economic survival. Morrison and Whitehead, through their artful storytelling, show how the fight for economic justice forms a core of the struggle for liberation in African American communities.

In sum, In *The Underground Railroad* and *Jazz*, Colson Whitehead and Toni Morrison offer profound discussions on how the intersections of race, class, and economic struggles detail the freedom of African Americans both in and beyond slavery. While *The Underground Railroad* complicates Cora's flight from slavery through the social and economic structures that would constrain her, *Jazz* emphasizes how poverty and class-based inequity continue to beset African Americans in the post-emancipation era through Joe and Violet's struggles. Through their narratives, these authors have criticized the economic forces that continued to oppress Blacks and made them realize that freedom did not lie in the abolition of slavery but in the disintegration of those economic systems.

3.2. Slavery's economic exploitation and its aftermath

At base, slavery was an economic system predicated on

the extractive labor of enslaved Africans as commodity, rather than as human entities. Economic exploitation rested upon, and indeed found its most brutal expression within the racial dehumanization of Blacks, a trend that had perpetuated in communities of African Americans long past that emancipation moment. In Colson Whitehead's *The Underground Railroad*, Toni Morrison's *Jazz*, and *Beloved*, we see how these novels reveal the lingering effects of slavery's economic foundations and how its aftermath continues to shape the emotional, psychological, and social lives of African Americans.

Slavery was not just a system of physical control; it was also a well-structured economic system to ensure maximum profits to the slave owners. The enslaved were put to work under inhumane conditions, whether it be on cotton plantations, in households, or in industrial concerns. In his novel, *The Underground Railroad*, Whitehead narrates the fable of slavery as this obscene economic mechanism wherein enslaved bodies are the backbone of the Southern economy. On the basis of Black people's exploitation, the slave owners and, further on, the entire national economy have created their wealth. Through the character of Cora, Whitehead has underlined how enslaved people were considered property, their labor extracted for profit, their bodies subjected to violence and abuse.

In *Jazz*, Morrison explores how slavery's economic exploitation left long-lasting scars on African Americans, even after emancipation. Characters like Joe and Violet, though living in a post-slavery era, are still deeply affected by the economic structures that dehumanized them during slavery. Joe, however, is a Harlem laborer caught up in menial jobs that continue to brand him with the insignia of inferiority socially and economically. The economic hardship and class disparity that have come to characterize post-emancipation life simply heighten his emotional trauma as a Black man in a racist society.

Both novels demonstrate how slavery was much more than a racial violence institution; it was an economic system deeply embedded, meant to wrest wealth through forced labor from Black bodies. Such economic exploitation never really disappeared at the formal abolition of slavery; it morphed into new forms of economic inequity and social oppression. "The land belonged to men who owned things. It was their money and their power that kept them in charge, and the people who worked it had no say in the matter" (Whitehead, 2016). This is the quote pointing to the clear relation between ownership and power as directly linked with economic exploitation, in which the work of enslaved people was essential for the sustenance of the economy. "What they were was poor, black, and getting poorer" this line from Morrison's *Jazz* sets into a frame the perpetual economic devastation of African Americans in the post-slavery era of the greater economy.

The exploitation of Black bodies was not confined to immediate material violence but reached deep into psychic and psychological lacerations. In *Beloved*, Morrison looks into the devastating emotional and psychic damages brought upon the slaves by the legacy of slavery. Memories of slavery and the trauma of killing her child to prevent her re-enslavement continue to haunt the protagonist, Sethe. This is an extreme maternal violence that constitutes her response to the economic and psychological violence of slavery, hence reflecting deep into the emotional toll the economic exploitation of her body and dehumanization she suffered have on the psyche of Sethe.

Sethe's life is a testament to the emotional damage created by slavery's economic exploitation. Directly linked to her psychological trauma is her experience as a commodity, as a woman whose body was used for forced labor and whose children are in jeopardy of being so exploited. The ghost of slavery's economic system is still haunting her even when it has been legally abolished.

In *The Underground Railroad*, the traumas which Cora suffers echo the traumatic experience that Sethe went through. In *The Underground Railroad*, the trauma brought about by the inhuman brutality of slavery was embodied within the flesh, minds, and heart of Cora. The economic regime that had enslaved her body did not end there; rather, it kept touching every vital strand of psychological life even later when she freed herself and managed to flee North by the Underground Railroad. All over her path to freedom, she finds new forms of economic and social inequalities. It reminds one that the psychological effects of economic exploitation do not get wiped out so easily. "You are your best thing, Sethe. You are." This is what Paul D tells Sethe—an emotional release, an affirmation of the identity of Sethe beyond the economic and emotional dehumanization wrought by slavery.

It's a process of healing here; much as the economic exploitation deprived Sethe of her dignified place in human society, here she will have her skin be able to radiate this. "She had heard it all before, the pounding of feet, the pounding of heart, the mile after mile churning inside, yet still there it was under skin that looked out onto these rusty trundled tracks" (Whitehead, 2016). This passage particularly illustrates the psychological toll taken on Cora as she wrestles with her identity as an enslaved person and works to break free from the cyclical trauma of slavery's economic legacy. Slavery, as an institution, was abolished after emancipation, but the economic systems built upon the exploitation of Black labor remained intact.

In both *The Underground Railroad* and *Jazz*, the legacies of slavery persist in economic exploitation, segregation, and institutionalized racism. In *The Underground Railroad*, Cora's northward journey is a literal escape from physical slavery, yet at every turn she encounters the economic barriers to full freedom. The North, while free, does not offer full autonomy. The legacy of economic oppression is well and alive in the ways

Cora has to confront a world full of new economic and social inequalities. In *Jazz*, characters' lives in post-emancipation continue being shaped through a series of events that pertain to the nature of their economic exploitation along with social marginalization in Harlem.

Joe and Violet's lives reflect poverty, alienation, and lack of mobility. Class, race, and economic exploitation are continuous inequalities that make the pursuit of happiness and stability difficult. Their struggles demonstrate how the psychological scars of slavery are furthered by the continued economic exploitation of African Americans in the post-emancipation era. "He couldn't keep up with the city. The city moved faster than he did. It was too big for him, and it didn't care." (Morrison, 1987). This quote identifies alienation and economic instability, which most African Americans were experiencing in Harlem, symbolizing the larger system of economic exclusion that continued unabated even after slavery was abolished. Slavery's economic exploitation thus had far-reaching consequences, not only in terms of material wealth for slaveholders but also in its long-lasting impact on the emotional and psychological lives of African Americans.

While both *The Underground Railroad* and *Jazz* reveal ways in which racial exploitation-based economies did not stop at the collapse of slavery, they transformed into new forms of economic marginalization and social exclusion. This means characters like Cora, Sethe, Joe, and Violet carry the deeper wounds of their minds from the oppressive systems which eventually continue to identify themselves with, and fight for freedom within, a world which is also endeavoring to capture them. Whitehead and Morrison use their respective arts to accentuate how their ancestors and all African Americans went through economic subjugation, racial oppression, and psychological abuse—a continuous attack on generations—that the ghost of slavery lives, indeed.

4. Race, gender, and class in the struggle for emancipation

4.1. *Art as a response to structural oppression*

It serves to challenge and defeat the structural subjugation concerning race, gender, and class in human struggles for emancipation. The well-woven stories of Colson Whitehead within *The Underground Railroad*, *Beloved*, and *Jazz* are, otherwise stated, part of artistic uprising, rebuking these strong junctions or crossroads at which each separate structure is hitched onto all others. Using literature, both authors manage to go against dominant cultural and historical narratives, grant agency to their African American characters, and restore an identity for themselves within a system that has always tried to silence their voices. Art, through the written word, remains committed to facing head-on the trauma and violence from slavery and its aftermath, from entrenched systems of race, gender, and class oppression. Through their novels, Morrison and Whitehead provided an avenue for African American characters to reclaim agency and demand their rightful place in history, rejecting reductive stereotypes and societal narratives that have often misrepresented or marginalized Black individuals.

Through their novels, both Morrison and Whitehead revise and fight against the reigning historical discourses of African American subjugation. In *Beloved*, Morrison challenges dominant historical accounts of slavery through giving voice to Sethe, a formerly enslaved woman whose actions—killing her child—embody painful choices Black mothers found themselves forced into because of systemic violence. Sethe's actions were shocking, yet they showed the dehumanizing impact of slavery's economic and psychological systems, showing the unspeakable trauma that African Americans had to endure. Morrison's art does not just narrate the story of slavery but challenges the

readers to understand the complexity of the psychological cost of such systems and the strength it takes to reclaim one's humanity.

Similarly, *The Underground Railroad* works as a work of art in an attempt to de-mythologize American slavery and its perpetuated legacy of racial violence. Whitehead conceptualizes and literalizes the metaphorical and very real Underground Railroad that carries Cora and her fellow enslaved men and women up north into their vision of liberation through an envisioned account of various routes real enslaved individuals made from the South. Yet Whitehead's novel is by no means one of simple telling about escapes; rather, a sharp critique defines the systems of race and class that work deliberately to restrict freedom for Black people, even within post-slavery contexts. And the novel indeed forces one not only to call into question actual slavery but rather the structures still in operation with its supposed cessation.

In *Jazz*, Morrison uses the genre of jazz music, the quintessential medium of African-American cultural expression, as a device to capture the fancies and psyches of her characters. The fragmented structure of the narration is a reflection of the complex and disjointedness of African American experiences in a racially stratified society. Characters such as Joe and Violet are stuck in unreconciled manners of comprehension, with their lives' not being entitled to the same sorts of chances white America enjoys. The way that the novel grapples with these struggles-through music, through love, through violence-locates for African Americans a place in which to voice their pain, their happiness, and the fact of their survival in perpetuity through the prism of an ongoing structural oppression.

In these texts, Morrison and Whitehead resist such conventional storytelling impulses, which only reduce African American experiences to stock narratives of victimhood. Conversely, they do the opposite with aesthetic means-let them

speak their verity and cite their identity. The literature within these works enables deep and multi-dimensional understandings of Black life and history and, in that process, contests structures attempting to maintain African Americans in an oppressive mode. "I will never run from another one of my children again." (Morrison, 1987). This shows where Sethe finally decides to stop running from her demons and take control over her life and the lives of her children. It is a kind of resistance, her refusal to be complicit in a system that continuously dehumanizes her, a refusal to accept the narrative of Black motherhood that slavery forced upon her. "She knew the world could be very mean and very lovely, sometimes all at the same time.". Cora considers the complication of her world-a reflection of tension between the search for freedom and the restrictive power that acts to put limits on that freedom. The structure of the novel and its use of magical realism reflect in this way the difficulty of maneuvering through a world that keeps placing boundaries on African Americans.

For African American characters, art becomes an avenue by which to reclaim agency within a system that has historically set out to marginalize them. The arts provide the means by which these characters reclaim their lives and their destinies. For example, *Beloved* presents one such confrontation when Sethe talks to her memories, naming what has happened. This is telling her story: she possesses herself and her body and experiences that had been torn from her-a necessary act of self-empowerment, given the brutalizing objectification meted out to her in life by the institution of slavery.

In *The Underground Railroad*, it is not actually a journey on the physical path, but actually one of agency readjustment-that's emotional and psychic. Through most of the book, her body has been one weapon of survival and one of resistance. To begin with, her very attempt to escape slavery is already in itself a direct act of challenge to such structures of economic and racial

controls. Yet even as violence and betrayal are almost everyday occurrences, Cora seeks her freedom; it is an act of insistence that demonstrates how Black people's persistence and willpower can reimagine the possibilities for their future in the most hopeless of times. "Everybody wants to know what it is. What it is, what it is, what it is." (Morrison, 1992).

The quote encapsulates the search for meaning and identity within a world that has always sought to silence Black voices. In *Jazz*, Joe and Violet's search for identity is inextricably linked with the retrieval of life from the oppressive structures of their systemic environment. Even here, in these works, storytelling, self-reflection, and the physical movements of escaping slavery or reclaiming motherhood constitute artistic resistances on the part of the characters. Thus, within the novels under consideration, art is anything but an aesthetic undertaking; it is a means of political and psychic emancipation. Instead, Morrison and Whitehead allow the characters to speak for themselves against the historical elements that have served to silence them.

Morrison and Whitehead then proceeded to use the novels to avail a platform upon which African Americans could express their will and volition. It is through this art that the authors challenge, for the most part, these historical narratives and their attempts at defining Blackness within the strictures of racist, sexist, and class-bound logics. In *Beloved*, *The Underground Railroad*, and *Jazz*, the characters' artistic acts—storytelling, music, or physical rebellion—become ways of resistance against structural oppression. These acts of reclaiming agency are not isolated but deeply embedded in the struggle for freedom. Ultimately, through the capability of expressing feelings, taking control over their story, and rejecting dehumanization, Morrison and Whitehead make African Americans equipped to transcend through the oppressive conventions of race, gender, and class.

4.2. Liberation through art: breaking free from intersectional oppression

One might say that the liberation struggle in African American literature, mainly in *Beloved*, *Jazz*, and *The Underground Railroad*, does not merely deal with some sort of physical act of flight out of slavery or oppression. These novels insist that the struggle for liberation must be informed by emotional and psychic liberation, complexly combined with the transformative power of art. In these novels, characters find freedom through art, whether it be through storytelling, music, or the act of reimagining their identities. This is a liberation, particularly from the intersectional oppressions of race, gender, and class, which is a process of reclaiming agency, confronting trauma, and envisioning new futures.

In each of these novels, the notion of liberation becomes complex and multilayered. Their struggles were not simply physical in terms of enslavement or subjugation but much deeper psychological and emotional scars working through the trauma of oppression. It is here that intersectionality operates: the interaction of race, gender, and class within the operation of complex oppression-which the Black characters navigate, finding a beginning to break free via art.

In *Beloved*, freedom for Sethe is not linked to physical flight; it involves an emotional process of confronting the trauma. It is in terms of coming to terms with the past, mainly her role in the murder of her baby that the road to liberation lies. The process of storytelling in *Beloved* is representative of healing: she has to voice the truth in her heart to finally release herself from the haunting memory of her action. It is an act of artistic resistance, a reclamation of her narrative, a telling of her story as a mother, a slave, a survivor. Liberating herself finally to speak, to face her ghosts, Sethe frees herself from the emotional wounds that slavery has left behind.

In *The Underground Railroad*, Cora's journey operates on the axis of physical and emotional freedom. The act of fleeing the plantation is at the same time her beginning to get in touch with her traumatic psychological wounds. By using magical realism and an underground railroad as metaphor, Whitehead shows that flight from slavery marked not an ending but the start of a much more tortuous journey into self-realization. Yet, the emancipation of Cora is not merely about being able to flee the South, but to break through the racial and psychological constraints set forth for her and others like her. By running away, Cora embarks upon a painful journey of regaining her agency, re-envisioning what freedom means for her.

On the other hand, Jazz portrays his characters' emotional emancipation via the healing force of music. For Joe and Violet, the paths to healing converge in the rhythms of jazz music, which both reflect emotional turmoil and are a means of overcoming it. The fragmented, improvisational nature of jazz echoes their fractured life, yet it's also a space for cathartic expression and emotional release. Jazz is presented here as a form of psychological survival, a medium in which the characters can work their way through their grief and anger, as well as even their joy. They find in the music a release-emotional and psychic-enabling them to rise above the pain and continue onward into a brighter future.

Art is used as a strong psychological healing medium for the characters in these novels, harnessed in the forms of storytelling, music, and narrative. Storytelling, music, and narrative give Black characters the tools needed to confront their traumas, reclaim their identities, and reimagine futures. Each artistic medium mentioned herein serves as a vehicle of healing and liberation.

It is through storytelling-in both telling her story and the communal sharing and listening to stories that the personal healing of Sethe is begun in *Beloved*. It is only through telling

her painful experiences and memories that the process of healing for Sethe begins. The narrative in itself becomes a way of coping with trauma, a means of reclaiming control over her life and her past. By giving voice to her trauma, Sethe manages to transcend the pain that beset her since the day it happened. Herein, storytelling is an emancipating action; it allows Sethe to remake herself outside of and beyond the legacy of enslavement.

Storytelling is also a liberative strategy in *The Underground Railroad* as Cora and others work for freedom. It is a novel form of storytelling—a reimagining of the very historical fact of slavery. By using magical realism, an actual Underground Railroad allows these characters to grapple with or challenge repressive systems that define their lives. Stories of past, present, and future intertwined create in this novel a telling that makes possible healing and change. For Cora, the process of narration, especially as she relays her experience, becomes integral to her psychological healing. Her story of escape is not merely one of freedom but also of reclaiming an identity no longer at the mercy of the slave system. Jazz music in *Jazz* is portrayed as another mode of deliverance for Joe and Violet. Through music, they transcend their traumas and social constraints.

For Joe, especially, the music is therapeutic as he channels his emotional pain and desires into the music. Music serves as a voice in a society that silences Black voices. As an art form, jazz allows Joe and Violet to work through their inner turmoil and search deeper inside for themselves and for their relationship.

Art is the only way intersectional oppression can be accounted and resolved for the Black characters of these novels. Whether through the narration of Sethe in *Beloved*, the escape of Cora in *The Underground Railroad*, or the jazz in *Jazz*, it is through this art that the characters transcend their trauma and reenvision a future. It is within an art form that the African

American characters can heal from the past, retake their stories, and reaffirm their identities. In these novels, art is not just an aesthetic pursuit but rather a means of liberation, a tool to surmount the dehumanizing systems of race, gender, and class that have oppressed African Americans for centuries. Here are some key statements from these novels that support this assertion: "I will never run from another one of my children again." (Morrison, 1987).

The vow of Sethe is a mighty vow: it pronounces her emotional and psychic freedom. She frees herself from the ghost of her child, the burden of trauma she has carried with her, once she faced her past and took back her story.

"She understood that the world could be very dangerous and very beautiful, often at the same time." (Whitehead, 2016). This quote reflects Cora's realization that freedom is not a simple escape from physical captivity. True liberation involves navigating the complexities of emotional and psychological barriers, and in confronting these, Cora begins her healing journey. "Everybody wants to know what it is. What it is, what it is, what it is." (Morrison, 1992) The refrain in *Jazz* is repeated and symbolizes the search for identity and meaning in a world filled with emotional and societal constraints. Music becomes the space wherein Joe and Violet can express their innermost feelings, allowing them to transcend the limitations placed on them by race, class, and gender.

However, globally speaking, liberation in *Beloved* and *Jazz* and on *The Underground Railroad* becomes an affair of multidimensionality. It is through acts of self-discovery, reclamation of selves, narration about their lives, and envisioning new futures-the medium of story-telling-where discourse functions as a device of physical runaway and emotional repair for the main protagonists within the novels. Through art, they find ways to transcend the psychological and

emotional trauma of enslavement and its aftermath as a means of seeking self-determination.

Conclusion

Both Morrison and Whitehead provide complex portraits of their characters, whose experiences with race, gender, and class form a central part of their humanity. As intersectionality theory suggests, the multiple and overlapping layers of oppression faced by the characters in these texts are not merely additive but multiplicative, creating unique and often contradictory social experiences. According to Kimberlé Crenshaw, “Intersectionality is not simply a matter of adding up the different sources of oppression, but understanding how they interlock” (Crenshaw, 1991). The described theoretical framework opens up the scope for a better understanding of how the characters of Morrison and Whitehead were marked by race and gender, but were forged by class power dynamics that keep on marginalizing them.

Moreover, trauma theory helps to shed light on the psychological and emotional toll of oppression that transcends generations. Judith Herman’s concept of trauma as a shared, collective wound resonates with Morrison and Whitehead’s treatment of historical trauma. Morrison’s *Beloved* and Whitehead’s *The Underground Railroad* both portray the lingering effects of slavery and the subsequent struggles for identity and survival in a world that refuses to acknowledge its history of violence.

In all, Morrison and Whitehead contribute significantly to the discourse on race, gender, and class through their profound exploration of African American identity. These authors demonstrate that art, as a reflection of cultural realities, holds the potential not only to represent the struggles of the oppressed but also to offer pathways for understanding and

healing. In exploring these intersections in their works, Morrison and Whitehead provide critical insight into the persistence of racial, gendered, and class-based inequalities, while at the same time insisting on the resilience and humanity of African Americans.

References

1. BALDWIN, James, 1963, *The Fire Next Time*. Dial Press.
2. BARAKA, Amiri. *Blues People: Negro Music in White America*. William Morrow, 1963.
3. CARUTH, Cathy, 1996, *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*. Johns Hopkins University Press.
4. CAMP, Stephanie M. H., 2004, *Closer to Freedom: Enslaved Women and Everyday Resistance in the Plantation South*. The University of North Carolina Press.
5. COLLINS, Patricia Hill., 1990, *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Routledge.
6. CRENSHAW, Kimberlé, 1989, "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics." *University of Chicago Legal Forum* 139-167.
7. CRENSHAW, Kimberlé, 1991, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color." *Stanford Law Review*, vol. 43, no. 6, pp. 1241–1299.
8. DOUGLASS, Frederick, 1845, *Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave*.
9. Du BOIS, W.E.B., 1903, *The Souls of Black Folk*. A.C. McClurg & Co.

10. FUCHS, Esther, 2013, "Confronting Trauma: Slavery and Its Legacy in American Literature." *Studies in American Fiction* 40.1 -27-42.
11. GIDDINS, Gary, 2000, *Visions of Jazz: The First Century*. Oxford University Press.
12. GIDDINS, Gary, 2004, *Weather Bird: Jazz at the Dawn of its Second Century*. Oxford University Press.
13. GIROD, James, 1991, *Jazz and the African American Experience*. University of Chicago Press.
14. GIROD, Richard, 2004, *The History of Jazz in America*. Penguin Books.
15. GLOVER, David. "Art and Memory: The Politics of Confronting Trauma in Toni Morrison's *Beloved*, 2006, " *Contemporary Literature* 47.4- 673-694.
16. HERSCH, Charles. *Jazz and the African American Experience*. Routledge, 2012.
17. HARRIS, Trudier, 1981, *Fiction and Folklore: The Novels of Toni Morrison*. University of Alabama Press.
18. HERMAN, Judith Lewis, 1997, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—from Domestic Abuse to Political Terror*. Basic Books.
19. MORRISON, Toni, 1987, *Beloved*. Alfred A. Knopf.
20. MORRISON, Toni. *Jazz*, 1992, Alfred A. Knopf.
21. O'MEALLY, Robert G., 2004, *The Jazz Cadence of American Culture*. Columbia University Press.
22. WHITEHEAD, Colson, 2016, *The Underground Railroad*. Doubleday.

Semantic Construction: Negotiating Meaning in Nafara Language

SITA TUO

Université Peleforo GON COULIBALY - CÔTE D'IVOIRE
jesitaa07@gmail.com

Abstract

The construction of meaning is a task for a language practitioner. For meaning is negotiated in an interactive process between a speaker and an addressee. Thence, the theory of language in use will be used to properly fill in the gap in that work. I have collected data from Nafara people in a real situation of communication in different context. Nafara is a variety of Senufo languages spoken in the north of Côte d'Ivoire. Senufo languages are considered a branch of Gur languages. Furthermore, Gur is a sub-family of Niger–Congo languages. The negotiation of meaning leads to strategies use like clarification, rephrasing, and the use of modifiers and intensifiers. So, we distinguish conventional meaning which belongs to the field of semantics and contextual meaning which deals with pragmatics.

Keywords: construction, conventional meaning, interaction, negotiating meaning, strategy

Résumé

La construction du sens est une tâche dévolue à toute personne qui utilise la langue. Le sens se négocie dans un processus interactif entre locuteur et destinataire. Par conséquent, la théorie du langage sera utilisée dans ce travail. J'ai collecté des données auprès des Nafara dans une situation réelle de communication dans différents contextes. Le Nafara est une variété de langues Sénoufo parlées dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les langues Sénoufo sont considérées comme une branche des langues Gour. De plus, le Gour est une sous-famille des langues Niger-Congo. La négociation du sens conduit à l'utilisation de stratégies telles que la clarification, la reformulation et l'utilisation de modificateurs et d'intensificateurs. Ainsi, nous distinguons le sens conventionnel qui appartient au domaine de la sémantique et le sens contextuel qui traite de la pragmatique.

Mots-clés: *construction, sens conventionnel, interaction, sens de négociation, stratégie*

Introduction

This paper deals with construction of meaning in the Nafara language that belongs to Gur languages. According to the recent population prospects in Côte d'Ivoire, Senufo speaking people scale is 9,7% on Côte d'Ivoire's general population. Nafara is the most spoken variety of Senufo languages in Côte d'Ivoire. As far as previous works on meaning are concerned, scientists like Kroeger (2018) analyzed meaning, Grice (1975) referred to maxims of conversation and Grice (2001) focused on aspects of reason. Those previous analyses of meaning and reason have dealt with semantic construction. The difference with my work is that semantic construction in Nafara language has not been studied yet and its functioning is not well-known. That topic shows the process overcomes by each speaker of a language all around us. For, any speaker constructs the meaning according to his/her expectations. As far as Nafara language is concerned, many elements are used to build meaningful utterances such as: proverbs (comparisons, images, symbols...), then, the use of modifiers, quantifiers and intensifiers. By the way, the objective of this work aims at showing how the meaning is built in Nafara language and to what extent the meaning demonstrates a language's richness and its social function. And it raises questions such as why do Nafara people express themselves this way in meaning construction? Why do they negotiate the meaning? How does that meaning operate in the utterance level? The hypothesis for these reasons maybe they want not only to act upon their co-speakers, but also to make themselves understood through clarifications. This work is a tripartite analysis. Theoretical and Methodological framework will set up the theory that frame this work and the data collection methods.

Secondly, the findings will be about semantic construction in Nafara. Finally, the negotiation of meaning as the third part.

1 Theoretical and Methodological Framework

1.1. Theory of Conversational Maxims by Grice Paul

This work is grounded on the theory of Pragmatics, specifically on Grice's Cooperative Principle, Maxims of Conversation. In conversational maxims, participants in a communicative exchange cooperate with one another to achieve meaningful conversations. The construction of meaningful utterances is the basic assumption underlined when we speak to one another. This action is known as cooperative principle as stated in H. Paul Grice's "Logic and Conversation" (1975). According to Grice (1975), the cooperative principle holds, and explains two things when the people we are speaking to are trying to cooperate:

(i) Why speech errors are often ignored (or even go unnoticed) in conversation. As long as the meaning the speaker is trying to get across is clear, the listener usually gives them the benefit of doubt and focuses on the meaning.

(ii) Why we can find meaning in statements which, on the surface, seem ridiculous, untrue or unrelated (i.e. metaphors, sarcasm, overstatement, understatement, etc.) Rather than assuming that our conversational partner is lying, crazy, or speaking at random, we assume they're trying to get across some meaning, and we can figure out what that meaning is. Then, Grice (1975) comes up with four maxims of conversation as follows:

Quantity • Make your contribution as informative as required.

- Make the strongest statement you can.

Quality • Do not say what you believe to be false.

- Do not say that for which you lack adequate evidence.

Relation • Be relevant. (Stay on topic.)

Manner • Avoid obscurity of expression.

- Avoid ambiguity.
- Be brief (avoid unnecessary prolixity).
- Be orderly

So, quantity, quality, relevance or relation, and the manner are the four rules or the four maxims that govern conversations. They are strengthened by Grice's (2001) *Aspects of Reason* because anyone performing a speech act, is using his reason to construct meaning utterances.

1.2. Methodology of the Work

The section deals with the work organization itself and the data collection. As a fundamental research, I have followed up steps in the collection of data before writing the article. Those data are collected in Napié located in the northern part of Côte d'Ivoire during the month of February 2023 from Nafara people involved in an effective communication. The data collection was in different contextual use of Nafara language with interviewees' authorization for recordings. The first resource was at a cybercafé. It displayed how a speaker can convince someone about his good health state by a phone call. He was answering to the question 'how are you doing?' He also used a successive gradation of utterances different from the regular formula of answering to that question. Thence, I recorded the different gradations as the appropriate answers that fit in with the contextual use of such words.

In addition, I collected the second type of resources at Napié's taxi-station. A passenger missed the first taxi and was

waiting for another one. When we got in the taxi, he told the taxi-driver to hurry up in different ways. The passenger insisted on the fact of driving faster than it could be. The utterances produced by that man really hold my attention on that specific use of language and I also recorded them. The data showed how the passenger would like to act upon the tax-driver's mind set to drive in short order, but, the taxi-driver did not abide to the passenger's point of view. I was interested on the passenger's proper use of some specific words to let the driver know that he could drive faster than that.

Then, some utterances were collected during a daily conversation. It was a conversation between two women talking about life and household. The reference to extralinguistic elements and their contextual usage form shed light on their meaning. The last day resources were at Sunday service in a church. That Sunday was a Pentecost day. The service was about the specificity of the Holy Spirit. The translator of the service in Nafara language referred to Holy Spirit with a diversified vocabulary.

Finally, I used International Phonetic Association's transcription to show the way people uttered sentences in Nafara. That step is followed by words translation in the English language. After word for word translation, I write down the full sentence that accounts for the psychology of the speaker. Each sentence meaning is differently constructed because of the diversified contextual use of language. This is the reason why I undertake to sort out the meaning construction in Nafara.

2. Meaning Construction in Nafara Language

The meaning construction follows up levels of meaning in general. P. Kroeger (2018:5) identified three levels of meaning from three different type of linguistic units such as

1. Word meaning
2. Sentence meaning
3. Utterance meaning (also referred to as “speaker’s meaning”).

In order to understand what “utterance meaning” is, first of all, we should know what an utterance is. When defining an utterance, he makes a clear distinction with the near item of sentence. “A sentence is a linguistic expression, a well-formed string of words, while an utterance is a speech event by a particular speaker in a specific context” P. Kroeger (2018:5)

This paper will analyze the meaning of the utterances produce by a particular speaker in a specific context of production. For that, we consider as utterances all products of uttering acts by speakers. In Nafara language, lexical items are combined according to certain sequence like in (coligo-lé ‘lé’ a rising tone as interrogation mark, si-colim ‘si- a ‘ falling tone as prefix of colim to yield the noun si-colim means health good) of verbs, adjectives, adverbs, nouns to yield meaningful utterances. The different enquiries have shown the following results about Nafara language as far as the meaning construction is concerned.

2.1 Inference in Meaning

The guiding principles suggested by Grice (1975) to quote S. Soames (2008) “constrains on the use of utterances and the information conveyed by them arise not only from the semantically encoded meaning, but also from the communicative uses to which they are put”. The inference leads the listener from what is said to what is meant. Lexical item meaning can be communicated not only by what is said, but also by how it is said.

The information of addresser may not be expressed explicitly by literal item. That is, the meaning of the utterance is not directly conveyed. This inference constitutes the central component of any effective communication. Sometimes, it leads the addresser to work on the paradigmatic axis, in order to make his speech more understandable. In this line, G. Yule (1996:40) draws the attention to the importance of noting that "it is speakers who communicate meaning via implicatures and it is listeners who recognize those communicated meanings via inferences." Thus, the inference made will assume cooperation. Let us follow the examples below:

Examples 1 & 2

a.	yeli	Coligo -lé	báá?
	YOU	health - interrogation	there
	How are you doing?		
b.	ʔɛ wéli	máá coligo ná	
	YES WE	are good health here	
	Yes, we are doing well		

The correct answer given to the question ‘how are you doing?’ is ‘ʔɛ wéli máá coligo ná’ which is the invariant value or the core value, is also called intimate value. That value remains constant at each contextual use of the unit. But, the “intimate value” is not in contrast with the contextual meanings, it rather allows meanings like in the examples 3, 4 and 5.

Examples 3 & 4

weli ná	korokoro c̄aga	
1ST PL.WE ARE	ROCK TODAY	
‘today, we have a clean bill of health’		
n̄a foo n̄amar	máájoo kagbavin̄ɛ	n̄ɛni
BE RUN EVERYWHERE	Like frighten mask glare	is

we have never felt better

Example 5

inà	tègi	máájoo	picatègegi
BE	FASTER	LIKE	CENTIPEDE
'we are full of beans '			

The lexical item ‘coligo’ meaning the good shape is a paradigm. That paradigmatic axis is submitted to some changes according to the speaker’s mood. First of all, he uses the lexical item ‘korokoro’, which also means ‘be solid as a rock’. But, it does not really refer to the specific ‘good health’ he is talking about. Then, he selects ‘kagbavinè’ which seems more appropriate than the first word ‘korokoro’. Finally, the meaning of ‘kagbavinè’ does not translate the speaker’s good health. This insufficiency triggers off the use of ‘picatèg’ which really enlightens the addressee on the speaker’s good shape. Therefore, ‘korokoro, kagbavinè, and picatèg’ are the contextual meanings of ‘coligo’.

The impressive successive ascendant qualification of the “good shape” that is “coligo” can be seen through the paradigms ‘korokoro, kagbavinè, and picatèg’. It is a gradation of meanings from the lowest step to the highest level of appreciation. The first answer does not reach the intended meaning. Then, the speaker performs the act. He looks for the meaning that could really convey the expected meaning. As regards to that, the speaker produces four different answers for the same question ‘how are you doing?’ in Nafara. In that context, G. Yule (1996:40) asserted that "it is speakers who

communicate meaning via implicatures and it is listeners who recognize those communicated meanings via inferences."

In sum, the speaker's intention was to say in few words 'my family is as fit as a fiddle.'

Examples 6 & 7

(6)	nà-gbàḡ		
	MAN -BRAVE		
	A brave, spiritually empowered and financially grounded man		
(7)	nà-deleo		
	MAN – ETHICAL		
	an ethical man		

When hearing these terms for the first time, the meaning seems alike. Both terms are used in Nafara with a slight difference. The words are generally used to qualify man's action (s). He is said to be a "nà-deleo" if and only if that man is a virtuous, moral, ethical, honest and an upright man. He can properly take care of his family. Contrarily to "nà-gbàḡ" which is led to courageous, brave, financially grounded and spiritually empowered man.

Examples 8 & 9

(8)	Yé	Kadageli	Kori	siijuow	maa
	2 ND PERS.PL	HANDS	clapping	pastor	For
	Applause for the Pastor				
(9)	Yé	Kadaforuw	Jàà	siijuow	maa
	2 ND PERS.PL	Warmful applause	clapping	pastor	For

Warmful applause for the Pastor				
------------------------------------	--	--	--	--

Examples 8 “kadageli kori” and 9 “kadaforuw jàà” are used during a church service. The word ‘kada’ means hand and ‘kori’ as well as ‘jàà’ refer to clapping. In the utterance 8 ‘Yé kadageli kori siijuow maa’ refers to a mere clapping of hands through the illustrative use of “kadageli kori”. Whereas in the utterance 9, ‘Yé kadaforuw jàà siijuow maa’ refers to an intensive, a warmful and a strenghtful applause during a period of time, hence, the use of “kadaforuw jàà”. Let consider another examples 10 and 11 in the same view as follows:

Examples 10 & 11

(10)	picèni	naʔà
	HOLY SPIRIT	FIRE
	The fire of the holy spirit	
(11)	Kolocolo	nàyogi
	GOD	intensive fire
	God’s intensive fire	

The translator uses (10) ‘picèni náʔà’ and (11) ‘kolocolo nàyogi’ during Sunday service. I notice that the translator translates the Holy Ghost fire by ‘picèni náʔà’ where the Pastor refers to that spirit. On the contrary, the term ‘kolocolo nàyogi’ was used in order to maintain a successful, a powerful, and a victorious life in the presence of the Holy Ghost. Let us move to examples 12 and 13 for another remark.

Examples 12 & 13

(12)	Weli	Béé	Téé	Jiéé	Kaha	Ni
	1ST PERS. PL	To be	Long time	Arrive	Village	In
	We have arrived hours ago					
(13)	Weli	Béé	Téé	Wòligò	Kaha	Ni
	1ST PERS. PL	To be	Long time	Sharpen	Village	In
	we have arrived days ago					

The example 12 and 13 refer to the notion of continuance. These examples trace back the perception of the property of enduring. In the utterance 12, the utterer’s duration is different due to the use of the word referring to that action “téé jiéé”. However, “téé wòligò” is another phrase that refers to the higher level of continuance. Two clauses may refer to the same reality. But, the degree of realization differs. The examples 14 and 15 reinforce that idea as follows:

Examples 14 & 15

(14)	wéé	kajecà?à	caw	
	3RD PERS SG. PRON.	LEGITIMATE	wife	
	Legitimate wife			
(15)	Wéé	Ca-wolu		
	3 RD PERS. SG. PRON	Wife legitimate		
	Legitimate wife			

In both utterances, speakers refer to the same fact “kajecà?à caw” and “Ca-wolu” that is ‘the legitimate wife’. In example 14 the action “kajecà?àri” corresponds to the pre-dowry phase of the marriage which is anterior to the example 15. However, some utterances’ meanings are usually considered when involving aspects of meaning which cannot be satisfactorily treated unless the context is taken into account.

2.2 Contextual Meaning

The contextual meaning is also called the utterance meaning. The speaker uses various strategies to interacting. Whereas the hearer determines correct referents. Those referents may include the use and interpretation of elements such as deictic, names, and descriptions.

Examples 16 & 17

(16)	ni	kòò	máá	còòri
	IT	TAKE OFF	Is	Plant
	Hurry up			
(17)	Wáá	ǰíéé	fali fali	
	LET	move	Speedily	
	Move speedily			

The same speaker produces the two utterances in a specific context. This takes place at a village taxi station around 7'30 P.M because he came late at the station. When we got in the taxi, he told the taxi-driver:

Passenger: ni kòò máá còòri (hurry up).

“ni kòò máá còòri” that is a fast movement from a place (A) to another place (B). “ni kòò máá còòri” means driving with speed. The taxi driver did not react to the passenger’s suggestion. Then, the passenger added: “wáá ǰíéé fali fali” which also means moving hurriedly and in a careless manner. By the same token, “fali fali” is an adverb that describes the speediest action of driving. The speaker deliberately uses the adverb “fali fali” instead of using the adverb “kélé kélé” which is more common and refers to the same reality.

In a nutshell, “ni kòò máá còòri” and “wáá jíéé fali fali” are clauses which show the speediest action of driving. The contextualization of these clauses signals a great contribution to their understanding. Later, the taxi driver receives a call. He answers and says: “mi ná suruw”

Examples 18 & 19

(18)	mi	ná	Suruw
	ISR PERS. SG I	To be	Not available
	I am not available		
(19)	mi	ná	tá?àga
	ISR PERS. SG	To be	Not free
	I am not free		

On the one hand, “mi ná suruw” is I am not free right now, on the other hand “mi ná tá?àga” means I am not free because I am handling an activity right now. But, I will not be under restraint later. The use of the adjectives “suruw” and “tá?àga” is context-bound in Nafara. The use of the adjective “suruw” is twofold. Here, it is context-bound. It can be differently understood with another utterance. On the contrary, the taxi-driver uses a discursive strategy in answering the phone call in “mi ná suruw”. Let consider examples 20, 21 and 22 as below:

Examples 20 & 21

(20)	Zaag	mà	Too	càgu?ò
	RAIN	HAS	Come	Last night
	It rained last night			
(21)	Zaag	mà	Woo	càgu?ò
	RAIN	Has	Come heavily	Last night

The rain came heavily last night

(20) “Zaag mà too càgu?ò” according to the functioning of Nafara, the verb ‘too’ is the correct verb for such structure and it means ‘fall down’. (21) “Zaag mà woo càgu?ò” is a metaphorical qualification of the verb ‘woo’ that is ‘to flow’. (22) “Zaag mà fù càgu?ò” is an intensifier. It strengthens the falling down action of the rain. The verb ‘fù’ refers to an excessive rain

Examples 22 & 23

(22)	Zaag	mà	fù	càgu?ò			
	RAIN	HAS	Excessively come	Last night			
	The excessive rain of last night						
(23)	fuò	nà	lèu	kùvù	kàà	mi	mà
	DEBT		Elder	shrunk	give	me	On
	THIS						
	The elder has shrunk this debt for me						

Utterance (23) illustrates the third part of the analysis. When Nafara people are speaking, they always negotiate the meaning.

3 Negotiation of the Meaning

The negotiation of the meaning is analyzed as the contextualized meaning. It accounts for Grice’s four maxims of conversational implicatures applied to Nafara in a context of language in real situation of communication. The meaning construction and its long scale of argumentation is at stake. According to Pica (1987:200), negotiation of meaning refers to “activity that occurs when a listener signals to the speaker that the speaker’s message is not clear and the speaker and listener work

linguistically to resolve this impasse”. Negotiation of meaning refers to interactional work executed by interlocutors to achieve a mutual understanding when a communication problem occurs.

3.1 Mystery of Meaning in Negotiation

The speaker’s production is analyzed in the lens of context. As regards to this, the speaker of the first examples satisfies his objectives when answering to the question ‘how are you doing’ in Nafra “yeli coligolé báá?” Instead of answering merely to this question as everyone does, the speaker talked about his feelings and good shape. This idea is illustrated through the use of successive ascendant qualification of “good shape” that is “coligo” by the following words ‘korokoro, kagbavinè, and picatèg’.

Firstly, ‘korokoro’ is the common word for Nafara when referring to the excellent shape of health. But, he feels so good that ‘korokoro’ cannot really account for that shape. Hence, the addresser replaces it by another.

Secondly, ‘kagbavinè’ is a scout mask with the objective to enlighten people on the fact that a dangerous mask ‘kagba’ is on the way. Therefore, non-initiated people and women must hide, if not they will die when seeing that dangerous mask. For that consideration, the speediest feature of the mask is put forward by the speaker. He emphasizes on his good shape by the use of such intensifiers.

Finally, ‘picatèg’ that is centipede is referred to with insistence. The word ‘picatèg’ is another intensifier to qualify and really account for the excellent shape. It is a gradation of meanings from the lowest to the highest level. It is in this context that G. Yule (1996:40 already quoted) says "it is speakers who communicate meaning" then, "it is listeners who recognize those communicated meanings".

The speaker starts negotiating the meaning of his good shape from the word ‘coligo’ to ‘korokoro’ which means ‘be solid as a rock’, ‘kagbavinè’ is a mask that belongs to a seven years initiation called ‘poro’. In this context, T. Sita (2020:263) says “The matter of sacredness deeply influenced African societies. Sometimes, it was the overriding obstacle to the well-going on of the upshots. For instance, Nafara community is deeply influenced by Poro initiation”.

And ‘picatèg’ that is a centipede is specifically referred to because it is the speediest aunt. Therefore, the examples of ‘kagbavinè’ and ‘picatèg’ show that extra-linguistic elements contribute to meaning construction in Nafara. In this line, T. Sita (2020:262) asserts “the folk taxonomy of the culture, with a tight concatenation of the idiosyncratic elements of the language... actually affect people thoughts.” Words are meaningful if and only if they belong to the environmental world of the addresser and addressee. The mystery of meaning resides in the fact that it is not construed before.

In addition, we can consider ‘picatèg’ and ‘kagbavinè’ as social deixis because they are related to social realities. According to Levinson (1983:89), “social deixis pertains to those facets of language structure that embody the social identities of participants, or their social relationships or the relations between one of them and persons and entities denoted.” The quoting of ‘picatèg’ and ‘kagbavinè’ in the meaning construction shows the relationship of the speaker and the hearer to the society. S. Chapman (2011:42) tackles the topic in the same way when she mentions that “terms of address represent instances of social deixis which orient an utterance to the social relationship in its context.”

Moreover, examples of utterances 16 “ni kòò máá còòri” and 17 “wáá jíéé falí falí” show a movement from a step (A) to another (B). Hence, Levinson (1983:85) states “discourse

deixis concentrates on the use of expressions within a specific utterance to refer to some portion of the discourse that encompasses that utterance.” Then, deictic are often employed to introduce a referent. Utterances 16 “ni kòò máá còòri” and 17 “wáá jíéé fali fali” are used to refer to the same entity afterwards, the anaphora of driving speedily. So, it is a discourse-deictic. The relationship between language and context is manifested through the concept of deixis.

3.2 Relationship between Saying, Meaning and Action

In Pragmatics, the meaning construction is not an easy task in the sense that it entails setting a problem, fixing clear objectives to the communication effectiveness and trying to attain the objectives. This task requires many operations fulfilment as O. Sylvester (2003:526) argues “pragmatics is concerned with what speakers mean in using these linguistic expressions”. For the question: what did the speaker intend to communicate? The theorist P. Grice (1975) used the term implicature for the intended and unspoken meaning. At this level, only aspects of the utterance meaning are taken into account, because our concern is the analysis of the speaker’s production. To this consideration, some examples demonstrate that an utterance cannot perform two or more different speech acts at the same time. P. Grice’s (1975) four conversational maxims show that a language users have to follow each other in order to understand themselves. As a matter of fact, the hearer follows up the speaker to catch the meaning which may be implicit.

Moreover, in the utterance 18 “mi ná suruw”, the word “suruw” is twofold. It is a context-bound adjective. It can be used in another context. For the taxi-driver, by the use of utterance 18 “mi ná suruw” means I am not available now. According to Nafara functioning, the lexeme “suruw” is used when someone cannot perform two actions at the same time. For

instance, if someone calls you when having your bath, you answer “mi ná suruw” to show you are not free. It is forbidden to speak when having the bath in the Nafara community. The lexeme “suruw” refers to different meaning in the following utterances. “u má suruw” means he / she is not the appropriate person. And, “u jiè suru?o ni” indicates a pregnant woman. So, the adjective “suruw” means either ‘unavailable, inappropriate or inadequate person, or indicates a pregnant woman. It is in this context that Cruse (2006:44) suggests that “deictic terms constitute a subcategory of definite referring expressions”.

In addition, the utterances 20, 21, and 22 shed light on the relationship between the saying, the meaning and the action.

(20) “zaag mà too càgu?ò” it rained last night. The verb ‘too’ means to fall down that describes the regular action of the rain. (21) “zaag mà woo càgu?ò” the rain came heavily last night. The verb ‘woo’ indicates the action of flowing. So, the speaker shows through the verb ‘woo’ the characteristics of that heavy rain.

Whereas in (22) “zaag mà fùù càgu?ò” that is the excessive rain of last night, ‘fùù’ is a verb that qualifies the intensive rain. The consequence of “zaag mà “fùù” is that the ground is deeply wet. The period (raining intensively), the manner and the rain size are taken into account when Nafara people say “zaag mà fùù”. The rain features are put forward. Utterances (21) and (22) are metaphors describing and showing how the rain ‘falls down’. Verbs ‘woo’ or to flow and ‘fùù’ are intensifiers qualifying the rain.

(23) “fuò nà lèu kùù kàà mi mà” that is ‘the elder has shrunk this debt for me’. Contextual use of that utterance: a man presenting his new motorbike to his friends. Instead of asserting he bought a new motorbike, he said my father has shrunk this debt for me. In this line, G. Yule (1985:99) opines “these expressions are

very obvious instances of bits of language which can only be understood in terms of the speaker's meaning." The interpretation depends on the immediate physical context in which they are spoken.

(24) "wee séd̀̀ni" originally means pestle. Today, people use the word "séd̀̀ni" when referring to 'best friend' because of language change. The common word for best friend is "nàgoruw". But, the word "séd̀̀ni" is becoming popular to shed light on the straight relationship between friends compared to the relation between the pestle and the mortar. Nafara is full of pragmatic features. This is due to the fact that it includes a large number of deictic expressions.

Then, the norms set up here are built upon Grice's analogies which "are relevant to what he regards as a fundamental question about the Cooperatives Principles and its attendant maxims" (Grice 1975:47). Conversational maxims can give a new direction to a speech act production as the Nafara language shows it. So, Abdul-Wahid (2000:278-280) in his treatment of Arabic, regards them as culture bound, especially the maxims of quantity and relevance". And Levinson (1983:101) adds "these maxims are said to have a certain significance for logic and semantics, since they extend the principles of deduction and inference." Negotiation of meaning is a process that speakers go through to reach a clear understanding of each other. Therefore, the use of deictic expressions, intensifiers, and qualifiers constitute the different conversational maxims.

Conclusion

The meaning construction in Nafara depends on the contextual interaction. Speakers generally use different expressions and extra-linguistic elements that contribute to the construction of the meaning. Those expressions refer to entities in the language.

Nafara people always negotiate the meaning for many purposes. First, the reason of meaning negotiation relies in the importance of being well understood. Secondly, speakers aim at acting upon hearers' thoughts in order to fulfill their expectations. The fulfilment calls for modifiers (qualifiers and intensifiers) usage to conveying effect. A qualifier lessens the impact of a word or phrase, while an intensifier strengthens or emphasizes the importance of a word or phrase in an utterance. Emphatic forms are qualify as deictic. The scope of deictic is to make understandable meaningful utterances. A better understanding of meaning construction in Nafara is highly conversational implicature dependent. Aspects of the intended meaning are not encoded in its linguistic structure.

Therefore, the social function of language refers to the way Nafara native speakers relate the language to the relationships with one another. It means how they use language and how they communicate in a social setting. Semantic construction is the process of constructing semantic representation for natural language expressions. This analysis may be useful in social cohesion context when building and maintaining peace.

The present research has not investigated all aspects of the meaning construction in that Senufo variety because it is an attempt. Many other works can be set about pragmatic features of Nafara.

Bibliography

ABDUL-WAHID Adnan Abdul Daem, 2000, *Conversational Maxims and Implicature, An Evidence from Arabic for Quantity and Relation*, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Basra.

CHAPMAN Siobhan, 2011, *Pragmatics*, London, Palgrave Macmillan.

CRUSE David Alan, 2006, *A Glossary of Semantics and Pragmatics*, Edinburgh, Edinburgh University Press

- CRUSE David Alan, 2000, *Meaning in language, An Introduction to Semantics and Pragmatics*, Oxford Textbooks in Linguistics, Oxford University Press
- GRICE Herbert Paul, 2001, *Aspects of Reason*, edited by Richard Warner, Oxford University Press
- GRICE Herbert Paul, 1975, “Logic and Conversation”, In P. Cole, & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and Semantics*, Speech Arts (pp. 41-58, 3rd ed.), Academic Press
https://doi.org/10.1163/9789004368811_003
- LEVINSON Stephen, 1983, *Pragmatics*, Cambridge, Cambridge University Press
- OSU Sylvester, 2003, “Semantic invariance, locating process and alterity: a TOPE-based analysis of the verbal prefix z- in Ikwere”, in *Journal of Linguistics*, Cambridge University Press, pp. 521–574
- KROEGER Paul, 2018, *Analyzing meaning: An introduction to semantics and pragmatics* (Textbooks in Language Sciences 5). Berlin: Language Science Press
- PICA Teresa, YOUNG Richard & CATHERINE Doughty, 1987, “The impact of interaction on comprehension”, *TESOL Quarterly* 21, pp:737–758.
- SCHIFFER Stephen, 1972, *Meaning*, Oxford, Oxford University Press.
- SPERBER Deirdre, 1995, “How Do We Communicate”, In J. Brockman, & K. Matson (Eds.), *How Things Are, A Science Toolkit to the Mind* (pp. 191–99). Morrow.
- SCOTT Soames, 2008, “Drawing the Line Between Meaning and Implicature- and Relating Both to Assertion”, In *Philosophical Essays, Volume 1: Natural Language: What It Means and How We Use It*. Princeton University Press. pp. 298-326, http://www.ub.es/grc_logos/bw/abstracts/soames.doc
- TUO Sita, 2020, *An Analysis of English and Nafara Proverbs: a Pragmatic Perspective*, Ph.D. Université Alassane Ouattara,

WILSON Deirdre, 2008, “Is There a Maxim of Truthfulness?”
In UCL, Working Papers in Linguistics,7:197-22, 1995, 6th
Dec.

<http://www.langsci.ucl.ac.uk/linguistics/WPL/95papers/WILSON.pdf>

YULE George, 2017, *The Study of Language*, Cambridge,
Cambridge University Press.

YULE George, 1996, *Pragmatics*, Oxford, Oxford University
Press

« L'Expression Stylistique du Mondain dans un Passage de Maëto pour Zekia de Joachim Bohui Dali : Quand l'Art dit l'Art. »

Julien TAHA

*Ecole Normale Supérieure d'Abidjan (RCI)
tahajulien74@gmail.com*

Résumé :

Cette étude se préoccupe du double rôle de la littérature qui, au-delà de sa fonction artistique, médiatise d'autres arts. Maïéto Pour Zékia, œuvre poétique de l'ivoirien Joachim Bohui Dali, prend à son compte le mythe fondateur Bété de Maé, héroïne des contes et légendes ce groupe. La capacité de ce poème à transmettre les aspirations artistiques et de jouissance des peuples est plus palpable dans un passage où l'on magnifie l'art de la danse par une ferveur stylistique : les mots au sujet de la danse épousant la danse poétique des mots. Le poète devient un parfait chorégraphe actionnant les particules linguistiques pour un art verbal mixte au service de l'humanité.

Mots-clés : *Poésie ; Art ; Danse ; Mondain ; Stylistique.*

Abstract :

This study highlights the dual role of literature, which, beyond its artistic function, serves as a medium for other arts. Maïéto Pour Zékia, a poetic work by Ivorian Joachim Bohui Dali, uniquely incorporates the foundational Bété myth of Maé, a heroine in tales and legends from Côte d'Ivoire. The poem's ability to convey artistic aspirations and joys is evident in a passage, where it glorifies dance through stylistic fervor, merging the dance of words with the art of dance itself. The poet acts as a choreographer, using linguistic elements to create a mixed art form that serves humanity.

Keywords : *Poetry ; Art ; Dance ; Mundane ; Stylistics.*

Introduction

Le slogan controversé parnassien de « *l'art pour l'art* »¹ est aujourd'hui forclos. De nombreuses recherches démontrent que l'art, en plus d'être voué à l'esthétique, possède bien d'autres fonctions plus ou moins sociales (Zadi ; 1978 ; 9). En ce qui concerne la littérature, et si l'on veut se limiter à l'idéal formaliste, elle est doublement fonctionnelle : pratique artistique par excellence, elle est le véhicule d'autres domaines de vie et notamment d'autres arts (Molinié ; 1998 : 17-18). Là est l'objet de cette investigation qui porte : « L'expression stylistique du mondain dans un passage de *Maéto pour Zekia* de Joachim Bohui Dali : quand l'art dit l'art ». *Maéto pour Zékia* est un poème à long court de Joachim Bohui Dali (1988). Ce poème-fleuve a la particularité de reprendre à son compte le mythe fondateur *Bété* de *Maé*, intrépide et inlassable combattante des droits de la femme dans les contes et légendes de ce peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire (Zadi ; 2001). Cette capacité de porter du mondain, à savoir les aspirations artistiques et de jouissance des peuples, est davantage perceptible dans un passage de ce corps-texte poétique, plus précisément aux pages 39-40 : « *Danseur unijambiste... dansant seul. Jambes de revenant* ». Cet extrait-cible est intéressant en ce qu'il magnifie l'art de la danse à travers une ferveur stylistique qui affecte le sens lexical au point de le rendre expansif : les mots au sujet de la danse épousant textuellement la danse poétique des mots. Le poète n'est plus ce simple artisan du vers comme l'estimait Malherbes². Il est, désormais, un parfait chorégraphe actionnant les particules linguistiques et discursives pour un art verbal réconcilié avec sa double mission de véhicule et de production des patrimoines

¹ Ce slogan est attribué au chantre du parnasse, Théophile Gautier (1811 – 1872) dans une préface consacrée à *Mademoiselle de Maupin* en 1835.

² Cité par Nicolas Boileau dans son ouvrage culte : *L'Art poétique*.

civilisationnels : un art mixte. Aussi posons-nous que ce passage poétique affiche une double articulation de mondanité à savoir un plaisir de lire et bien d'autres courroies de jouissance fondées sur la dialectique de la forme et du fond pour traiter le problème du mondain dans l'osmose de l'art littéraire tel qu'il sait être plaisant aussi bien dans les mises en œuvre stylistiques et formelles que dans la pertinence du signifié et des significativités. Les questions sous-jacentes sont : Qu'est-ce que le mondain ? Comment s'exprime-t-il aussi bien dans les particules formelles que fondamentales du texte ? En quoi consiste les dividendes stylistiques qui en résultent ? La réponse à ces préoccupations s'appuie avant tout sur un cadre théorique et méthodologique qui se polarise entre stylistique et poétique ; notamment entre la sémiostylistique de Georges Molinié (1998 ; 5) et la poétique du mot de B. Zadi Zaourou (1994). Quand le premier se préoccupe de la symbolique linguistique par la conciliation des pôles de l'émission et de la réception à la recherche des représentativités civilisationnelles, le second se soucie plutôt du procès sémantique expansif qui conduit la lexie de son sens basique au translinguistique. La démarche heuristique qui en découle est à deux moments : un temps pour analyser la forme de l'expression, matérialisation verbale du mondain et un autre pour examiner le contenu expressif en ce sens qu'il réfère à un mondain non-verbal : la danse.

1. La danse des mots et le mondain en régime de littérarité

A l'instar de bien de productions artistiques, l'art verbal est un lieu de jouissance voire de mondanité. Ce plaisir textuel, en littérature, Georges Molinié (1993 ; 2) le désigne par le vocable de « littérarité » c'est-à-dire un tout expressif qui particularise ce type de discours par rapport à bien d'autres riviés à l'utilitaire. Ce faisant, le mondain s'épure du monde

pour fonctionner dans une autonomie formaliste et stylistique. Dans cette perspective purement contemplative, le texte-cible s'aurole d'un commerce lexical à foison et d'une texture à tiroirs qui semblent l'engager dans une notoriété volumétrique et plastique.

1.1. Du jet au jeu de mots : une analyse lexicale et volumétrique

L'analyse volumétrique du matériau lexical est à la fois quantitative et qualitative c'est-à-dire différentielle (Molinié 1997 ; 17). Elle s'intéresse à la densité, à l'intensité et à la tangibilité du mot en fonctionnement dans le corps-texte pour en dégager les constantes de littéarité. Partant, la première bifurcation lexicale en stylistique est celle qui oppose les mots notionnels aux mots-outils. Quand les uns sont porteurs de concepts, les autres sont des embrayeurs qui aident à la construction syntaxique. Le passage-cible compte cent soixante-treize (173) mots au total. Plus de la moitié de ce texte, à savoir quatre-vingt-dix-huit (98) mots sont notionnels et soixante-quinze (75), des mots de liaison :

- **Relevé des 98 mots notionnels** : Danseur – pied – aigle – corde – pied – Achille – flèche – carquois – venin – arc – œufs – Autruche – Œufs – Léopard – Salamandre – Œufs – misère – pied – dos – âne – retours – yeux – récifs – arrivée – naufrage – naufragé – rivage – folie – orteil – ongle – pied – Danseur – souvenance – foule – Danseur – yeux – ricaneurs – regard – mimes – rocs – jets – rayons – Danseur – foulard – aisselles – tam-tams – milieu – cercle – foule – huée – rapaces – dévoreurs – fécondité – Danseur – piano – mains – bouche – bras – récif – ifs – jambe – Jambe revenant Venant – Venu – chassant – Venant – Parti – dansant – regardé – décourager – déformer – essuyer – regardant – Interdit – tomber – trompette – lier – dansant – Unijambiste – agile – funambulesque – Léger

– agile – Ecorchés – tardifs – naufragé – vide – solaires –
odoriférantes – caverneuse – amers .

Cette volonté conceptuelle augure une texture de l'évocation (pourquoi pas de l'invocation) et non l'expression de quelques nuances discursives. La grammaticalité laisse place à l'agrammaticalité pour une déconstruction de la norme. L'expressivité ambiante résidant dans cette mainmise du mot-idée qui auréole la chaîne parlée de ses convenances et autres distorsions : les tentatives souvent fructueuses de se déconnecter du réel-vécu. Ce faisant, l'ensemble des mises en œuvre linguistiques restent maintenues à un niveau scriptural paradigmatique. Ainsi, ces mots atterrissent sur le lieu-texte sans se soumettre aux exigences de combinaison et d'agencement syntaxique qui commandent les énoncés ordinairement. Cet affaiblissement de l'axe horizontal est, en théorie, l'élément fondateur de toute poésie (Jakobson ; 1963 ; 220). En effet, dans la poésie moderne, le mot a tendance à se défaire de toutes contraintes syntagmatiques et même paradigmatiques pour vivre libre et autonome. Roland Barthes (1972) parlera de « Degré zéro de l'écriture », là où Zadi Zaourou (1994) verra une « aventure du mot ».

Cette acception volumétrique du corps lexical est d'autant plus intéressante dans cette textualité qu'elle priorise la nominalisation au détriment d'autres classes grammaticales. Sur l'ensemble des quatre-vingt-dix-huit (98) mots notionnels, soixante-trois (63) sont des noms, seize (16) des verbes et treize (13) des adjectifs. Si l'on considère les adjectivaux comme des expansions du nom de fait des caractérisations nominales, la sphère des substantifs, de ce point de vue, s'élargit à soixante-dix-neuf (79) lexies soit plus de 80% de matériau onomastique. Le relevé textuel qui suit en est une preuve probante :

- **Relevé des nominaux** : Danseur – pied – aigle – corde - pied

– Achille –flèche – carquois - venin – arc – œufs – Autruche - Œufs - Lézard - Salamandre - Œufs - misère - pied – dos- âne –retours – yeux – récifs – arrivée – naufrage – naufragé – rivage – folie – orteil – ongle – pied – Danseur – souvenance – foule – Danseur – yeux – ricaneurs – regard – mimes – rocs – jets – rayons – Danseur – foulard – aisselles – tam-tams – milieu – cercle – foule – huée – rapaces – dévoreurs – fécondité – Danseur – piano – mains – bouche – bras – récif – ifs – Jambe – revenant. (63 noms ; soit 64,28% de la masse lexicale).

- **Relevé de verbaux** : Venant – Venu – chassant – Venant – Parti – dansant – regardé – décourager – déformer – essuyer – regardant – Interdit – tomber – trompette – lier – dansant. (16 verbes ; soit 16,32% de la masse lexicale)

- **Relevé des adjectifs** : Unijambiste - agile - funambulesque - Léger - agile - Ecorchés - tardifs - naufragé -vide – solaires - Odoriférantes - caverneuse - amers. (13 épithètes ; soit 13,26% de la masse lexicale)

Ce pacte scripturaire à teneur nominale découle, d'emblée, des attributs énonciatifs du nom. Cette particule grammaticale, en effet, admet une fonctionnalité multiple. Dans un énoncé donné, elle peut être à la fois sujet, objet, noyau et expansion. Cette richesse linguistique constitue un trait déterminant de plasticité et de plaisir textuel. Elle structure le texte en des séquences différentielles à étages graduels, du moins au plus nominal. Il s'agit, en filigrane, d'une gradation ascendante qui place la portion des nominaux en pole position. Par ailleurs, et la plastique textuelle s'en trouvant affectée, le nom devient un objet de cohérence stylistique et poétique. Il colore ainsi le tableau lexical par un jeu de présence et d'absence voire de clair-obscur : une sorte de grille sémiostylistique qui couvre l'espace-texte et attire soit par sa densité soit par son éclat. De telles lexies sont signalétiques

voire des éléments de marquage et de contremarquage stylistique.

Si dans la perspective d'une bande numérique de densité et de distribution nominale des cinq premiers vers du passage-cible, l'on confère, dans un premier temps, le chiffre (1) aux mots notionnels et (5) aux mots-outils et dans un second temps (12) aux noms, (123) aux épithètes et (14) aux verbes, l'on obtient le tableau de correspondance graphique suivant :

Lexique (5vers)	Densité nominale	Distribution nominale
Danseur Unijambiste	12.123.	
Au pied agile d'aigle	5.12.123.5.12.	12.123.5.12.
Venant	14.	123.5.12.14.
Venu	14.	14.5.12.123.
Sur corde funambulesque	5.12.123	

Les cinq (5) vers découlent de l'opération combinatoire de douze (12) lexies. Les mots notionnels sont neuf (9) et les mots de liaison trois (3). Les mots porteurs de notion se subdivisent entre quatre (4) nominaux, trois (3) épithètes et deux (2) verbes. Le rapprochement des adjectifs et des substantifs suffit pour que la classe onomastique s'impose sur cette chaîne parlée. Avec les mêmes données, l'on obtient la bande numérique et déroulante d'intensité nominale suivante :

Le tableau textuel ainsi représenté est mosaïque et riche en couleur. Les mots y sont de diverses natures et fonctions. La domination notionnelle ainsi que celle nominale sont contestées par endroits par des prédicats pour le premier cas et,

pour le second, par des épithètes puis des verbaux. A ces déconvenues linguistiques peuvent s'ajouter les nombreux cas de déterminant zéro qui singularisent et mettent en relief le nominal en l'automatisant :

*Danseur Unijambiste / Sur corde funambulesque /
Sans flèche / Sans carquois /
Mais chassant œufs amers / Toujours levée jambe /
Jambe de revenant...*

Ces avatars en matière de caractérisation nominale ou nominalisation ne sont pas tous des agrammaticalités. Les périphrases telles que « *Danseur Unijambiste* » « *Jambe de revenant* » ainsi que les locutions prépositionnelles « *Sans flèche* » « *Sans carquois* » ne s'écartent en rien de la norme par opposition à « *chassant œufs amers* » « *Toujours levée jambe* » qui semblent être argotiques à cause de l'élision du déterminant. Les nominaux, ainsi, mis en évidence se comportent tels des vocatifs dont la prestance discursive et emphatique impacte l'ensemble des vers concernés et toute la textualité avec. Ce faisant, la plage poétique devient un lieu, à la fois, de segmentation et d'automatisation, de discontinuité et de continuité verbale pour que par une sorte de mise en scène ou bien par une chorégraphie parfaitement synchronisée, le mot se libère de toute contrainte pour être ce matériau privilégié de création littéraire.

1.2. L'enjeu plastique de la textualité et littéarité ambiante

Le texte littéraire en général et particulièrement la poésie est avant tout un tissu de mots agencés pour répondre à un besoin précis : le mondain en tant que partie prenante de l'humaine condition. Etudier alors la plasticité d'un tel texte revient à décrire toutes les mises en œuvre structurelles et architecturales enjeu de littéarité et de poéticité. Dans le

présent texte, le beau lié à la forme de l'expression, est consécutif à deux facteurs rythmiques déterminants : le schéma métrique d'une part et d'autre part, le phénomène réitératif.

A analyser, le schéma rythmique, le passage s'élabore autour d'au moins dix différents types de vers. Les vers les plus brefs sont de deux pieds (dissyllabiques) et les plus longs de 12 syllabes, à savoir des alexandrins. L'on note néanmoins sur cette chaîne parlée, l'absence des monosyllabes et des annéasyllabes. Les tétrasyllabes (Vers de quatre pieds) sont le type de vers le plus usagé. Au nombre de huit (8), ils apparaissent abondamment dans les quinze (15) premiers vers du texte avant de se raréfier et faire deux (2) apparitions sporadiques dans le reste du passage.

- **Tableau de distribution des types de vers**

Nature	Relevé	Nbre	Nature	Relevé	Nbre
Dissyllabe	V3, 4, 7, 11,16	5 V	Heptasyllabe	V24, 28, 34, 39, 41	5 V
Trissyllabe	V8	1 V	Octosyllabe	V21,38, 43	3 V
Tétrasyllabe	V9, 10, 12, 13, 14, 15, 25, 40	8 V	Décasyllabe	V18, 19, 23, 35	4 V
Pentasyllabe	V2, 17, 26, 30, 32, 37, 42	7 V	Hendécasyllabe	V 36	1 V
Hexasyllabe	V1, 5, 6, 20, 22,27, 33	7 V	Alexandrin	V29, 31	2 V

Le texte-cible est un poème en vers libres partant irrégulier dans son élaboration métrique au point de conduire le mot dans tous les sens et selon une allure frénétique. L'association de vers brefs et de vers long à des intervalles plus ou moins irréguliers laisse transparaître un schéma directeur et une architecture accidentée et hybride. Le lieu-texte, dès lors, s'anime de mouvements interactifs, d'harmonies et de désharmonies à la fois. Cependant, et toujours à la lumière de

la métrique, cette structuration, malgré les tiroirs peut se subdiviser en deux grandes séquences.

La première partie, du vers 1 au vers 17 (« *Danseur Unijambiste...Parti à dos d'âne...* », s'élabore autour d'une série de vers brefs à savoir cinq (5) dissyllabes, un (1) trissyllabe, six (6) tétrasyllabes et un (1) pentasyllabe. Comme cela se constate, les vers de ces séquences sont inscrits dans un intervalle de deux (2) à cinq (5) vers. La seconde partie du passage, du vers 18 au vers 43 « *Ecorchés les retours des yeux tardifs... dansant seule. Jambe de revenant* », comporte des vers relativement longs. C'est ainsi que l'on y trouve pêle-mêle, quatre (4) vers de six pieds, cinq vers de sept (7) pieds, quatre vers de dix (10) pieds et des alexandrins. Ce faisant, ce corps-texte comme une monture pyramidale procède d'un sommet effilé (V1 à 17) et d'une base large (V18 à 43). Dans ce même élan métrique, il est observable que la distribution des accents tonique sur cette masse sonore et rythmique est cause de stylèmes voire de littéarité. Prenons le cas des huit premiers vers du texte et faisons une analyse tabulaire de la distribution de l'accent tonique :

- **Tableau de distribution métrique**

Vers (lâ8)	Distribution des accents	Mouvement rythmique	Figure rythmique
Danseur	12.123.	2 / 3	U-UU-
Unijambiste	12.12.1	2/2/1	U-U- -
Au pied agile	12.	2	U-
d'aigle	12.	2	U-
Venant	12.1234	2/4	U-UUU-
Venu	12.12.12	2/2/2	U-U-U -
Sur corde	12.	2	U-
funambulesque	123.	3	UU-
Au pied léger			
d'Achille			
Sans flèche			
Sans carquois			

L'ensemble des vers ont une base iambique (U-) avant de se développer en éventail laissant place soit à des anapestes (UU-) soit à des péons (UUU-). Selon Guy Michaud (1957 ; 48) ; l'iambe est la succession sur l'unité rythmique d'un temps faible et d'un temps fort, l'anapeste deux temps faible pour un temps fort et le péon, une succession de trois temps faibles et d'un temps fort. La structure de surface du passage à l'étude est encore plus intéressante quand l'on se fie aux différentes réitérations sur cette chaîne parlée. Le premier facteur est lié à la reprise du nominal « danseur » dans le corps-texte à travers les vers 1, 23, 25, 30 et 37. Cette répétition à des intervalles irréguliers établit une série de parallélismes sur la chaîne parlée pour faire des vers émaillés par la présence de cette lexie des bornes de délimitation de séquences poétiques difficilement homogènes. La courbe rythmique qui en résulte est intermittente : elle connaît une perturbation ou une envolée chaque fois que le mot-cible fait son apparition dans le circuit linguistique.

Néanmoins, deux moments importants se dégagent de cette représentation graphique à teneur plastique et figurale à la fois : un premier moment stable et de long court (Vers 1 à 23) auquel succède un autre structuré autour de quatre mini-segments brefs et quasi équidistant (Vers 23 à 25), (Vers 25 à 30), (Vers 30 à 37) et (Vers 37 à 43). Il en ressort un premier parallélisme qui oppose deux moments qu'on peut symboliser par (x) pour le premier et (y) pour le second. Parce que le moment poétique (x) est homogène, l'on dira qu'il équivaut à 1 sur l'échelle des valeurs. Par contre, le segment (y) pour son

caractère composite acquiert 4 comme valeur tout en étant conscient que (x) supérieur à (y) :

Le second parallélisme qui découle du précédent est plutôt séquentiel c'est-à-dire structuré sous la forme de tiroirs plus ou moins étagés. Ainsi, si (x) admet un seul tiroir ; (y) au contraire en possède quatre pour ainsi enrichir la mise en œuvre structurelle et formelle du texte-cible. Si l'on attribue la lettre (t) à chaque tiroir, il y en aura au moins cinq à savoir (t1 // t2 // t3 // t4 // t5) :

Cette allure à deux temps implique nécessairement une cadence rythmique, tout d'abord, régulière et qui, par la suite, se désagrège pour être finalement accidentée. La plage chorégraphique débute par un long prologue qui laisse place et sans transition à des séquences relativement alternées et litaniques. Autrement dit, cette chaîne parlée allie dans une même alchimie poétique un rythme lent et langoureux signalant d'un lyrisme débonnaire et envoutant avec une autre partition rapide et accélérée à teneur assurément dramatique si l'on s'en tient à cette ferveur plastique.

2. Les mots de la danse ou l'art de la représentation du mondain

« Le langage verbal sert de métalangage aux langages non-verbaux, non seulement pour parler de ces langages, mais aussi, et surtout (...) pour désigner la substance du contenu, en l'occurrence, des autres arts » dit Georges Molinié dans son ouvrage *Sémiostylistique : l'effet de l'art* (1998 : 17-18). Le propos réhabilite ainsi le pouvoir conceptuel de la langue en général et particulièrement du langage littéraire en ce sens qu'il est une structure dynamique et communicante, c'est-à-dire un média transpirant, par-dessus tout, les heurts et bonheurs des peuples. Le mondain, dès lors, devient le produit d'une praxis voire d'une pratique socioculturelle complexe à visée à la fois idyllique et d'idéalisation du réel. Dans le texte-cible, cette dimension langagière s'appréhende à deux paliers d'interprétations : la symbolique linguistique se laissant supplanter, d'une manière ou d'un autre, par un élan transcendant et translinguistique. Il s'agit notamment après l'analyse stylistique du signifiant plus haut, d'interroger cette fois-ci le signifié, ce pôle conceptuel du signe linguistique saussurien, au fil de ses déclinaisons sémantiques dont fait échos ce passage poétique.

2.1. La thématique de la danse et la construction du sens linguistique

La symbolique linguistique érige en principe cardinal exégétique l'immanence du texte c'est-à-dire une entité autosuffisante produisant sa propre significativité en dehors de toute historicité. Entre autres postulats stylistiques, les outils opérationnels d'une telle entreprise s'inscrivent dans la mosaïque de construction du sens lexical mieux dans le

traitement des mises en œuvre lexicales tel le champ lexical et le réseau sémantique.

- Le champ lexical de la danse

« *Quand on examine un texte*, dit Georges Molinié (1993 ; 61), *on essaie d'élaborer le champ lexical de ce texte, en classant, selon une organisation compréhensive et interprétative, toutes les lexies de ce texte dans une grille d'analyse qui structure à la fois le fonctionnement lexical du texte et la réception particulière qu'en fait le récepteur* ». C'est que, le champ lexical voire le réseau lexical n'est rien d'autre que l'ensemble des lexies qui dans une textualité donnée concourent à suggérer une notion ou un concept au point d'en suggérer le thème ambiant. Dans le présent passage poétique s'opère un vaste champ lexical de la danse. Il s'élabore autour des nominaux, des verbaux et de quelques adjectivaux :

- Les nominaux : *danseur, pied, folie, orteil, ricaneur, main, jambe, foule, foulard, trompette, tam-tam, cercle, regard, yeux, piano, bras...*
- Les verbaux : *dansant, venant, regardant, tomber.*
- Les adjectivaux : *agile, léger, unijambiste...*

Les substantifs sont polarisés entre les données biologiques (*danseur, pieds, orteil, main, jambe, bras, yeux*), psychologiques (*folie, ricaneur, regard*), sociologique (*foule, cercle*) et culturelles notamment musicales (*trompette, tam-tam, piano*). Les verbes qu'ils soient conjugués ou à l'infinitif, sont des facteurs décrivant l'action voire l'activité mondaine de la danse. Comme tous les arts du spectacle, la danse répond à un engouement populaire et festif, à un besoin de loisir et d'évasion. Elle est cette pratique socioculturelle porteuse de joie et de bien être psychologique. Facteur de rapprochement et de conciliation, l'art chorégraphique dans ce cas admet une

fonction phatique pour assurer la paix sociale et l'équilibre de la communauté. Assurément, avec la danse, tous les domaines de la vie sont impactés. Le physique, le psychologique, le culturel et l'environnement social du danseur sont mis en relief pour évoquer un cadre de vie enchanteur et une activité passionnante.

- Tableau récapitulatif des domaines de la danse

Physiologique	psychologique	culturel	Social
- Pieds	- Folie	- Trompette	- Foule
- Orteil	- Ricaneur	- Tam-tam	- Cercle
- Mains	- Regard	- Piano	
- Jambe		- Dansant	
- Bras			
- Yeux			

- *Le réseau sémantique de la danse*

Le réseau sémantique ou encore le champ sémantique diffère du champ lexical en ce qu'il se rapporte directement à la lexie considérée du point de vue des diverses significations qu'elle acquiert au fil de ses occurrences contextuelles (Molinié, 1993 ; 61). Cette notion pose, de fait, le problème du traitement polysémique du signifié en régime de littéarité. Le champ se repère par une segmentation du texte en unité de sens en rapport avec le terme-cible, à savoir le nominal « danseur » dans la présente textualité. Il en ressort de fait et au fil de ses occurrences que ce lexème laisse transparaître trois conceptions du danseur en particulier et de la danse en général.

Tout d'abord, la danse se présente comme un art de plaisance. Le danseur en est l'artisan voire l'instigateur principal dont l'objectif final est de procurer du plaisir ; autrement dit, contribuer à créer les conditions de la manifestation du mondain. Dans le corps-texte, c'est la

séquence qui part du vers 1 au vers 22 qui en témoigne éloquentement :

« *Danseur Unijambiste*

.....

Sur un ongle de pied » (V1-22)

Les prouesses scéniques et chorégraphique du danseur, son agilité et son savoir-faire légendaire font de ce moment un instant de pur bonheur pour le spectateur. N'est-ce pas d'ailleurs le propre de tous les arts du spectacle ? Qu'à cela ne tienne, et au fil des séquences poétique, cette danse n'est nullement privée et intimiste. Elle a la particularité d'être également populaire. Cette idée se trouve manifeste dans une séquence d'au moins 14 vers allant du vers 23 au vers 36 :

« *Danseur sans souvenance regardé*

.....

des rapaces dévoreurs de fécondité » (V23-36)

C'est une interaction entre un artiste et son public à savoir des spectateurs aussi bien nombreux qu'exigeants ; une « *foule* », dit-on, prête à censurer d'une part les ratés et d'autre part à plébisciter les réussites. La danse, dans ce cas, est une activité festive qui mobilise l'attention et l'intérêt des communautés. Praxis et pratique socioculturelle, elle laisse libre court à la critique et au avis divergents dans une relative communion. Cette dimension populiste de la danse tranche avec une autre conception affichée par les derniers vers du passage :

« *Danseur sans piano*

.....

dansant seule. Jambe de revenant » (V37-43)

Le danseur ainsi que les pas de danse exécutés sont mystérieux et insolites. Cette danse dès lors a tout d'un rituel. Cet aspect est d'autant plus déterminant que les allusions faites le sont au sujet de «revenant» et bien d'autres êtres monstrueux. Cet aspect est encore plus perceptible à travers la poétique du mot de Zadi Zaourou (1994)

2.2. Expansion du sens lexical et aventure du mot « danseur »

L'aventure du mot est une théorie novatrice de poétique et de stylistique initiée par B. Zadi Zaourou. (1994). Elle se veut un facteur de nivellement de l'analyse stylistique au seuil de certains challenges scripturaires qui donne primauté à la lexie au détriment de bien d'autres catégories expressives. Pour lui, le mot étant l'unité de base de toute textualité, sa prise en charge heuristique devrait suffire pour qui veut en construire le sens. La substance sémantique qui s'en dégage, généralement dépasse les limites du possible linguistique pour des dimensions ésotériques (Barthes ; 1972 ; 38). L'approche stylistique qui en résulte s'appuie sur les avatars isotopiques du mot.

L'isotopie selon Georges Molinié (1993 ; 61) peut s'appréhender sur la chaîne parlée comme « l'ensemble des lexies qui en contexte fonctionnent à l'intérieur d'un même ensemble de désignation sémantique ». Ce concept pose, de fait, le problème de l'existence d'un sème commun assurant une cohérence sémantique minimale entre des mots situés sur l'axe syntagmatique. Dans le cadre de l'aventure du mot, une seule lexie peut en admettre une ou plusieurs selon évidemment le degré de son expansion sémantique. Aussi des isotopies avenantes s'opposent à d'autres plus ou moins étrangères.

Les isotopies avenantes sont celles qui alludent au réel vécu. Elles sont usuelles et refusent de déconnecter de ses

usages habituels. Au fil de son aventure, le mot “Danseur“ nous entraîne dans diverses isotopies. Il s’agit d’isotopies avenantes que sont la danse, la chasse et le voyage.

- *L’isotopie de la danse*

Elle se pose comme l’isotopie d’origine de la lexie “*Danseur*“. Elle campe tout ce que ce mot a d’utilitaire et de foncièrement usuel. Dans cet extrait, cette donne se manifeste à travers trois séquences poétique marquée par l’occurrence du lexème « danseur ». La première séquence s’étend du vers 25 au vers 29, la seconde du vers 30 au vers 35 et la dernière du vers 37 à 39. En effet à travers l’usage des nominaux “danseur“ (employé plusieurs fois), “foule“, “ricaneurs“, “foulard“, “tam-tam“, “piano“, “cercle“, “huée“ et “trompette“, qui font référence d’une part à la musique et d’autre part aux spectateurs, l’on est immédiatement connecté au monde combien de fois attachant de l’art du spectacle dont fait partie intégrante la danse et le danseur qui en est l’artisan. Qu’on le confonde avec un instrument musical ou bien une cohorte d’individus en liesse, le mot “*Danseur*“ est ici en terrain conquis ; et les connotations et les allusions ne peuvent que concourir à cet enracinement voire cette coïncidence sémantique.

S’appuyant sur cet univers qui lui est totalement acquis et gros de toutes les richesses communes et usuelles, le mot “*Danseur*“ peut s’essayer maintenant à des infractions et à bien d’autres frasques sémantiques.

- *L’isotopie de la prédation*

Le mot “Danseur“ réfère-t-il à un prédateur ? Mieux, la danse rythmerait-elle avec une partie de chasse ? En tout cas, à suivre cette lexie dans son aventure, nous aboutissons entre autres dans un univers où la prédation est le maître mot. Cette

dimension isotopique est marquée dans le corpus par une séquence hautement révélatrice :

Sans flèche
Sans carquois
Ni venin d'arc
Mais chassant œufs
d'Autruche
Œufs de Léopard
de Salamandre...

C'est le verbal "chassant" qui marque le déclic dans cette séquence. Par une sorte de pression à la fois sémique et syntaxique, il minimise les effets de sens de la négation pour transformer l'absence d'arsenal de chasse en une force prédatrice extraordinaire. Pas besoin d'armement ni de bien d'autres accessoires sophistiqués pour conduire cette chasse qu'on dirait dansante. A y voir clair, le "Danseur", et dans sa nouvelle mission de prédateur, se pose comme un dompteur pacifique, un charmeur qui, au moyen de son art, soumet êtres, choses et phénomènes.

- L'isotopie du voyage

L'espoir d'un ailleurs meilleur qui sous-tend tout aventure conduit le mot "Danseur" des isotopies précédemment citées à un tumultueux voyage voire à une errance sans fin. La séquence qui suit est la matérialisation d'un tel état sémantique :

Venant
Parti à dos d'âne...
Ecorchés les retours des yeux tardifs
les récifs d'arrivée et de naufrage
naufragé du rivage

L'opposition d'une part entre les adjectifs "venant" et "parti" et d'autre part entre les nominaux "retours" et "arrivée" met l'accent sur les vas-et-viens de ce voyageur intrépide qu'est le danseur. Le moyen de locomotion est archaïque – *parti à dos d'âne* – mais le symbole est fort et en même temps contradictoire pour ne pas nous interpeler. C'est une entrée triomphale à l'image du messie débouchant sur les parvis de Jérusalem pour apporter le salut éternel. Les difficultés sont légions – *écifs, naufrage* – et vécues dans la même proportion aussi bien par ce danseur que par le peuple en liesse, cet autre "naufragé du rivage". Mais ce voyage est-il seulement physique ?

L'artiste pénètre nos vies et nos âmes, il attise nos émotions et éveille nos passions les plus enfouies. L'art, on le voit, est un voyage à double itinéraire ; c'est-à-dire voyager en soi-même et voyager dans le sein d'autrui à qui dans un élan de communion, l'artiste transfère ses émotions. En somme, l'art est un voyage initiatique, et l'artiste – ici le danseur – est un néophyte qui engage l'humanité dans cette quête mythique et perpétuelle du bonheur sous toutes ses formes. Cette pérégrination conduit irrémédiablement cette lexie vers le seuil de non-retour : la métamorphose et la symbolique translinguistique qui en résulte.

Cet ordre sémantique particulier s'opère par le biais d'isotopies étrangères. En règle générale, l'isotopie étrangère est le seuil de la métamorphose du mot qui se transmue en son contraire. Il s'agit notamment de cette capacité du mot, et sous la pression d'autres lexies, à se renier – sémantiquement parlant – au point de perdre tout contact avec son « sens de base » (Zadi ; 1978 ; 1978). C'est un bond qualitatif, une rupture avec le code discursif habituel, résultante du vaste système de valeurs qui se déploie sur l'ensemble de la chaîne parlée. Mieux, qui parle de métamorphose, se réfère inéluctablement à un changement de nature des choses, des

phénomènes et des êtres dans ce qu'ils ont de plus fondamental. Dans le cadre de l'aventure du mot, la métamorphose est le degré translinguistique de l'évolution voire de la révolution stylistique du mot. Elle est ce seuil où le mot devient étranger à lui-même. Dans cet extrait, l'on peut identifier au moins cinq (5) séquences qui figurent ce palier sémantique du mot "*Danseur*" :

- **Séquence 1**

Danseur Unijambiste
Au pied agile d'aigle

- **Séquence 2**

Sur corde funambulesque
Au pied léger d'Achille

- **Séquence 3**

Œufs de misère !

- **Séquence 4**

à décourager les rocs
à déformer les jets des rayons solaires

- **Séquence 5**

toujours levée jambe
dansant seule. Jambe de revenant

Dans la séquence 1, le mot "*Danseur*" est déshumanisé à souhait. Il subit la pression sémantique de l'épithète "unijambiste" au point où cet artiste se transmue en un monstre à moitié humain – *Danseur, pied* - et à moitié oiseau – *aigle*. L'espèce est si rare que pareille construction métaphorique nous plonge dans l'insolite. Dans la séquence qui suit, la référence mythologique – *pied léger d'Achille* – n'est pas fortuite. Elle confère une dimension anagogique au danseur qui cesse d'être un quelconque artiste pour tenir une place de choix au panthéon des dieux. Le cadre spatial et les indices temporels s'en trouvent ainsi bouleversés pour nous situer en des époques

et en des lieux immémoriaux. La danse à l’instar de la parole est-elle à l’origine des choses, des phénomènes et des êtres, et le danseur un précurseur dans l’activité artistique ?

Cette tendance fantasmagorique de la lexie-cible est confirmée par les séquences 3 et 4 du corpus. Le mot “*Danseur*” se pose ici en véritable fossoyeur de symboles. Dans cet élan de métamorphose où il s’engage et qui n’est rien d’autre qu’un itinéraire initiatique – *chassant, décourager, déformer* – le nominal “*Danseur*” s’élève au-dessus des choses terrestres – *œufs, rocs* – pour voguer aux côtés des astres – *les jets des rayons solaires*. C’est cette même déconnexion de toute matérialité qui sous-tend la dernière séquence du poème. En effet et en dernier ressort, à travers le vocable « *jambe de revenant* », l’on ouvre les vannes de l’au-delà, où quand le mot “*Danseur*” ne se meut pas en un fantôme, il devient un véritable esprit errant qui hante l’humanité pour rendre compte de ce que Zadi Zaourou (1978 ; 191) appelle « *La face cachée de l’univers et les rapports insoupçonnés que tissent entre eux les phénomènes, les choses et les forces de la nature, dont l’homme* ».

En somme, le mot “*Danseur*” sous la pression de nombreuses métaphores fortes et de mots-symbole, a fini par se vider de son sens pour devenir étrange. La danse dont il s’agit ici, et le danseur lui-même ne sont pas de ce monde ; tous les indices d’un univers parallèle y sont manifestes. En réalité, le mot “*Danseur*” n’est rien d’autre qu’un mot prenant part à cette danse mythique des mots dont seule la poésie a le secret : couleurs, rythme et sonorités diverses sont au rendez-vous.

Conclusion

Après analyse, retenons que le mondain s’exprime à deux niveaux dans le passage étudié. D’une part, il se confond à l’objet-art : le texte. Ses manifestations sont stylistiques et

accrochent par leur littérarité. Il s'agit notamment des mises en œuvre formelles et typographiques à l'aune des densités lexicales, rythmiques et structurelles. D'autre part, le mondain est une actualisation textuelle d'un autre domaine de la vie à savoir le monde artistique tel qu'il peut se laisser conceptualiser à travers réseaux lexicaux, isotopies apparentes et étrangères. L'art verbal, en l'occurrence, le littéraire et même sous sa forme poétique, se trouvant être le lieu de médiatisation d'autres usages des arts et cultures. Encore que la ferveur chorégraphique dont il est question ici avant de s'imposer comme un référent poétique, a su impacter le tissu linguistique. Sous le couvert d'un traitement spécifique du signifiant et du signifié, sens linguistique et translinguistique, se superposent dans le champ des significativités pour que soit nivelé les compétences heuristiques d'une discipline stylistique longtemps figée à la seule symbolique linguistique : une partition artistique alors devient un livre ouvert où se manifestent toutes les autres entreprises mondaines. A partir de cet extrait, au demeurant, la fonctionnalité de l'art en général et particulièrement celle de la littérature devient indiscutable. La fonction esthétique et artistique se combine à une autre plus communiant et communicante pour révéler le plaisir du texte certes, mais et surtout pour promouvoir l'art de la danse tel qu'il allie le profane au sacré dans cette textualité.

Bibliographie

BARTHES Roland, 1972, *Le degré zéro de l'écriture*, Paris, Seuil, 190 pages.

BOHUI DALI Joachim, 1988, *Maiéto pour Zékia*, Abidjan, CEDA, 61 pages

JAKOBSON Roman, 1963, *Essais de linguistique générale*, Paris, Les Editions de Minuit, 260 pages

- MICHAUD Guy, 1957, *L'œuvre et ses techniques*, Paris, Nizet, 287 pages
- MOLINIE Georges, 1997, *Éléments de stylistique française*, Paris, PUF, 214 pages
- MOLINIE Georges, 1993, *La stylistique*, Paris, PUF, 209 pages.
- MOLINIE Georges, 1998, *La sémiostylistique : L'effet de l'art*, Paris, PUF, 280 pages.
- ZADI ZAOUROU Bernard, 1978, *Césaire entre deux cultures*, Abidjan-Dakar, NEA, 291 pages.
- ZADI ZAOUROU Bernard, 1994, « *Aventure du mot et quête universaliste dans l'œuvre d'Aimé Césaire* », *Œuvres et critiques* XIX ; 2, PP. 33-52.
- ZADI ZAOUROU Bernard, 2001, *La guerre des femmes* suivie de *La termitière*, Abidjan, NEI-Neter, 291 pages.